

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Department 1: Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung - Schulschwierigkeiten
Studienjahr

Begabungsförderung im Unterricht

Entwicklung eines Wegweisers zur Anwendung der
Theorie der Multiplen Intelligenzen in der Praxis

Eingereicht von:
Simona De Lorenzo

Begleitung:
Frau Anuschka Meier

Datum: 10. Dezember 2017

Abstract

Begabungsförderung gewinnt im Schulalltag immer mehr an Bedeutung. Während die Thematik von ein paar Jahren noch weitgehend tabuisiert wurde, so wird die Förderung von Begabungen in der Schule heute mit hohem Engagement verfolgt. Die Frage nach Fördermöglichkeiten im Unterricht bekommt in dieser Hinsicht eine völlig neue Bedeutung. In der theoretischen Basis dieser Masterarbeit werden Umsetzungsmöglichkeiten von Begabungsförderung näher analysiert. Daraus abgeleitet werden Kriterien für einen begabungsförderlichen Unterricht zusammengetragen. Untermauert werden diese Erkenntnisse durch die praxisnahen Erfahrungswerte einer Fachexpertin, welche anhand eines Interviews gewonnen wurden. Der entstandene Kriterienraster bildet den Grundbaustein für die Planung und Erstellung eines Wegweisers zur Integration von Begabungsförderung im Unterricht, in Anlehnung an die Theorie der multiplen Intelligenzen nach Howard Gardner. Dieser wurde über drei Monate hinweg in einer Gesamtschule eingesetzt, getestet und anhand des ausgearbeiteten Kriterienrasters beurteilt. So entstand ein ansprechendes und vielseitiges Hilfsmittel für Lehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, welches die Förderung der individuellen Begabungen von Kindern im Regelklassenunterricht ermöglicht.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	IV
Kapitel 1: Begründung der Themenwahl	1
1.1 Fallbeispiel	2
1.2 Fragestellung	3
Kapitel 2: Theoretische Grundlagen	4
2.1 Begrifflichkeit und Modelle	4
2.1.1 Begriffsdefinition aus entwicklungspsychologischer Sicht.....	4
2.1.2 Begabungsbegriff.....	5
2.1.3 Begabungsmodelle.....	6
2.1.4 Zusammenfassung.....	10
2.2 Begabungsförderung.....	10
2.2.1 Begabungsförderung – Begabtenförderung – Hochbegabtenförderung.....	11
2.2.2 Begabungsförderung in der Schweiz - Entwicklungsgeschichte	13
2.2.3 Gesetzliche Grundlage.....	15
2.2.4 Begabungsförderung aus Sonderpädagogischer Sicht.....	16
2.2.5 Zusammenfassung.....	16
2.3 Begabungsförderung in der Praxis	17
2.3.1 Begabungsförderung Konzepte.....	17
2.3.2 School Enrichment Modell (SEM).....	19
2.3.3 Begabungsförderung im Unterricht.....	21
2.3.4 Zusammenfassung.....	22
2.4 Die Theorie der Multiplen Intelligenzen	23
2.4.1 Die sieben Intelligenzen	24
2.4.2 Zusammenfassung.....	35
2.5 Erstellung der Kriterien.....	36
2.6 Zusammenfassung und Erkenntnisse	36
Kapitel 3: Zielformulierung	38
Kapitel 4: Projektplanung	39
4.1 Vorbereitung und Durchführung des Projekts.....	39
4.1.1 Entwicklung eines Wegweisers für einen begabungsförderlichen Unterricht	40
4.2 Beschreibung des Prototyps	40
4.2.1 Begleitheft.....	40
4.2.2 Erfassungsinstrument/ Kopiervorlagen.....	41
4.2.3 Förderkartei.....	43
Kapitel 5: Forschungsdesign	45
5.1 Forschungsvorgang	45
5.2 Mögliche methodische Vorgehensweise	46
Kapitel 6: Darstellung und Interpretation der Ergebnisse	53
6.1 Auswertung des Kriterienrasters	53
6.2 Gewichtung der Kriterien.....	63
6.3 Auswertung des Prototypen	64
6.3.1 Schlussfolgerung & Entwicklungsideen	65
Kapitel 7: Evaluation des Prototyps	66
7.1 Schlussfolgerung für die Produktion.....	66
Kapitel 8: Darstellung des Endprodukts	67
8.1 Begleitheft.....	68
8.2 Erfassungsinstrument/Kopiervorlagen.....	68

8.3 Förderkartei	69
Kapitel 9: Reflexion	70
9.1 Reflexion der Fragestellung und Zielsetzung	70
9.2 Reflexion der Methoden	71
9.2.1 <i>Narratives Interview</i>	71
9.2.2 <i>Bewertung mit dem Kriterienraster</i>	72
9.3 Reflexion des Herstellungs- und Arbeitsprozesses	72
Kapitel 10: Schlussfolgerungen	73
10.1 Erkenntnisse	73
10.2 Ausblick	74
10.3 Danksagung.....	74
Literaturverzeichnis.....	76

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Das Drei- Ringe Modell (Renzulli) (in Anlehnung an: Renger, 2010, S.83).....	6
Abbildung 2: Das Triadische Interdependenzmodell der Hochbegabung (Mönks, 1992) (in Anlehnung an: Renger, 2010, S.85).....	7
Abbildung 3: Das differenzierte Begabungs- und Talentmodell (Gagné,1993) (in Anlehnung an: Renger, 2010, S.86).....	8
Abbildung 4: Das münchner (Hoch-) Begabungsmodell (Heller, Perleth & Hany 1994) (in Anlehnung an: Renger, 2010, S.86).....	9
Abbildung 5: Verschränkung von Begabungs-, Begabten- und Hochbegabtenförderung (in Anlehnung an: Böckelmann & Hug, 2004, S.19)	12
Abbildung 6: Methodisches Cluster der Begabungsförderung (in Anlehnung an: Weigand, Hackl, Müller-Oppliger, & Schmid, 2014, S.161)	18
Abbildung 7: Schulisches Enrichment Modell (in Anlehnung an: Renzulli et al., 2001, S.31)	19
Abbildung 8: Das dreistufige Enrichment (in Anlehnung an: Renzulli et al., 2001, S.40)	20
Abbildung 9: Grafik zur Visualisierung der Entwicklung des Ideenkatalogs	39
Abbildung 10: Registerkarte und Schaubild.....	41
Abbildung 11: Erfassungsinstrument - Interessenfragebögen Fremd- und Selbsteinschätzung.....	42
Abbildung 12: Raster zur Erfassung von Interessen und Begabungen.....	43
Abbildung 13: Förderkartei - exemplarisches Beispiel.....	43
Abbildung 14: Begleitheft	68
Abbildung 15: Ideenkatalog Fördermöglichkeiten.....	68
Abbildung 16: Ordner-Kopiervorlagen	68
Abbildung 17: CD mit digitalen Unterlagen.....	68
Abbildung 18: Förderkartei mit Stick.....	69
Abbildung 19: Auftragskarte linguistische-Intelligenz.....	69
Abbildung 20: Wegweiser zur Integration von Begabungsförderung in den Unterricht	69

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Dreistufiger Enrichmentunterricht (in Anlehnung an: Renzulli & Reis)	20
Tabelle 2: Förderung der linguistischen Intelligenz (in Anlehnung an: Huser).....	25
Tabelle 3: Förderung der musikalischen Intelligenz (in Anlehnung an: Huser).....	26
Tabelle 4: Förderung der logisch-mathematischen Intelligenz (in Anlehnung an: Huser).....	28
Tabelle 5: Förderung der räumlichen Intelligenz (in Anlehnung an: Huser).....	29
Tabelle 6: Förderung der körperlich-kinästhetischen Intelligenz (in Anlehnung an: Huser).....	30
Tabelle 7: Förderung der personalen Intelligenzen (in Anlehnung an: Huser).....	32
Tabelle 8: Förderung der naturalistischen Intelligenz (in Anlehnung an: Huser).....	34
Tabelle 9: Kriterien zur Erstellung eines Hilfsmittels für Begabungsförderung im Unterricht (in Anlehnung an: Grossenbacher, Hug, et al.)	36
Tabelle 10: Merkmale für unstrukturierte Interviews (in Anlehnung an: Ross & Leutwyler).....	46
Tabelle 11: Transkriptionsregeln (in Anlehnung an: Dresing & Pehl).....	52
Tabelle 12: Gewichtung der Kriterien	63

Kapitel 1: Begründung der Themenwahl

Mit Beginn des Schuljahres 2017/18 startete ich mein viertes Arbeitsjahr als Schulische Heilpädagogin (SHP). Durch die neue Rolle erlangte ich mehr Freiräume um Kinder aufzufangen, die mit dem Schulstoff überfordert waren. Nun stellte sich für mich immer dringlicher die Frage: Was passiert eigentlich mit den Kindern, die mit dem Schulstoff unterfordert sind? Für Kinder mit Schul-schwierigkeiten besteht die Möglichkeit, eine Reihe von Anpassungen vorzunehmen, welche ihre individuellen Bedürfnisse im Schulalltag berücksichtigen. Für Kinder, die mit dem Klassenstoff unterfordert sind scheint es jedoch nur wenige Lösungsansätze zu geben, wie diese im Klassenverband gefördert werden könnten. So wird die Förderung von Kindern mit höherer Begabung oder gar Hochbegabung weitgehend von externen Fachstellen übernommen oder findet in separativen Niveaugruppen an den jeweiligen Schulen statt. Die Kinder, die in den Genuss solcher zusätzlicher Fördermassnahmen kommen, haben die Möglichkeit, einmal wöchentlich für ca. zwei bis drei Lektionen gezielt aufgrund ihrer speziellen intellektuellen Begabungen gefördert zu werden. Die restliche Zeit des Unterrichts verbringen sie dann in der Regelklasse, wo sie oftmals gelangweilt sind. Diese permanente Unterforderung kann bei betroffenen Kindern schwerwiegende Auswirkungen haben, welche sich auf unterschiedliche Weise äussern kann.

Zum ersten Mal konfrontiert wurde ich mit diesem Sachverhalt, als ich im letzten Schuljahr einen achtjährigen Jungen namens Leon¹ kennenlernte. Er besuchte zu jener Zeit gerade die zweite Klasse, welche von den Lehrpersonen allgemein als sehr heterogene Gruppe bezeichnet wurde. Die Bandbreite erstreckte sich von leistungsschwach bis hin zu Leon, dem nach Abschluss der ersten Klasse eine Hochbegabung diagnostiziert wurde. Für ihn gestaltete sich der Schulalltag zunehmend schwieriger was sich immer mehr durch negatives Verhalten äusserte. Er zeigte immer weniger Geduld bei gemeinsamen Aktivitäten, platzte mit den Resultaten raus, bevor die anderen Kinder eine Chance hatte, über die gestellte Aufgabe nachzudenken, äusserte seinen Widerwillen zur Mitarbeit zunehmend klarer, was bis hin zur Verweigerung führte. Durch den Austausch mit Leons Mutter zeigte sich, dass Leon unter Schulunlust litt und fast schon depressive Züge angenommen hatte. Da die Schule bis anhin über kein Konzept in Bezug auf Begabungs-, Begabten-, oder Hochbegabtenförderung verfügte wurde entschieden, dass Leon einmal wöchentlich im naheliegenden Kompetenzzentrum zur Förderung besonderer Begabung gefördert werden solle. Mit dieser Massnahme wurde die akute Situation von Leon zwar ein wenig entschärft, jedoch nicht gelöst. Aufgrund dieses Umstandes entschied ich mich, den "Fall Leon" als Ausgangslage, bzw. als exemplarisches Fallbeispiel für die folgende Masterarbeit zu wählen. Leon besucht mittlerweile die dritte Klasse. Wie seine Lage sich zurzeit gestaltet und wie es Leon damit geht, wurde anhand eines Interviews ermittelt und im nächsten Kapitel genauer umschrieben.

¹ Name geändert

1.1 Fallbeispiel

In diesem Kapitel wird der Fall "Leon" vollständig umschrieben und dargelegt. Es wird dabei immer wieder auf Leons persönliche Erfahrungsberichte aus dem Interview Bezug genommen. Leon besucht zurzeit, seinem Alter entsprechend, die dritte Klasse. Bereits als kleines Kind bemerkten die Eltern von Leon, dass er sich für einen Jungen seines Alters für aussergewöhnliche Dinge interessiert. Er zeigte ein besonders starkes Interesse an naturkundlichen Inhalten, z.B. wollte er sich mit der Pigmentierung von Fröschen auseinandersetzen. Leon beschreibt die Zeit der Spielgruppe und des Kindergartens erlebnisreich und anregend. Er hatte viel Raum, um seinen Interessen nachzukommen, zu erforschen und zu entdecken. Ein einschneidendes Erlebnis geschah für Leon zur Zeit der Einschulung. Er freute sich sehr auf die Schule und vor allem darauf, endlich rechnen zu können. Rasch merkte Leon, dass er die Lerninhalte schneller beherrschte als die anderen. Das ständige Repetieren der bereits erlernten Dinge verlangte Leon bald viel Geduld ab, die er nach einer Zeit nur mehr mit Mühe aufbringen konnte. „Ich habe nicht verstanden, wieso ich immer mit diesen Punktekarten rechnen musste. Ich hätte viel lieber einfach mit den Zahlen gerechnet“. Leon fühlte sich unterfordert und hätte gerne schwierigere Aufgaben gelöst. Das Lösen von Zusatzaufgaben, wie sie von der Lehrperson angeboten wurden, machte für ihn nur wenig Sinn. „Warum sollte ich noch einmal zwei Blätter voller Aufgaben lösen, die ich doch schon lange verstanden hatte“, fragte sich Leon oftmals und auch Leons Mutter fand darauf irgendwann keine befriedigende Antwort mehr.

Nachdem Leon unter Schulunlust litt und sich gegen seine Aufgaben sträubte, erkundigte sich seine Mutter über zusätzliche Fördermassnahmen für ihren Sohn. Nachdem sie weder bei den Lehrpersonen noch beim Schulrat Gehör für ihr Anliegen fand, entschied Leons Mutter sich für eine Abklärung beim Schulpsychologischen Dienst Graubünden (SPD). Nachdem Leon eine Hochbegabung nachgewiesen wurde und ein Antrag des SPDs für zusätzliche Fördermassnahmen vorlag, war die Gemeinde gezwungen, eine Lösung für Leon anzubieten. Da die Schule bis anhin über kein Konzept in Richtung Begabungs-, Begabten- und Hochbegabtenförderung verfügt, bekam Leon einen Platz im Kompetenzzentrum für die Förderung von Begabungen-Heureka in Schiers. Diese Förderung findet einmal wöchentlich statt und erstreckt sich über drei Lektionen, welche die Kinder während der regulären Unterrichtszeit besuchen. Leon fühlt sich mittlerweile sehr wohl in den Förderstunden. Es war für ihn zu Beginn schwierig, sich in dieser neuen Situation zurechtzufinden und er merkte selber, dass er über keinerlei Strategien verfügte, um Probleme zu lösen. Bis anhin war es für ihn fremd, dass er bei einer Aufgabe nicht mehr weiter kam und diese Schritt für Schritt anhand verschiedener Lösungsansätzen erarbeiten musste. Er selbst berichtet, dass er sich bei der Auseinandersetzung mit dem eigenen Lernverhalten stark an den anderen Kindern orientieren konnte, was ihm in der Regelklasse bis anhin nicht möglich war. Für Leon ist diese Abwechslung in seinem Schulalltag von enormer Bedeutung.

So kann er wenigstens einmal in der Woche in seinem eigenen Lerntempo arbeiten. Die übrige Zeit der Woche verbringt Leon in der Regelklasse, in der er nach wie vor häufig unterfordert und gelangweilt ist. Leon beschreibt seine Situation in der Regelklasse mit einem bildhaften Beispiel folgendermassen: „Es ist eigentlich, wie wenn man mit einer Gruppe von unterschiedlichen Leuten Skifahren geht, wobei der vorderste und schnellste Skifahrer die Piste hinunter saust und unten auf den Rest der Gruppe warten muss“. Er fühlt sich in der Klasse äusserst wohl. Wenn er jedoch wünschen könnte, was sich in der Schule verändern könnte, würde das folgendermassen aussehen: „Ich würde mir einen Raum mit Computern wünschen, an denen ich zwischendurch arbeiten könnte. Es wäre toll, wenn wir manchmal Zeit bekämen, um an eigenen Projekten zu arbeiten und unsere Erkenntnisse präsentieren könnten. Mich würde auch interessieren, woran die Kinder aus den anderen Klassen arbeiten. Es wäre spannend, wenn wir manchmal auch mit Kindern aus anderen Klassen arbeiten könnten“. Leon äussert differenziert, wie er sich das Lernen an der Schule vorstellen würde. Seine Vorstellungen sind keineswegs utopisch oder stehen im Widerspruch zu dem bereits bestehenden Konzept. Ausgehend von diesen Erkenntnissen, entstand die Frage nach Umsetzungsmöglichkeiten von Begabungsförderung im Schulalltag, auf welche im Folgenden näher eingegangen wird.

1.2 Fragestellung

Das bereits erläuterte Fallbeispiel bildet die Grundlage der Masterarbeit im Rahmen der Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik. Die erläuterte Thematik steht exemplarisch für den Umgang mit Begabungen im Schulalltag, was seit Erlass des neuen Schulgesetzes des Kantons Graubünden (Art. 43 Abs. 2) zum Grundauftrag der schweizerischen Volksschule angesehen und als Sonderpädagogische Massnahme verstanden wird. Zudem legt das Schulgesetz fest, dass Kinder mit besonderem Förderbedarf, wenn immer möglich, im Regelklassenverband beschult und gefördert werden sollen (Art. 46 Abs. 2). Das Fallbeispiel Leon erläutert, welche Auswirkungen ein zu wenig differenzierter Unterricht auf Kinder haben kann. Es wird zudem aufgezeigt, dass die separative Förderung durch eine Drittstelle zwar wertvoll, aber zu wenig umfangreich ist. Eine ganzheitliche Förderung, welche in den Schulalltag integriert wird und einen Grossteil der Schulzeit einnimmt, sowie möglichst alle Kinder und ihre Bedürfnisse berücksichtigt, sollte angestrebt werden. Ausgehend von diesen Grundsätzen ergaben sich folgende Fragestellungen:

- Wie lässt sich Begabungsförderung in den Unterricht integrieren?
- Inwiefern ist ein Wegweiser, gestaltet in Anlehnung an die neun Intelligenzen nach Howard Gardners Theorie der Multiplen Intelligenzen hilfreich, um Begabungsförderung in den Regelklassenunterricht zu integrieren?

Diese Fragestellung bildet den roten Faden für die vorliegende Entwicklungsarbeit und ist massgebend für die Erstellung des geplanten Produkts.

Kapitel 2: Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel wird auf die rechtlichen sowie die theoretischen Grundlagen in Bezug auf Begabungsförderung eingegangen. Ausgehend von der Problemstellung sowie der daraus resultierenden Fragestellung werden Themenbereiche festgelegt, die für die Erarbeitung eines Hilfsmittels für die Integration von Begabungsförderung in den Unterricht von Bedeutung sind. Als erstes müssen wichtige Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit der Thematik erläutert und geklärt werden. Ein wesentlicher Punkt bildet dabei die Unterscheidung zwischen Begabungs-, Begabten- und Hochbegabtenförderung. Anschliessend wird aufgezeigt, wie sich die Bedeutung von Begabungsförderung in der Schweiz im Laufe der Geschichte verändert hat und wie der heutige Stand der Dinge ist. Hierfür wird auf das aktuelle schweizerische Schulgesetz Bezug genommen. In einem weiteren Schritt werden dann verschiedene Ansätze von Fördermöglichkeiten aufgezeigt, wobei das Schwergewicht auf der integrativen Förderung im Klassenverband gelegt wird. Ein Konzept, welches eine neue Sichtweise auf das Konstrukt Intelligenz und Begabung wirft, ist die Theorie der multiplen Intelligenzen von Howard Gardner. Das Verständnis multivarianter Intelligenz ist ein Meilenstein in der Entwicklung von Begabungsförderung und ist daher eine wertvolle Ressource für die Erstellung eines Fördermediums zur Integration von Begabungsförderung in den Unterricht.

2.1 Begrifflichkeit und Modelle

Erste Voraussetzung für die Erarbeitung der folgenden Inhalte ist die Schaffung eines Grundverständnisses für wichtige Begrifflichkeiten zum Thema, angefangen mit der Definition von "Intelligenz" und "Begabung" aus entwicklungspsychologischer Sicht. In einem weiteren Schritt wird auf die Komplexität des Begabungsbegriffs eingegangen. Ein vertieftes Verständnis des Konstrukts "Begabung" wird anhand vier bekannter Modelle aufgezeigt und erläutert.

2.1.1 Begriffsdefinition aus entwicklungspsychologischer Sicht

Intelligenz: Der Begriff Intelligenz stammt aus dem lateinischen *intelligentia*, was so viel wie "Einsicht" oder "Erkenntnisvermögen" bedeutet. Auch wird es von *intelleger* abgeleitet, was "zwischen etwas wählen, erkennen, verstehen" bedeutet und als "geistige Fähigkeit", "Klugheit" gebildeter Menschen gefasst wird. „In *psychologischer* Hinsicht ist Intelligenz die allgemeine geistige Anpassungsfähigkeit an neue Aufgaben und Leistungen. *Entwicklungspsychologisch* ist sie die hierarchisch strukturierte Gesamtheit jener Fähigkeiten, die das Niveau und die Qualität der Denkprozesse, sich an wechselnde, vor allem unbekannte Bedingungen anzupassen, bestimmen, so z.B. in Form der sensomotorischen, der anschaulichen, der konkret-operativen oder der formal-logischen Ausprägungsformen der Intelligenz“ (Feuser et al., 2013, S.214). Im Bereich der *Intelligenzmessung* werden unter Intelligenz die Fähigkeiten eines Individuums subsummiert, welche im Vergleich zu der restlichen Population bestimmte Typen von konstant gesetzten Aufgaben besser, d.h. umfassender, schneller und auf höherem Niveau in gleicher Zeit lösen können.

Begabung: Unter den Begriffen "Begabung" oder "Talent" werden die Voraussetzungen einer Person gefasst, mit welchen sie in bestimmten Tätigkeiten besondere Leistung zu erbringen vermag. Begabungen spiegeln sich in den folgenden drei Eigenschaften der Persönlichkeit bei der Lösung einer besonderen Art von Problemen wider:

- eine erhöhte Anstrengungsbereitschaft
- ein ungewöhnlich hohes Anspruchsniveau
- eine kreative Herangehensweise

Mit den oben genannten Problemen sind meist selbstgewählte oder selbstgestellte Aufgaben gemeint, die über ein steigendes Anspruchsniveau verfügen. In der freiwilligen Wahl der Herausforderung liegt der Schlüssel der Begabung und unterscheidet sich somit etwa von der Leistung, die als Effekt von Drill und Druck hervorgerufen wird (vgl. Feuser et al., 2013, S.125).

2.1.2 Begabungsbegriff

Die Bezeichnung des Begabungsbegriffs aus entwicklungspsychologischer Sicht umfasst nur einen Bruchteil der Komplexität dieses Ausdrucks. Im Folgenden wird deshalb näher auf den Begriff "Begabung" eingegangen. In der Literatur finden sich zahlreiche Definitionen und Modelle, in welchen der Begabungsbegriff erläutert wird. Bezeichnungen wie "Höchstbegabung", "höhere Begabung", "Hochbefähigte", "Hochintelligente", "Spitzenbegabte", "besonders Befähigte", "besonders Begabte" sind weit verbreitet, geben jedoch nur ansatzweise Hinweise auf die Bedeutung der Begrifflichkeit. „Viele Unklarheiten liegen jedoch nicht nur in den verschiedenen Bezeichnungen, sondern in erster Linie auch im Umstand, dass Begabung oder Hochbegabung keine beobachtbaren Phänomene, sondern hypothetische Konstruktbegriffe darstellen und das Begabungskonzept selbst häufig als "verwaschen" bezeichnet wird[...]“ (Grossenbacher, 1999, S.12). Es zeigt sich eine Vielzahl verschiedener Unterteilungen und Gebrauchsweisen dieser Begrifflichkeit. Während zum einen im Konzept der "Begabtenförderung" das Partizip "begabt" etwas scheinbar Abgeschlossenes, von der Umwelt Unbeeinflussbares zum Ausdruck bringt, so lässt sich bei der "Begabungsförderung" der Begriff "begaben", der damit vermehrt auf etwas Erworbenes anstelle von etwas Angeborenem deutet, herleiten. Dementsprechend bedarf Begabung einer gewissen Förderung und muss somit gelehrt und gelernt werden. So betrachtet zeigt sich in der Umsetzung von Leistungs- und Lernpotential wiederum ein Zusammenspiel von motivationalen und sozialen Komponenten.

Wie bereits erwähnt, lässt sich der Begabungsbegriff den hypothetischen Konstruktbegriffen zuordnen, insofern sich seine Definition nach dessen Verwendungszweck richtet. Auch ist die Definition eines solchen Begriffs abhängig vom Hintergrund einer bestimmten Kultur, deren Werte und Einstellungen. Ausgehend von diesem Hintergrund lässt sich die Frage formulieren, wie stark eine Begabung ausgeprägt sein muss, um als Hochbegabung angesehen zu werden, durch die vorherrschenden gesellschaftlichen Konventionen beantworten (vgl. Grossenbacher, 1999, S.14).

2.1.3 Begabungsmodelle

Bis hin zum Ende der sechziger Jahre wurde am Begabungsbegriff als statische Konstruktion festgehalten. Erst nach scharfer Kritik an der vorherrschenden Forschungsrichtung, gewannen multivariante Intelligenz- und Begabungskonzepte an Bedeutung. Heute lassen sich die folgenden fünf Konzeptgruppen unterscheiden:

Modellansatz	Vertreter
Leistungsorientierte Modelle	Renzulli, Mönks, Gagné
Kognitive Komponentenmodelle	Sternberg, Jackson
Soziokulturelle Modelle	Tannenbaum, Boom
Fähigkeits-/eigenschaftsorientierte Modelle	Terman, Taylor
Theorieübergreifende Modelle	Münchener Modell (Heller, Hany)

In Leistungsorientierten Modellen, wie denen von Renzulli, Mönks und Gagné, wird die Hochbegabung insbesondere über die Leistung festgestellt. Dabei wird jedoch zwischen potentieller und realisierter Leistung unterschieden. Renzullis "Drei-Ringe-Modell" ist eng verbunden mit der Förderpraxis entstanden und hat sich im Laufe der letzten zwanzig Jahre durch seine klare und gut verständliche Darstellung bewährt. Die Ausarbeitungen der Begabungsmodelle ermöglicht ein erweitertes Spektrum des Begabungsbegriffs.

Das Drei-Ringe-Modell von Renzulli (1979)

Renzulli umschreibt Begabung als Schnittmenge von überdurchschnittlicher Fähigkeit, Aufgabenorientierung und Kreativität. Nach Renzulli beinhalten *überdurchschnittliche Fähigkeiten* sämtliche kognitive Anlagen und unterstützen abstraktes Denken, sprachliches Geschick, sowie spezielle Fähigkeiten verschiedener Wissensgebiete. Die *Kreativität* umfasst eine hochindividuelle Form des Lösens von Aufgaben. Die selbständige Bearbeitung gestaltet sich dabei als originell, produktiv und flexibel. Unter *Aufgabenorientierung* beschreibt Renzulli die Fähigkeit, sich intensiv und über einen längeren Zeitraum einer Aufgabe zu widmen und dabei kognitive, emotionale und motivationale Elemente einzusetzen (vgl. Renger, 2010, S.83).

Abbildung 1: Das Drei-Ringe-Modell (Renzulli)

Dieses Modell zeigt erstmals die Mehrdimensionalität von Begabung auf und vertritt die Auffassung, dass besondere Begabung nicht etwa Fähigkeiten sind, die von Natur aus gegeben sind. Vielmehr müssen sie entdeckt und entwickelt werden. Voraussetzung dafür bildet jedoch das harmonische Zusammenspiel der ineinander verlaufenden Ringe. Was Renzulli in seiner Ausführung des Modells komplett weglässt, sind sämtliche Faktoren im Bereich der Umwelt des Kindes. Auch stützt er sich bei der Identifikation von Begabung stark auf die Leistung der Kinder, wobei motivationale und begabungsdienliche Kompensation ausgeschlossen wird. Spätestens bei der Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Minderleister verdeutlicht sich die Unzulänglichkeit des Drei-Ringe-Modells nach Renzulli. Ausgehend von der Vermutung Renzullis der Begabungsentwicklung, erweiterte Mönks (1992) das Drei-Ringe-Modell, indem er Umweltfaktoren wie Familie, Schule und Peers in seine Definition von Begabung einfließen lies. So geht Mönks davon aus, dass für die Manifestierung einer Begabung nebst persönlicher Ressourcen ebenso Inspiration, Anreiz und Bestätigung durch Einflussgrößen aus dem Umfeld des Kindes von zentraler Bedeutung sind (vgl. Renger, 2010, S.84).

Das Triadische Interdependenzmodell der Hochbegabung von Mönks (1990)

Das Triadische Interdependenzmodell der Hochbegabung nach Mönks umfasst ähnlich wie das Drei-Ringe-Modell drei Bereiche, deren Schnittmenge eine Hochbegabung herführen. Im Gegensatz zu Renzulli, stehen die drei Bereiche Kreativität, Aufgabenzuwendung und Intelligenz in Wechselwirkung zu den äusseren Faktoren Familie, Peers und Schule. Mönks zeigt damit auf, dass erst die Interaktion zwischen individuellen Bedürfnissen und einem förderlichen Umfeld zur Etablierung von Begabung führt. Diese Erkenntnis verdeutlicht, dass der Einfluss der sozialen Umgebung für die Entwicklung von Begabungen ausschlaggebend ist (vgl. Renger, 2010, S.84).

Abbildung 2: Das Triadische Interdependenzmodell der Hochbegabung (Mönks, 1992)

Mit dem Einbezug des Umfelds erschliesst Mönks verschiedene Ebenen zur Aktivierung und Umsetzung individueller Bedürfnisse. Was Tettenborn (1996) laut Regner am Modell von Mönks kritisiert, ist die genaue Festlegung der Entwicklungsprozesse, welche in Wechselwirkung mit der Umwelt und den Bezugsgrößen stattfinden können. So bleiben vor allem die Vorgänge der kognitiven und volitionalen Entwicklung bei Kindern mit besonderer Begabung und deren Auswirkungen unberücksichtigt (vgl. Renger, 2010, S.85).

Das differenzierte Begabungs- und Talentmodell von Gagné (1993)

Im differenzierten Begabungs- und Talentmodell unterscheidet Gagné (1993) zwischen den Begriffen Begabung und Talent und zeigt in diesem Zusammenhang die Entfaltung eines Talents aus einer Begabung aufgrund der Einwirkung von Persönlichkeit, Motivation und Umwelt auf. Wie Regner (2010) feststellt, gelten vor allem die Motivation sowie externe Begabungsanreize als Antrieb für Talententwicklung, indem sie als Katalysator zur Entwicklung spezifischer Interessen wirken. Hinsichtlich der Bedeutung, die in Gagnés Modell den direkten Bezugspersonen beikommt, bietet sich dieses als dienliches Werkzeug für die Förderung von Begabung in der Schule. So zeigt sich, dass Enrichmentmassnahmen wie z.B. Sommercamps oder Wochenendkurse zum Erkennen und Verstehen der eigenen Begabungen ausschlaggebend sind (vgl. Renger, 2010, S.86 f.).

Abbildung 3: Das differenzierte Begabungs- und Talentmodell (Gagné, 1993)

Wie Gagné in seinem Modell aufzeigt, stehen die verschiedenen Ebenen in enger Beziehung zueinander. Renger (2010) verdeutlicht die Wechselwirkung der verschiedenen Bereiche wie folgt: „Die intellektuelle Begabung beeinflusst nicht nur akademische Interessen, sondern muss zur Talententwicklung mit intraindividuellen Persönlichkeitskompetenzen (z.B. Formen der intrinsischen Motivation) kooperieren. Mit diesem Begriff gelingt die Intention, eine Begabung intellektuell zu definieren und die Persönlichkeitskompetenzen im Prozess zur Begabungsausschöpfung zu lokalisieren“ (Renger, 2010, S.87).

Das Münchner (Hoch-)Begabungsmodell von Heller, Perleth & Hany (1994)

„Das *mehrdimensionale Klassifikationskonzept* von Heller, Perleth und Hany (1994) versteht Hochbegabung als Disposition verschiedener Einflussgrößen und vertritt die Auffassung, dass jede Begabungsförderung an den Entwicklungsfähigkeiten nicht-kognitiver Begabungsfaktoren anzusetzen hat“ (Renger, 2010, S.87). Heller, Perleth und Hany knüpfen an das Modell Gagnés an. So finden sich die intrapersonalen Katalysatoren des Begabungs- und Talentmodells als nicht-kognitive Persönlichkeitsmerkmale im Münchner (Hoch-)Begabungsmodell wieder. Als Unterschied der beiden Modelle zeigt Regner (2010) auf, dass sich Heller, Perleth und Hany gegen den Begriff des Talents und für die Leistung entschieden haben. Sie streben in ihrer Ausführung von Begabung ein Gleichgewicht von Persönlichkeitsmerkmalen, Begabungsfaktoren, Umweltmerkmalen und Leistung an. Bei genauerer Betrachtung des Modells wird jedoch klar, dass vor allem der Bereich der Leistung hervorgehoben wird. So verdeutlicht Regner (2010), dass die Heterogenität des Begabungsbegriffs durch die Gegenüberstellung von Begabungsfaktoren und Leistung nur angedeutet wird und das Modell den Begriff der Begabung nicht vollumfänglich erschliesst (vgl. Renger, 2010, S.88).

Abbildung 4: Das münchner (Hoch-) Begabungsmodell (Heller, Perleth & Hany 1994)

2.1.4 Zusammenfassung

Die Darbietung der verschiedenen Begabungskonzepte ermöglicht einen vertieften theoretischen Einblick in die Problematik der klaren Abgrenzbarkeit der Begriffe und gibt Aufschluss über die stetige Weiterentwicklung und Veränderung des Begabungsbegriffs. Auch wird diese Entwicklung durch die Darstellung der verschiedenen Begabungsmodelle verdeutlicht. Die chronologische Auflistung der verschiedenen Begabungsmodelle zeigt auf, wie sich die Vorstellung des Begabungskonzeptes immer weiterentwickelt hat. Während zuerst eher davon ausgegangen wurde, dass Begabung eine gegebene Voraussetzung ist, so wurde der Begabungsbegriff im Laufe der Zeit vermehrt als Prozess angesehen, in welchem Faktoren wie Persönlichkeit und Umwelt eine wichtige Rolle spielen. Die Vielschichtigkeit der verschiedenen Begabungsmodelle leistet einen wichtigen Beitrag in der Erklärung von Leistungsunterschieden. So wird auch der Heterogenität bei der Begabungsumsetzung Rechnung getragen. Anhand der Gegenüberstellung der Modelle lassen sich klare Gemeinsamkeiten aber auch Unterschiede anhand der verschiedenen Denkansätze feststellen. Wie jedes System verfügt auch jedes Modell über Vor- und Nachteile. Deshalb scheint es sinnvoll zu sein, den Nutzen der Modelle in Bezug auf die Umsetzung von Begabungsförderung in der Praxis hervorzuheben.

Aufgrund der Arbeit von Renzulli konnte ein grundlegendes Verständnis von Hochbegabung geschaffen werden. Was im Drei-Ringe-Modell komplett weggelassen wird, ist die Bedeutung der Umwelt auf die Entfaltung und Entwicklung des Potentials. Somit werden Underachiever und andere Risikogruppen (Individuen, die Gefahr laufen, aufgrund verschiedener Faktoren nicht als besonders begabt erkannt und damit auch nicht gefördert werden), welche das erwartete Potential aus irgendwelchen Gründen nicht zeigen können, ausgeklammert. Obwohl Mönks das Modell mit den fehlenden Umweltfaktoren ergänzt hat, so lässt sich das Phänomen des Underachievements mit ihm nicht umfassend erklären. Gangné hingegen schafft mit der Abweichung von Begabung ist nicht gleich Leistung und dem Einbezug von hemmenden und förderlichen Umweltfaktoren einen gewissen Raum für die Thematik des Underachievements. Im Münchner Modell hingegen wird explizit auf die Wechselwirkung zwischen Individuum und sozialem Umfeld eingegangen. Begabungsentwicklung wird daher als Interaktionsprozess verstanden. Zudem werden in diesem Modell gendertypische Ausprägungen sowie dem Underachievement Rechnung getragen (vgl. Renger, 2010, S.90). Als Fazit lässt sich sagen, dass weder Begabung noch Hochbegabung unter einem bestimmten IQ gefasst werden kann. Es kann somit nicht von *der* Begabung oder Hochbegabung gesprochen werden.

2.2 Begabungsförderung

Ausgehend von der Festlegung eines umfassenden Begabungsbegriffs wird im folgenden Kapitel zunächst eine Abgrenzung zwischen Begabung, besondere Begabung und Hochbegabung vorgenommen. Es wird zwischen Begabungsförderung, Begabtenförderung und Hochbegabtenförderung unterschieden und aufgezeigt, wie diese drei Bereiche zusammenspielen.

Diese Erkenntnisse geben Hinweis auf die Merkmale einer umfassenden Förderung. In einem weiteren Schritt wird Bezug auf die Entwicklung der Förderung von Begabungen in der Schweiz genommen. Dabei soll ein Grundverständnis für den Werdegang sowie die aktuelle Situation für Begabungsförderung an den Schulen geschaffen werden. In diesem Zusammenhang wird zudem auf das aktuelle Schulgesetz des Kantons Graubünden verwiesen. Dieses gibt die Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Sonderpädagogischen Massnahme vor und ist somit ein verbindlicher Orientierungspunkt für die Schulen. Dabei wird gleichsam auf die sonderpädagogische Sicht eingegangen und begründet, weshalb diese Thematik als sonderpädagogische Massnahme kategorisiert wird.

2.2.1 Begabungsförderung – Begabtenförderung – Hochbegabtenförderung

Der Grundauftrag und das Ziel der Volksschule wird darin verstanden, die Kinder und ihre Begabungen zu erkennen und zu fördern. Vergleichbare Entwicklungschancen sollen den Kindern geboten werden. In den letzten Jahren entwickelte sich zunehmend ein Verständnis für die Heterogenität in den Jahrgangsklassen. Parallel dazu entstand das Bedürfnis, die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung entsprechend zu unterstützen und zu fördern. Durch den Ansatz der integrativen Beschulung nimmt die Volksschule eine zentrale gesellschaftliche Funktion ein. Die Kinder lernen sich in den heterogenen Klassensituationen zurechtzufinden. So setzen sie sich mit Menschen mit verschiedenen Lernvoraussetzungen, als auch unterschiedlicher kultureller und sozialer Herkunft sowie ungleicher Wertvorstellungen auseinander. Für die Lehrpersonen bedeutet der Einbezug verschiedener Lernvoraussetzungen der Kinder zunächst Achtsamkeit im Umgang mit unterschiedlicher Begabung zu entwickeln, und auch zu deren Förderung und Entwicklung beizutragen. Es ist naheliegend, dass auf die Wahrnehmung der Heterogenität von Lernvoraussetzungen zunächst nicht mit der Umstrukturierung des eigenen Unterrichts begonnen wird, sondern eher eine Separation oder Teilseparation mehrerer Kindern in Betracht gezogen wird. So hat die Zahl der Angebote separativer Fördermassnahmen in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen, was eine klare Einbusse der Integrationsfähigkeit der Volksschule zur Folge hat (vgl. Böckelmann & Hug, 2004, S.17). Um nun ein Grundverständnis als Basis für die Förderung von Kindern mit besonderer Begabung schaffen zu können, schlägt eine Arbeitsgruppe der EDK-Ost (Erziehungsdirektorenkonferenz der Ostschweizer Kantone und des Fürstentum Liechtensteins) vor, eine klarere Abgrenzung zwischen den Begriffen "Begabung", "besondere Begabung" und "Hochbegabung" zu schaffen. Resultierend daraus soll auch zwischen "Begabungsförderung", "Begabtenförderung" und "Hochbegabungsförderung" unterschieden werden. Im zweiten Zwischenbericht der EDK-Ost (2000) werden die drei Begriffe "Begabung", "besondere Begabung" und "Hochbegabung" wie folgt definiert:

Begabung: „Unter *Begabung* wird das Ergebnis einer dynamischen Wechselwirkung zwischen individuellen Begabungsanlagen, Persönlichkeitsmerkmalen und Umweltmerkmalen verstanden“ (Böckelmann & Hug, 2004, S.18).

Betrachtet man diese Definition, so wird schnell klar, dass sich Begabung nicht nur auf kognitive Fähigkeiten beschränkt, sondern sich über weitere Ebenen wie emotionale, motorische, kreative und soziale Bereiche erstreckt. Es lässt sich feststellen, dass mit dem Begriff "Begabung" nicht klar definiert wird, wie stark oder in welche Richtung die Ausprägung dieser Begabung zu fassen ist. Dementsprechend beschäftigt sich "Begabungsförderung" mit der Förderung aller Volksschulkinder und ihren Begabungen.

Besondere Begabung: „Von *besonderer Begabung* wird gesprochen, wenn Schülerinnen und Schüler in ihrer Entwicklung in einem oder mehreren Bereichen der Altersgruppe deutlich voraus sind. *Begabtenförderung* meint entsprechend die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Begabungen“ (Böckelmann & Hug, 2004, S.18). Unter Begabtenförderung werden alle Planungen und Massnahmen zur Förderung besonders begabter Schülerinnen und Schüler subsumiert.

Hochbegabung: „Von *Hochbegabung* wird dann gesprochen, wenn der Entwicklungsstand eines Kindes in einem oder mehreren Bereichen in ausgeprägtem Masse über demjenigen der entsprechenden Altersgruppe liegt“ (Böckelmann & Hug, 2004, S.18). Somit werden unter Hochbegabtenförderung sämtliche Planungen und Massnahmen zur Förderung hochbegabter Schülerinnen und Schüler gefasst.

Grundgedanke dieser klaren Unterteilung der Begriffe ist die Überlegung der Umsetzung einer möglichst breiten, integrativen Begabungsförderung mit Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse besonders begabter oder hochbegabter Kinder. Bei diesem Ansatz werden somit Begabungs-, Begabten- und Hochbegabtenförderung als ein aufeinander aufbauendes Konstrukt verstanden, bei welchem die Teilgebiete in gegenseitiger Abhängigkeit zueinander stehen. Die folgende Grafik soll die Vernetzung der drei Bereiche verdeutlichen:

Abbildung 5: Verschränkung von Begabungs-, Begabten- und Hochbegabtenförderung

Die Ausformulierung der groben Unterschiede zwischen "Begabung", "besonderer Begabung" und "Hochbegabung" nach Böckelmann und Hug gibt einen groben Überblick über die Begriffsdefinitionen. Anhand ihrer ausgearbeiteten Grafik lässt sich erkennen, dass die drei Teilgebiete zwar separat betrachtet werden können, jedoch als Einheit in der Förderung berücksichtigt werden sollten.

2.2.2 Begabungsförderung in der Schweiz - Entwicklungsgeschichte

Das aktuelle Konzept der Begabungsförderung im deutschsprachigen Raum der Schweiz durchlief eine Reihe von Entwicklungen, die sich auf das gelungene Zusammenspiel von Forschung, Interessenvertretung und Schulentwicklung zurückführen lassen.

Die Forschung setzte sich bereits gegen Ende des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit dem Konstrukt Intelligenz und damit verbunden mit den Möglichkeiten ihrer Messbarkeit sowie Förderung auseinander. Auch wurden Debatten geführt über Entwicklung und Formbarkeit kognitiver Fähigkeiten sowie reformpädagogische Ansätze geschaffen, die den Anspruch hatten, Kindern eine harmonischere Entwicklung und Begabungsentfaltung ermöglichen zu können. Ausschlaggebend für diese Erkenntnisse war die immer wiederkehrende Thematik der Vernachlässigung der Förderung von Begabungen im Allgemeinen sowie von Hochbegabung im Schulalltag. Die Vorstellung einer speziellen Schulung sowohl hochbegabter als auch minderbegabter Kinder sowie ein differenzierterer didaktischer Ansatz, der mehr Freiräume im Regelunterricht schaffen soll, um den individuellen Bedürfnissen der Kinder besser nachkommen zu können, gewann immer mehr an Bedeutung. Obwohl das Bedürfnis einer Reformation des Schulsystems schon länger gegeben war, wurden die Forderungen erst 1957 bildungspolitisch wirksam. Zu dieser Zeit befand sich das schweizerische Bildungssystem in grossem Umbruch, nachdem durch den sogenannten "Sputnikschock" klar wurde, dass die niedrigen Maturandinnen- und Maturandenquoten sowie die Zahlen von Akademikerinnen und Akademikern sich im internationalen Systemwettbewerb benachteiligend auswirkten. Die Überprüfung zeigte eine auffallende Bildungsdiskriminierung von Mädchen, Kindern aus weniger privilegierten Schichten und ländlichen Ortschaften. Durch das steigende Bedürfnis nach mehr Chancengerechtigkeit wurde eine Erneuerung des Bildungssystems ermöglicht, welche in erster Linie auf eine Expansion des Bildungsangebotes abzielte (vgl. Grossenbacher et al., 2009, S.11).

Unter Begabungsförderung wurde zu jener Zeit die Absicht verstanden, mehr Möglichkeiten und Ressourcen zu schaffen, um Jugendlichen nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit zu einer weiterführenden Ausbildung zu verhelfen. Bei der Umsetzung der beschlossenen Massnahmen wurde zunächst versucht, Kinder mit Lernschwierigkeiten anhand differenzierter Fördermassnahmen besser auffangen zu können. Diese individuelle Förderung geschah vor allem in separativen Settings, in denen die Kinder vom Regelunterricht herausgenommen wurden. Durch diese Lösung wurde versucht, den individuellen Bedürfnissen dieser Kinder nachzukommen, ohne eine weitläufige strukturelle Veränderung in Schul- und Unterrichtsorganisation vornehmen zu müssen.

Gegen Ende der Siebzigerjahre wurde anhand einer Überprüfung durch die EDK (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren) festgestellt, dass sich Lehrpläne, Lehrmittel, Promotionsordnung und weitläufige Teile des Unterrichts an einem homogenen Leistungsbild orientieren. Entgegen dieser veralteten Vorstellung eines Gleichschritts aller Schülerinnen und Schüler, wurde nun eine methodische, zeitliche und inhaltliche Binnendifferenzierung gefordert, die ebenfalls mehr Individualität in Bezug auf die Lernziele zulässt. Ein weiterer Punkt, der einem besseren Verständnis für Heterogenität im Wege steht, ist das Festhalten am System der Jahrgangsklassen, welches vielerorts bis heute zum Standard gehört (vgl. Grossenbacher et al., 2009, S.12).

So lässt sich sagen, dass ein angemessener Umgang mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, Lernwegen und Lerngeschwindigkeiten der Kinder nach wie vor eine Schwierigkeit darstellt. Anhand diverser Studien hat sich gezeigt, dass Punkte wie etwa die Abhängigkeit des Schulerfolgs vom familiären Hintergrund, separativer Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten und die inkonsequente Durchsetzung von Begabungs- und Begabtenförderung in der Volksschule dem Grundgedanken der Individualität und Diversität im Weg stehen. Eine Studie von Stamm (1992), erhoben in der Deutschschweiz zeigte auf, dass die Begabungs- und Begabtenförderung zu jenem Zeitpunkt noch nicht als bewusst gestalteter Teil des Bildungssystems durchgeführt wurde. Aufgrund dieser Ergebnisse liess sich nun ein klarer Entwicklungsbedarf feststellen, dem anhand eines ausformulierten Entwicklungsplans entgegengewirkt werden sollte. Dieser Plan erstreckte sich über alle Ebenen des Bildungssystems und skizzierte Entwicklungsschritte in Bildungspolitik und -verwaltung, Schulpraxis und Schuldienste sowie Bildungsforschung. Ein zentrales Anliegen der Autorin war eine interessen- und angebotsorientierte Begabungsförderung verwirklichen zu können, die eine optimale Förderung und Entwicklung von Begabung, unter Berücksichtigung von Lernumwelt und Lernatmosphäre, gewährleisten soll. Obwohl im Bereich der Begabungs- und Begabtenförderung bis Ende der 80-er Jahre schon wertvolle Fortschritte erzielt worden waren, blieb das Thema umstritten. Dank dem unermüdlichen Engagement von Eltern, Forscherinnen und Forschern sowie Beraterinnen und Beratern wurde die Forderung nach Gleichsetzung des Umfangs an Förderangeboten für Kinder mit Lernschwierigkeiten mit denen begabter Kinder angestrebt. Zunächst entstanden Anlaufstellen in Form von Beratungspraxen für Eltern mit (hoch-) begabten Kindern, in welchen sie Rückhalt und Verständnis erfuhren. Anhand des Beratungsgutachtens hatten die Eltern nun die Möglichkeit, Fördermassnahmen für ihre Kinder einzufordern. Mit dem erstmaligen Diagnostizieren von (hoch-) begabten Kindern trat eine Problematik auf, die bis heute ein enger Begleiter der Entwicklung von Begabungs- und Begabtenförderung ist, nämlich die Frage der Definition von Hochbegabung und Begabung. Die Beantwortung dieser Frage war und ist ausschlaggebend für die Einschätzung des Förderbedarfs. Der Fakt, dass auch hochbegabte und begabte Kinder ein Anrecht auf individuelle Förderung haben, stellte das Schulsystem vor neue Herausforderungen. Da das System für so eine gravierende Umstellung nicht gerüstet war, musste eine zweispurige Lösung gefunden werden.

Zum einen bedurfte es einem gut durchdachten Aufbau von Begabungsförderung und zum anderen mussten kurzfristige Lösungen für die sofortige Umsetzung geschaffen werden (vgl. Grossenbacher et al., 2009, S.13). Eine Orientierungshilfe für die integrative Förderung von Begabungen im Regeklassenunterricht bot unter anderem das School Enrichment Model (SEM) von Joseph Renzulli und Sally Reis, welches 2001 von Stedtnitz ins Deutsche übersetzt wurde und somit Einzug hielt in den Schweizer Schulen.

2.2.3 Gesetzliche Grundlage

Ausgehend von der Entwicklung von Begabungsförderung in der Schweiz ist die Betrachtung des aktuellen schweizerischen Schulgesetzes unerlässlich, denn die rechtlichen Grundlagen geben die Rahmenbedingungen vor, an denen sich das Schulsystem orientiert. Das Schulgesetz und die Schulverordnung bilden dabei den Grundbaustein für die Festlegung der sonderpädagogischen Massnahmen. Die Richtlinien des Schulgesetzes für die sonderpädagogischen Massnahmen des Kantons Graubünden (2013) legt Folgendes fest: „Das übergeordnete Ziel ist die schulische Förderung aller Kinder. Schülerinnen und Schüler, die einen besonderen Förderbedarf haben, erhalten die notwendige sonderpädagogische Unterstützung.“

Mit der Verabschiedung des neuen Schulgesetzes am 21. März 2012 durch den Grossen Rat und der Verordnung (Schulverordnung) dazu, die am 25. September von der Regierung 2012 erlassen wurde, trat am 1. August 2013 das neue Schulgesetz und mit ihm gravierende Veränderungen in Kraft. So wurde auch die Festlegung des besonderen Förderbedarfs neu definiert und wie folgt festgelegt:

Art. 43 Abs. 2 Schulgesetz:

Ein besonderer Förderbedarf liegt vor:

- a) bei Schülerinnen und Schülern, die dem Lehrplan der Regelschule ohne zusätzliche Unterstützung nachweislich nicht, nicht mehr oder nur teilweise folgen;
- b) bei Schülerinnen und Schülern mit nachweislich grossen Schwierigkeiten im Verhalten, im Lern- oder Leistungsvermögen sowie in den Sprach- und Sprechkompetenzen;
- c) bei Schülerinnen und Schülern, die von körperlicher, geistiger, psychischer, sprachlicher, sensorischer oder wahrnehmungsbedingter Behinderung betroffen oder bedroht sind;
- d) bei Schülerinnen und Schülern mit besonderen Begabungen.

Neu in der Auflistung wurde Punkt d) hinzugefügt, der den besonderen Förderbedarf bei Schülerinnen und Schülern mit besonderer Begabung integriert. Die Massnahmen dazu wurden in einem speziellen Bereich festgehalten und lauten:

Art. 51 der Schulverordnung:

1. Bei Bedarf richten Schulträgerschaften spezielle Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen ein. Damit können auch Dritte beauftragt werden.
2. Kindern, welche derartige Angebote besuchen, ist nach Möglichkeit die notwendige Zeit auch während des üblichen Unterrichts einzuräumen.
3. Von den Erziehungsberechtigten können angemessene Beiträge erhoben werden.

Umsetzung der Förderung

Bei der Umsetzung der gesetzlich festgelegten Fördermassnahmen im Bereich Begabungsförderung wurde anhand von Pilotprojekten im Kanton Graubünden folgende Erkenntnisse festgehalten:

„Die Pilotprojekte in Davos und Thusis haben gezeigt, dass auch begabte Schülerinnen und Schüler von der integrativen Förderung in der Regelschule profitieren. Dies gilt vor allem dann, wenn der Unterricht entsprechend herausfordernd gestaltet wird, z.B. durch Binnendifferenzierung im Unterricht und herausfordernde Aufgaben. Grundsätzlich gilt, dass je begabungsfördernder, also je individualisierender und differenzierter der Regelunterricht gestaltet wird, desto weniger sind Zusatzmassnahmen für Begabte und Hochbegabte erforderlich.“

2.2.4 Begabungsförderung aus Sonderpädagogischer Sicht

Begabungsförderung hat in der deutschsprachigen Schweiz eine enge Beziehung zur Sonderpädagogik. Wie in der Gesetzesgrundlage zu entnehmen ist, wird Begabungs- und Begabtenförderung administrativ im Rahmen der sonderpädagogischen Fördermassnahmen angesiedelt. Dies lässt sich nicht zuletzt auf die Tatsache zurückführen, dass durchaus Raum für die Beschäftigung mit Hochbegabung in der Sonderpädagogik besteht. Dies lässt sich dadurch begründen, dass genau wie bei Kindern mit Lernschwierigkeiten auch bei Kindern mit besonderen Begabungen eine Diskrepanz zwischen den Möglichkeiten und Bedürfnissen des Kindes und den Kapazitäten des Umfelds besteht, welche mit pädagogischen Mitteln nicht zu bewältigen ist. In diesem Sinne wird deshalb klar zwischen pädagogischer und sonderpädagogischer Förderung unterschieden (vgl. Grossenbacher et al., 2009, S.16 f.).

2.2.5 Zusammenfassung

Es hat sich gezeigt, dass eine Unterscheidung zwischen den Begriffen Begabung, besondere Begabung und Hochbegabung besteht. So wird in der Praxis auch zwischen Begabungsförderung, Begabtenförderung und Hochbegabtenförderung unterschieden, was jedoch nicht bedeutet, dass diese Fördermassnahmen voneinander getrennt betrachtet werden müssen. Vielmehr zeigt sich, dass die Förderung alle drei Bereiche ansprechen und umfassend sein kann. Diese Erkenntnisse sind ausschlaggebend für die Umsetzung von Begabungsförderung im Schulalltag. Während heute eine gewisse Selbstverständlichkeit in diesem Zusammenhang besteht, so zeigt die Entwicklung von Begabungsförderung in der Schweiz auf, dass viel Engagement und Durchhaltevermögen gefragt war, bis sich eine solche Haltung schlussendlich durchsetzen konnte.

Obwohl sich schon gegen Ende der Fünfzigerjahre das Bedürfnis einer Schulreformation abzeichnete, bedurfte es noch weiterer 20 Jahre, bis die ersten Schritte in Richtung Binnendifferenzierung gemacht und die Thematik begabter Kinder diskutiert wurde.

Mit der Inkraftsetzung des neuen Schulgesetzes wurde ein Umbruch vorgenommen, der weitreichende Auswirkungen auf den Schulalltag hat. Der Einbezug des Begabungsbegriffs in den Bereich des besonderen Förderbedarfs bringt eine gravierende Veränderung der Stellung von Begabungsförderung mit sich. Während bis anhin vor allem die Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten im Zentrum stand, hat mit dem Einbezug der Begabungsförderung in die Gesetzesgrundlage jedes Kind, welches über eine besondere Begabung verfügt, Anrecht auf sonderpädagogische Fördermassnahmen. Die festgelegten Massnahmen der Schulverordnung Art. 51 zeigen auf, dass die Schulträgerschaften verpflichtet sind, Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderer Begabung bereitzustellen oder diese durch eine Drittstelle abdecken zu lassen, wobei diese externe Lösung unweigerlich zu einer Separation während des Regelunterrichts führt. Wie bei der Umsetzung der Fördermassnahmen zu entnehmen ist, richtet sich die Grundidee vermehrt in Richtung integrativer Förderung anstelle separativer Angebote durch Drittstellen. So haben sich bereits erste Pilotprojekte an Bündner Schulen als erfolgreich erwiesen. Es stellte sich heraus, dass je differenzierter und individualisierter der Regelunterricht gestaltet wird, desto weniger ist ein Bedürfnis für Zusatzmassnahmen für Begabte und Hochbegabte wahrzunehmen. Begabungsförderliche Massnahmen werden nach Schulgesetz administrativ unter sonderpädagogischen Fördermassnahmen subsumiert. Dies lässt sich auf das allgemeine Verständnis von Sonderpädagogik erklären, wonach eine sonderpädagogische Massnahme dann vorliegt, wenn eine Diskrepanz zwischen Möglichkeiten und Bedürfnissen eines Kindes und den Kapazitäten des Umfeldes besteht, die mit pädagogischen Mitteln nicht zu bewältigen ist.

2.3 Begabungsförderung in der Praxis

Ausgehend vom aktuellen Entwicklungsstand sowie den gesetzlichen Vorgaben begabungsförderlicher Massnahmen in der Volksschule, wird im folgenden Kapitel auf konkrete Umsetzungsmöglichkeiten in der Praxis verwiesen. Dafür wird zunächst zwischen den drei Grundrichtungen Grouping, Akzeleration und Enrichment unterschieden, woraufhin ein besonderes Augenmerk auf den Bereich des Enrichments gerichtet wird. In diesem Zusammenhang wird das Schulische Enrichment Modell (SEM) von Renzulli und Reis vorgestellt, welches Fördermöglichkeiten für den Regelklassenunterricht beinhaltet. Ergänzend dazu werden weitere Prinzipien für einen begabungsförderlichen Unterricht aufgeführt und beschrieben.

2.3.1 Begabungsförderung Konzepte

In der Praxis wird zunächst zwischen den drei Grundrichtungen Grouping (Gruppen), Akzeleration (Beschleunigung) und Enrichment (Anreicherung) unterschieden. Diese drei Ausrichtungen wiederum umfassen verschiedene Konzepte von Umsetzungsmöglichkeiten in der Praxis.

Wie bereits erwähnt beschäftigt sich diese Arbeit vor allem mit Punkt 3., dem Enrichment, unter welchem verschiedene Möglichkeiten der Anreicherung im Regelklassenunterricht gefasst werden.

Abbildung 6: Methodisches Cluster der Begabungsförderung

Grouping: Dieser Ansatz umfasst die Idee der Gruppenbildung und zielt auf eine Homogenisierung des Leistungspotenzials ab. Formen des Groupings sind z.B. Leistungsgruppen, Pull-out-Gruppen, Projektgruppen oder Kurssysteme. Diese Form der Förderung findet ausserhalb des Regelklassenunterrichts statt.

Akzeleration: Bei diesem Ansatz steht die Lerngeschwindigkeit im Mittelpunkt. Es handelt sich also um eine Beschleunigung oder Straffung des Lernprozesses. Formen von Akzeleration sind:

○ <i>Compacting:</i>	Schnelleres Durcharbeiten des Lernstoffs
○ <i>Drehtürmodell:</i>	Besuch einzelner Fächer in höheren Niveaus
○ <i>Partielles Überspringen</i>	Besuch einzelner Fächer in höheren Niveaus mit rechtsgültiger Beurteilung auf diesem Niveau
○ <i>Überspringen</i>	Überspringen einer ganzen Jahrgangsstufe

Enrichment: Hierbei wird zwischen internem und externen Enrichment unterschieden. Beim internen Enrichment werden Schülerinnen und Schüler im Regelklassenverband gefördert. Dabei wird ihnen eine grössere Breite und Tiefe des Lernstoffs angeboten sowie Raum für die Entwicklung eigener Interessen und Begabungen geschaffen.

Alle drei Bereiche eröffnen unterschiedliche Möglichkeiten der Förderung. Dabei gilt, dass nicht ein Massnahme pauschal einer anderen vorgezogen wird, sondern vielmehr der Kontext entscheidend ist, in dem sie verwendet wird (vgl. Weigand, Hackl, Müller-Oppliger, & Schmid, 2014, S.160-181). In Bezug auf das Enrichment wurde ein Modell ausgearbeitet, welches ein grosses Angebot an anreichernden Möglichkeiten enthält, welche in der Praxis umgesetzt werden können. Das School Enrichment Model (SEM) nach Renzulli und Reis bot eine Anlaufstelle für Schulen, die sich im Bereich Begabungsförderung weiterentwickeln wollten und soll im Folgenden etwas näher betrachtet werden.

2.3.2 School Enrichment Modell (SEM)

Wie bereits erwähnt entwickelten Renzulli und Reis ein Programm, mit welchem die Schulen eine Orientierungshilfe erhielten, um Begabungsförderung in den Schulalltag zu integrieren. Das School Enrichment Modell (kurz SEM) basiert auf der Auffassung, dass Hochleistungsverhalten grundsätzlich bei allen Schülerinnen und Schülern ermutigt werden sollte und dieses Ziel durch eine breite Palette an Enrichment-Angeboten verfolgt werden soll. Die Förderprogramme sollen eine Chance bieten, um Hochleistungsverhalten zu entwickeln anstatt eine Begabung lediglich zu diagnostizieren und verkümmern zu lassen. „Im Schulische Enrichment Modell dienen gewisse Aktivitäten dazu, im Sinne von Schnupperangeboten Interessen zu entdecken, neue Erfahrungen in verschiedenen, nicht unmittelbar zum Lehrplan gehörenden Wissens- und Tätigkeitsgebieten zu machen und sich dafür zu engagieren. Andere Aktivitäten bringen den Lernenden möglichst professionelle Arbeits- und Denktechniken näher, die ihnen die Arbeit an eigenständigen Projekten ermöglichen. Die Selbstreflexion von Interessen, Techniken, Erfolgen und Misserfolgen im Rahmen des Talentportfolios und das Compacting, welches den Regelstoff verdichtet und seine Aneignung verkürzt, begleiten die Enrichment-Aktivitäten als unterstützende Massnahmen“ (vgl. Grossenbacher et al., 2009, S.16). Das SEM verfügt also über mehrere Ebenen, auf welchen Schulentwicklung stattfinden kann. Diese lassen sich folgendermassen unterteilen:

Abbildung 7: Schulisches Enrichment Modell

Das Schulische Enrichment Modell wurde dazu entwickelt, anhand eines festgelegten Schulausteam die Begabungsförderung in der betreffenden Schule umfassend zu etablieren. Der Fokus wird im Rahmen dieser Arbeit klar auf die Umsetzung von Begabungsförderung im Regelklassenunterricht gelegt. Somit liegt das Augenmerk auf nur einer Ebene des Modells und zwar dem Enrichment-Unterricht (auf der Grafik grün eingerahmt).

„Das Dreistufige Enrichment reflektiert die Art und Weise, wie Menschen in ihrer natürlichen Umgebung lernen – im Gegensatz zu der zumeist doch recht künstlichen Welt eines Klassenzimmers. Es ist wichtig, diese in ihrer Einfachheit höchst eleganten Lernprozesse genauer anzuschauen“ (Renzulli et al., 2001, S.41). Dieser Ansicht zu Folge sind die drei Hauptquellen des Lernens Impulse von aussen, angeborene Neugier und der Druck der Notwendigkeit. Der Mensch gilt als ein von Natur aus neugieriges Wesen mit einer Vorliebe Probleme zu lösen. Um Probleme lösen zu wollen ist jedoch persönliches, echtes Interesse von Nöten. Ist dies gegeben, so entsteht schnell das Bedürfnis Informationen zu sammeln, Ressourcen zu definieren und Handlungsstrategien zu entwickeln (vgl. Renzulli et al., 2001, S.41). Die drei Stufen des Enrichment-Unterrichts bauen genau auf den eben genannten Grundsätzen auf und unterteilen sich in folgende drei Bereiche:

Abbildung 8: Das dreistufige Enrichment

Der Enrichment-Unterricht gliedert sich im SEM in drei Stufen, die sich wie aus der Grafik zu entnehmen folgendermassen unterteilen lassen:

Tabelle 1: Dreistufiger Enrichmentunterricht

<p>Typ I: Schnupperangebot</p>	<p>In diesem Förderangebot bekommen die Kinder eine Auswahl an Schnuppermöglichkeiten, die es ihnen erlauben, eigene Interessen zu entdecken. Die Inhalte sind dabei nicht zwangsläufig an die des Basislehrplans gebunden. Das Typ I Enrichment bietet einen Grundstein für vertieftes eigenständiges Lernen und eigene Projekte. Somit ist es eng verbunden mit Typ II und Typ III. Typ I Enrichment verfügt zudem über längerfristige Vorteile. So kann es für eine Reihe von Schülerinnen und Schülern als Brücke in das Berufsleben angesehen werden (vgl. Renzulli et al., 2001, S.85).</p>
<p>Typ II: Projektbezogene Grundfertigkeiten</p>	<p>Typ II Enrichment umfasst das Erlernen spezifischer Fertigkeiten, die oftmals für die Bearbeitung eines bestimmten Typ III Projekts nötig sind. Einige allgemeine Kategorien dieses Enrichment Typs sind z.B. kognitive Trainings, sozial- emotionale Trainings, Lern- und Arbeitstechniken, fortgeschrittenes Recherchieren und Kommunikationsfertigkeiten (vgl. Renzulli et al., 2001, S.97).</p>

Typ III: Eigenständige Projekte alleine oder in Kleingruppen	Hierbei handelt es sich um eigenständige Projekte von Schülerinnen und Schülern. Die Bandbreite der Möglichkeiten ist dabei fast grenzenlos. Ein wichtiges Merkmal, welches dabei beachtet werden muss, ist die Echtheit der Problemstellung, die mit möglichst professionellen Methoden angegangen werden muss. Ein wesentlicher Punkt, der bei eigenständigen Projekten von grosser Bedeutung ist, ist das Teilen der Ergebnisse mit der Gruppe (vgl. Renzulli et al., 2001, S.113).
--	--

Das SEM eröffnet eine Reihe von Möglichkeiten für die Umsetzung von Begabungsförderung im Alltag. Für den alltäglichen Unterricht bieten sich vor allem Typ II und Typ III der Stufen des Enrichment-Unterrichts an, welche hilfreiche Hinweise für die Unterrichtsgestaltung mit sich bringen und daher für die Erarbeitung eines Hilfsmittels für die Integration von Begabungsförderung in den Regelklassenunterricht wertvoll sind.

2.3.3 Begabungsförderung im Unterricht

Das Konzept des dreistufigen Enrichment-Unterrichts bildet eines von zahlreichen bestehenden Konzepten rund um die Begabungsförderung. Es ist daher notwendig sich bewusst zu werden, dass es nicht eine konkrete Methode für eine umfassende Begabungsförderung gibt. Vielmehr können sie als Orientierungspunkte genutzt werden, um den eigenen Unterricht im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten weiterzuentwickeln. Begabungsförderung bedarf stetiger Unterrichtsentwicklung. Wegweisend dafür sind die folgenden Prinzipien, die als Merkmale für einen begabungsförderlichen Unterricht definiert wurden:

- ❖ *Offenheit des Lernsettings:* Die Eigeninitiative der Kinder wird zugelassen. Sie werden nicht durch zu eng geführte Aufträge eingeengt. Das Lernsetting lässt es zu, dass die Kinder Raum bekommen, um ihren eigenen Interessen nachgehen zu können. Auch wird es ihnen ermöglicht, in ihrem eigenen Lerntempo zu arbeiten. Es sollen Freiräume gestaltet werden, welche die Kinder selbständig und kreativ gestalten können.
- ❖ *Offene Fragestellungen/Lernaufgaben:* Sie bilden die Basis für einen begabungsförderlichen Unterricht. Die Aufgabenstellungen sollen motivierend sein, realitätsnahe und bedeutsam für die Kinder. So sollen die Kinder Fragen beantworten können, die sie bewegen.
- ❖ *Metakognition:* Gestützt wird der Lernprozess durch metakognitive Elemente. Die Lernreflexion und die Aneignung von Arbeitstechniken sind der Schlüssel zur selbständigen Erschließung der Wissenswelt. Für die Reflexion bestehen verschiedene Möglichkeiten wie ein Gespräch zwischen LP und Kind, ein Lerntagebuch oder der Austausch im Klassenverband.
- ❖ *Individualisierung:* Zur Individualisierung steht der Lehrperson eine Auswahl an verschiedenen Lehr- und Lernformen zur Verfügung. Zu den Bekanntesten gehören dabei: die Arbeit mit Lernplänen, Wochenplänen, Werkstattunterricht oder Projektarbeit. Die Individualisierung betrifft also nicht nur das Lernangebot, sondern auch die Methodik, die adäquat eingesetzt werden kann. Trotz individualisierter Unterrichtsformen sind für einen begabungsförderlichen Unterricht auch in diesem Zusammenhang Freiräume und deren Gestaltung zentral.

- ❖ *Rolle der Lehrperson:* Die Funktion der Lehrperson ändert sich von der vermittelnden zu einer begleitenden und Unterstützenden Position. Die Lehrperson bildet somit das Bindeglied zwischen Kind und Lernstoff. Die traditionelle Aufgabe des Belehrens wird durch Beraten, Anregen oder Initiieren weiterentwickelt. Ein zentraler Punkt in diesem Zusammenhang ist der Aufbau einer Kultur im Klassenzimmer, in der unterschiedliche Voraussetzungen und Lernwege auf Akzeptanz stossen. Um den Zusammenhalt trotz hoher Individualität zu stärken, sind gemeinschaftsbildende Aktivitäten von grosser Bedeutung.

Wie bereits erwähnt, dienen diese festgelegten Prinzipien als Anhaltspunkte für die Gestaltung begabungsförderlichen Unterrichts. Dabei muss beachtet werden, dass die Prinzipien je nach Unterrichtsetting unterschiedlich viel Raum einnehmen und keinesfalls der Anspruch besteht, allen gleichsam gerecht zu werden (vgl. Böckelmann & Hug, 2004, S.24 f.).

2.3.4 Zusammenfassung

Es bestehen drei Grundrichtungen für die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen in Bezug auf Kinder mit besonderen Begabungen. Da sich die vorliegende Arbeit mit der integrativen Begabungsförderung im Unterricht auseinandersetzt, wurde in diesem Zusammenhang die sogenannte "Enrichmentmethode", zu Deutsch "Anreicherungsverfahren", näher betrachtet. Das schulische Enrichment-Modell nach Renzulli und Reis bietet ein umfassendes Konzept, welches die Einbettung von Begabungsförderung in die Schulstruktur ermöglicht. Eine Ebene des Modells befasst sich spezifisch mit dem Enrichment im Unterricht. Dieses Schema enthält hilfreiche Hinweise, welche für die Gestaltung des Wegweisers für die Integration von Begabungsförderung in den Regelklassenunterricht von zentraler Bedeutung sind. So zeigt sich, dass vor allem Typ II und Typ III wertvolle Strukturen enthalten, die bei der Ausarbeitung der Förderkartei einbezogen werden können. Bei Typ II wird auf die Aneignung von Lern- und Arbeitstechniken verwiesen, denen bei der Bearbeitung der Aufträge der Förderkartei ebenfalls hohe Wichtigkeit beigemessen werden soll. Typ III beinhaltet das Arbeiten an selbständigen Projekten, was als Grundidee für die Förderkartei verwendet werden soll. Die Projektarbeit wird diesbezüglich soweit hingehend verändert, dass das Thema nicht frei wählbar sein wird, sondern sich am Klassenthema orientiert. Weitere wichtige Orientierungspunkte für die Erstellung der Förderkartei bieten die Unterrichtsprinzipien eines begabungsförderlichen Unterrichts nach Böckelmann und Hug. Der Individualisierung wird durch die Methode der Projektarbeit Rechnung getragen. In diesem Zusammenhang wird ebenfalls die Rollenadaptation der Lehrperson automatisch verändert. So ist die Lehrperson Prozessbegleitung und Coach für die laufenden Projekte und kann nicht mehr als reiner Wissensvermittler fungieren. Speziell betont wird bei den Kriterien für einen begabungsförderlichen Unterricht die Gestaltung der Fragestellungen oder Aufträge. Diese sollen offen sein und viel Raum für die individuelle Bearbeitung zulassen. Auch muss das Hilfsmittel eine gewisse Offenheit des Lernsettings zulassen, was bedeutet, dass die Kinder Raum bekommen, um ihren eigenen Interessen nachzukommen.

2.4 Die Theorie der Multiplen Intelligenzen

Um die Kinder darin zu unterstützen, ihre eigenen Interessen und Begabungen zu entdecken, wird im folgenden Kapitel auf ein Konzept eingegangen, welches der Idee vielfacher Intelligenzen zugrunde liegt. Die Rede ist von der Theorie der Multiplen Intelligenzen. Sie ist das Kernstück der Arbeit von Howard Gardner. Gardner der sowohl Professor für Erziehungswissenschaften, Psychologie und Neurologie ist, schlägt mit seiner Theorie der Multiplen Intelligenzen eine konträre Richtung gegenüber der bisherigen Auffassungen über Intelligenz ein. So lehnt Gardner das konventionelle Vorgehen der IQ-Messungen klar ab. Der IQ könne zwar Auskunft über Fähigkeiten liefern, die für die schulischen Leistungen erheblich sind, doch sagt er nur wenig über den Erfolg im späteren Leben aus. Betrachtet man die Vielfalt der Leistungen, die in der Welt geschätzt werden, so wird schnell klar, dass die gegenwärtigen Methoden der Intelligenzmessung nicht fein genug sind, um die Fähigkeiten oder Leistungen eines Menschen umfassend einschätzen zu können. Die Problematik dabei liegt nicht zwangsläufig an den Techniken, wie solche Tests gemacht werden, sondern findet sich tiefer verwurzelt in der Ansicht, die sich über Intelligenz und Intellekt durchsetzt. Die Änderung der Perspektive in Bezug auf Intellekt muss laut Gardner zunächst geschehen, damit angemessene Methoden zur adäquaten Bewertung des Intellekts, sowie effektive Methoden zur Ausbildung dessen, folgen können.

Gardner betont in seinen Werken öfters, dass seine Theorie nie wissenschaftlich untermauert wurde. Vielmehr beruhen seine Gedankengänge auf einer Vielzahl von Indizien, die auf mehrere, relativ autonome intellektuelle Kompetenzen eines Menschen (menschliche Intelligenzen) hinweisen. So bezog Gardner seine Informationen von einer Vielzahl voneinander unabhängigen Quellen: Studien über Wunderkinder, Begabte, Hirngeschädigte, Inselbegabungen, "normale Kinder", "normale Erwachsene", Experten auf unterschiedlichen Gebieten und Angehörige verschiedener Kulturen. Den Nachweis für die Existenz verschiedener Intelligenzen schildert Gardner folgendermaßen: „Ich habe mich vom Vorhandensein einer Intelligenz überzeugen lassen, wenn sie bei bestimmten Populationen in relativer Isolierung besonders gut ausgebildet fand (oder isoliert in ansonsten normalen Populationen fehlte); wenn sie bei bestimmten Individuen oder Kulturen hoch entwickelt war; wenn Intelligenzprüfer, Experimentalpsychologen und/oder Experten anderer psychologischer Forschungsbereiche Kernfähigkeiten nachweisen konnten, die die Intelligenz definieren“ (Gardner, 2005, S.22).

Das Fehlen einiger oder gleich aller dieser Indizien schliesst die postulierte Intelligenz aus. Vielmehr zeigt sich im alltäglichen Leben, dass die verschiedenen Intelligenzen zusammenarbeiten und ihre Unabhängigkeit deshalb ohne die Verwendung geeigneter Beobachtungskriterien nicht wahrnehmbar ist. Es stellt sich also die Frage nach den Voraussetzungen für eine Intelligenz. Nach Gardners Ansicht muss eine intellektuelle Kompetenz eine Reihe von Fähigkeiten beinhalten, die es der betreffenden Person ermöglichen, echte Probleme und Schwierigkeiten zu lösen. Zudem sollen sie dabei helfen, wenn nötig brauchbare Methoden oder Vorrichtungen zu erfinden.

Auch das Entdecken sowie Erschaffen von Problemen als Basis für den Wissenszuwachs ist von zentraler Bedeutung in der Bestimmung intellektueller Kräfte. Ein wichtiger Aspekt, der dabei beachtet werden muss, ist der kulturelle Kontext, der festlegt, welche Fähigkeiten auf Zuspruch stoßen und welche als eher belanglos angesehen werden. Aufgrund seiner Untersuchungen erstellte Gardner zunächst eine Liste, die insgesamt sieben Intelligenzen festlegt. Dabei betont er klar den Verzicht des Anspruchs auf Vollständigkeit und verdeutlicht den Versuch, die Palette der menschlichen Fähigkeiten möglichst breit und vollständig abzudecken. Gardner räumt ein, dass die Annahme oder Ablehnung einer Intelligenz ein eher willkürliches Urteil, als eine wissenschaftliche Bewertung ist. Die Wissenschaftlichkeit seiner Arbeit versteht Gardner in der Begründung und Überprüfbarkeit seiner Entscheidungen, die es jedem ermöglicht, seine eigenen Schlüsse daraus zu ziehen. Aufgrund der Auseinandersetzung mit dieser Kriterienliste legte Gardner zunächst die sieben Intelligenzen fest, die im Folgenden aufgeführt und umschrieben werden (vgl. Gardner, 2005, S.64-70).

2.4.1 Die sieben Intelligenzen

Studien bezüglich Wunderkindern, Begabten, Hirngeschädigten, Inselbegabungen, "normalen Kinder" und "normalen Erwachsenen" sowie Experten verschiedener Gebiete und Angehörige unterschiedlicher Kulturen bilden die Grundlage der Zusammenstellung einer Liste von ursprünglich sieben Intelligenzen. Im Folgenden sollen nun diese sieben ursprünglichen Intelligenzen detailliert aufgeführt werden. Dabei werden zunächst die Merkmale der jeweiligen Intelligenz aufgezeigt, woraufhin Bezug auf den entwicklungspsychologischen Hintergrund der Intelligenz eingegangen wird. Zum Schluss wird eine Auswahl an Fördermöglichkeiten aufgelistet. Die ausführlichen Förderangebote befinden sich in Anhang A, S.38 ff..

Die linguistische Intelligenz

Die linguistische Intelligenz ist die unter den Menschen am weitesten verbreitete aller Intelligenzen. Obwohl viele unserer Fähigkeiten keineswegs mit denen eines Lyrikers vergleichbar sind, scheinen wir eine beachtliche Sensibilität in Bezug auf Phonetik, Syntax, Semantik und Pragmatik aufzuweisen. Gardner legt in seiner Theorie Bereiche der Sprachbeherrschung fest, denen in der menschlichen Gesellschaft äusserst grosse Bedeutung zugesprochen wird. Dabei handelt es sich um folgende vier Aspekte:

- ❖ *Rhetorik*: Die Fähigkeit, Sprache als Werkzeug einzusetzen, um andere von der Richtigkeit des eigenen Handelns zu überzeugen, wie es z.B. in der Politik von höchster Wichtigkeit ist. Die Entwicklung dieser Kompetenz beginnt jedoch schon im Kindesalter z.B., wenn der dreijährige Junge ein Stück vom Kuchen haben möchte.
- ❖ *Mnemotechnisches Potential der Sprache*: Umfasst die Kompetenz, Sprache als Werkzeug zu gebrauchen, um sich an Daten zu erinnern.

Dies reicht z.B. von Besitzlisten, sich an die Regeln eines Spiels erinnern, über Wegbeschreibungen bis hin zur Bedienungsanweisung einer Maschine.

- ❖ *Erklärende Funktion der Sprache:* Dient dazu, Sachverhalte zu vermitteln. Früher war dies vor allem anhand mündlicher Instruktionen der Fall, heute in zunehmendem Masse auch durch das geschriebene Wort.
- ❖ *Metalinguistik:* Beschreibt die Fähigkeit, Sprache als Werkzeug einzusetzen, um über Sprache zu sprechen.

Die Entwicklung linguistischer Fähigkeiten: Die Grundfähigkeiten der gesprochenen Sprache entwickeln sich beim Kleinkind bereits in den ersten Lebensmonaten. Die Kinder beginnen zu babbeln, was zunächst nur wenig Ähnlichkeit zu der Sprache der Bezugspersonen zu haben scheint. Bereits etwa zu Beginn des zweiten Lebensjahres ändert sich das linguistische Verhalten der Kinder. Sie beginnen sich anhand einzelner Wörter und Wortpaaren auszudrücken. Nur ca. ein Jahr später geben Kinder dann schon komplexere Wortfolgen von sich, unter anderem in Form von Fragen wie z.B. „Wann ich aufstehen?“, Verneinungen wie „Ich nicht will schlafen gehen“ und sogar Sätzen mit Nebensätzen wie „Milch haben vor Essen, bitte?“. Bereits zwischen vier und fünf Jahren erreicht ein Kind ein sprachliches Niveau, indem es ihm gelingt letzte syntaktische Schwächen zu korrigieren und erstaunlich fließend zu sprechen. Obwohl die Prozesse, wie sie hier beschrieben wurden, grundsätzlich für jedes Kind gleich sind, so bestehen Unterschiede z.B. in der Wahl der Wortarten, welche ein Kind zuerst lernt. Manche Kinder benennen zuerst Gegenstände, andere bevorzugen Ausrufe. Auch gibt es Divergenzen im Ausmass der Nachahmung. Während manche Kinder ihre Bezugspersonen stark kopieren, tun andere dies kaum. Und nicht zuletzt gibt es klare Verschiedenheiten in Bezug auf Schnelligkeit und Talent, mit denen Kinder die zentralen Sprachfähigkeiten lernen (vgl. Gardner, 2005, S.81-99).

Tabelle 2: Förderung der linguistischen Intelligenz

Thema	Förderung
Bücher zur Sprachförderung	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sprachhefte aus der Serie "Aktiv Lernen" vom Veritas Verlag ○ Sprachhefte aus der Serie "Ensslin-Lernspiele" vom Ensslin & Labin Verlag
Sprachspiele	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tabu: Förderung des Wortschatzes ○ Activity: Förderung der Ausdrucksfähigkeit ○ Der Wahre – Walter: Förderung der Kreativität und Intuition ○ Haste Worte?: Förderung der Sprache und Kreativität ○ Scrabble: Förderung des Wortschatzes
Zeitschriften	<ul style="list-style-type: none"> ○ GEOlino
Computereinsatz	<ul style="list-style-type: none"> ○ Computer als Hilfsmittel für Kluge Köpfe, die mit der Handschrift oder Orthografie Mühe haben
Gruppendiskussionen strukturieren	<ul style="list-style-type: none"> ○ Die sechs Hüte von Edward de Bono: Die sechs Hüte stehen für verschiedene Rollen, die in der Gruppendiskussion verteilt werden. Dabei hat jeder Hut eine andere Funktion während der Diskussion.
Streitgespräch	<ul style="list-style-type: none"> ○ Die Arena: Förderung der Gesprächsführung und der Fähigkeit, Meinungen und Argumente vor einer Gruppe zu vertreten.
Aufnahmen eines Hörbuchs	<ul style="list-style-type: none"> ○ Märchen oder Geschichten erfinden und vertonen ○ Eine Geschichte lesen und aufzeichnen

Die musikalische Intelligenz

Keine menschliche Gabe zeigt sich früher als musikalisches Talent. Obwohl es viele Spekulationen darüber gibt, ist bis heute nicht klar, warum gerade musikalisches Talent sich so früh äussert und worin es genau besteht. Die wichtigsten Bestandteile von Musik bestehen aus Melodie und Rhythmus. Musikalische Frühreife kann zum einen das Resultat hervorragender Unterrichtsmethoden sein, günstiger Umweltbedingungen durch das Leben in einem musikbegeisterten Umfeld oder sie kann trotz einer Behinderung bestehen. Diese unterschiedlichen Voraussetzungen machen ein angeborenes Kerntalent wahrscheinlich. Das Milieu des Betroffenen scheint aber einen Einfluss darauf zu haben, in welcher Form dieses Talent nach Aussen in Erscheinung tritt.

Die Entwicklung musikalischer Fähigkeiten: "Normale Kinder" singen bereits im Babbelalter (1. Lebensjahr). Sie sind bereits in der Lage Einzellaute von sich zu geben, wellenartige Melodien zu erzeugen und sogar Sprechmelodien, verblüffender Genauigkeit nachzuahmen. Ein weiterer wichtiger Meilenstein in der musikalischen Entwicklung durchlaufen Kinder in der Mitte des zweiten Lebensjahres. Sie bilden nun aus eigenem Antrieb Tonfolgen und erproben verschiedene kleine Intervalle. Sie erfinden spontan Lieder, singen kurze, charakteristische Tonfolgen, die sie in ihrer Umgebung gehört haben. Im Alter zwischen drei und vier Jahren haben sich die Melodien der jeweiligen Kultur durchgesetzt. Verblüffend ist die Vielfalt der unterschiedlichen Fähigkeiten der Kinder im musikalischen Bereich. Einige Kinder können bereits mit zwei oder drei Jahren grosse Teile eines Liedes reproduzieren, während andere in diesem Alter nur gerade Annäherungen an Tonhöhen zustande bringen oder gar mit vier bis fünf Jahren Melodien nicht wiederzugeben vermögen. Grundsätzlich lässt sich festlegen, dass bei Kindern ohne speziellem musikalischem Talent die musikalische Entwicklung zum Zeitpunkt des Schuleintritts weitgehend abgeschlossen ist. Dies bedeutet nicht, dass sie keinerlei Fortschritte in diesem Bereich zeigen. Es findet trotzdem eine Erweiterung des Repertoires und des Wissens über Musik statt. Auch in diesem Bereich ist es stark von kulturellen Werten abhängig, wie weit die musikalischen Fähigkeiten ausgebildet werden. Während bei uns musikalisches Analphabetentum gesellschaftlich akzeptiert wird, findet sich weltweit eine grosse Vielfalt an musikalischen Laufbahnen (vgl. Gardner, 2005, S.104-108).

Tabelle 3: Förderung der musikalischen Intelligenz

Thema	Förderung
Singen und nochmals singen	<ul style="list-style-type: none"> Die Stimme ist das erste Musikinstrument, das die Kinder kennenlernen. Singen kann in den Unterricht integriert werden z.B. zum Einstieg, zur Entspannung, zur Harmonisierung oder einfach nur so.
Instrumente erforschen und entdecken - komponieren	<ul style="list-style-type: none"> Möglichst viele Instrumente, z.B. Harfe, Klavier, Xylophon, kleines Akkordeon, Schlagzeug, Flöte, Mundharmonika oder ein selbstgebasteltes Instrument, werden den Kindern zur Verfügung gestellt. Sie können frei wählen, darauf Töne erforschen und kleine Lieder erfinden. Die Melodien können aufgeschrieben werden, sodass die ganze Klasse das Lied orchestrieren kann.
Das Geräuschrätsel	<ul style="list-style-type: none"> Zur Förderung des genauen Gehörs können Lieder, Verse, Stimmen oder Geräusche auf Pausenplatz und im Schulhaus aufgenommen werden. Diese werden dann gemeinsam angehört und erraten.
Bilderbuch vertonen	<ul style="list-style-type: none"> Die Kinder versuchen zu einer Bilderbuchgeschichte selber passende Musik zu kreieren. Für ältere Kinder kann das Erstellen einer Diashow nach demselben Prinzip lustvoll und lehrreich sein.

Die logisch-mathematische Intelligenz

Der Ursprung der logisch-mathematischen Intelligenz liegt in der Konfrontation der Welt der Objekte. Sein erstes und fundamentales Wissen über den logisch-mathematischen Bereich erfährt ein Kind durch die Begegnung mit Objekten, welche es in Gruppen und Untergruppen gliedert, und die Anzahl erfasst. Bald schon wird das Kind die Objekte nicht mehr brauchen, um Zusammenhänge und Muster erkennen zu können. Es schreitet von Objekten zu Aussagen, von Aktionen zu Beziehungen zwischen Aktionen, vom sensomotorischen Bereich zur Abstraktion und vielleicht erreicht es später das Niveau der Logik und Wissenschaft. Mathematiker richten sich eher nach allgemeinen Konzepten als an spezifischen Berechnungen. Sie versuchen Gesetzmässigkeiten auszuarbeiten, die sich auf möglichst viele Probleme anwenden lassen und müssen dabei über ein Geschick im Umgang mit Beweisketten verfügen.

Die Entwicklung logisch-mathematischer Fähigkeiten: In Anlehnung an Piaget beschreibt Gardner den Ursprung des logisch-mathematischen Verständnisses in direkter Verbindung mit unserem Handeln in der Welt. Somit beginnt auch dieser Prozess bereits in der Kinderstube, wobei das Kleinkind bereits Objekte aller Art auf verschiedene Weise erforscht. Viele Monate lang ist das Kind auf die unmittelbare Erfahrung mit diesen Objekten angewiesen. Erst nach achtzehn Monaten beginnt das Kind ein Verständnis für die Existenz eines Objekts aufzubauen, auch wenn dieses sich nicht unmittelbar in seinem Sichtfeld befindet. Das Kind ist in der Lage, Mengen bis zwei oder drei auf Anhieb zu erkennen, ihm fehlt jedoch noch das Verständnis für ein geregeltes Zahlensystem. Oftmals lässt sich beobachten, dass Kinder in diesem Alter bereits in der Lage sind, Zahlennamen mechanisch aufzusagen. Dies hat aber in Wahrheit mehr mit der linguistischen Intelligenz gemein, als mit der logisch-mathematischen, da es sich um eine Art Vers handelt und nicht um mathematisches Zählen. Nach dem Alter von vier bis fünf Jahren lernt das Kind dann, dass die Reihe der Zahlennamen sich auf Reihen von Objekten übertragen lassen. Dabei gelingt es den Kindern herauszufinden, dass die letzte genannte Zahl der Reihe gleichsam der Menge von Objekten entspricht. Mit sechs oder sieben Jahren kann das Kind zwei Mengen konfrontieren und vergleichen. Das Kind kann aus eigener Kraft oder mit fremder Hilfe das für die fundamentalen numerischen Operationen nötige Verständnis entwickeln: Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren.

Erst in den frühen Jahren der Adoleszenz sind Jugendliche nicht mehr in erster Linie auf Objekte selbst oder mentale Bilder oder Modelle dieser Objekte angewiesen, sondern arbeiten auch mit Wörtern, Symbolen und Symbolfolgen, die sich auf Objekte oder auf denen Handlungen beziehen. Der Jugendliche ist nun in der Lage, Hypothesen zu bilden und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Während das Kind zu früheren Zeiten Objekte anhand seiner physischen Aktionen veränderte, transformiert der junge Erwachsene jetzt mentale Operationen zu Symbolfolgen, welche für die höhere Mathematik essenziell sind (vgl. Gardner, 2005, S.125-127).

Tabelle 4: Förderung der logisch-mathematischen Intelligenz

Thema	Förderung
Die 7 Regeln	<p>Die folgenden Regeln helfen bei der Gestaltung eines besonders effektiven und motivierenden Mathematikunterrichts:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Ziele des Unterrichts im Voraus bekannt geben 2. Die SuS darauf hinweisen, dass es zwar Problemlösungsstrategien gibt, aber keine Patentrezepte 3. Die SuS auffordern selbst Probleme zu finden und nicht nur auf Fragen der Lehrperson zu warten 4. Konzepte und Verallgemeinerungen in jedem Gebiet hervorheben 5. Interdisziplinäre Aspekte der Mathematik hervorheben 6. Neue Lernerfahrungen ermöglichen – nicht nur eine grössere Menge Stoff bereitstellen 7. Fortgeschrittenen SuS die Möglichkeit geben, selbstständig weiterzuarbeiten
Lehrbücher	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bardy, P.; Hrzàn, J.: Aufgaben für kleine Mathematiker ○ Enzenberger, M.; Berner R.S.: Der Zahlenteufel ○ Hengartner, Elmar; Wieland, Gregor: Das Zahlenbuch 1-6 ○ Hetzler, Isabelle: Mathematische Zaubertricks für die 5.-10. Klasse ○ Mathematische Schatzkiste. Klett Verlag
Spiele	<ul style="list-style-type: none"> ○ Blank, Hajo: Streichholzspiele ○ Tangram ○ Bluff (Wahrscheinlichkeit) ○ Quarto (Strategie) ○ Set (Logik, Strategie, Schnelligkeit) ○ Rush hour (Strategie)

Die räumliche Intelligenz

Unter der räumlichen Intelligenz wird die Fähigkeit verstanden, die visuelle Welt richtig wahrzunehmen, das Wahrgenommene richtig zu transformieren und zu modifizieren. Die Fähigkeiten der Wahrnehmung und der Reproduktion müssen als zwei verschiedene Faktoren angesehen werden. Ähnlich wie bei der musikalischen Intelligenz, die sich aus rhythmischen und harmonischen Fähigkeiten zusammensetzt, kann es sein, dass ich zwar über eine scharfe Wahrnehmungsgabe verfüge, jedoch nur wenig Geschick darin habe, das Wahrgenommene zu zeichnen oder auf eine andere Weise wiederzugeben. Die räumliche Intelligenz ist nicht zwingend an visuelle Reize gebunden. So erschliessen sich z.B. blinde Menschen ihre räumlichen Fähigkeiten über taktile Reize.

Die Entwicklung der räumlichen Intelligenz: Gegensätzlich der logisch-mathematischen und der linguistischen Intelligenz, ist die Entwicklung der räumlichen Intelligenz nur wenig erforscht. Piaget verstand die räumlichen Fähigkeiten als Bestandteil der logischen Entwicklung, wobei die Entwicklung des räumlichen Verständnisses für Piaget ein sensomotorisches Begreifen des Raumes während der Kindheit darstellt. Dabei benennt er zwei zentrale Fähigkeiten; die Wahrnehmung sich bewegender Objekte und die Kapazität den Weg zwischen zwei Lokalitäten zu finden. Piaget verfolgte das Vorstellungsvermögen zurück bis in die frühe Kindheit. Erst am Ende des frühen sensomotorischen Stadiums verfügt das Kind über ein Vorstellungsvermögen. Dabei hat sich gezeigt, dass die Fähigkeit der Vorstellung in der frühen Kindheit statisch ist, was bedeutet, dass das Kind keine mentalen Operationen daran vornehmen kann. Es ist also noch weitgehend an die konkrete Handlung mit dem Objekt gebunden. Ein wichtiger Meilenstein in der geistigen Entwicklung erreicht das Kind zum Zeitpunkt des Schuleintritts.

Das Kind wächst nun über die Phase der aktiven Manipulation an Bildern und Objekten im räumlichen Bereich hinaus. Es kann jetzt anhand mentaler Operationen einschätzen, wie Objekte für jemand anderen aus einer anderen Perspektive aussehen. Diese Entwicklung hängt stark mit der Dezentrierung zusammen und ermöglicht es dem Kind, sich in die Situation anderer hineinzuversetzen und eine andere Perspektive, als die eigene einzunehmen. Bis anhin bleibt die Fähigkeit der räumlichen Intelligenz jedoch an konkrete Situationen und Ereignisse gebunden. Erst als Jugendliche sind die Kinder dann in der Lage mit abstrakten Räumen oder formalen Raumgesetzen umzugehen. So entwickeln sich die räumlichen Fähigkeiten vom Stadium des Kleinkindes, sich im Raum zu bewegen, über die Kompetenz, sich statische mentale Bilder von der Welt zu machen, welche im Schulkindalter dann manipuliert werden können. Im Jugendalter folgt dann die Kapazität, räumliche Beziehungen verbal darzustellen. Somit ist die Wahrnehmung der Heranwachsenden gut darauf vorbereitet, sowohl die logisch-mathematische, als auch die räumliche Intelligenz in einem einzigen geometrischen und wissenschaftlichen Konstrukt zusammenzufassen (vgl. Gardner, 2005, S.165-168).

Tabelle 5: Förderung der räumlichen Intelligenz

Thema	Förderung
Geschenke geben	<ul style="list-style-type: none"> Ein Kind macht den Anfang und schenkt einem anderen Kind ein imaginäres Geschenk. Alles passiert nur mit Gesten. Das beschenkte Kind packt das Geschenk aus und beginnt mit dem vorgestellten Inhalt zu hantieren. Dies geht so lange, bis der Schenkende erkennt, was er/sie geschenkt hat. Danach wird der Beschenkte zum Schenker und sucht sich ein neues Kind zum Beschenken aus.
Der Fotoman	<ul style="list-style-type: none"> Ziel ist es, eine bestehende, oder noch besser eine selbst erfundene Geschichte in einer Gruppenarbeit durch Fotos klar und verständlich darzustellen. Je nach Schwierigkeitsgrad können die Fotos mit wenigen Sätzen kommentiert werden.
Filme analysieren und dann selber drehen	<ul style="list-style-type: none"> Viele SuS arbeiten gerne mit der Videokamera. Da sie durch die modernen Medien häufig überfüttert sind, ist die kritische Analyse von Filmen ein wichtiges Gut. So sollen manipulative Elemente entdeckt und besprochen werden. Im Anschluss können die Kinder eigene Kurzgeschichten oder Werbespots verfilmen. Es sollte unbedingt besprochen werden, für welches Zielpublikum der Kurzfilm gedreht werden soll und was dabei das Hauptanliegen sein soll.
Escape Room	<ul style="list-style-type: none"> Die Kinder richten ein Zimmer mit verschiedenen Rätseln ein. Die Rätsel bauen aufeinander auf und haben das Ziel, den Raum erlassen zu können. Ist der Raum fertig gestaltet, so kommt eine andere Gruppe von Kindern in den Genuss die Rätsel des Escape Raums lösen zu können und sich die Freiheit zu verdienen.

Die körperlich-kinästhetische Intelligenz

Die körperlich-kinästhetische Intelligenz, oder auch kurz "Körperintelligenz" umfasst die Fähigkeit, seinen eigenen Körper differenziert und geschickt sowohl zu expressiven als auch zielgerichteten Zwecken einzusetzen. Ebenso charakteristisch ist ein geschickter Umgang mit Objekte, gleichgültig ob dabei fein- oder grobmotorische Abläufe des Körpers verlangt werden. Diese beiden Kapazitäten, also die Kontrolle der Körperbewegungen und die geschickte Handhabung von Objekten gelten als Kernkompetenzen der Körperintelligenz. Diese beiden Kernkapazitäten können auch separiert voneinander existieren. Es gilt: nach innen gerichtet die Kontrolle des eigenen Körpers, nach aussen gerichtet die physische Einwirkung auf Objekte in der Umwelt.

Die Entwicklung der körperlich-kinästhetischen Intelligenz: Die ersten unbewussten Handlungen, die ein Kind ausübt, basieren zunächst auf einfachsten Reflexen wie z.B. beim Saugen. Zunehmend werden die Verhaltensweisen dann von Umweltveränderungen und individuellen Absichten abhängig. Isolierte Phänomene, wie z.B. Sehen und Greifen werden gekoppelt, um eine gezielte Absicht zu verfolgen – wie einen Gegenstand zu greifen. In einer weiteren Phase beginnt das Kind nun mit Symbolen als mentale Repräsentanten zu arbeiten. Somit geschehen nun viele Handlungsplanungen mental und sind nicht mehr so stark an reine Aktionen und Operationen gebunden. Als reine Formen des körperlichen Ausdrucks beschreibt Gardner die Fähigkeit des Tanzes oder des Schauspielerns, wobei der Körper dabei als reines Objekt eingesetzt wird, um Objekte in der Welt zu manipulieren, anzuordnen und zu verändern. Der Körper ist jedoch noch viel mehr als einfach eine Maschine. Er ist das Gefäß des Selbst für jede einzelne Person. Jedes Individuum besitzt eigene Gefühle und Wünsche, wodurch der eigene Körper als etwas Besonderes und Einzigartiges empfunden wird. Das Individuum verfügt über ein Selbst, welches es stets modifiziert und welches starken Einfluss auf sein Denken und Handeln nimmt (vgl. Gardner, 2005, S.192-217).

Tabelle 6: Förderung der körperlich-kinästhetischen Intelligenz

Thema	Förderung
Zirkusaufführung oder Talentshow	<ul style="list-style-type: none"> Die Kinder studieren eine Zirkusshow ein. Dabei wird das Programm so gestaltet, dass jede/r die Chance hat ihr/sein Talent individuell zu nutzen, ganz nach dem Motto: Wer kann was? Für ältere Kinder bietet sich eine Talentshow an. Es sollen möglichst viele unterschiedliche Begabungen sichtbar gemacht werden.
Eine eigene Unterrichtssequenz gestalten	<ul style="list-style-type: none"> Ein Kind oder eine kleine Gruppe plant und führt eine Unterrichtssequenz. Dabei sind den Möglichkeiten fast keine Grenzen gesetzt. Es kann bspw. ein Hip-Hop Tanz mit der Klasse einstudiert werden oder als Ausklang einer Lektion eine Massage mit Tennisbällen geben. Die Lehrperson coacht die Kinder durch Rückmeldungen und Tipps geben.
Spiele	<ul style="list-style-type: none"> Hier ist die Kreativität der Kinder im Spiele entwickeln gefragt. Dabei können die Kinder entweder ganz eigene Spiele kreieren oder die Regeln von bereits bekannten Spielen verändern.
Verwandlungsmaschine	<ul style="list-style-type: none"> Eine Stellwand oder ein aufgespanntes Tuch stellt eine Verwandlungsmaschine dar. Die Klasse wird in zwei Gruppen geteilt. Die einzelnen Gruppen überlegen sich jeweils Gegensätze, welches ein Kind aus der Gruppe an der Verwandlungsmaschine vorzeigt. Dieses geht auf die Maschine zu und zeigt das erste der beiden Teile vor, dann verschwindet es hinter der Maschine. Beim Herauskommen auf der anderen Seite zeigt es nun das zweite Teil des Gegensatzpaares vor. Die gegnerische Gruppe versucht die Paare zu erraten.

Die personalen Intelligenzen

Die personalen Intelligenzen erstanden in Anlehnung an die wissenschaftlichen Erkenntnisse von Freud und James, die in ihren Forschungen dem individuellen ICH eine grosse Bedeutung zusprachen. Beide waren der Ansicht, dass das Zentrum der Psychologie die individuelle Entwicklung der Persönlichkeit sowie das Selbstwachstum darstellen sollte. Diese beiden Faktoren waren für James und Piaget der Schlüssel, der einer Person den erfolgreichen Umgang mit der Umwelt ermöglicht.

Die personale Intelligenz ist die einzige der Intelligenzen, die aus zwei eng miteinander verbundenen Teilbereichen besteht nämlich der intrapersonalen- und der interpersonalen Intelligenz. Beide der Bereiche verfügen über eigene Zuständigkeitsbereiche. Die intrapersonale Intelligenz ist hauptsächlich damit beschäftigt, Kenntnisse über die eigenen Gefühle zu gewinnen, während die interpersonale Intelligenz nach aussen gerichtet ist, was das Verhalten, die Gefühle und Motive anderer Personen umfasst. Die enge Zusammenarbeit dieser beiden Intelligenzen rührt daher, dass das Wissen über die eigene Person eng mit Rückschlüssen aus Beobachtungen anderer Individuen zusammenhängt. Umgekehrt hängt auch das Wissen über andere Personen mit der routinemässigen internalen Unterscheidung des Individuums zusammen. Es lässt sich sagen, dass obwohl die beiden Intelligenzen separat betrachtet werden können, sich keine der beiden ohne die andere entwickeln kann. Dies ist mitunter einer der Gründe, weshalb Gardner die beiden Bereiche unter der personalen Intelligenzen subsummiert (vgl. Gardner, 2005, S.219-221).

- ❖ Intrapersonale Intelligenz: Betrifft den Zugang zum eigenen Gefühlsleben. Darunter wird die Fähigkeit verstanden, eigene Gefühle wahrzunehmen, unterscheiden zu können und diese zum Steuern des eigenen Verhaltens zu nutzen. In ganz ursprünglicher Form besteht diese Form der Intelligenz darin, das Gefühl von Lust und Schmerz zu unterscheiden und daraus die Entscheidung ableiten zu können, sich auf eine bestimmte Situation einzulassen oder sich ihr zu entziehen (vgl. Gardner, 2005, S.219).
- ❖ Interpersonale Intelligenz: Umfasst die Fähigkeit, andere Individuen wahrzunehmen und zwischen Stimmungen und Temperament zu unterscheiden, sowie Motive und Absichten zu erkennen. Über die Kompetenz Personen voneinander zu unterscheiden und auch ihre Stimmungen zu erfassen verfügen wir bereits im Kleinkindalter. Die ausgebildete interpersonale Intelligenz ermöglicht es uns, Absichten und Wünsche anderer zu erkennen und uns dementsprechend zu verhalten (vgl. Gardner, 2005, S.220).

Die Entwicklung der personalen Intelligenzen: Es wird davon ausgegangen, dass ein Kind vom ersten Tag an eine Palette von Gefühlen erfährt. So lassen sich bestimmte universelle Gesichtszüge bei Kleinkindern erkennen, die mit bestimmten Zuständen verbunden sind, z.B. Erregung, Lust oder Schmerz. Kleinkinder im Alter von ca. zwei Monaten sind in der Lage, Personen zu unterscheiden und verschiedene Gesichtsausdrücke nachzuahmen. Bereits mit zehn Monaten zeigt das Kind schon erste Anzeichen für Empathie. Z.B. beginnt ein Baby zu weinen, weil es ein anderes Kind weinen hört. Das Bewusstsein einer physischen Eigenständigkeit erlangt das Kind mit ca. zwei Jahren. So weiss es z.B., dass es sich beim Spiegelbild um seine eigene Person handelt. Im Alter zwischen zwei und fünf Jahren durchlebt das Kind eine explosive intellektuelle Entwicklung. Es lernt Symbole in Bezug auf sich selbst (ich, mein), auf andere (du, er, Mama) und auf eigene Erfahrungen (mein Geburtstag, meine Idee). Ein Kind in diesem Alter wird als isoliertes Individuum beschrieben. Es ist bestrebt, seine eigene Autonomie gegenüber anderen zu zeigen und zeigt noch wenig Gespür für die Welt der anderen Menschen.

Zum Zeitpunkt des Schuleintritts ist die Unterscheidung zwischen dem Selbst und anderen stark gefestigt. Nun sammeln Kinder ihre ersten Erfahrungen mit Wechselbeziehungen, d.h. es lernt, dass ein gewisses Verhalten anderen gegenüber positive Auswirkungen auf es selbst haben kann. Zudem gelingt es dem Kind nun, eine Perspektivenübernahme zu vollziehen. Das bedeutet, dass es sich die Welt aus den Augen einer anderen Person vorstellen kann. Durch die Verfeinerung dieses Egozentrismus ist das Kind nun in der Lage, zu einem sozialen Wesen heranzuwachsen. Im Alter von sechs bis acht Jahren beginnt das Kind sich stark über die eigenen Handlungen zu definieren. Kompetenzen und Geschicklichkeit werden erworben und das Kind scheut sich davor, ungeschickt zu wirken oder sich persönlich unzulänglich zu fühlen.

Die Periode der mittleren Kindheit erstreckt sich etwa von Schulbeginn bis hin zur Pubertät. In dieser Phase gewinnen soziale Kontakte wie Peergroups stark an Bedeutung. Die Kinder wenden viel Mühe für die Pflege ihrer Freundschaften auf und verbringen auch viel Zeit damit, über den interpersonalen Bereich nachzudenken. Das Kind ist nun in der Lage eine Reihe mentaler Manipulationen in Bezug auf Interaktionen mit anderen vorzunehmen. D.h. sie stellen Vermutungen über die Sichtweisen von anderen an (Ich denke, dass er denkt...). Gerade in dieser Phase geschieht es oft, dass sich Kinder einreden, gewisse Dinge nicht leisten zu können oder es fühlt sich alleine, wenn es nicht zu festen Freundschaften mit anderen in der Lage ist. Diese Situation führt zum ersten Mal zu einem Gefühl des Versagens und kann sich negativ auf das Selbstwertgefühl auswirken. Zum Zeitpunkt der Adoleszenz setzen ein paar wichtige Veränderungen in den Bereichen der personalen Intelligenzen ein. Die Jugendlichen zeigen ein weitaus differenzierteres psychologisches Verhalten als in den Jahren zuvor. Sie haben ein reiferes Einfühlungsvermögen, Beziehungen gründen nun mehr auf Einsichten, Kenntnissen und Sensibilität anstelle physischer Stärke oder materiellen Besitztümern. Es zeigt sich, dass gerade in der Phase der Adoleszenz grosse Spannungen auftreten. Dies lässt sich unter anderem darauf zurückführen, dass die Jugendlichen in dieser Phase die beiden Formen personalen Wissens zu einem umfassenden Konzept zusammenbringen müssen. Diese Bildung eines sogenannten Selbstsinns ist von äusserster Wichtigkeit, denn er bestimmt, ob ein Individuum innerhalb seines sozialen Kontextes (Gesellschaft) funktioniert (vgl. Gardner, 2005, S.219-230).

Tabelle 7: Förderung der personalen Intelligenzen

Thema	Förderung
Interessenfragebogen	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kinder sollen sich anhand eines Interessenfragebogens mit ihren Interessen und Begabungen auseinandersetzen.
Gefühlsbarometer	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ziel ist es dabei, die eigene Gefühlslage besser wahrzunehmen. Mit Hilfe von Gefühlsbildern oder einem Gefühlsbarometer sprechen die Kinder über bspw. zwei Wochen hinweg jeden Morgen zu Beginn mit einem Partner/ einer Partnerin über ihre aktuelle Gefühlslage.
Lobrunde	<ul style="list-style-type: none"> ○ Alle Kinder sitzen im Kreis. Ein/e SchülerIn begibt sich in die Mitte. Die anderen Kinder überlegen sich, was ihnen an ihrer Mitschülerin/ an ihrem Mitschüler besonders gefällt. Die Komplimente werden laut gesagt oder dürfen ins Ohr geflüstert werden. Das Kind in der Mitte achtet besonders genau auf seine Gefühle.

<p>Der Klassenrat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ziel dieser Methode ist es, die Mitsprache, die Eigenverantwortung und das Selbstwertgefühl der Kinder zu stärken. Zudem werden dabei die Kommunikations- und Konfliktfähigkeit geschult. Der Klassenrat soll ein festes Zeitgefäß einmal in der Woche einnehmen. Themen dafür können an einer Themenwand oder in einem Briefkasten gesammelt werden. Die Gespräche werden zunächst von der Lehrperson geleitet. Diese gibt die Leitung im Turnus zwei SuS ab. Gemeinsam werden die Ratsdiskussionen reflektiert und Gesprächsregeln werden eingeführt.
<p>Das Schwarze im Weissen – das Weisse im Schwarzen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Nach dem Taoprinzip des Yin und Yang gibt es immer zwei Seiten einer Sache. Welche zwei Kehrseiten lassen sich z.B. bei den folgenden Themen erkennen: Arbeitslosigkeit, Erfolg, Sucht, Fremdsein, Kranksein, Ferien, Langeweile usw.
<p>Moralisch-ethische Problemstellungen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Auch Kinder mit hohen sozialen und emotionalen Fähigkeiten brauchen besondere Herausforderung. So können anhand von Rollenspielen oder Diskussionen Dilemmas thematisiert werden. Eine besondere Herausforderung kann dadurch geschaffen werden, dass die Kinder die Rolle einnehmen sollen, die ihrer inneren Überzeugung zuwider ist.

Weitere Intelligenzen

Die Ursprungsform der MI-Theorie von Gardner bestand aus den sieben aufgeführten Intelligenzen. Gardner deutete jedoch schon in seinem ersten Werk "Abschied vom IQ" an, dass die Möglichkeit weiterer Intelligenzen zweifellos besteht. So erweiterte er die Theorie um zwei weitere Bereiche: die naturalistische und die existenzielle Intelligenz.

Die naturalistische Intelligenz

Die naturkundliche Intelligenz umfasst charakteristische Kernkompetenzen, die in vielen Kulturen eine geachtete soziale Rolle einnimmt. So verfügt eine Person, mit ausgeprägten naturkundlichen Kompetenzen über ein breites Wissen in Erkennung und Klassifizierung der zahlreichen biologischen Arten, der Flora und Fauna ihres Lebensbereiches. Zum einen erkennt ein Naturkundiger die besonderen Werte oder Gefahren eines Individuums, zum anderen gelingt es ihm aber auch, bis anhin unbekannte Lebewesen zu klassifizieren und in ein System einzuordnen. Anhand einiger berühmter Beispiele von Naturkundigen Menschen, wie z.B. Darwin, der sich nicht in die bisherigen sieben Intelligenzen einordnen liess, erfasste Gardner die naturalistische Intelligenz. Diese entspricht genau wie die übrigen Intelligenzen den acht festgelegten Kriterien Gardners.

Die Entwicklung der naturalistischen Intelligenz: Genau wie bei der Entwicklung der linguistischen Intelligenz, zeigen Kinder schon früh ein grosses Interesse daran, die Welt der Natur zu erkunden. Dass sich also ein fünfjähriges Kind z.B. für Dinosaurier begeistert, ist durchaus nichts Ungewöhnliches. Es gibt jedoch auch Kinder, die in aussergewöhnlichem Masse an der Natur interessiert sind und die über ein besonderes Geschick verfügen, Unterscheidungen zu treffen und anzuwenden. So zeigten spätere Biologen z.B. bereits in ihrer frühen Kindheit eine Begeisterung für Pflanzen und Tiere, sowie den Drang diese zu identifizieren, zu klassifizieren und mit ihnen in Verbindung zu treten (vgl. Gardner, 2008, S.63-69).

Tabelle 8: Förderung der naturalistischen Intelligenz

Thema	Förderung
Pflanzen und Tiere beobachten	<ul style="list-style-type: none"> ○ Samen setzen und beobachten, wie Sprossen wachsen. Die Kinder können sich dabei selbst Fragen stellen, wie z.B.: Welche Rolle spielt Licht, Wärme oder liebevolles Zusprechen beim Wachstum einer Pflanze? Das Beobachtungsziel sollte gemeinsam gut abgesteckt werden sowie die Gestaltung des Endprodukts besprochen werden. Das kann eine Ausstellung, ein Minireferat, ein Quiz oder eine Fotoreportage sein. ○ Es können auch Tiere, wie bspw. Regenwürmer, Spinnen oder Raupen auf ihrem Weg zum Schmetterling beobachtet werden. Auch kleinere Nager oder Schnecken, die über eine Rasierklinge gleiten ohne sich zu verletzen sind für Kinder eine besondere Attraktion.
Wissenschaftliche Versuche	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aus dem Buch "Spiel das Wissen – schafft" suchen sich SuS verschiedene Experimente aus dem Bereich Naturwissenschaft. In Kleingruppen oder Partnerarbeit werden die Versuche durchgeführt, die Ergebnisse protokolliert und weitere Informationen gesucht, um die Erkenntnisse zu vervollständigen. Daraus kann ein gemeinsames Projektbuch gestaltet werden.
Spiele	<ul style="list-style-type: none"> ○ Swiss Quiz: Das humorvolle Spiel mit Fragen aus Natur, Umwelt, Wissenschaft, Technik, Sport, Kunst usw. ○ Oekolopoly (Ravensburger)
Ein Produkt zurückverfolgen	<ul style="list-style-type: none"> ○ Diese Projektaufgabe ist bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebt. Sie sollen ein Produkt bis zum Rohstoff zurückverfolgen.

Die existenzielle Intelligenz

Im Gegensatz zum abgrenzbaren Bereich der Naturforschung ist die Welt des Spirituellen weitaus komplexer. Im Vergleich zu Sprache, Musik, Raum, Natur, selbst sozialem Verständnis und Einfühlungsvermögen erscheint das Spirituelle viel weniger greifbar, wodurch ihm oftmals weniger Bedeutung zugesprochen wird. Jedoch müssen selbst Skeptiker einräumen, dass die Vorstellung einer spirituellen Dimension für viele Menschen von grosser Wichtigkeit ist. Das Mysterium der spirituellen Sphäre, die Seele und den inneren Raum beschäftigen die Menschen seit jeher. So bestehen unzählige Werke darüber, wo hingegen die Publikationen über Gedächtnis und Wahrnehmung schmachvoll erscheinen. Soll die Theorie der multiplen Intelligenzen umfassend sein, so müssen auch Entwürfe wie die Spiritualität ihren Platz haben. Gardner legt für die spirituelle Intelligenz folgende drei Merkmale fest:

- ❖ *Das Spirituelle als Medium kosmologischer und existentialer Fragen:* Hierbei tritt das Bedürfnis zum Vorschein, sich Erfahrungen und Manifestationen kosmischen Daseins anzueignen. Diese sind zwar nicht materiell wahrnehmbar, für den Menschen jedoch trotzdem bedeutsam. So verspürt er das Bedürfnis, sich mit der Welt ausserhalb unseres sinnlichen Wahrnehmungsbereichs in Beziehung zu setzen und sich in Themen wie der Existenz, Erfahrungen in Leben und Tod, die über alltägliche Erlebnisse hinausgehen, zu vertiefen. Dabei interessieren Fragen über die tiefsten Geheimnisse des Lebens, wie z.B. Wer sind wir? Woher kommen wir? Wie sieht unsere Zukunft aus? Was ist der Sinn des Lebens und so weiter.
- ❖ *Das Spirituelle als Seinzustand:* Es wird zwischen zwei Formen des Wissens unterschieden, nämlich dem "Wissen, dass..." und dem "Wissen, wie...". In Bezug auf die spirituelle Intelligenz bezeichnet das "Wissen, dass..." die Erfahrungs- und Existenzbereiche, über die man Erkenntnisse gewinnen will.

Das "Wissen, wie..." hingegen umfasst die Methodik, des Gewinnens von Erkenntnissen indem man in einen ausgehobenen Zustand gelangt, z.B. durch Bewusstseinskontrolle. Die Fähigkeit, von seiner Geisteskraft gebrauch zu machen kann sowohl tiefsinnig oder auch töricht angesehen werden. Diese reine Form der Bewusstseinsempfindung hat als Ziel, die Erreichung eines bestimmten Seinzustandes und keine sozialen Funktionsbereiche, in dem z.B. die Lösung von Problemen priorisiert wird.

- ❖ *Spiritualität als Wirkung auf andere*: Eine weitere Form der spirituellen Begabung lässt sich in einer besonderen Gruppe von Menschen finden, die aufgrund ihres Tuns oder vielleicht auch nur durch ihr blosses Sein, eine spezielle Wirkung auf andere zu haben scheinen. So kann z.B. die Segnung durch den Papst in vielen Menschen das Gefühl von Ausgeglichenheit und Erfüllung auslösen.

Jede der drei aufgeführten Formen ist eine Möglichkeit, um Spiritualität weiterzugeben. Unbestritten gibt es Menschen, die Spiritualität, das Gefühl mit dem Kosmos verbunden zu sein, ausstrahlen. Sie besitzen die Gabe, anderen diese Empfindungen weiterzuvermitteln (vgl. Gardner, 2008, S.69-75).

2.4.2 Zusammenfassung

Die Theorie der multiplen Intelligenzen entstand aus dem Grundgedanken unterschiedlicher Ausprägung verschiedener Fähigkeiten, was an und für sich nichts Neues ist. So basieren Gardners Nachforschungen auf bereits vorhandenen Erkenntnissen verschiedener Studien. In Anlehnung an die entwicklungspsychologischen Ansätze von Piaget, entwickelte Gardner das weniger stufenhafte Konzept der vielfachen Intelligenzen. Mit seiner neuartigen Auffassung des Konstrukts der Intelligenz eröffnete Gardner neue Perspektiven im Umgang mit Individualität, sei dies in der Schule oder im Berufsleben. So lassen sich die Begabungen der Lernenden differenzierter wahrnehmen und erfassen. Es soll eine Hilfestellung sein, um sich von der westlich geprägten Sichtweise, in der grosser Wert auf die logisch-mathematischen sowie die linguistischen Fähigkeiten gelegt wird, ablösen zu können. Zugleich soll das Spektrum für musikalische, räumliche, körperlich-kinästhetische, intra- und interpersonale, naturalistische und existenzielle Interessen und Fähigkeiten geöffnet werden. Die Vergleiche, die Gardner zwischen den verschiedenen Kulturen zieht, verdeutlichen die Relativität einer absoluten Intelligenz noch einmal und führt dem Betrachter die eigentliche Ursache für Lernschwierigkeiten der Lernenden vor Augen. Es kann sein, dass ein Kind über aussergewöhnliche Fähigkeiten, z.B. im Bereich Musik verfügt, welcher in unserer Gesellschaft aber nicht den gleichen Stellenwert inne hat, wie beispielsweise der logisch-mathematische Bereich. Es ist sogar möglich, dass dieses Kind gerade im logisch-mathematischen Bereich schulische Schwierigkeiten aufweist. Diese Konstellation kann im Moment ein Hindernis für den Schulerfolg darstellen, ist aber nur wenig aussagekräftig in Bezug auf den Erfolg, den das Kind im späteren Leben haben kann. So sagte bereits Aristoteles: „Wo sich deine Talente mit den Bedürfnissen der Welt kreuzen, dort liegt deine Berufung“.

2.5 Erstellung der Kriterien

Ausgehend von den theoretischen Erläuterungen rund um Begabungsförderung werden in diesem Kapitel wichtige Kriterien aufgeführt, die für die Entwicklung eines Hilfsmittels für die Integration von Begabungsförderung im Regelklassenunterricht wichtig sind. Das Hilfsmittel soll in der Primarschule Verwendung finden und als Orientierungshilfe für Lehrpersonen sowie Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen für die Entwicklung eines begabungsförderlichen Unterrichts dienen.

Tabelle 9: Kriterien zur Erstellung eines Hilfsmittels für Begabungsförderung im Unterricht

Kriterium	Formulierung für den Kriterienraster
a) Methodenvielfalt	Der Wegweiser ermöglicht die Anwendung verschiedener Methoden wie z.B. freies Arbeiten, Projektarbeit, Kreisgespräche, Gruppenarbeit usw. (vgl. Grossenbacher et al., 2009, S.27).
b) Freiraum	Der Wegweiser ermöglicht spielerisches, schöpferisches oder entdeckendes Lernen (vgl. Grossenbacher et al., 2009, S.27).
c) Soziales Lernen	Der Wegweiser unterstützt das Kooperative Lernen und fördert gegenseitige Toleranz und Akzeptanz des Andersseins, Orientierung an festgelegten Regeln und die Konfliktfähigkeit (vgl. Grossenbacher et al., 2009, S.27).
d) Selbstständigkeit	Der Wegweiser eröffnet Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten bezüglich Inhalten und Zeitgestaltung, aktive Steuerung eigener Lernprozesse (vgl. Grossenbacher et al., 2009, S.27).
e) Rolle der Lehrperson	Die Arbeit mit dem Wegweiser erlaubt der Lehrperson in den Hintergrund zu treten und als Lerncoach zu fungieren (vgl. Grossenbacher et al., 2009, S.27).
f) Offenheit nach aussen	Der Wegweiser ermöglicht direkte Begegnungen mit dem Lerninhalt, Exkursionen und die Zusammenarbeit mit ausserschulischen Orten (vgl. Grossenbacher et al., 2009, S.27).
g) Offene Lernsettings	Der Wegweiser lässt die Eigeninitiative der Kinder zu. Die Interessen der Kinder werden wahrgenommen und einbezogen (vgl. Böckelmann & Hug, 2004, S.24).
h) Offene Fragestellungen	Der Wegweiser verfügt über offene Fragestellungen, die an die Lebenswelt der Kinder anknüpfen, die sie bewegen, realitätsnah und motivierend sind (vgl. Böckelmann & Hug, 2004, S.24).
i) Differenzierung & Individualisierung	Der Wegweiser verfügt über ein differenziertes und individualisiertes Lernangebot, welches die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Kinder berücksichtigt (vgl. Böckelmann & Hug, 2004, S.25).
j) Praktischer und ökonomischer Aspekt	Der Aufbau und die Idee des Wegweisers sind gut ersichtlich. Die Handhabung ist praktisch und einfach. Man benötigt keinen enormen Zeitaufwand, um mit dem Wegweiser im Unterricht zu arbeiten (vgl. Grunder, Ruthemann, Scherer, Singer, & Vettiger, 2016, p. S.121).

2.6 Zusammenfassung und Erkenntnisse

Anhand der Auseinandersetzung der verschiedenen Ansätze hat sich gezeigt, dass die klare Definition des Begriffs "Begabung" nicht so einfach zu bewerkstelligen ist. Es bestehen verschiedene Modelle, wie etwa das "Drei Ringe Modell" von Renzulli, das "Triadische Interdependenzmodell der Hochbegabung" von Mönks, das "differenzierte Begabungs- und Talentmodell" von Gagné oder das "Münchner (Hoch-)Begabungsmodell" von Heller, Perleth & Hany. Die Auflistung zeigt auf, wie sich die Ansicht über Begabung im Laufe der Zeit von einem statischen zu einem dynamischen Konstrukt weiterentwickelt hat.

Die Mehrdimensionalität der Modelle verdeutlicht die Problematik einer klaren Abgrenzung und Definition des Begabungsbegriffs. Daraus lässt sich herleiten, dass nicht von der Begabung oder dem IQ schlechthin ausgegangen werden kann. Die Annahme vielschichtiger Begabungen widerspiegelt sich auch in der Theorie der multiplen Intelligenzen von Howard Gardner. Diese Feststellungen sind grundlegend und wegweisend für viele Konzepte in der Praxis und ermöglichen ein vertieftes Verständnis für die Entwicklung von Begabungen. Mit der Entwicklung der Sichtweise bezüglich "Begabung" wurde auch das Bedürfnis nach einer Reformation des Schulsystems verstärkt. Nach vielen Diskussionen gelang es dem Grossen Rat in Graubünden am 21. März 2012 die Förderung von besonderen Begabungen ins Schulgesetz zu integrieren. Nun waren die Schulträgerschaften in der Pflicht, Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen zu schaffen. Diese Entwicklung war gleichsam ein Sprungbrett für die Integration von Begabungsförderung im Schulalltag.

Bei der Umsetzung von Begabungsförderung im Schulalltag wird grundsätzlich zwischen drei verschiedenen Methoden unterschieden: dem Grouping, der Akzeleration und dem Enrichment. Unter dem Enrichment sind anreichernde Fördermassnahmen gemeint, die grundsätzlich in den Unterricht eingebettet werden. Ein bekanntes Konzept in diesem Zusammenhang ist das schulische Enrichment Modell (SEM) nach Renzulli und Reis. SEM unterstützt die Schulträgerschaften dabei, eine ganzheitliche Förderung von Begabungen zu gewährleisten, indem eine gesamtschulische Umstrukturierung vorgenommen wird. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich vorwiegend mit dem Gefäss Unterricht, wodurch das gesamte SEM zu umfangreich wäre. Es lassen sich aber aus einzelnen Ebenen, wie dem dreistufigen Enrichment, wertvolle Hinweise für die Entwicklung des Unterrichts herauskristallisieren. Als zusätzliche Orientierungshilfe definieren Böckelmann und Hug weitere Prinzipien, die zu einem begabungsförderlichen Unterricht beitragen. Dabei handelt es sich um die Offenheit des Lernsettings, welche die Eigeninitiative der Kinder im Unterricht ermöglichen soll, offene Fragestellungen und Lernaufgaben, die als Basis für begabungsförderlichen Unterricht angesehen werden, metakognitive Aspekte, die eine zentrale Funktion im Lernprozess einnehmen, die Individualisierung, die sowohl das Lernangebot aber auch die Methodik betrifft, sowie die Rolle der Lehrperson, die sich von einer vermittelnden und belehrenden, zu einer begleitenden und unterstützenden Funktion verändert.

Wie bereits erwähnt, schuf Howard Gardner mit seiner Theorie der multiplen Intelligenzen eine bahnbrechende Erkenntnis, welche das Verständnis der Begriffe "Begabung" und "IQ" neu definierte und zu bedeutenden Entwicklungen der Begabungsförderung im Schulalltag führte. So wird heutzutage die Existenz verschiedener Begabungen und Talenten nicht mehr hinterfragt, sondern es werden bereits Möglichkeiten gesucht, wie man der Entwicklung dieser unterschiedlichen Voraussetzungen der Kinder noch besser gerecht werden kann. Gardner definierte in seinen Werken bis anhin neun Intelligenzen, wobei er klar sagt, dass die Existenz weiterer Intelligenzen keineswegs ausgeschlossen sei.

Die bis zum jetzigen Zeitpunkt festgelegten Bereiche unterteilen sich in die linguistische, die musikalische, die logisch-mathematische, die räumliche, die körperlich-kinästhetische, die personale, die naturalistische und die existenzialistische Intelligenz. Ausgehend von den aufgearbeiteten theoretischen Inhalten kristallisiert sich heraus, dass Begabungsförderung die Grundlage für die spätere Begabten- und Hochbegabtenförderung ist und somit grossflächig gefördert werden sollte. Für die Möglichkeit der umfassenden Förderung ist die Integration von Begabungsförderung in den Schulalltag und somit in den Regelklassenunterricht unabdingbar. Die Öffnung des Unterrichtssettings sowie der Frage- und Aufgabestellungen schafft in diesem Zusammenhang die Basis für einen begabungsförderlichen Unterricht. Es sollen gezielt Freiräume geplant werden, in denen freies und weitgehend selbstbestimmtes Lernen ermöglicht wird.

Für den Wegweiser bedeutet dies, dass ein Medium gefunden werden muss, welches die oben genannten Bedingungen zulässt und möglichst optimal unterstützt.

Die Theorie der multiplen Intelligenzen findet schon länger Anklang in der praktischen Arbeit des Schulalltags. Das Konzept bietet sich an, um die Interessen und Begabungen der einzelnen Kinder besser wahrnehmen und fördern zu können. Für die Gestaltung des Wegweisers ist diese vielseitige Sichtweise insofern von Bedeutung, da sie die Differenzierung eines vorgegebenen Lerninhaltes ermöglicht, indem sie die verschiedenen Interessen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt und einbezieht. Grundsätzlich lassen sich sämtliche Themeninhalte auf verschiedene Interessensbereiche ausweiten. Es liegt nahe, dass der Wegweiser aus mehreren zusammenhängenden Teilen besteht, welche die ausgearbeiteten Kriterien in sich subsumieren. Im nachfolgenden Kapitel werden konkrete Ziele formuliert, die mit dem Projekt verfolgt werden.

Kapitel 3: Zielformulierung

Aufgrund des theoretischen Bezugsrahmens werden im Folgenden die Ziele des Projekts konkretisiert und ausformuliert. Das Ziel der vorliegenden Entwicklungsarbeit ist die Herstellung eines Hilfsmittels zur Integration von Begabungsförderung im Unterricht. Der Wegweiser soll Lehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen darin unterstützen, den eigenen Unterricht weiterzuentwickeln und begabungsförderlicher zu gestalten.

Die Theorie der multiplen Intelligenzen von Howard Gardner bietet sich an, den vorgegebenen Lernstoff zu differenzieren und an die Interessen der Kinder anzupassen. Es soll dabei auf die verschiedenen Lernvoraussetzungen der Kinder Rücksicht genommen werden und ein umfassendes Angebot geschaffen werden, welches sowohl von Kindern mit Lernschwierigkeiten bis hin zu hochbegabten Schülerinnen und Schülern genutzt werden kann. Um dies zu ermöglichen, orientiert sich der Wegweiser an den Prinzipien individualisierten und differenzierten Unterrichts.

Das Hilfsmittel soll vielseitig genutzt werden können und somit Anwendung in jedem Schulzimmer finden. Es soll die eigenständige Auseinandersetzung mit einem Thema für die Kinder ermöglichen oder von der Lehrperson als Ideenpool für einzelne Sequenzen genutzt werden können.

Kapitel 4: Projektplanung

In Anbetracht der festgelegten Zielsetzung wird in diesem Kapitel die Planung des Projekts aufgezeigt. Dabei wird zunächst das Vorgehen grafisch skizziert und erläutert. Im Anschluss wird auf die Entstehung des Prototyps eingegangen. In einem weiteren Schritt werden die gewählten Methoden zur Datenerhebung und Auswertung für die Weiterentwicklung des Prototypen theoretisch erläutert und aufgezeigt.

4.1 Vorbereitung und Durchführung des Projekts

Abbildung 9: Grafik zur Visualisierung der Entwicklung des Ideenkatalogs

4.1.1 Entwicklung eines Wegweisers für einen begabungsförderlichen Unterricht

Die aufgeführte Grafik in Kapitel 4.1 wird unter diesem Punkt detaillierter erläutert.

1. Aufgrund einer vorherrschenden Situation bezüglich eines Streitfalls um einen hochbegabten Jungen an meinem Arbeitsplatz, wurde für mich eine Situation mit dringendem Handlungsbedarf geschaffen. Um die Notwendigkeit dieser Masterarbeit zu verdeutlichen, hielt ich den Entwicklungsbedarf anhand eines Interviews mit dem betroffenen Kind fest. Anhand dieses exemplarischen Beispiels wird die Lernsituation eines Kindes mit einer nachgewiesenen Hochbegabung in einer Regelklasse ohne spezielle Fördermassnahmen im Bereich "Begabung" aufgezeigt.
2. Im theoretischen Rahmen werden zunächst Begrifflichkeiten geklärt, Modelle und Konzepte aufgeführt und genauer beleuchtet sowie wichtige Kernpunkte herausgefiltert. Anhand der theoriegeleiteten Arbeit werden Kriterien für einen begabungsförderlichen Unterricht zusammengetragen.
3. Der erarbeitete Kriterienkatalog wird anhand eines Interviews mit einer Fachexpertin ergänzt.
4. Der Wegweiser wird einer Lehrperson abgegeben und in der Praxis eingesetzt.
5. Nach der Testzeit werten Studentin und Lehrperson den Wegweiser anhand der erarbeiteten Kriterienrasters aus.
6. Anhand der Erkenntnisse kann der Prototyp evaluiert und überarbeitet werden.
7. Die Endfassung des Wegweisers wird erstellt.

4.2 Beschreibung des Prototyps

Der Wegweiser besteht aus drei Grundsteinen: dem Begleitheft, dem Erfassungsinstrument/Kopiervorlagen und der Förderkartei. Im Folgenden werden die einzelnen Bestandteile des Wegweisers analysiert und aufgeführt.

4.2.1 Begleitheft

Wie in der Theorie immer wieder betont wird, steht und fällt ein begabungsförderlicher Unterricht mit der eigenen Überzeugung der entsprechenden Klassenlehrperson. Einstellung hat viel mit Wissen zu tun. Je besser informiert man über eine Thematik ist, desto differenzierter kann man sich eine Meinung darüber bilden. Das Begleitheft dient als Handbuch, in welchem sich die Lehrperson näher mit dem Konzept der Begabungsförderung anhand der MI-Theorie nach Gardner auseinandersetzen kann. Es bildet den theoretischen Bezugsrahmen zum Erfassungsinstrument/Kopiervorlagen und Förderkartei.

Zunächst wird anhand des Leitfadens auf die Grundidee des Projekts hingewiesen. Anschliessend wird der Lehrperson ein kurzer Überblick über die theoretischen Hintergründe von Begabungsförderung und deren Umsetzung im Unterricht gegeben, woraufhin die Überleitung zur Theorie der Multiplen Intelligenzen und somit dem Kernstück der Arbeit gemacht wird. Die einzelnen Intelligenzen werden nacheinander vorgestellt.

Um hierbei einen möglichst ansprechenden Überblick zu verschaffen, verfügt jede Intelligenz über eine eigene Registerkarte, die sowohl mit der entsprechenden Farbe, wie auch dem passenden Symbol ausgestattet ist. Auf der Registerkarte selbst befindet sich eine einseitige Zusammenfassung der Theorie dieser Intelligenz. Die darauffolgende Seite zeigt eine Grafik, in welcher nochmals die Fähigkeiten der entsprechenden Intelligenz sowie der spätere Nutzen für das Berufsleben dargestellt wird. Die ausführlichen Unterlagen dazu befinden sich in Anhang A, S.10 ff..

Abbildung 10: Registerkarte und Schaubild

4.2.2 Erfassungsinstrument/ Kopiervorlagen

Ein zweiter Teil des Wegweisers besteht aus den Fragebögen zur Erfassung der Interessengebiete nach den neun Intelligenzen von Howard Gardner. Ein Fragebogen ist ein sozialwissenschaftliches Instrument, welches aufgrund seiner standardisierten Form und der leichten Anwendbarkeit sehr beliebt ist. Zudem lassen sich Fragebögen mit ein bisschen Kenntnis schnell erstellen und meist mühelos auswerten, zum Teil auch, da schon Normen zum Vergleich vorliegen. Ein Fragebogen wird meist dazu eingesetzt, um grossflächige Datenerhebungen durchzuführen, d.h. wenn mehrere Personen zu spezifischen Fragestellungen befragt werden sollen. In einem Fragebogen lassen sich verschiedene Arten von Fragestellungen implementieren. Diese werden auch als Items bezeichnet und eignen sich, je nach Untersuchungszweck, mehr oder weniger gut. Es wird zwischen offenen Fragen, Satzergänzungen, Multiple-Choice Fragen, Rating-Skalen und semantischen Differenzialen unterschieden. Dabei gilt zu beachten, dass offene Items zwar wichtige Hinweise geben können, die Auswertung jedoch schwieriger machen. Als Instrument zur Erfassung der Interessengebiete eignet sich am besten eine Rating-Skala. Hierfür werden zunächst mehrere Aussagen zum entsprechenden Thema formuliert. Anschliessend wird dem Zielpublikum eine Auswahlmöglichkeit, wie bspw. „trifft zu“, „trifft eher zu“, „trifft teilweise zu“, „trifft eher nicht zu“ und „trifft überhaupt nicht zu“ gegeben (vgl. Ross & Leutwyler, 2011, S.230 ff.). Die ausgearbeiteten Fragebögen für den Wegweiser entstanden in Anlehnung an bereits bestehende Fragebögen zu den neun Intelligenzen Howard Gardners, wie sie z.B. im Buch *„Selbstbestimmt Lernen – SBL“* von Mönks & Kempfer (2008) zu finden sind.

Ergänzend dazu wurden weitere Fragestellungen in Anlehnung an Gardners Werke *“Intelligenzen: Die Vielfalt des menschlichen Geistes“* (2008) und *“Abschied vom I.Q.: Die Rahmen-Theorie der vielfachen Intelligenzen“* (2005) ausformuliert.

Es bestehen immer zwei Fragebögen zu einer Intelligenz, einer für die Lehrperson/ SHP und einer für das jeweilige Kind. So kann sowohl eine Fremd- als auch eine Selbsteinschätzung vorgenommen werden. Der Fragebogen besteht aus zehn Aussagen, die von der Person, welche den Bogen ausfüllt entweder als zutreffend oder nicht zutreffend beurteilt werden. Trifft die Aussage zu, so wird sie, durch abstreichen des dazugehörigen Feldes, auf der rechten Seite markiert. Die Anzahl markierter Felder wird zum Schluss in das Sammelkästchen unten rechts eingetragen.

Abbildung 11: Erfassungsinstrument - Intereszenfragebögen Fremd- und Selbsteinschätzung

Die Gesamtsumme der angekreuzten Aussagen kann auf ein Auswertungsblatt übertragen und ausgewertet werden. So kann die Verteilung von Interesse und Begabung auf einen Blick ermittelt werden. Die Fragebögen können je nach Altersgruppe zusammen oder alleine ausgefüllt werden. Da die ausführliche Auswertung einige Zeit in Anspruch nimmt, besteht die Möglichkeit, eine Kurzversion anhand eines Rasters durchzuführen.

Das Prinzip der Durchführung ist sehr ähnlich, wie das der Fragebögen. Der Raster besteht ebenfalls aus den neun Intelligenzen, zu welchen wiederum Aussagen auf der Rückseite des Blattes formuliert wurden. Hierbei streichen die Kinder nun die Aussagen, die auf sie zutreffen, an.

Die Felder mit den meist markierten Aussagen entsprechen dann dem Interessengebiet, welches auf der Vorderseite mit dem passenden Symbol und der Bezeichnung versehen wurde. Das entsprechende Symbol des persönlichen Interessengebiets kann als Ergebnis in das leere Feld unterhalb der Tabelle eingesetzt werden. Die ausführlichen Unterlagen dazu befinden sich in Anhang A, S.50 ff..

Abbildung 12: Raster zur Erfassung von Interessen und Begabungen

4.2.3 Förderkartei

Das dritte Standbein des Wegweisers besteht aus der Förderkartei. Diese gliedert sich in neun Teilbereiche, welche den neun Intelligenzen der MI-Theorie nach Howard Gardner entsprechen.

Schweizer Geografie (MTI)	123	Karte 1
Material:		
<ul style="list-style-type: none"> Bilder von der Schweiz Plakat A3/A4 in einer Farbe deiner Wahl Computer für Recherche wenn nötig 		
Variante 1		
<p>a) Gestalte zum Thema eine Collage. b) Erzähle einem Partner/einer Partnerin etwas über deine Collage. c) Präsentiere deine Collage der Klasse.</p>		
Variante 2		
<p>a) Gestalte zum Thema ein Plakat. Nutze dafür Bilder und beschrifte diese. b) Erzähle einem Partner/einer Partnerin etwas über dein Plakat. c) Präsentiere dein Plakat der Klasse.</p>		
Variante 3		
<p>a) Gestalte zum Thema ein Informationsplakat mit den wichtigsten Eckdaten der Schweiz. b) Erzähle einem Partner/einer Partnerin etwas über dein Informationsplakat. c) Präsentiere dein Plakat der Klasse.</p>		

Abbildung 13: Förderkartei - exemplarisches Beispiel

Die einzelnen Auftragskarten werden der Intelligenz entsprechend mit der Farbe und dem dazugehörigen Symbol gekennzeichnet. Zudem werden in der Kopfzeile jeweils die abgekürzte Bezeichnung der Intelligenz und das Thema vermerkt. Zur besseren Übersicht werden die Karten jeder Kategorie durchnummeriert. Im obersten Feld werden zunächst immer die benötigten Materialien aufgeführt. Dies erleichtert es zum einen der Lehrperson, die nötigen Materialien auf einen Blick zu erfassen. Zum anderen werden die Schülerinnen und Schüler gerade zu Beginn darüber informiert, welche Dinge sie für die Ausführung des Auftrags benötigen.

Die Aufträge richten sich nach einem festgelegten Thema und werden zunächst nach den neun Intelligenzen der MI-Theorie nach Howard Gardner kategorisiert. Da die Intelligenzen in engem Zusammenspiel zueinander stehen, lassen sich die Bereiche nicht immer klar abgrenzen. So wird die Karte dem Intelligenzbereich zugeordnet, der in diesem Fall eher dominiert. Im Rahmen dieser Arbeit wurde jeweils exemplarisch eine Karte pro Intelligenz zum vorgegebenen Thema der Testgruppe, nämlich Schweizer Geografie, erstellt. Der Auftrag selbst gliedert sich in drei mögliche Varianten, die sich in Schwierigkeitsgrad und teilweise in der Methodik unterscheiden. Diese Differenzierung berücksichtigt die verschiedenen Alters- und Niveaustufen der Kinder und erlaubt somit eine vielseitige Anwendung im Schulalltag: von heterogenen Jahrgangsklassen bis hin zu altersdurchmischten Gesamtschulklassen, wie es bei der Testgruppe der Fall ist. Auch in Bezug auf die Umsetzbarkeit des Auftrags wurde mit der Schaffung der drei Varianten speziell auf die Kompetenzen der verschiedenen Altersstufen geachtet. Jedes Kind hat die Option, den Auftrag seinen Möglichkeiten entsprechend durchzuführen. Ein Erstklässler, der noch nicht gut lesen und schreiben kann, entscheidet sich vielleicht für Variante 1 und erstellt eine Collage mit Bildern zum Thema.

Ein anderes Kind, welches ebenfalls die erste Klasse besucht aber bereits schreiben und lesen kann, wird dann vielleicht in Variante 2 seine Herausforderung finden und die Bilder jeweils zusätzlich beschriften. Die Offenheit der Formulierung der Aufträge lässt viel Handlungsspielraum und die Eigeninitiative der Kinder zu. Ein weiterer Kritikpunkt, der im Zusammenhang mit Begabungsförderung immer wieder genannt wird, ist die Angst des Verlusts des sozialen Gefüges. Wie kann der gemeinschaftliche Zusammenhalt aufrechterhalten werden, wenn jedes Kind mit seinen eigenen Lerninhalten beschäftigt ist? Hierbei spielt das soziale Lernen eine grosse Rolle. Dies wurde bei der Gestaltung der Förderkartei auf zwei verschiedene Arten berücksichtigt. Zum einen werden bei den Aufträgen die verschiedenen Sozialformen wie Einzelarbeit, Partnerarbeit und Gruppenarbeit eingebaut und zum anderen spielt das kooperative Lernen eine wesentliche Rolle in der Ausführung der Aufträge. So besteht ein Auftrag immer aus drei Teilen, die sich an den Grundformen des kooperativen Lernens orientieren nämlich: Think – Pair – Share. Diese drei Stufen bauen folgendermassen aufeinander auf: Zunächst setzt man sich in Einzelarbeit mit einem Inhalt auseinander, dann tauscht man sich darüber mit einem Partner/ einer Partnerin aus und am Schluss teilt man seine Erkenntnisse mit der ganzen Gruppe. Anhand dieser beiden Varianten des sozialen Lernens ist die ganze Klasse an den einzelnen Lernprozessen beteiligt und leistet einen Beitrag dazu, sei es in unterstützender Form während des Arbeitsprozesses oder auch anhand von Rückmeldungen und Feedbacks zum Geleisteten. Die ausführlichen Unterlagen dazu befinden sich in Anhang A, S.78 ff..

Kapitel 5: Forschungsdesign

Ausgehend von der Projektplanung aus Kapitel 4 wird im folgenden Kapitel das Forschungsdesign erläutert. Dafür wird zunächst ein grober Überblick über den Forschungsvorgang gegeben, woraufhin näher auf die Forschungsmethode für die empirische Arbeit eingegangen wird. Dabei wird Bezug auf die theoretischen Konzepte genommen, Begrifflichkeiten geklärt und definiert.

5.1 Forschungsvorgang

1. Phase: Literarische Erarbeitung	bis Ende April (2017)
2. Phase: Erarbeitung des Prototypen und Einsatz in der Praxis	bis Ende Oktober
3. Phase: Qualitative Erhebung und Erstellung des Kriterienrasters	bis Ende Oktober
4. Phase: Zusammenführung der Ergebnisse und Bewertung des Prototypen	Mitte November
5. Phase: Überarbeitung des Prototyps und Fertigstellung des Endprodukts	Ende November

- 1. Phase:** Mit der Theorie werden die Grundlagen für den Wegweiser geschaffen. Daher muss diese Ausführlich und genau erarbeitet werden. Teilgebiete, die geklärt werden müssen sind: Begabungsförderung im Zusammenspiel mit Begabten- und Hochbegabtenförderung, Begabungsförderung im Unterricht (Entwicklung, gesetzliche Grundlagen, Konzepte, Prinzipien), die Theorie der Multiplen Intelligenzen, sowie deren Umsetzungsmöglichkeiten in der Praxis.
- 2. Phase:** Anhand der Theorie wird in dieser Phase ein Prototyp des Wegweisers als Umsetzungsmöglichkeit der MI-Theorie in der Praxis erarbeitet. Grundlegende Elemente des Wegweisers sind eine Informationsquelle für die Lehrperson, in der ein kurzer theoretischer Bezugsrahmen geschaffen wird, ein mögliches Instrument zur Erfassung von Interessen und Begabungen der Schülerinnen und Schüler anhand von Fragebögen, sowie eine Zusammenstellung exemplarischer Aufgaben für den Unterricht. Der Prototyp wird einer Lehrperson ausgehändigt, die ihn über mehrere Wochen hinweg im Schulalltag testet.
- 3. Phase:** Parallel zu der zweiten Phase wird anhand der erarbeiteten Theorie ein Kriterienraster erstellt, mit welchem die Wirksamkeit des Wegweisers für einen begabungsförderlichen Unterricht beurteilt wird. Dieser Kriterienraster wird zunächst in einem Interview mit einer Fachexpertin überprüft und ergänzt.
- 4. Phase:** Die Ergebnisse des Interviews werden in dieser Phase zusammengetragen und evaluiert. Der Kriterienraster wird überarbeitet und zusammengestellt. In einem nächsten Schritt wird nun der Wegweiser anhand des Kriterienrasters von der Lehrperson und der Studentin kritisch beleuchtet und beurteilt.
- 5. Phase:** Die Ergebnisse werden analysiert. Anhand der Erkenntnisse wird in der Endphase der Prototyp überarbeitet und das Endprodukt erstellt.

5.2 Mögliche methodische Vorgehensweise

In dieser Arbeit wird eine empirische Untersuchung durchgeführt, welche die Umsetzung von Begabungsförderung im Unterricht anhand eines dafür erarbeiteten Hilfsmittels erforscht. Um das Produkt zu klassifizieren und seine Nutzung in der Praxis überprüfen zu können, bietet sich eine Forschungsmethode der Sozialforschung an. Es handelt sich dabei um eine qualitative Erhebung anhand eines Interviews mit einer Fachperson, deren Meinungen zu der möglichen Umsetzung von Begabungsförderung anhand eines erarbeiteten Hilfsmittels untersucht wird. Im Folgenden wird nun die qualitative Forschungsmethode dargestellt, beschrieben und erläutert:

Qualitative Forschung

Konträr zur quantitativen Forschung, die anhand der Menge die Häufigkeiten oder Wahrscheinlichkeiten eines bestimmten Phänomens erfassen, befasst sich die qualitative Forschung mit der Untersuchung von Bedeutungen. Diese lassen sich nicht in Zahlen fassen und sind somit nicht messbar. Vielmehr werden die Inhalte in ihrem Sinn rekonstruiert. Qualitative Forschung befasst sich mit dem Verhalten von Menschen und versucht ihre Handlungsmotivationen aufzuzeigen. Zu diesem Zweck wird in diesem Zusammenhang mit nicht-standardisierten Daten, wie z.B. biografische Interviews oder Erzählungen gearbeitet. Eine neue Sichtweise, die sich aus dem Datenmaterial herauskristallisiert, wird angestrebt. Bei der qualitativen Erhebung geht es darum, dem Klienten anhand offener Fragestellungen ein weites Spektrum an Antwortmöglichkeiten zu bieten. Ein Beispiel für eine qualitative Fragestellung wäre z.B. „Wie gehen Lehrpersonen vor, um die Leistungen von Kindern mit Migrationshintergrund zu beurteilen?“ (Ross & Leutwyler, 2011, S.158). Qualitative Forschung arbeitet vorwiegend mit sprachlichen Mitteln. In Bezug auf die Arbeit werden Vorstellungen, Wünsche und Ansichten über die Begabungsförderung im Alltag analysiert. Das heisst, die Untersuchung befasst sich primär mit der subjektiven Wirklichkeit, Sinnkonstruktionen oder Alltagstheorien. Die individuellen Sichtweisen sollen sowohl detailliert beschrieben, aber auch verstanden und nachvollzogen werden können. Im qualitativen Ansatz wird davon ausgegangen, dass jeder Mensch anhand von seinen Erfahrungen seine eigene Realität erschafft und deshalb über eine einzigartige Sichtweise auf die Welt verfügt (vgl. Cropley, 2011, S.47 f.).

Grundformen von Interviews

Interviews lassen sich nach verschiedensten Kriterien unterscheiden, wichtig ist hierbei vor allem der Grad der Strukturierung. So wird zwischen strukturiert, halbstrukturiert und unstrukturiert unterschieden. Forschungstechnisch macht nebst der Strukturierung die Unterscheidung zwischen Einzel- und Gruppeninterviews Sinn. In Bezug zu dieser Arbeit wird mit dem sogenannten „narrativen Interview“ gearbeitet. Diese Variante gehört zu den unstrukturierten Interviews und zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

Tabelle 10: Merkmale für unstrukturierte Interviews

Grundidee	<ul style="list-style-type: none">• Gesprächsleitfaden mit Interviewziel, Themen und einzelnen sehr offenen Fragen oder Gesprächsimpulsen
-----------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • freier, aber dennoch gesteuerter Verlauf
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> • vertiefte Auseinandersetzung mit einer Thematik in der ganzen Breite möglich • ergibt viele Informationen und Detailwissen (Kontextualisierung) • Bedeutungsstruktur der Befragten wird ersichtlich
Nachteile	<ul style="list-style-type: none"> • kaum Vergleichbarkeit der erhobenen Daten • Datenauswertung sehr anspruchsvoll, voraussetzungsreich und zeitaufwendig
häufig eingesetzte typische Variante	<ul style="list-style-type: none"> • "Narratives Interview": Befragte werden aufgefordert, zu einem bestimmten Thema typische Geschichten aus ihrem Leben zu erzählen (bspw. Schlüsselereignisse)
Eignung/ Einsatzmöglichkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • geeignet für biografisch orientierte Fragestellungen und zur Beschreibung der subjektiv erlebten Lebenswelten "von innen heraus" (bspw. Lebensstile, Identitäten) • auch im Rahmen explorativer Studien (am Anfang der Auseinandersetzung mit einem Forschungsgegenstand, um Hypothesen zu generieren)
Rolle des Interviewers oder der Interviewerin	<ul style="list-style-type: none"> • hört aktiv zu und greift nur in die Erzählung ein, wenn der Rote Faden verloren geht • unterbricht die erzählende Person möglichst nicht, fragt erst am Ende der Erzählung nach
Merkmale des Leitfadens	<ul style="list-style-type: none"> • Befragte werden nicht mit Fragen konfrontiert, sondern zum freien Erzählen animiert • Einladung zur Darstellung von Lebensläufen, Berufsbiografien usw. • Gesprächsimpulse lassen grosse Freiheit für die interviewten Personen

Narratives Interview

Das narrative Interview ist eine offene Form des Interviews und wurde massgeblich von dem Soziologen Fritz Schütz entwickelt. Eine Besonderheit dieser Technik besteht darin, dass das Gegenüber nicht mit standardisierten Fragen konfrontiert wird, sondern ganz frei zum Erzählen animiert wird. Durch das dem Alltag naheliegenden Erzählen kommen subjektive Bedeutungsstrukturen zum Vorschein, welche sich beim systematischen Abfragen nicht manifestieren. Die Interviewpartner werden also anhand offener Fragestellungen dazu bewegt, Geschichten aus ihrem Leben einem Thema entsprechend zu erläutern. Diese offene Form von Befragung könnte im ersten Moment als chaotisch interpretiert werden. Es ist jedoch so, dass sich Erzählungen an einem bestimmten Muster orientieren und somit mehr oder weniger einem festen Aufbau folgen. Grundsätzlich besteht diese Struktur aus sechs Teilen, die sich wie folgt unterteilen lassen:

- Abstrakt → Einführung und Überblick
- Orientierung als Schilderung → Worum geht es?
- Komplikation
- Evaluation → Einschätzung des Geschehens
- Auflösung
- Koda als Schlussbetrachtungen

Diese Erzählmuster dienen dem Interviewer also als Hilfestellung, wenn im Verlaufe des Gesprächs der rote Faden verloren gehen sollte. „Dieser Aufbau ist aber dann auch die Grundlage für einen Vergleich mehrerer Erzählungen, für die Auswertung und schliesslich Verallgemeinerung der Ergebnisse. Eine Strukturierung des Gesprächs wird hier nicht vom Interviewer vorgenommen, sie liegt in der Sprachform "Erzählung" selbst, auf die man sich im narrativen Interview festlegt (Mayring, 2002, S.73). Ausschlaggebend für die Anwendung des narrativen Interviews ist die Existenz eines zu besprechenden Themas.

Somit besteht der erste Schritt in der Ablaufplanung darin, dass sowohl ein Erzählgegenstand gefunden wird als auch eine Person, die über diesen Gegenstand berichten kann. Während des Interviews selbst werden dann drei Phasen durchlaufen. Im ersten Teil des Gesprächs geht es zunächst darum, eine Beziehung zwischen Interviewer und der interviewten Person aufzubauen. Anhand einer Eingangsfrage wird das Thema zunächst vorgestellt und begründet. Es soll eine Erzählstimulierung stattfinden. In der zweiten Phase präsentiert der Interviewte nun seine Erzählung. Die Aufgabe des Interviewers besteht darin, den Erzählenden immer wieder zu der Geschichte zurückzuführen und so den gesteckten Rahmen einzuhalten. Erst in der dritten Phase kommt nun der Interviewer dazu, unklare Punkte durch Nachfragen zu klären. Warum-Fragen unterstützen ihn dabei, das subjektive Konstrukt zu vervollständigen. Somit lässt sich ein zweites Kriterium erkennen, wann ein narratives Interview sinnvoll eingesetzt werden kann, um die Erzählungen stimulieren zu können, muss das Thema einen starken Handlungszusammenhang aufweisen und auch über herausstechende Sequenzen verfügen. Diese explorative Methode findet daher vor allem in unerforschten Gebieten anklang.

Durchführung von Interviews

Die Durchführung eines Interviews besteht aus insgesamt drei Teilen. Dabei wird zwischen der Planungs- und Vorbereitungsphase, der Durchführungsphase und der Aufarbeitungs- und Auswertungsphase unterschieden. Die drei Phasen sollen nun näher betrachtet werden.

Planung und Vorbereitung: In dieser Phase geht es zunächst um die Analyse des Forschungsfeldes sowie darum, geeignete Personen für die Stichprobe für sich zu gewinnen. Dabei ist es wichtig, die entsprechenden Personen von der Wichtigkeit und Ernsthaftigkeit des Projekts zu überzeugen. Es macht daher Sinn, das Projekt und dessen Ziele sowie Erwartungen an die zu interviewende Person klar zu kommunizieren. Dabei müssen Überlegungen getroffen werden, wie z.B. ist es sinnvoll der Person einige Fragen im Voraus zukommen zu lassen, damit diese fundierter Auskunft geben kann? Je nach Setting, in dem das Interview stattfinden soll macht es Sinn im Vorfeld zu klären, welche Genehmigungen einzuholen sind. Sind alle nötigen Vorbereitungen getroffen, muss ein Termin und eine Ortschaft festgelegt werden, in welchem das Interview in einem ruhigen Rahmen stattfinden kann. Um das Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt transkribieren und auswerten zu können, ist die Aufnahme des Interviews anhand eines qualitativ hochstehenden Aufnahmegegeräts wichtig. Selbstverständlich bedarf es auch hierbei der Einwilligung der interviewten Person. Auch dabei ist der seriöse Umgang mit den vertraulichen Daten von höchster Wichtigkeit (vgl. Ross & Leutwyler, 2011, S.220 f.).

Durchführungsphase: Zunächst wird das Gegenüber begrüsst und die Rahmenbedingungen, der Grund, die Zielsetzung und Zeitdauer werden nochmals kurz aufgegriffen. Bei den halb- und unstrukturierten Formen des Interviews ist ein flexibler Umgang mit dem Leitfaden zu beachten. Es soll, wenn möglich, vermieden werden, dass bereits Gesagtes noch einmal erfragt wird. Ein offenes Interview gut durchführen zu können ist anspruchsvoll und bedarf viel Übung.

Grundsätzlich ist es wertvoll, wenn es dem Interviewer gelingt, sich in das Gegenüber einzufühlen, sich mit dem Gegenüber zu identifizieren, verstehen ohne zu werten und gezielt nachfragen zu können, bis eine eindeutige Antwort vorliegt. Die Rolle des Interviewers ändert sich je nach Strukturierungsgrad des Interviews. Allgemein gilt jedoch: Je unstrukturierter die Methode, desto stärker richtet sich der Verlauf nach der interviewten Person. Es gibt aber gewisse Regeln in der Interviewführung, die unabhängig vom Strukturierungsgrad ihre Gültigkeit haben. Diese werden nach Ross und Leutwyler wie folgt festgelegt:

- Der Schwerpunkt beim Interviewen liegt beim Zuhören. Der eigene Sprechanteil soll höchstens etwa 15% betragen. Zuhören wird als Prozess des Mitdenkens verstanden.
- Wenn eine Antwort unklar erscheint ist das Nachfragen von zentraler Bedeutung.
- Inhaltliche Ungereimtheiten sollen aufgeklärt werden.
- Das Paraphrasieren ist ein wichtiges Mittel des aktiven Zuhörens, welches sich vor allem bei teilstrukturierten Interviews anbietet.
- Bei Äusserungen von Gefühlen ist es wichtig, angemessen darauf einzugehen, sich selbst jedoch emotional nicht zu stark darauf einzulassen.
- Der Interviewte soll nicht unterbrochen werden.
- Entstehen Momente der Stille, sollen diese ertragen werden und keine Fragen aus Verlegenheit gestellt werden.
- Geschlossene Fragen, auf die mit "ja" oder "nein" geantwortet werden kann, sollten vermieden werden.
- Auf wertende Äusserungen in Form von vorbelasteten Begriffen (bspw. Kuschelpädagogik) soll verzichtet werden (vgl. Ross & Leutwyler, 2011, S.221 f.).

Abschluss: Es soll ein sinnvoller Abschluss geschaffen werden, in dem besonders wichtige Erkenntnisse noch einmal erwähnt und betont werden. Der Interviewer soll sich versichern, dass der Gesprächspartner alles Wichtige platzieren konnte. Wenn alle Punkte geklärt wurden, kann das Interview mit einem Dankeschön für die Teilnahme geschlossen werden. Der Austausch muss nach dem offiziellen Abschluss noch nicht vorbei sein. Sehr oft ergibt es sich, dass äusserst spannende Informationen dann heraus kommen, wenn das Aufnahmegerät bereits ausgeschaltet wurde. Dies kann aber gut als Notiz unmittelbar nach dem Gespräch festgehalten werden. Besonders für die Datenanalyse, aber auch die Interpretation der Ergebnisse, können solche Zusatzinformationen sehr hilfreich sein (vgl. Ross & Leutwyler, 2011, S.223).

Ablauf eines narrativen Interviews

Unabhängig vom Strukturierungsgrad oder der Anzahl Personen, die an dem Interview teilhaben, verfügt jedes Interview über einen Leitfaden. Dieser wiederum gliedert sich in drei Teile, die Ross und Leutwyler in ihrem Werk wie folgt darstellen:

1. Einstieg:

- Begrüssung und Dank für die Bereitschaft zur Teilnahme am Interview

- Information über den Kontext und den Zweck der Befragung
- Klärung der Rahmenbedingungen (bspw. Ablauf, Zeitrahmen)
- Bei Bedarf Einholen des Einverständnisses zum Aufnehmen des Interviews
- Hinweis auf vertraulichen Umgang mit sämtlichen Aussagen sowie auf konsequente Anonymisierung der Informationen in späteren Berichten

2. Hauptteil:

- Fragen, geordnet nach Themenbereichen
- Eventualfragen, um nachzufragen, wenn Antworten der befragten Personen gewisse interessierende Aspekte nicht abdecken

3. Ausklang und Abschluss

- Nachfragen, ob wichtige Aspekte im Zusammenhang der Themen nicht angesprochen wurden (nicht bei stark strukturierten Interviews)
- Gelegenheit zur Ergänzung, Präzisierung oder Betonung einzelner Aussagen (nicht bei stark strukturierten Interviews)
- Dank für die Teilnahme am Interview
- Gegebenenfalls Hinweis darauf, wie die befragten Personen über Auswertungen oder Befunde informiert werden (insbesondere bei Evaluationsprojekten)

Die Merkmale der einzelnen Fragen unterscheiden sich je nach Strukturierungsgrad des Interviews voneinander. Grundsätzlich können jedoch folgende Punkte nach Ross und Leutwyler für die Ausformulierung der Fragen geprüft werden:

- warum diese Frage gestellt wird (theoretische Relevanz, Bezug zur Fragestellung)
- was bei dieser Frage genau erfragt werden soll (inhaltliche Dimension)
- warum die Frage an dieser Stelle im Leitfaden steht (Grob- und Feinstruktur des Leitfadens)

Der Leitfaden soll vor der eigentlichen Stichprobe mit einer Person getestet werden, die mit der zu interviewenden Person und dem Themabereich Gemeinsamkeiten aufweist. In der Testphase geht es in erster Linie darum, die Verständlichkeit der Fragen zu überprüfen und zu analysieren, ob sie den erwünschten Effekt erzielen (vgl. Ross & Leutwyler, 2011, S.218 f.).

Gründe der Untersuchung

Dass Begabungsförderung seine Berechtigung hat, ist heute unumstritten. Es zeigt sich in der Praxis, dass trotz gut durchdachter Projekte und Konzepte, welche die Interessen und Begabungen der einzelnen Kinder annehmen und berücksichtigen, Begabungsförderung an vielen Schulen noch gar nicht oder nur ansatzweise umgesetzt wird. So kommen nach wie vor häufig nur die Kinder zu einer besonderen Fördermassnahme, denen über eine Fachstelle eine Hochbegabung nachgewiesen wurde. Diese Fördermassnahmen werden dann oftmals durch Dienststellen abgedeckt, welche die Kinder einmal wöchentlich für wenige Stunden besuchen.

Gerade diese Schnittstelle zwischen Regelklassenunterricht und speziellem Förderunterricht gilt es zu untersuchen und festzulegen, in welchen Bereichen sie sich unterscheiden. Daraus können wichtige Schlussfolgerungen über den Nutzen des einen oder anderen Gefässes abgeleitet werden.

Zielgruppe der Untersuchungsmethode

Das Interview findet am 6. November 2017 im Maienfeld, im Kanton Graubünden statt. In Bezug auf die Arbeit wird das Gespräch mit der Rektorin des Kompetenzzentrums zur Förderung besonderer Begabungen–Heureka in Schiers durchgeführt. Ein Testinterview wird zudem mit einer Fachlehrperson durchgeführt, die über eine Zusatzausbildung in Begabungsförderung verfügt. So soll sicher gestellt werden, dass es sich bei den interviewten Personen um Fachpersonen handelt, die über die Thematik Bescheid wissen und professionell Auskunft geben können (vgl. Ross & Leutwyler, 2011, S.220).

Datenerhebung

Aufgrund der offenen Form des narrativen Interviews entsteht viel Raum für die Auslegung persönlicher Erfahrungen und dem Festhalten individueller Ansichten über die Thematik. Genau das Zurückgreifen auf diesen Reichtum an Erfahrungshintergrund der interviewten Person wird in Bezug auf diese Arbeit beabsichtigt, um eine differenzierte Sichtweise auf die Fragestellung ermöglichen zu können. Geleitet wird das Interview von einer einzelnen Moderatorin, welche den Gesprächspartner mit einem ausgearbeiteten Leitfaden (siehe Anhang B, S.84 ff.) durch das Interview führt. Die Dauer des Interviews soll sich im Rahmen zwischen 40 Minuten und einer Stunde bewegen. Dieser Punkt hängt stark vom Gegenüber ab. Begonnen wird das Interview anhand der Begrüssung und der Danksagung durch die Moderationsperson. Anschliessend wird das Projekt kurz und knapp vorgestellt, um den Zweck der Befragung aufzuzeigen. Es folgt ein organisatorischer Input, bei welchem die Rahmenbedingungen festgehalten werden. Die Moderatorin erläutert ihre eigene Rolle sowie die der Interviewperson, die sich sogleich selbst vorstellen wird. Die erste Interviewfrage soll das Gespräch eröffnen und die Interviewte zum freien Erzählen stimulieren. Nachdem das Gegenüber ihre Lebensgeschichte im Zusammenhang mit dem Thema erläutert hat, werden weitere Fragen gestellt, die gezielt zur Beantwortung der Fragestellung führen sollen. Die Moderationsperson kann wenn nötig kurze Notizen während des Erzählens machen, um auftretende Fragen zu einem späteren Zeitpunkt anbringen zu können. Anhand des Leitfadens kann flexibel entschieden werden, ob gewisse Punkte noch einmal aufgegriffen werden müssen oder ob das Interview zum Abschluss geleitet werden kann. Der Abschluss erfolgt anhand eines Zitates und/oder einer letzten Frage, die sich daraus ableitet. Bei dieser Frage geht es um eine Zukunftsvision, zu der die befragte Person ihre Wünsche für die Zukunft in Bezug auf die Thematik äussert. Wenn die interviewte Person dann nichts mehr hinzuzufügen hat, wird das Interview an dieser Stelle abgeschlossen (vgl. Ross & Leutwyler, 2011, S.218 f.).

Themenfelder der Untersuchung

Der Leitfaden des Interviews enthält einige Fragen zu drei Unterthemen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- a) Begabungsförderung, Begabtenförderung und Hochbegabtenförderung
- b) Begabungsförderung im Unterricht
- c) Begabungsförderliche Aufgabenstellungen

Ziel der Untersuchung

Das narrative Interview dient dazu, als Ergänzung zu den theoretischen Grundlagen einen Kriterienraster zu entwickeln, mit welchem der Wegweiser beurteilt werden kann. Die Befragung soll Auskunft über Schwerpunkte eines begabungsförderlichen Unterrichts geben und Merkmale für passende Aufgabestellungen in diesem Zusammenhang liefern. Da diese aus der Erzählung einer Lehrperson für begabte Kinder erschlossen werden, bilden sie nebst den theoretischen Aspekten die Erfahrungswerte direkt aus der Praxis.

Datenanalyse:

Das Interview wird mittels eines Aufnahmegerätes aufgezeichnet. Im Anschluss wird das Gespräch anhand des Transkriptionsprogrammes f5 bearbeitet. Es wird wörtlich transkribiert, wobei die Aussagen von der Mundartsprache in die Schriftsprache übersetzt werden. Die Transkriptionsregeln werden nach Dresing & Pehl (2015) verwendet und lassen sich in der folgenden Tabelle ablesen:

Zeilensprung	Mit dem Zeilensprung wird ein Sprechwechsel symbolisiert.
Zeitangabe	Die Zeit markiert die Stelle der Tonaufnahme (Diese wird durch das Transkriptionsprogramm automatisch gesetzt).
/	Das Abbruchzeichen wird dann gemacht, wenn der Satz nicht vollendet wurde.
Wortverdoppelungen	Wortverdoppelungen werden nur verwendet, wenn sie als Stilmittel zur Betonung eingesetzt wurden.
(...) (..) (.)	Pausen werden durch Auslassungspunkte in Klammern gekennzeichnet. (...) ca. 3s, (..) ca. 2s, (.) ca. 1s
...elf, zwölf/ 13,14,15,...	Zahlen bis zwölf werden ausgeschrieben, grössere Zahlen werden anhand von Ziffern dargestellt.
„holperig“	Wörter, die aus einem bestimmten Dialekt nicht eindeutig ins Hochdeutsch übersetzt werden können, werden in Gänsefüsschen notiert.
(unverständlich)	Unverständliche Wörter
Verständnissignale wie mhm, aha, ja	Verständnissignale werden nicht transkribiert, ausser eine Antwort besteht nur daraus ohne zusätzliche Ausführungen. Dies wird als „mhm“ (bejahend)“, oder „mhm“ (verneinend)“ angegeben.
(lachen) (lachend)	Emotionale (nonverbale) Äusserungen werden in Klammern gesetzt.

Tabelle 11: Transkriptionsregeln nach Dresing & Pehl

Darstellung der Untersuchungsergebnisse

Nach der Transkription werden die Aussagen der drei oben aufgeführten Kategorien a) Begabungsförderung, b) Unterricht und c) Aufgabestellungen zugeordnet. Diese werden in der Transkription farblich gekennzeichnet. Anschliessend werden einzelne Auszüge aus dem Interview verwendet, um die theoretisch ausgearbeiteten Kriterien zu analysieren und allenfalls mit Beispielen aus der Praxis auszuführen.

Nutzung der Daten und Reliabilität

Die Daten der Erhebung aus dem Interview werden mit den theoretischen Grundlagen in Bezug gesetzt und ausgewertet.

Kapitel 6: Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung aufgezeigt und erläutert. Diese Darstellungsform ist bewusst gewählt und soll die Wechselwirkungen zwischen Gesagtem, theoretischem Bezugsrahmen und Interpretation übersichtlich und nachvollziehbar widerspiegeln.

6.1 Auswertung des Kriterienrasters

Im Folgenden werden die ausgearbeiteten Kriterien mit Aussagen aus dem Interview mit der Fachexpertin verglichen. Die ausführliche Transkription befindet sich in Anhang C, S.88 ff..

Kriterium	Ausformulierung
a) Methodenvielfalt	Der Wegweiser ermöglicht die Anwendung verschiedener Methoden wie z.B. freies Arbeiten, Projektarbeit, Kreisgespräche, Gruppenarbeit usw. (vgl. Grossenbacher et al., 2009, S.27).
Theoriebezug	
Die Bedeutung vielfältiger Unterrichtsmethoden lässt sich mit der ausserordentlichen Komplexität des Lernvorgangs verdeutlichen, der von Individuum zu Individuum unterschiedlich abläuft. Es gibt verschiedenste Methoden in der Unterrichtsgestaltung, die sich je nach Nutzen unterschiedlich einsetzen lassen. Bekannte Unterrichtsmethoden sind unter anderem der Werkstattunterricht, das Lernen mit Arbeitsplänen, die Projektarbeit, verschiedene Soziale Arrangements wie Gruppenarbeit, Partnerarbeit oder Klassenarbeit (vgl. Grunder et al., 2016, S.93 ff.).	
Ergänzungen aus dem Interview	
<ul style="list-style-type: none"> ○ „Ich kann dir nachher solche Arbeitspläne zeigen, wo du sehen kannst, dass es sehr gut strukturiert ist.“ (Transkription 315-316, #00:16:08-3#) ○ „Ein Freiraum ist zum Beispiel diese Projektarbeit.“ (Transkription 317, #00:16:08-3#) ○ „Wir machen ein paar mal pro Jahr so wettbewerbsmässig schwierige Aufgaben, für die die Kinder lernen und trainieren müssen mit einer Lerntechnik dazu und dann machen sie einen Test und dann gibt es eine Rangliste.“ (Transkription 655-658, #00:37:46-9#) 	
Zusammenfassung & Interpretation	
In der Theorie wird auf das Lernen als komplexer Prozess Bezug genommen und verdeutlicht, dass lernen ein individueller Vorgang ist und je nach Lerntyp auf unterschiedlich funktioniert. Somit lässt sich herleiten, dass auch die Art und Weise, wie Lerninhalte angeboten werden auf diese Vielfalt angepasst sein muss und keinesfalls erwartet werden kann, dass Kinder einen Inhalt auf die gleiche Art und Weise, zum gleichen Zeitpunkt und in der gleichen Zeitdauer verinnerlichen können. Die Möglichkeit den Lernstoff anhand verschiedener Methoden aufzubereiten und den Kindern zugänglich zu machen scheint in dieser Hinsicht eine treibende Kraft zu sein, um erfolgreiches Lernen in der Schule zu ermöglichen. Betrachtet man in diesem Zusammenhang die Aussagen der Fachexpertin fällt auf, dass an Schulen, an denen spezielle Förderung für Begabung stattfindet, so findet man ebenfalls Hinweise auf verschiedene Arbeitsmethoden wie z.B. die Arbeit mit Plänen oder die Projektarbeit.	

Die Methodenvielfalt wird sowohl in der Theorie als auch von der Fachexpertin aus der Praxis als wichtiges Standbein der Förderung erwähnt. Daraus lässt sich schliessen, dass dieses Kriterium ein wichtiger Bestandteil für einen begabungsförderlichen Unterricht darstellt.

Schlussfolgerung

Jedes unserer Schulkinder ist ein Individuum mit eigenen Voraussetzungen und Bedürfnissen. Um dieser Individualität gerecht werden zu können, muss auf ein Repertoire an Methoden zurückgegriffen werden können. Für den Wegweiser bedeutet dies, dass ein Medium gefunden werden muss, welches den Kindern die Erschliessung des Lernstoffs auf eigene Art und Weise ermöglicht.

Kriterium	Ausformulierung
b) Freiraum	Der Wegweiser ermöglicht spielerisches, schöpferisches oder entdeckendes Lernen (vgl. Grossenbacher et al., 2009, S.27).

Theoriebezug

Für begabte Kinder ist es sehr wichtig, dass sie Freiräume bekommen, die sie selbstständig und kreativ gestalten können (vgl. Böckelmann & Hug, 2004, S.24) Das Gestalten von Freiräumen kann im und um den Unterricht in verschiedenen Formen und Ausmassen geschehen. Es können Zeitgefässe während des Regelklassenunterrichts sein, wo die Kinder eigene Projekte und Interessen verfolgen oder auch weitere freie Lernzeiten umfassen, in denen die Kinder z.B. freien Zugang zum Ressoucenzimmer für Freiarbeiten erhalten. Wichtig ist jedoch, dass die Kinder in diesen Freiräumen professionelle Lernbegleitung durch kompetente Personen erfahren (vgl. Hoyer, Weigand, & Müller-Oppliger, 2013, S.108)

Ergänzungen aus dem Interview

- „...auf der anderen Seite sind sie dann aber so eigenwillig und autonom, dass sie so einen Freiraum brauchen, um sich entfalten zu können.“ (Transkription 293-295, #00:14:25-8#)
- „Also bei uns ist es jetzt so, dass es ein sehr strukturierter Freiraum ist. Wir haben eigentlich ein ganz striktes und strenges Regime.“ (Transkription 314-315, #00:16:08-3#)
- „...Was aber nicht alle können. Ein Teil sind noch nicht selbständig genug und dann führen wir sie. Es gibt solche, die muss man praktisch nicht führen.“ (Transkription 326-327, #00:16:39-3#)
- „Aber ich würde gewissen Zeitgefässe schaffen, wo offener Unterricht möglich ist. Z. B. zwei Nachmittage pro Woche oder wenn es halt auch nur einer sein kann.“ (Transkription 599-601, #00:33:05-3#)
- „Also das ist ein weiterer Grund, wieso man nicht nur offenen Unterricht machen soll, weil danach im Gymi ist es überhaupt nicht der Fall.“ (Transkription 613-615, #00:33:33-4#)
- „Und dann ist vor allem auch der Freiraum, um unabhängig Denken zu können und nicht das zu denken, was die Lehrerin vorgibt. Das ist für diese Kinder oft einengend und bremsend. Dass sie oft das Denken müssen, was die Lehrerin erwartet oder das Thema vorgibt oder das Arbeitsblatt vorgibt.“ (Transkription 364-367, #00:19:28-6#)

Zusammenfassung & Interpretation

Kinder brauchen Zeit und Anregung, um Interessen zu entdecken und diese weiterzuentwickeln. Während der Schule bestehen verschiedenste Gelegenheiten, um den Kindern kleinere oder auch grössere Freiräume einzurichten, in denen sie ihre Lernumgebung und den Lernstoff selbst mitgestalten können. Die Fachexpertin verdeutlicht die Bedeutung von Freiräumen vor allem im Zusammenhang mit Kindern mit besonderen Begabungen, da diese oftmals vom Typ her sehr eigensinnige und autonome Persönlichkeiten sind und deshalb besonders unter zu engen und festgelegten Unterrichtsstrukturen leiden.

<p>Konträr dazu betont sie jedoch auch, dass die Schule keinesfalls nur durch offene Strukturen geführt werden kann, da die Kinder gerade in Hinblick auf weiterführende Schule lernen müssen, sich auch in enger geführten Strukturen zu bewegen. In der Praxis zeigt sich, dass nicht alle Kinder gleichermassen mit dem gegebenen Freiraum umgehen können. Oftmals bedarf es einer engen Führung und Begleitung, bis manche Kinder sich selbst besser strukturieren und organisieren können. Die Aussagen der Literatur sowie der Fachexpertin stimmen in vielen Punkten überein. Es zeigt sich, dass es für die Förderung von Begabungen mehr braucht als den Kindern Freiräume zur Verfügung zu stellen. Im Alltag lässt sich beobachten, dass Kinder, die plötzlich mit neuen Freiräumen konfrontiert werden, überfordert sind. Daraus ergibt sich, dass die Gestaltung der Freiräume sich an den Kompetenzen des jeweiligen Kindes orientieren muss.</p>
<p>Schlussfolgerung</p>
<p>Aufgrund der Erkenntnisse ist wesentlich, dass für die Arbeit mit dem Wegweiser Freiräume im Unterricht geschaffen werden müssen. Ein Zwiespalt, indem sich Lehrpersonen diesbezüglich befinden, lässt sich auf die klaren Vorgaben des Lehrplans zurückführen. Es soll also ein Mittel geschaffen werden, welches die Umsetzung des vorgegebenen Lernstoffs nach Lehrplan erlaubt, gleichzeitig aber auch die Individualität der Kinder berücksichtigt.</p>

Kriterium	Kriterienraster
c) Soziales Lernen	Der Wegweiser unterstützt das Kooperative Lernen und fördert gegenseitige Toleranz und Akzeptanz des Andersseins, Orientierung an festgelegten Regeln und die Konfliktfähigkeit (vgl. Grossenbacher et al., 2009, S.27).
Theoriebezug	
<p>Es wird zwischen vier Sozialformen in der Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen unterschieden, die Klassenarbeit, die Gruppenarbeit, die Partnerarbeit und die Einzelarbeit. Es gibt dabei kein richtig oder falsch. Es muss jedoch gut durchdacht sein, welche Form in Hinblick auf Lehr- und Lernziel angemessen ist (vgl. Grunder et al., 2016, S.93). Eine weitere Methode des sozialen Lernens ist das Kooperative Lernen. Es besteht aus drei Elementen, der Einzelarbeit, dem Austausch und der Vorstellung (vgl. Brüning, L. & Saum, T.).</p>	
Ergänzungen aus dem Interview	
<ul style="list-style-type: none"> ○ „Ja genau aber auch weil sie sehr sehr viel voneinander profitieren können... Die, die neu dazu kommen beobachten ganz genau was die machen, die schon länger hier sind und übernehmen Vieles einfach... Und das Gleiche ist es auch beim Lernverhalten. Wenn sie dann sehen, dass die die schon länger da sind intensiv an einer Aufgaben sitzen können und “hirnen“ und nicht aufgeben bis sie die Lösung haben, dann übernehmen sie dieses Muster automatisch... Und das, was sie in diesem sozialen Verband lernen können, das können sie in der Regelklasse nicht lernen.“ (Transkription 826-839, #00:48:52-5#) ○ „...der Austausch zwischen denn Klassen, dass auch einmal eine Zweite mit einer Sechsten Klasse oder so, dieser Austausch. Diese Kinder können miteinander so ein “exchange learning“ machen... Eigentlich in der Wirtschaft, im Berufsleben, in den Lehren heutzutage wird nur noch im Team gearbeitet. Es gibt keine Einzelkämpfer mehr in keinem Beruf und das sollen Kinder schon früh erfahren dürfen, wie wertvoll es ist, wenn man im Team ist und das es halt auch Bedingungen gibt, wie man sich verhält im Team in einer Gruppe.“ (Transkription 899-907, #00:52:01-9#) 	

Zusammenfassung & Interpretation
Es zeigt sich, dass das Lernen aus heutiger Sicht als ein sozialer Prozess verstanden wird. Diesem Umstand versuchen auch die modernen Unterrichtskonzepte gerecht zu werden, indem die verschiedenen Sozialformen gezielt im Unterricht eingesetzt werden. Auch Instrumente wie bspw. das kooperative Lernen gewinnt im Schulalltag immer mehr an Bedeutung. Die Kunst besteht darin, diese gegebenen Möglichkeiten didaktisch sinnvoll einzubetten. So hängt die Arbeitsform stark von Lehr- und Lernziel der jeweiligen Einheit ab. Auch die Fachexpertin misst dem sozialen Aspekt des Lernens besondere Anerkennung bei. So zeigt ihre Beobachtung aus der Praxis, wie feinfühlig Kinder ihre Umgebung und die Menschen darin wahrnehmen. Man kann also sagen, dass der Mehrwert des sozialen Lernens nicht nur in der Theorie angepriesen wird, sondern sich das Phänomen ganz natürlich im schulischen Kontext beobachten lässt.
Schlussfolgerung
Die Schulung der Sozialkompetenz ist ein wichtiger, wenn nicht gar der wichtigste Aspekt, an dem in der Schule gearbeitet wird. Denn die Fähigkeit, auf andere Menschen einzugehen und mit ihnen zusammen zu arbeiten ist eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen, um sich später in die Gesellschaft integrieren und erfolgreich sein zu können. Zudem ist die soziale Interaktion ein unterstützender Faktor im Lernprozess und soll deshalb auch bei der Arbeit mit dem Wegweiser einen besonderen Stellenwert bekommen.

Kriterium	Kriterienraster
d) Selbstständigkeit	Der Wegweiser eröffnet Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten bezüglich Inhalten und Zeitgestaltung, aktive Steuerung eigener Lernprozesse (vgl. Grossenbacher et al., 2009, S.27).

Theoriebezug
Das vorrangige Ziel in der Erziehung besteht darin, die Kinder zu unabhängigen, selbstbestimmten Lernenden zu machen. Mönks und Kempfer (2008) richten sich nach Betts und Knapp (1981) und definieren einen selbstbestimmten Lerner als jemand, der mittels divergentem und konvergentem Denken unter minimaler externer Führung Lösungen für Probleme findet oder neue Ideen in ausgewählten Bereichen entwickelt. Es zeigt sich, dass längst nicht alle Schülerinnen und Schüler so selbstständig sind. Viele sind zwar gute Schüler, lernen jedoch nach Abschluss der Schule nicht kontinuierlich weiter. Lernen setzt lebenslanges Engagement voraus. Ein selbstbestimmter Lerner zu werden bedingt eine Neuorientierung des Lernens, die Entwicklung neuer Fähigkeiten, Konzepte und eine innere Einstellung dazu. All dies sind Aspekte, die zu kontinuierlichem Lernen beitragen. Ein selbstständiger Lerner ist fähig zu Eigenverantwortlichkeit und zur Durchführung und Beurteilung des eigenen Lernens. Um zu einem eigenständigen Lerner heranzuwachsen müssen zunächst die individuellen Lernbedürfnisse festgestellt werden. (vgl. Mönks & Kempfer, 2008, S.7). Diese Bedürfnisse der Kinder müssen wahrgenommen und es muss darauf eingegangen werden. Die Schülerinnen und Schüler bekommen Auswahlmöglichkeiten eröffnet in Bezug auf Lerninhalt, Zeitgestaltung und Selbstreguliertem Lernen (vgl. Grossenbacher et al., 2009, S.27).

Ergänzungen aus dem Interview
<ul style="list-style-type: none"> ○ „Was aber nicht alle können. Ein Teil sind noch nicht selbständig genug und dann führen wir sie. Es gibt solche, die muss man praktisch nicht führen. Leon muss man noch relativ gut führen. Ihm muss man noch Leitplanken geben.“ (Transkription 326-330, #00:16:39-3#) ○ „Dann überbordet es und er überspringt dann etwas, weil er auch so hohe Erwartungen und Vorstellun-

<p>gen an sich selber, die sich einfach mit seinen Kompetenzen im Moment nicht verwirklichen lassen.“ (Transkription 335-337, #00:17:27-6#)</p> <ul style="list-style-type: none"> o „Ja genau sie müssen die methodischen Fähigkeiten entwickeln können und auch anwenden können und auch sehen, dass das Denkvermögen oder Kreativität alleine nicht ausreicht, sondern dass man es auch in ein Produkt umsetzen können muss.“ (Transkription 347-350, #00:17:53-5#)
<p>Zusammenfassung & Interpretation</p>
<p>Selbstständigkeit im Lernen wird durch das wahrnehmen von Eigenverantwortung, sowie der eigenen Bedürfnisse initialisiert. Ein eigenständiger Lerner oder eine eigenständige Lernerin wird man nicht von heute auf morgen. Wahrhaftiges Lernen ist ein lebenslanger Prozess, der nur mit viel Engagement erreicht werden kann. Um nun selbstverantwortlich und selbstständig Lernen zu können, muss sich der/ die Lernende zunächst in Bezug auf das Lernen neu Orientieren. Er/ Sie muss neue Fähigkeiten und Konzepte entwickeln und über eine positive innere Einstellung verfügen. So zeigt sich, dass Kinder sich zunächst gewisse Kompetenzen und Arbeitsmethoden aneignen müssen, um ihr Lernen selbstständiger organisieren zu können. Jedes Kind ist dabei individuell und bedarf unterschiedlich viel Begleitung und Unterstützung. Kreative Kinder z.B. müssen zunächst lernen, ihren Ideenreichtum zu ordnen und einzugrenzen. Auch das setzen von realisierbaren Zielen ist in diesem Zusammenhang wichtig, da Ideen oftmals nicht genau so umsetzbar sind, wie sie zunächst gedacht waren. Dieser Prozess kann für Kinder sehr frustrierend sein. Es ist deshalb wichtig, dass sich die Lehrpersonen dieses Umstands bewusst sind und die Kinder in ihrem Lernprozess feinfühlig wahrnehmen.</p>
<p>Schlussfolgerung</p>
<p>Es zeigt sich, dass das selbstständige und selbstregulierte Lernen Ziel der Begabungsförderung ist. Für den Wegweiser bedeutet dies, dass das Förderangebot auf zunehmend selbstbestimmteres Lernen zielen muss.</p>

Kriterium	Kriterienraster
e) Rolle der Lehrperson	Die Arbeit mit dem Wegweiser erlaubt der Lehrperson in den Hintergrund zu treten und als Lerncoach zu fungieren (vgl. Grossenbacher et al., 2009, S.27).
<p>Theoriebezug</p>	
<p>Die Schule übernimmt nebst der Wissensvermittlung seit eh und je gesellschaftliche Aufgaben wie die Qualifikation, Selektion oder die Formung des Verhaltens. Sie orientiert sich dabei an den gesellschaftlichen Bedürfnissen. Die Persönlichkeitsbildung wurde bis anhin stark mit der Wissensvermittlung in Zusammenhang gebracht. Das verdeutlicht die Problematik der öffentlichen Schulen. Die Lernenden sind Teil eines Systems, welches den Auftrag hat den festgelegten Lernstoff nachweislich zu vermitteln. So werden sie oftmals lediglich als Adressant für den vorgegebenen Lernstoff angesehen. „Ihre subjektiven Gestaltungsmöglichkeiten im Lernprozess bleiben in Ansätzen stecken.“ (Weigand et al., 2014, S.47). Die Kinder werden aufgrund festgelegter Strukturen nach Alter, Leistung und Verhalten eingeteilt. Eine Vielzahl von Veränderungen, sei dies die Rolle des Kindes in unserer Gesellschaft oder neue Erkenntnisse der Lerntheorie, legen eine Reformierung der herkömmlichen Auffassung von Unterricht und Lernen nahe (vgl. Weigand et al., 2014, S.47). Eingeschlossen ist die Änderung der Rolle der Lehrperson, die sich vom Lernstoffvermittler zum Bindeglied zwischen Lerninhalt und Kind umwandelt.</p>	

Die konventionelle Aufgabe des Belehrens tritt in den Hintergrund. Die Lehrperson ist nun Lernbegleiter, die berät, anregt oder initiiert. Zudem ist sie dafür verantwortlich ein Lernklima zu schaffen, indem unterschiedliche Begabungen und Lernwege nichts Aussergewöhnliches mehr darstellen und auf völlige Akzeptanz stossen (vgl. Böckelmann & Hug, 2004, S.25).

Ergänzungen aus dem Interview

- Das muss man also schon und auch spüren, wo sind die Grenzen eines Kindes und wo man gerade noch ein bisschen darüber gehen kann.“ (Transkription 547-549, #00:31:01-8#)
- Ja und wenn man die Kinder etwas besser kennt und sie beobachtet, dann merkt man das auch.“ (Transkription 556-558, #00:31:13-3#)
- Jedes Kind individuell zu spüren und beobachten zu können und sich zu merken, was braucht das Kind oder was kann es auch darüber hinaus noch.“ (Transkription 570-572, #00:31:45-0#)
- „Das ist für diese Kinder dann auch frustrierend und das ist dann auch unsere Aufgabe, sie dort hineinzuführen, dass sie nicht aufgeben aufgrund der sehr hohen Ansprüche.“ (Transkription 340-341, #00:17:27-6#)

Zusammenfassung & Interpretation

Die Schule findet ihre Wurzeln früher so wie heute in der Gesellschaft und richtet sich stark nach deren Bedürfnissen. Die Auffassung der Persönlichkeitsbildung liess wurde früher mit der Vermittlung von Wissen gleichgesetzt. Anhand neuer Lerntheorien und aufgrund des gesellschaftlichen Wandels sind diese Ansichten jedoch veraltet. Trotzdem scheint sich das Schulsystem nur sehr schleppend zu ändern und es wird weiterhin an konventionellen Unterrichtsprinzipien festgehalten. Es lässt sich sagen, dass der gesellschaftliche Wandel in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten enorm schnell voranschritt. Die Schulen scheinen dieser raschen Entwicklung jedoch immer einen Schritt hinterher zu hinken. So ist der Handlungsbedarf spürbar präsent, konkrete tiefgreifende Änderungen bleiben jedoch aus. Eine Entwicklung, welche in Richtung Modernisierung des Schulsystems abzielt ist die Einführung des neuen Lehrplans, von dem sich Schulen, Schulleitungen und auch Lehrpersonen eine Veränderung erhoffen. Mit der Umsetzung des Lehrplans soll der Unterricht und auch die Rolle der Lehrperson neu definiert werden.

Schlussfolgerung

Die Aufgaben und das Wirken der Lehrpersonen haben sich parallel zu der Entwicklung der Gesellschaft verändert. Die Lehrperson hat im selbstbestimmten Lernen eine beratende und begleitende Funktion. Dabei müssen für die Erstellung des Wegweisers zwei Komponenten beachtet werden. Zunächst muss die Lehrperson über die Grundidee und ihre Aufgabe bezüglich der Arbeit mit dem Wegweiser instruiert werden und als nächstes muss das Förderangebot so gestaltet werden, dass die Lehrperson die Rolle des Lernbegleiters einnehmen kann.

Kriterium	Kriterienraster
f) Offenheit nach aussen	Der Wegweiser ermöglicht direkte Begegnungen mit dem Lerninhalt, Exkursionen und die Zusammenarbeit mit ausserschulischen Orten (vgl. Grossenbacher et al., 2009, S.27).
Theoriebezug	
Die kindliche Lernumgebung soll sich nicht nur auf die Schule und das Klassenzimmer beschränken. Das Lernen geschieht im Austausch mit der Umwelt. Die Kinder sollen die Möglichkeit haben, Objekte direkt in	

<p>Bezug zu deren Umwelt zu erkunden, z.B. Beobachtungen in der Natur, Besichtigungen von Einrichtungen oder Exkursionen (vgl. Grunder et al., 2016, S.123 f.).</p>
<p>Ergänzungen aus dem Interview</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ „Ja man hatte mehr Möglichkeiten vor allem betreffend Exkursionen.“ (Transkription 203, #00:09:40-9#)
<p>Zusammenfassung & Interpretation</p>
<p>Die Lernwelt der Kinder ist ihr Alltag und ihre natürliche Umgebung. Dieser Umstand lässt das umfängliche Lernen nur schwer auf das Klassenzimmer beschränken. So geschieht das Lernen viel natürlicher und authentischer, wenn die Kinder mit dem Lernobjekt in Beziehung treten können. Das Betrachtung der Umwelt als ausserschulischen Lernort sollte daher wenn immer möglich als Ressource genutzt werden. Ein Faktor der hierbei ganz klar von den Lehrpersonen als hemmend genannt wird ist das straff geführte Budget, in dem sie sich bewegen müssen. So können rein Finanziell nicht die Mittel aufgebracht werden, um mehrere weitreichende Exkursionen durchzuführen. Dies sollte die Lehrpersonen jedoch nicht daran hindern, sich mit ihren Schülerinnen und Schülern in der näheren Umgebung zu bewegen. Schliesslich ist die Umgebung rund um die Schule die Lebenswelt der Kinder.</p>
<p>Schlussfolgerung</p>
<p>Die Lebenswelt der Kinder ist gleichsam der Ort, in dem sie Erfahrungen sammeln, Entdeckungen machen und lernen. Deshalb bietet es sich an, die nähere Umgebung als Lernort für die Kinder zu erschliessen. Der Wegweiser soll daher authentische Aufgabenstellungen enthalten, welche die Kinder zum Explorieren ihrer Umwelt anregen.</p>

Kriterium	Kriterienraster
g) Offene Lernsettings	Der Wegweiser lässt die Eigeninitiative der Kinder zu. Die Interessen der Kinder werden wahrgenommen und einbezogen (vgl. Böckelmann & Hug, 2004, S.24).
<p>Theoriebezug</p> <p>In der schulpädagogischen Diskussion wird die Bedeutung eines strukturiert offenen Unterrichts verdeutlicht. Die Strukturierung kann sich dabei auf Inhalt (z.B. Überblick über Ziele und Inhalte) oder Organisation (z.B. Klärung des Unterrichtsablaufs) beziehen. Die Studie von Möller et al. (2002) verdeutlicht in diesem Zusammenhang die hohe Bedeutung von inhaltlichen Strukturierungsmassnahmen und Lernhilfen, die eng mit der Aufgabe verknüpft sind und Teile der direkten Instruktionen der Lehrperson übernehmen. Dies unterstützt die Lernenden darin, ein tiefes Verständnis zu erlangen. Gemäss einer Analyse von Peterson (1979) und Gioconia/Hedges (1982) kann offener Unterricht positive Auswirkungen auf Selbstkonzept, Kreativität, Einstellung zu, Schullernen und Selbstständigkeit habe. Es hat sich gezeigt, dass eine stärkere Öffnung es Unterrichts zu mehr Selbstbestimmungsempfinden und dies wiederum zu mehr Interesse am Unterricht führt. Dies zeigt sich vor allem bei Kindern mit einem ausgeprägten Selbstbestimmungsempfinden. (vgl. Bohl & Kucharz, 2010, p. S.70 ff.)</p> <p>Der Grad der Offenheit des Unterrichtssettings ist ein zentrales Merkmal in der Begabungsförderung. Der Unterricht sollte Platz für Eigeninitiative bieten und die Kinder nicht durch zu eng geführte Aufträge eingrenzen und ausbremsen. Die Kinder sollen Raum bekommen, um ihren eigenen Interessen nachzugehen und sich Zeitgefässe selbstständig einteilen zu können. Dabei werden sie von der Lehrperson angemessen begleitet und unterstützt (vgl. Böckelmann & Hug, 2004, S.24).</p>	

Ergänzungen aus dem Interview

- „Die Methodik zeigen wir ihnen aber sonst, inhaltlich sind sie recht frei und können dann ihre Eigenständigkeit und ihre Eigensinnigkeit ausleben.“ (Transkription 320-322, #00:16:08-3#)
- „Ein Teil sind noch nicht selbständig genug und dann führen wir sie. Es gibt solche, die muss man praktisch nicht führen.“ (Transkription 326-327, #00:16:39-3#)
- „Die Methodik geben wir ihnen aber vor. Wir zeigen ihnen, wie man so eine Projektarbeit plant, durchführt und am Schluss dann auch präsentiert.“ (Transkription 319-321, #00:16:08-3#)

Zusammenfassung & Interpretation

Die Wahl des Unterrichtsettings hat unmittelbare Auswirkungen auf die Kinder, da sie je nach Lernsetting freier oder weniger frei lernen können. Es gilt zu beachten, dass mit der Öffnung des Lernsettings nicht die totale Abschaffung jeglicher Strukturen, sondern vielmehr die Schaffung von strukturierten Freiräumen gemeint ist. Diese Haltung lässt sich sowohl aus der Theorie als auch anhand der Aussagen der Fachexpertin festlegen. In welchem Ausmass die Freiräume sich bewegen hängt stark von der Selbstkompetenz des jeweiligen Kindes ab. Es zeigt sich, dass Kinder, die über ein niedrigeres Bedürfnis nach Selbstbestimmung verfügen sich meist in enger geführten Situationen wohler und kompetenter fühlen. So hat auch eine engere Führung und Begleitung im Schulalltag durchaus seine Berechtigung. Was jedoch selbsterklärend ist ist der Umstand, dass die Kinder keinesfalls zu eigenständigen und selbstverantwortlichen Lernern heranwachsen können, wenn sie nie die Möglichkeit bekommen, sich in solch gegebenen Freiräumen zu bewegen. Der Umgang mit gewissen Freiräumen muss, genau wie andere Arbeitstechniken zunächst kennengelernt und dann trainiert werden.

Schlussfolgerung

Wie offen oder geführt ein Lernsetting sein kann hängt von dem Bedürfnis nach Selbstbestimmung sowie den Kompetenzen eines Kindes ab. Demnach benötigen manche Kinder engere Führung und Begleitung wie andere. Die bedeutet aber nicht, dass nicht versucht werden sollte die Kinder Herausforderungen von Zeit zu Zeit selbstständig zu bewältigen. In Bezug auf den Wegweiser lässt sich aus diesen Erkenntnissen herleiten, dass die gestellten Aufträge einen gewissen Freiraum für die Eigeninitiative der Kinder lässt, jedoch auch über gewissen Strukturen verfügt, an denen sich die Kinder orientieren können.

Kriterium	Kriterienraster
h) Offene Fragestellungen	Der Wegweiser verfügt über offene Fragestellungen, die an die Lebenswelt der Kinder anknüpfen, die sie bewegen, realitätsnah und motivierend sind (vgl. Böckelmann & Hug, 2004, S.24).

Theoriebezug

Fragen sind ein Medium, welchem im Unterricht eine hohe Bedeutung zugemessen wird. Es kann zwischen verschiedenen Arten von Fragetypen unterschieden werden. Eine Form der Fragestellung wird als offene Frage oder auch Frage mit offenen Antworten bezeichnet. Im Gegensatz zu geschlossenen Fragen, die sich mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten lassen, lassen sich durch offene Fragen echte Meinungsäusserungen erzielen. Offene Fragestellungen können z.B. durch die Fragewörter Wie, Wo, Was, Welche oder Wofür eingeleitet werden. Offene Frage- und Aufgabestellungen bilden die Basis für einen begabungsförderlichen Unterricht. Die Kinder sollen sich mit Fragen beschäftigen, die sie bewegen, die motivierend sind und eng mit ihrer Erlebniswelt verknüpft sind (vgl. Böckelmann & Hug, 2004, S.24).

Ergänzungen aus dem Interview
<ul style="list-style-type: none"> ○ „Einfach eine, die nicht einfach zack eine Antwort hat oder auch nicht solche Wissensfragen, die man überall nachschauen kann.“ (Transkription 534-535, #00:31:01-8#) ○ „...eher Verständnisfragen, bei denen man sich etwas überlegen muss dabei oder vielleicht können es sogar Wertfragen sein, bei denen die eigene Meinung gebildet wird oder eine Einschätzung gefragt ist. Und ja sonst eben eher Fragen, die man nicht einfach mit einem Wort abtun kann sondern vertiefter anschauen und länger Denken und mehr Informationen zusammensuchen muss...“ (Transkription 534-541, #00:31:01-8#)
Zusammenfassung & Interpretation
<p>Offene Fragen bewirken gründliche und tiefgreifende Überlegungen und sind deshalb ein Gefäß, welches die Kinder zum Denken und Nachforschen animiert. Anders wie bei geschlossenen oder auch Wissensfragen, lassen sich offene Fragen nicht mit kurzen und knappen Antworten lösen. Laut Theorie ist gerade die Offenheit einer Fragestellung der Schlüssel für einen begabungsförderlichen Unterricht. Es ist dabei von zentraler Wichtigkeit, dass sich Kinder mit Fragen beschäftigen können, die für sie selbst und ihre Lebenswelt relevant sind. Dieser Grundsatz widerspiegelt sich auch im Austausch mit der Fachexpertin, die in ihren Förderlektionen ebenfalls Wert auf offene Fragestellungen legt.</p>
Schlussfolgerung
<p>Offene Frage- und Aufgabestellungen sind ein Medium, welche zum Nachdenken und Grübeln bewegen. Sie bilden somit eine wertvolle Ressource für das Entdecken und Entwickeln eigener Interessen und Begabungen und sind somit ein wichtiges Gut in der Begabungsförderung. Für den Wegweiser bedeutet dies, dass bei der Erstellung der Aufträge auf offene Frage- und Aufgabestellungen zurückgegriffen werden soll.</p>

Kriterium	Kriterienraster
i) Differenzierung & Individualisierung	Der Wegweiser verfügt über ein differenziertes und individualisiertes Lernangebot, welches die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Kinder berücksichtigt (vgl. Böckelmann & Hug, 2004, S.25).
Theoriebezug	<p>„Kinder und Jugendliche bringen aufgrund ihrer Begabungen, ihrer Lernvoraussetzungen und Lernanregungen ihres Umfelds unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten in die Schule mit. Hätten alle dieselbe Aufgabe in der gleichen Zeit und in der gleichen Art und Weise zu lösen, würde die Schule der Heterogenität der ihr anvertrauten Kinder keinesfalls gerecht“ (Grunder et al., 2016, S.107). Es ist Aufgabe der Lehrperson, den Unterricht entsprechend zu individualisieren. Dafür stehen ihr eine Reihe von Möglichkeiten zur Verfügung wie z.B. die oben genannten verschiedenen Unterrichtsmethoden (vgl. Böckelmann & Hug, 2004, S.25).</p>
Ergänzungen aus dem Interview	<ul style="list-style-type: none"> ○ „Und dann ist natürlich Differenzierung, also wir können nicht einem Zweitklässler die gleich schwierigen Aufgaben geben wie einem Sechstklässler...“ (Transkription 545-547, #00:31:01-8#) ○ „Mehr anspruchsvollere Denkaufgaben stellen und zeigen, dass man eben nicht nach zwei Minuten schon aufhört und nicht dann schon sagt, dass kann ich nicht sondern dass man wirklich in den Denkprozess eintauchen kann.“ (Transkription 417-419, #00:21:54-0#) ○ „Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Sie können Plakate machen oder ein kleines Büchlein

schreiben oder eine Geschichte schreiben oder ein Spiel erfinden oder ein Modell bauen. Und die kleineren bis zur 3. Klassen dürfen auch direkt eine Power Point Präsentation gestalten.“ (Transkription 356-359, #00:18:30-5#)

Zusammenfassung & Interpretation

Jedes Kind ist individuell und bringt ganz unterschiedlich ausgeprägte Begabungen und Voraussetzungen mit sich mit. Auch das Umfeld des Kindes spielt in diesem Zusammenhang eine wesentliche Rolle, da dieses seine Entwicklung zusätzlich beeinflusst. Es scheint also auf der Hand zu liegen, dass die Vorstellung, dass jedes Kind auf den gleichen Lernstoff, auf die gleiche Art und Weise und in derselben Zeit verinnerlichen können muss, sich fern ab von der Realität befindet. Die Aufgabe der Schule ist es deshalb einen Weg zu finden, um dieser natürlich vorherrschenden Heterogenität gerecht zu werden und die Chancengleichheit der Kinder zu verbessern. Für den Unterricht bedeutet dies, dass die Lehrperson ihren Unterricht den Gegebenheiten entsprechend anpassen muss. So wird heutzutage die Bedeutung eines individualisierten und differenzierten Unterrichts immer wieder verdeutlicht.

Schlussfolgerung

Um die natürlich gegebene Heterogenität in den Schulklassen gerecht werden zu können, ist eine Individualisierung und Differenzierung des Unterrichts sowie des Lernstoffs notwendig. Für den Wegweiser ist es darum grundlegend, dass dieser ein individualisiertes und differenziertes Lernen unterstützt.

Kriterium	Kriterienraster
j) Praktischer und ökonomischer Aspekt	Der Aufbau und die Idee des Wegweisers sind gut ersichtlich. Die Handhabung ist praktisch und einfach. Man benötigt keinen enormen Zeitaufwand, um mit Wegweiser im Unterricht zu arbeiten.

Theoriebezug

Die Fülle an möglichen Unterrichtsmaterialien ist enorm. Bereits vor Jahrzehnten wurden ein Wirtschaftszweig damit beschäftigt, Unterrichtsmedien herzustellen und zu vertreiben. Jedoch sind längst nicht alle dieser Materialien pädagogisch durchdacht, wodurch die Lehrpersonen gefordert sind, diese kritisch und sorgfältig auszuwählen. Becker (1989) verfasste dafür eine Checkliste, die über vier Aspekte verfügt. Diese umfassen Sachgerechtigkeit, Zielgerechtigkeit, Schülergerechtigkeit und Mediengerechtigkeit. Zentrale Fragestellung sind danach: „Lohnt es sich, ein entsprechendes Medium selbst zu erstellen?“, und „Sind die Kosten, der Aufwand für Beschaffung und Fertigung und Einsatz gerechtfertigt?“ (vgl. Grunder et al., 2016, S.121).

Ergänzungen aus dem Interview

- „Genau. Es ist natürlich auch ein riesiger Arbeitsaufwand. Und dann hat man dann vielleicht keine Zeit um eine bis zwei Stunden hinzusetzen und Material zu suchen für vielleicht ganz etwas Anderes.“ (Transkription 468-470, #00:25:50-8#)
- „Also das ist mir sehr bewusst, dass eine Primarlehrperson mit einer Klasse, mit einem Vollpensum schlicht und einfach keine Zeit dafür hat.“ (Transkription 474-475, #00:26:02-1#)

Zusammenfassung & Interpretation

Die Fülle an pädagogischen Materialien ist enorm. Es bleibt weitgehend an den Lehrpersonen hängen, diese Medien auf die pädagogische Nutzbarkeit zu prüfen. Eine Lehrperson, die bereits über ein sehr hohes Arbeitspensum verfügt, hat deshalb nur beschränkt die Möglichkeit, zahlreiche neue Unterrichtsmedien

auf ihre Brauchbarkeit zu testen oder gar selbst nützliche und auf den eigenen Unterricht passende Materialien herzustellen. Ein Hilfsmittel für den Unterricht muss deshalb so aufgebaut sein, dass man seine Handhabung ohne stundenlanges Nachlesen versteht und es wenn möglich sofort im Unterricht einsetzen kann. Es soll deshalb gut strukturiert und logisch aufgebaut sein und die Lehrkräfte im Unterricht wirklich entlasten. Ein wichtiger Grundsatz in diesem Zusammenhang ist der Ausgleich von Aufwand und Ertrag. Die Zeit, die ich bereit bin einzusetzen muss mindestens meinen Erwartungen für den Unterricht entsprechen.
Schlussfolgerung
Gerade im heutigen, stressigen Schulalltag einer Lehrperson oder Schulischen Heilpädagogin oder Heilpädagogen ist es wichtig, die eigenen Ressourcen gut und sinnvoll einzuteilen. Ein neues Unterrichtsmedium wird dann anklang finden, wenn es im Umgang handlich und unkompliziert ist und die Lehrkräfte im Schulalltag wirklich unterstützt. Der Wegweiser soll also so aufgebaut sein, dass er die Pädagogen kurz und knapp über die Thematik und seine Funktion informiert. Zudem sollen sämtliche Unterlagen schnell zugänglich sein und ohne grossen Aufwand direkt angewendet werden können.

6.2 Gewichtung der Kriterien

In diesem Kapitel werden nun die aufgeführten Kriterien gewichtet und priorisiert. Die Daten wurden aus dem von mir als Studentin (S) und der Lehrperson (LP), welche den Prototypen in der Praxis getestet hat, ausgefüllten Kriterienraster in Anhang A, S.5 ff. gewonnen.

Kriterium	Gewichtung (*/**/***)	
	S	LP
a) Methodenvielfalt	**	***
b) Freiraum	**	**
c) Soziales Lernen	**	**
d) Selbstständigkeit	**	***
e) Rolle der Lehrperson	***	***
f) Offenheit nach aussen	*	*
g) Offene Lernsettings	***	***
h) Offene Fragestellungen	***	***
i) Differenzierung & Individualisierung	***	***
j) Praktischer und ökonomischer Aspekt	**	**

Tabelle 12: Gewichtung der Kriterien

Die Auswertung zeigt auf, dass sich die Einschätzung der Studentin (S) und der Lehrperson (LP) weitgehend decken. Nur einzelnen Punkten wie Methodenvielfalt und Selbstständigkeit werden von der Lehrperson mit drei Sternen gewertet, während die Studentin dafür nur zwei Sterne wählte. Die wichtigsten Kriterien wurden in der Tabelle farbig markiert und umfassen die Rolle der Lehrperson, die Offenheit des Lernsettings und der Fragestellungen sowie die Differenzierung und Individualisierung. Die Auswertung der Kriterien wurde dazu verwendet, eine Checkliste zur Erstellung eigener Auftragskarten für die Förderkartei herzustellen (siehe Anhang A, S.77). Der Wegweiser wurde anhand sämtlicher Kriterien ausgewertet. Die Erläuterung der Ergebnisse wird im nächsten Kapitel näher betrachtet.

6.3 Auswertung des Prototypen

Die Ergebnisse der Bewertungen anhand des Kriterienrasters werden im Folgenden zusammengetragen und Entwicklungsvorschläge für das Endprodukt festgehalten. Die ausgefüllten Kriterienraster werden in Anhang A, S.5 ff. aufgeführt.

a) Methodenvielfalt	Bewertung: (S)=gut / (LP)=sehr gut
<p>S: Die Methodenvielfalt wird in zwei Aspekten im Wegweiser umgesetzt. Zunächst die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten. Die Förderkartei kann für selbstständiges Arbeiten zugänglich gemacht werden und als eine Art Projektarbeit geführt werden oder auch von der Lehrperson als Ideensammlung bei sich behalten und einzelne Auftragskarten als Anregung für eine Unterrichtsaufgabe gebraucht werden. Zudem verfügt die Förderkartei selbst über Aufträge, die ebenfalls viele verschiedene Arbeitsmöglichkeiten zulassen. So wird die Methodenvielfalt auf jeden Fall berücksichtigt. Es muss beachtet werden, dass dieses Kriterium für den zukünftigen Gebrauch nach Formulierung der selbst erstellten Auftragskarten der Lehrpersonen variiert.</p>	
b) Freiraum	Bewertung: (S)=genügend / (LP)=sehr gut
<p>S: Die Aufträge der Förderkartei lassen einigen Handlungsspielraum, geben aber auch einige Strukturen vor. Dabei wird vor allem das entdeckende und schöpferische Lernen berücksichtigt. Am wenigsten kommt hierbei das spielerische Lernen zu tragen.</p> <p>LP: Die SuS sind motiviert die Aufträge zu lösen, da sie ansprechend und handelnd sind.</p>	
c) Soziales Lernen	Bewertung: (S)=genügend / (LP)=sehr gut
<p>S: Bei der Erarbeitung der Arbeitsaufträge wurde das Prinzip des Think-Pair-Share stark berücksichtigt. Dieser Aspekt wird aber bei den Lernunterlagen nicht nochmals speziell erwähnt und aufgegriffen, so dass die Pädagogen bei der Erstellung eigener Auftragskarten diese Ressource übersehen können.</p> <p>LP: Alle Aufträge sind einzeln und in Gruppen lösbar. So kann jedes Kind, das Thema wählen, welches ihn anspricht. Vielleicht wäre ein Hinweis der passendsten Sozialform hilfreich.</p>	
d) Selbstständigkeit	Bewertung: (S)=gut / (LP)=gut
<p>S: Die Aufgabenstellungen des Wegweisers orientieren sich an einem, vom Lehrplan vor-gegebenen Thema. Die Kinder sind insofern frei in der Entscheidung, dass sie sich aussuchen können in welchem Bereich sie das Thema vertiefen wollen und wie sie den Auftrag ausführen wollen. Dabei bekommen sie aber gewisse Richtlinien vorgegeben.</p> <p>LP: Der Wegweiser ist in drei Niveaus formuliert und klar gegliedert.</p>	
e) Rolle der Lehrperson	Bewertung: (S)=genügend / (LP)=sehr gut
<p>S: Trotz einiger Vorgaben sind die Arbeitsaufträge recht offen formuliert. Der Unterstützungsgrad durch die Lehrperson hängt stark davon ab, wie fest die Kinder es gewohnt sind selbstständig und frei zu arbeiten. Wird die Kartei als selbsterklärendes Medium eingesetzt, wobei die Kinder freien Zugang dazu haben, so kann die Lehrperson ihre begleitende Funktion einnehmen.</p> <p>LP: Ich konnte während der ganzen Unterrichtssequenz gut in den Hintergrund treten. Die SuS konnten sehr selbstständig arbeiten. Am Ende der Arbeitssequenz haben wir eine Runde gemacht, in der die SuS ihr Arbeiten und Lernen reflektierten.</p>	

f) Offenheit nach aussen	Bewertung: (S)=genügend / (LP)=gut
<p>S: Die gestellten Aufträge erlauben es den Kindern wenn immer möglich ihre Umwelt zu erkunden. Dieses Kriterium hängt jedoch auch stark vom zu bearbeitenden Thema ab und variiert je nach Aufgabenstellung der jeweiligen Lehrperson. Zudem wird dieses Merkmal nicht spezifisch im Wegweiser vermerkt.</p> <p>LP: Die Aufträge mit dem Ausflug und dem Interview mit Menschen liessen direkte Begegnungen zu. Meine SuS wählten jedoch eher die anderen Aufgaben. Vielleicht weil es Winter ist oder sie sonst viel draussen sind. Oder weil die anderen Aufgaben sie mehr ansprachen.</p>	
g) Offene Lernsettings	Bewertung: (S)=gut / (LP)=sehr gut
<p>S: Anhand der Intelligenzbereiche von Gardner wird ein Thema in neuen verschiedenen Intelligenzbereichen angeboten. Somit hat es für jedes Kind mindestens einen passenden Auftrag dabei, für den es sich interessieren wird. Die Eigeninitiative der Kinder wird beim Ausführen der Aufträge zugelassen, wenn auch gewissen Vorgaben einzuhalten sind.</p> <p>LP: Es war noch spannend zu sehen, wer welche Arbeiten auswählt. Die Auswahl stimmte nicht immer mit dem Interessens-Fragebogen überein.</p>	
h) Offene Fragestellungen	Bewertung: (S)=gut / (LP)=gut
<p>S: Die Aufträge der Förderkartei sind halboffen bis offen formuliert. Dies hängt vom Auftrag ab. Es werden gewisse Leitplanken gesetzt, aber auch Freiräume für eigene Ideen gelassen. Die Aufträge knüpfen an die Lebenswelt der Kinder an und sind deshalb bedeutsam und motivierend. Auch hier lässt sich sagen, dass es auf die weiterführende Arbeit der Lehrpersonen und SHPs ankommt, wie dieses Merkmal umgesetzt wird</p> <p>LP: Sehr motivierende Aufgabenstellungen, da alle SuS nach ihren Interessen arbeiten konnten. Z.T. haben die SuS den Auftrag für sich angepasst. Z.B. Ausflug- da haben sie gerade eine Turnstunde mit Schweizer Leiterlenspiel gemacht© natürlich in Absprache mit der LP.</p>	
i) Differenzierung & Individualisierung	Bewertung: (S)=gut / (LP)=sehr gut
<p>S: Anhand der dreifach geführten Auftragsvariationen der Förderkartei wird der Lernstoff, nebst den Interessengebieten auf differenzierte Weise angeboten. Auch wird keine Zeitvorgabe gemacht und die Arbeitsform meistens nicht fix vorgegeben, was eine weitere Form der Individualisierung darstellt.</p> <p>LP: Sehr!!!</p>	
j) Praktischer und ökonomischer Aspekt	Bewertung: (S)=genügend / (LP)=gut
<p>S: Die Arbeit mit dem Wegweiser ist grundsätzlich überschaubar und praktisch. Es können noch einige Änderungen in diesem Bereich gemacht werden wie z.B. ein Ordner für Kopiervorlagen und die Ergänzung eines Ideenkatalogs.</p> <p>LP: Der Wegweiser braucht wenig Platz und ist handlich. Die Symbole sind klar und die Aufträge strukturiert formuliert. Kurze prägnante Sätze, so dass auch „leseschwache“ oder „lesefaule“ SuS motiviert sind die Aufträge zu lesen. Das Kopieren der Fragebögen würde einfacher gehen, wenn man die einzelnen Blätter rausnehmen könnte.</p>	

6.3.1 Schlussfolgerung & Entwicklungsideen

Die Auswertung des Prototyps zeigt auf, dass mit ihm bereits viele der aufgeführten Kriterien für einen begabungsförderlichen Unterricht in der Praxis gut bis sehr gut umgesetzt werden können. Die Auswertung der Studentin ist in fast sämtlichen Bereichen weitaus kritischer.

Dies lässt sich darauf zurückführen, dass hierbei nicht nur die Arbeit mit den vorgefertigten Auftragskarten beurteilt, sondern bereits die Herstellung eigener Aufträge ins Auge gefasst wurde. Dieser Aspekt wurde von der Lehrperson nicht einbezogen, da diese zum Zeitpunkt der Auswertung noch keine eigenen Karten entwickelt hatte. In diesem Bereich müssen noch weitere Vorkehrungen getroffen werden. Für die Erstellung des Endprodukts lassen sich einige Punkte herleiten, die noch optimiert werden können:

- Es zeigt sich, dass eine Orientierungshilfe für das Erstellen weiterer Aufträge aussteht. Die erarbeiteten Kriterien sollen den Lehrpersonen und SHPs zugänglich gemacht werden, was sie in der Gestaltung eigener Aufträge unterstützen soll.
- Der Zusammenschluss von Kopiervorlagen und Informationsheft ist ungünstig. Es wäre besser, wenn die einzelnen Blätter der Fragebögen herausnehmbar wären. Die Kopiervorlagen sollen in einem separaten Medium angeboten werden, um die Handhabung zu erleichtern.
- Die Karteikarten verfügen über keinen Vermerk, in welcher Sozialform die Aufgaben sich am besten lösen lassen. Ein Hinweis auf die entsprechenden Sozialformen sollen ergänzt werden.
- Es stellt sich heraus, dass der Grundaufbau der Kartei und der Auftragskarten nicht explizit erklärt wird. Diese Ausführung sollen ebenfalls in den Wegweiser aufgenommen werden.

Kapitel 7: Evaluation des Prototyps

In diesem Kapitel werden, ausgehend von der Auswertung des Prototyps anhand des Kriterienrasters, Schlussfolgerungen für die Erstellung des Endprodukts aufgeführt.

7.1 Schlussfolgerung für die Produktion

Begleitheft: Der Prototyp ist in der Praxis auf viel Anklang gestossen. Es hat sich gezeigt, dass die kurze Einführung und Umschreibung des Themas das Interesse der Lehrperson gepackt hat. Die Übersicht anhand des gewählten Registersystems wurde als sehr positiv empfunden. Ebenfalls spannend und einfach überschaubar gestaltet sich das Schaubild. Der Zusammenschluss von Begleitheft und Kopiervorlagen ist etwas umständlich in der Handhabung. Die Kopiervorlagen können nicht rausgenommen werden und es muss immer wieder umgeblättert werden, um sämtliche Fragebögen kopieren zu können. Dies ist zeitraubend und deshalb noch nicht ideal gelöst. Eine Abspaltung von Informationen und Kopiervorlagen soll im Endprodukt berücksichtigt werden. Ein weiterer Punkt, der sich herauskristallisiert hat ist das Bedürfnis nach Förderideen bezüglich der einzelnen Intelligenzen. So verfügt das neue Begleitheft über einen Ideenkatalog, in dem fast zu jeder Intelligenz Förderangebote: Ideen, Materialien, Spiele und Literatur aufgelistet sind.

Erfassungsinstrument/Kopiervorlagen: Die Fragebögen waren aufschlussreich, sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für die Lehrkräfte. Die Durchführung anhand der ausführlichen Variante gestaltet sich zwar zeitintensiv, jedoch sind die Ergebnisse auch detailliert und aussagekräftig. Der Vergleich von Fremd- und Selbsteinschätzung ist diesbezüglich ergiebig.

Das Angebot einer Kurzform in diesem Zusammenhang wird geschätzt. Diese ist zwar weniger detailliert, spart aber Zeit und ist optisch auch ansprechend für die Kinder. Es bietet sich an, einen separaten Ordner mit den Kopiervorlagen zu gestalten, bei dem die einzelnen Blätter rausgenommen werden können. Zudem wird der Ordner mit einer CD ausgestattet, auf welcher die Dokumente digital verfügbar sind und so auf einen Mausklick ausgedruckt werden können.

Förderkartei: Die Förderkartei eignet sich gut für die selbstständige Anwendung in der Klasse. Die Kinder arbeiten motiviert und begeistert an den Aufträgen. Es hat sich gezeigt, dass die Kinder nicht nur Aufträge "ihres" dominierenden Intelligenzbereichs gelöst haben. Die Notwendigkeit der freien Handhabung mit diesem Werkzeug wird dadurch nochmals verdeutlicht. Die Auflistung der Materialien hat sich als wertvoll herausgestellt, da sie sowohl Lehrkräfte als auch Schülerinnen und Schüler unterstützt. Auch das Angebot der drei Variationen wurde von den Kindern geschätzt. Die offene Formulierung der Aufgabestellungen lassen zudem einigen Spielraum für individuelle Weiterentwicklungen zu. So hat sich z.B. der Auftrag einen kleinen Ausflug für die Klasse zu planen, zu einem Orientierungslauf mit Hinweisen und Fragen zur Schweizergeografie verändert. Dieser Freiraum soll auf jeden Fall zugelassen und die Kinder in ihrer Arbeit bestärken werden. Eine kleine Veränderung, die sich durch die Auswertung ergeben hat, ist der Einbezug der Sozialform, in welchem gearbeitet werden kann. Je nach Auftrag macht es Sinn den Kindern eine Orientierungshilfe zu geben. So wurde dies nun in der Kopfzeile der Auftragskarten eingebaut. Bei mehreren Punkten der Auswertung durch die Studentin hat sich ergeben, dass die Lehrpersonen und SHPs beim Erstellen eigener Aufträge, nebst den exemplarischen Beispielkarten, eine weitere Hilfestellung benötigen. So wurde der Kartei ein Stick mit zusätzlichen Informationen beigefügt. Dieser verfügt über zusätzliche Erklärungen zu der Kartei, leeren Vorlagekarten, die direkt am Computer erstellt werden können. Die Erstellung der Aufträge wird sowohl durch den Ideenkatalog aus dem Begleitheft, als auch durch eine Checkliste, welche sich an den erarbeiteten Kriterien für einen begabungsförderlichen Unterricht orientiert, unterstützt.

Kapitel 8: Darstellung des Endprodukts

Ausgehend von den ausgearbeiteten Entwicklungspunkten, wird in diesem Kapitel der Wegweiser, wie er in der Endversion aussieht, anhand von Fotos aufgezeigt und beschrieben. Auf den Fotos werden alle wesentlichen Aspekte und Funktionen des Produkts visualisiert. Die ausführlichen Dokumente zum Begleitheft befinden sich in Anhang A, S.10 ff, diejenigen des Erfassungsinstruments/Kopiervorlagen in Anhang A, S.49 ff. und die Unterlagen zu der Förderkartei in Anhang A, S.74 ff..

8.1 Begleitheft

Abbildung 14: Begleitheft

Abbildung 15: Ideenkatalog Fördermöglichkeiten

Das Begleitheft besteht, wie bis anhin, aus den wichtigsten theoretischen Informationen bezüglich Begabung und Begabungsförderung. Auch die neun Intelligenzen der MI-Theorie nach Gardner werden anhand der Registerkarten sowie des Schaubilds beibehalten. Die Kopiervorlagen wurden aus dem Begleitheft entfernt und durch einen Ideenkatalog von Fördermöglichkeiten, zu fast jeder der aufgeführten Intelligenzen, ersetzt.

8.2 Erfassungsinstrument/Kopiervorlagen

Abbildung 16: Ordner-Kopiervorlagen

Abbildung 17: CD mit digitalen Unterlagen

Für das Erfassungsinstrument/Kopiervorlagen wurde ein eigener Ordner angelegt. So können die einzelnen Seiten bequem herausgenommen werden. Hier musste ein Kompromiss gemacht werden. Weil die Kopierblätter zu schmal waren, konnten die Dokumente nicht direkt gelocht werden. Es mussten Zeigetaschen verwendet werden, die das Kopieren einzelner Blätter zwar ermöglichen, das Verarbeiten mehrerer Dokumente in einem Kopiervorgang jedoch nicht erlauben. Aus diesem Grund wurde dem Ordner eine CD, mit den entsprechenden Unterlagen in digitaler Form, beigelegt. Dies ermöglicht das Ausdrucken der gesamten Fragebögen anhand weniger Klicks und erlaubt es den Lehrpersonen und SHPs, die Dokumente individuell zu bearbeiten.

8.3 Förderkartei

Abbildung 18: Förderkartei mit Stick

ABC	Schweizer Geografie (LI)		Karte 1
Material: <ul style="list-style-type: none"> • Bilder zum Aufkleben • Kamera falls nötig • Computer für Recherche wenn nötig 			
Variante 1 a) "Typisch Schweiz" mache eine Collage zu dem Thema. b) Erzähle einem Partner/einer Partnerin etwas über deine Collage c) Präsentiere deine Collage der Klasse.			
Variante 2 a) "Typisch Schweiz" schreibe zu dem Titel eine kurze Geschichte. b) Überlege dir, was für dich typisch schweizerisch ist und wieso. c) Lese deine Geschichte einem Kameraden/einer Kameradin vor oder der Klasse.			
Variante 3 a) "Typisch Schweiz" schreibe ein kurzes Theaterstück dazu. b) Suche dir Helfer, die mit dir das Stück einstudieren. c) Präsentiert das Stück in der Klasse oder filmt es.			

Abbildung 19: Auftragskarte linguistische-Intelligenz

Die Förderkartei wird, wie bis anhin, in einer handlichen Karteibox präsentiert. Die Kopfzeile der Auftragskarten wurden mit den Angaben für die geeigneten Sozialformen ergänzt und etwas umgestaltet. Zudem gehört zu der Förderkartei ein USB-Stick, auf welchem die leeren Vorlagen für die Erstellung eigener Auftragskarten zu finden sind. Auch befindet sich auf dem Stick ein Dokument, welches die Lehrpersonen und SHPs über die Grundidee sowie den Aufbau der Kartei und den einzelnen Auftragskarten informiert. Ergänzt wird dieses Dokument durch eine Checkliste, die in Anlehnung an den Kriterienraster für einen begabungsförderlichen Unterricht entstanden ist. Diese dient als zusätzliche Orientierungshilfe zur Erstellung weiterer Aufträge.

Abbildung 20: Wegweiser zur Integration von Begabungsförderung in den Unterricht

Kapitel 9: Reflexion

Im folgenden Kapitel werden sowohl die Zielerreichung hinsichtlich des entstandenen Produkts, als auch die verwendeten Methoden kritisch diskutiert und reflektiert.

9.1 Reflexion der Fragestellung und Zielsetzung

Bereits zu Beginn der Arbeit schwebten mir einige Ideen für die Umsetzung von Begabungsförderung im Schulalltag vor. Im Laufe meiner Nachforschungen stiess ich auf die Theorie der Multiplen Intelligenzen nach Howard Gardner. Der Grundgedanke dieses Konzeptes faszinierte mich. Ich brütete und überlegte mir also, wie die Theorie für die Herstellung eines Hilfsmittels genutzt werden könnte. In einer ersten Überlegung schwebte mir die Gestaltung eines Ressourcenzimmers vor, in welchem sich das Förderangebot nach den Intelligenzbereichen von Gardner kategorisieren liesse. Im Laufe meiner Recherchen und nach dem Austausch mit meiner Mentorin wurde mir immer mehr vor Augen geführt, dass eine weitere Fördermöglichkeit ausserhalb des Klassenzimmers nicht das ist, was ich mit meiner Arbeit erreichen möchte. Begabungsförderung zielt, im Gegensatz zu Begabten- oder Hochbegabtenförderung, auf das breite Feld ab. Durch die Schaffung eines weiteren Gruppensettings würde dem Grundgedanken von Begabungsförderung nicht annähernd Rechnung getragen. Also suchte ich weiter nach einer Möglichkeit, um Begabungsförderung nicht nur in den Schualltag, sondern in den Regeklassenunterricht integrieren zu können.

Dabei stellte ich mir folgende Fragen:

- Wie lässt sich Begabungsförderung in den Unterricht integrieren?
- Inwiefern ist ein Wegweiser, gestaltet in Anlehnung an die neun Intelligenzen nach Howard Gardners Theorie der Multiplen Intelligenzen hilfreich, um Begabungsförderung in den Regelklassenunterricht zu integrieren?

Diese Fragestellungen waren der Leitfaden für meine Arbeit und führten mich durch den ganzen Arbeitsprozess. Ausgehend von den Fragestellungen fasste ich mir das Ziel, ein Hilfsmittel für Lehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zu kreieren, welches die Integration von Begabungsförderung in den eigenen Unterricht ermöglicht, ohne einen grossen Zusatzaufwand von den Pädagogen zu verlangt. Rückblickend lässt sich sagen, dass der gestaltete Wegweiser sehr gute und hilfreiche Aspekte von begabungsförderlichem Unterricht in sich vereint und auf jeden Fall eine Hilfestellung in der Gestaltung eines solchen Unterrichts darstellt. Aufgrund der sorgfältig ausgearbeiteten Bestandteile ist der Aufbau des Wegweisers klar strukturiert und übersichtlich. Durch die genaue Abstimmung aufeinander wird ein einheitliches Gesamtkonzept geschaffen. Die neun Intelligenzen von Gardner sind insofern passend, weil sie ein breites Spektrum von Interessen ansprechen und abdecken. Für die Erstellung von Aufträgen ist dieses Konzept hilfreich, weil man ganz bewusst alle gegebenen Bereiche abzudecken versucht. So wird vermieden, dass weniger prädestinierte Fachbereiche, wie z.B. die musikalische Intelligenz, vernachlässigt werden.

Es muss an dieser Stelle ebenfalls klar aufgeführt werden, dass der Wegweiser ein Hilfsmittel ist, welches vielfältig eingesetzt werden kann. Wie weit dies die Förderung von Begabungen im Unterricht beeinflusst, hängt stark davon ab, wie das Medium im Alltag genutzt wird. Die Gestaltung des Unterrichts liegt nach wie vor bei den Lehrpersonen in Zusammenarbeit mit den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Ihre Einstellung der Thematik gegenüber ist dabei ausschlaggebend. Das Hilfsmittel kann also nur so viel bewirken, wie die jeweiligen Personen bereit sind zuzulassen. Die Schaffung eines begabungsförderlichen Unterrichts bringt Veränderungen mit sich, die je nach vorherrschendem Unterrichtsstil mehr oder weniger schwerwiegend sein können. Das Hilfsmittel setzt dort an, wo der Wille einer Veränderung vorhanden ist und ermöglicht die Förderung individueller Begabungen im Regelklassenunterricht.

9.2 Reflexion der Methoden

Im Folgenden werden die gewählten Methoden der vorliegenden Arbeit reflektiert. Es handelt sich dabei um das narrative Interview und die Evaluation des Wegweisers anhand des erstellten Kriterienrasters.

9.2.1 Narratives Interview

Die Methode des Interviews wurde gewählt, um die theoretischen Grundsätze mit Erfahrungsbeispielen aus der Praxis zu vergleichen und zu ergänzen.

Das gewählte Instrument hat sich grundsätzlich als passend erwiesen. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass von einer offenen Form des Interviews, nämlich dem narrativen Interview ausgegangen wurde. Diese Art des Interviewens zeichnet sich durch seine absolute Offenheit aus und kann dafür eingesetzt werden, Personen zum freien Erzählen zu animieren. Es wurden insgesamt drei Interviews dieser Form durchgeführt. Ein Interview mit einem hochbegabten Jungen zur Erarbeitung des Fallbeispiels, ein Interview mit einer Lehrperson, um den Leitfaden zu testen und zum Schluss die Stichprobe mit der Rektorin des Kompetenzzentrums zur Förderung besonderer Begabungen–Heureka in Schiers. Es hat sich gezeigt, dass sich das narrative Interview optimal dafür eignete, die Situation des Hochbegabten Schülers zu erfassen. Er erzählte äusserst frei von seinem Leben, wodurch die wichtigsten Punkte automatisch in das Gespräch eingeflossen sind. Beim Überprüfen des Leitfadens anhand eines Probeinterviews hat sich gezeigt, dass einige spezifischere Fragen eingebaut werden müssen, um gewisse Themenbereiche erschliessen zu können. Die Form des Interviews veränderte sich so in Richtung halboffenes Interview, um seinen Zweck erfüllen zu können. Für ein anderes Mal lässt sich festhalten, dass sich das narrative Interview gut eignet, um biografische Geschichten zu erfassen. Soll jedoch einem oder mehrerer spezifischer Punkte auf den Grund gegangen werden, so ist eine klarer strukturierte Form des Interviews, wie z.B. ein Leitfadeninterview geeigneter. Was sich als äusserst hilfreich herausgestellt hat, war die Überprüfung des Leitfadens anhand eines Probeinterviews mit einer Person, die ähnliche Voraussetzungen wie die Person der Stichprobe mit sich bringt. So konnte der Leitfaden für den Ernstfall

ergänzt und abgeändert werden, um die Gewinnung der beabsichtigten Erkenntnisse zu gewährleisten. Auch zeigte sich, dass das Interviewen eine Fertigkeit ist, die geübt sein will. Es zeigten sich zwar kleine Fortschritte im Verlauf der drei Interviews, es müssten jedoch noch viele Weitere folgen, um die Technik des Interviewens verfeinern zu können.

9.2.2 Bewertung mit dem Kriterienraster

Der Kriterienraster setzt sich aus Merkmalen zusammen, die für einen individualisierten Unterricht stehen und somit als Grundlage für Begabungsförderung gelten. Diese Merkmale orientieren sich sowohl an den Prinzipien nach Böckelmann und Hug (2004), als auch an den zehn Kriterien für einen individualisierten Unterricht nach Grossenbacher et al., (2009). Die Ausarbeitung und Festlegung der einzelnen Kriterien gestaltete sich als herausfordernd, da ich grundsätzlich alle aufgeführten Merkmale als äusserst wichtig und notwendig erachtete. Dies machte es fast zu einem Ding der Unmöglichkeit, sich auf eine kleinere Anzahl Kriterien zu beschränken. Auch die Gewichtung der Kriterien war eine schwierige Angelegenheit, denn erschienen mir alle Punkte bedeutsam. Das Einholen einer Zweitmeinung anhand der Auswertung durch eine weitere Lehrperson war diesbezüglich hilfreich. Eine Überlegung war, die aufgeführten Kriterien durch eine grössere Runde z.B. durch eine geleitete Expertise mit mehreren Fachexperten, vertiefter zu analysieren. So würden die Kriterien vor Ort diskutiert, gewichtet, aussortiert oder ergänzt werden.

Dies würde den Raster allenfalls mehr eingrenzen und die Auswertung der jeweiligen Kriterien wäre noch besser fundiert. Im Anschluss könnte dann der Prototyp genauer betrachtet und anhand des Rasters beurteilt werden, wodurch die Fülle an Rückmeldungen erweitert würde. Es muss jedoch auch aufgezeigt werden, dass eine solche Methode weitaus mehr Zeit und Aufwand in Anspruch nimmt, wie die gewählte Ausarbeitung anhand der Theorie und die Gewichtung durch eine Expertin. Zudem habe ich mich klar für diese Variante entschieden, weil ich so die Möglichkeit hatte, den Prototypen von einer Person bewerten zu lassen, die über mehrere Wochen tatsächlich in der Praxis damit gearbeitet hat. So empfand ich die praxisnahe Auswertung als passender, wie diejenige, die ausschliesslich von Annahmen, wie sich das Werkzeug in der Praxis eignen könnte, ausgehen.

9.3 Reflexion des Herstellungs- und Arbeitsprozesses

Die Planung und Ausarbeitung des Wegweisers bildet für mich persönlich das Kernstück der Arbeit. Obwohl es mit Abstand der aufwendigste und intensivste Teil des gesamten Projekts war, war ich stets sehr motiviert und interessiert. Ich hatte bereits zu Beginn der Arbeit eine klare Vorstellung, wie mein Produkt einmal aussehen sollte. Es zeigte sich, dass meine ursprüngliche Idee nicht das erhoffte Resultat erzielen würde. So musste ich mich von meinen Vorstellungen lösen und neue Wege beschreiten. Dieser Loslösungsprozess wiederholte sich mehrfach, was oftmals frustrierend und anstrengend, jedoch wesentlich für das Weiterkommen war. Bereits bis zur Vollendung des Prototyps durchlief der Wegweiser eine grosse Entwicklung. Es hat sich herausge-

stellt, dass das Aufstellen und Einhalten eigens gesetzter Fristen ein Mittel ist, welches zur Eingrenzung äusserst dienlich ist. So war ich aufgrund festgelegter Termine immer wieder gezwungen, Entscheidungen zu treffen und Arbeitsschritte abzuschliessen. Diese Verbindlichkeit ist für mich wichtig, da ich dazu neige, Dinge bis ins kleinste Detail ausarbeiten zu wollen. Zum gleichen Zeitpunkt, als meine Kollegin begonnen hatte mit dem Prototypen zu arbeiten, habe auch ich ihn in meinem Unterricht getestet. So konnte ich bereits erste Schwachstellen ausmerzen. Die letzten Veränderungen ergaben sich dann anhand der Rückmeldung der Lehrperson. Somit war der Wegweiser bereit für die Produktion. Für den Druck wendete ich mich an eine professionelle Druckerei, die diesen Auftrag unkompliziert und rasch erledigte. Einige Kleinigkeiten musste ich dann noch selbst zuschneiden, was etwas Zeit in Anspruch nahm. Zum Schluss bekam jeder Bestandteil des Wegweisers seinen Farbkreis. Die drei Farben rot, blau und gelb entsprechen den Grundfarben und verdeutlichen die Vereinigung der drei Einzelteile des Wegweisers zu einem Ganzen. Die zwei Kreise symbolisieren die Integration der Begabungsförderung in den Regelklassenunterricht.

Kapitel 10: Schlussfolgerungen

In diesem Kapitel werden die gesammelten Erkenntnisse aufgeführt und analysiert. Des Weiteren werden Ideen formuliert, wie das Projekt weiterentwickelt werden könnte und welche weiteren Anwendungsmöglichkeiten es in der Praxis für den Wegweiser geben könnte.

10.1 Erkenntnisse

Begabungsförderung ist ein aktuelles Thema, welches weit diskutiert, jedoch an vielen Schulen noch nicht oder nur teilweise umgesetzt wird. Oft fehlt es den jeweiligen Schulträgerschaften und auch Lehrpersonen am nötigen Wissen, an der Erfahrung oder der Einstellung, um dieses Unterfangen in die Tat umzusetzen. Aufgrund der Verankerung der Förderung von Begabungen im schweizerischen Schulgesetz werden die Schulträgerschaften angehalten, entsprechende Ressourcen einzurichten, was auf jeden Fall eine wichtige Grundvoraussetzung darstellt, um Begabungsförderung in den Schulalltag integrieren zu können.

Vielfach wird erst dann gehandelt, wenn ein klarer Förderbedarf, zum Beispiel ein hochbegabtes Kind, welches die Schule besucht, vorliegt. Selbst dann wählen die Schulen oftmals die Möglichkeit, Drittstellen mit der Förderung zu beauftragen. Es zeigt sich jedoch, dass diese Förderung, genau wie die fächerspezifische Förderung bei Kindern mit Schulschwierigkeiten, keine befriedigenden Resultate erzielen. Dies hängt nicht etwa mit den Methoden der Förderung zusammen, sondern vielmehr mit dem Fakt, dass eine Fördermassnahme dieser Art nicht vollumfänglich sein kann. Der Wegweiser bietet Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen die Möglichkeit, Themen auf individuelle und differenzierte Art und Weise in ihrem Unterricht anzubieten. So haben die Kinder die Möglichkeit, während des normalen Schulalltags ihre Interessen und Begabungen zu entdecken und weiterzuentwickeln. Das Klassenzimmer wird zu einem Ort des Entdeckens und Erforschens. Die Lehrperson ist Coach und Lernberater/in und nicht mehr

länger nur Wissensvermittler/in. Dieser Wandel ist insofern wesentlich, da wir in unserer modernen Gesellschaft Leute brauchen, die kreativ sind, ihre eigenen Ideen präsentieren und mit anderen zusammenarbeiten können. Diese Fähigkeiten bringen Kinder und Jugendliche nicht einfach so mit. Sie müssen gezielt trainiert werden. Die Aufgabe der Schule besteht darin, die Kinder und Jugendlichen auf ihr späteres Leben vorzubereiten. Es kann also nicht sein, dass sie im Schulalltag jede Minute strikt angeleitet und geführt werden und gleichsam von ihnen verlangt wird, zu selbstverantwortlichen Personen heranzuwachsen. Vielmehr muss die Schule ein Übungsfeld darstellen, in dem die Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeiten und Talente explorieren und trainieren können.

10.2 Ausblick

Der Wegweiser ist ein Hilfsmittel, welches Lehrpersonen und SHPs in der Gestaltung eines begabungsförderlichen Unterrichts unterstützt. Er besteht aus drei Teilen:

- Begleitheft
- Erfassungsinstrument/Kopiervorlagen
- Förderkartei

Das Mittel, mit welchem die Kinder arbeiten, ist die Förderkartei. Diese besteht zurzeit aus exemplarischen Auftragskarten zum Thema Schweizer Geografie.

Wird der Wegweiser von jemand anderem eingesetzt, so müssen zunächst neue Auftragskarten, dem Thema entsprechend hergestellt werden. Als weiterführende Ideen für den Wegweiser wäre eine Möglichkeit, mehrere Themen entsprechend den exemplarischen Beispielkarten zu bearbeiten. Dazu würde es sich anbieten, eine Onlineplattform einzurichten, auf welche von überall her zugegriffen werden kann. So würde mit der Zeit ein riesen Ideenpool entstehen und die Aufgabenkarten könnten untereinander ausgetauscht werden. Ein bekanntes Onlineportal, welches dafür angeworben werden könnte, ist das Zaubereinmaleins, welches von einer Schulischen Heilpädagogin ins Leben gerufen und betrieben wird.

Die Arbeit mit der Kartei muss nicht im Schulzimmer enden. Könnte das ganze Team dafür begeistert werden, so könnten Gefässe für Klassenübergreifende Projekte gefunden werden.

10.3 Danksagung

An dieser Stelle nutze ich die Gelegenheit und möchte allen danken, die mich während des ganzen Prozesses dieser Masterarbeit begleitet und auf irgendeine Art und Weise unterstützt haben. Zuerst danke ich meinem Partner, Reto Hug, der mich über die ganze Zeit hindurch liebevoll unterstützt und ermutigt hat und mir zudem seine Schreinerkünste zur Erstellung der Förderkartei zur Verfügung stellte. Ein weiteres Herzliches Dankeschön richte ich an die Familie Keller und speziell an Eljoenai, der offen in einem Interview seine Lebensgeschichte mit mir teilte und mir das Einverständnis gab, diese als Ausgangslage für die vorliegende Arbeit verwenden zu dürfen. In diesem Zusammenhang danke ich auch Frau Marlies Traicca, die mir Einblick in ihre Arbeit im Kompe-

tenzzentrum für die Förderung besonderer Begabungen – Heureka gewährt und in einem Interview ihre wertvollen und eindrücklichen Erfahrungen mit mir geteilt hat. Weiter bedanke ich mich bei Frau Barbara Heeb und ihrer einzigartigen Klasse der Gesamtschule Parpan, die sich bereit erklärt haben, den Wegweiser in der Praxis zu testen und mir mit ihren konstruktiven Rückmeldungen im Entwicklungsprozess sehr weitergeholfen haben. Ein grosses Dankeschön geht an dieser Stelle an die guten Seelen, die sich bereit erklärt haben meine Arbeit zu lekturieren. Vielen herzlichen Dank dafür.

Ein spezieller Dank möchte ich zum Abschluss an meine Mentorin, Anuschka Meier richten, die mir ihr Vertrauen entgegenbrachte und mir viel Freiraum in der Ausarbeitung meiner Ideen für diese Arbeit lies. Auch unterstützte und beriet sie mich in allen Situationen, wofür ich mich nochmals herzlich bedanken möchte.

Literaturverzeichnis

Literatur:

- Böckelmann, C., & Hug, R. (2004). *Mosaik Begabungsförderung: Konzepte und Erfahrungen aus dem Schulfeld* (1st ed.). Zürich: Pestalozzianum.
- Bohl, T., & Kucharz, D. (2010). *Offener Unterricht heute* (Vol. 22). Weinheim und Basel: Beltz.
- Cropley, A. J. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden - Eine praxisnahe Einführung* (4th ed.). Frankfurt am Main: Klotz GmbH.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2015). *Praxisbuch. Interview, Transkription & Analyse Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (6. Auflage). Marburg: Eigenverlag.
- Feuser, G., Kutscher, J., Jantzen, W., Beck, I., & Wachtel, P. (2013). *Entwicklung und Lernen* (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer W., GmbH.
- Gardner, H. (2005). *Abschied vom I.Q.: Die Rahmen-Theorie der vielfachen Intelligenzen*. (M. Heim, Trans.) (4., Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Gardner, H. (2008). *Intelligenzen: Die Vielfalt des menschlichen Geistes*. (U. Spengler, Trans.) (3rd ed.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Grossenbacher, S. (1999). *Begabungsförderung in der Volksschule - Umgang mit Heterogenität* (1st ed.). Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle f. Bildungsforsch.
- Grossenbacher, S., Hug, R., Keller, M., Müller-Oppliger, V., Rölli Siebenhaar, M., & Stedtnitz, U. (2009). *Begabungsförderung leicht gemacht* (1st ed.). Bern: hep verlag.
- Grunder, H.-U., Ruthemann, U., Scherer, S., Singer, P., & Vettiger, H. (2016). *Unterricht - verstehen, planen, gestalten, auswerten* (5th ed.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag.
- Hoyer, T., Weigand, G., & Müller-Oppliger, V. (2013). *Begabung - Eine Einführung*. Darmstadt: WBG.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung* (5th ed.). Weinheim Basel: Beltz.
- Mönks, F. J., & Kempfer, U. (2008). *Selbstbestimmt Lernen *SBL** (Vol. 5). Berlin: LIT.
- Renger, S. (2010). *Begabungsausschöpfung - Persönlichkeitsentwicklung durch Begabungsförderung* (1., Aufl.). Münster: LIT.
- Renzulli, J. S., Reis, S. M., Stedtnitz, U., Rieger, G., Rüegg, S., & Weibel, W. (2001). *Das Schulsche Enrichment Modell SEM: Begabtenförderung ohne Elitebildung* (1st ed.). Aarau: Cornelsen Schulverlage.
- Ross, M., & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium* (1. Auflage). Bern: Hans Huber.

Weigand, G., Hackl, A., Müller-Oppliger, V., & Schmid, G. (2014). *Personorientierte Begabungsförderung - Eine Einführung in Theorie und Praxis*. Weinheim Basel: Beltz.

Internetquellen:

Brüning, L. & Saum, T.: *Individuelle Förderung durch Kooperatives Lernen*, unter:
<http://vielfalt-lernen.zum.de/images/7/79/IFdurchKL.pdf> (abgerufen am 21.10.17).

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Department 1: Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung - Schulschwierigkeiten
Studienjahr

Begabungsförderung im Unterricht

Entwicklung eines Wegweisers zur Anwendung der
Theorie der Multiplen Intelligenzen in der Praxis

Anhang

Eingereicht von:
Simona De Lorenzo

Begleitung:
Frau Anuschka Meier

Datum: 10. Dezember 2017

A) Produkt.....	2
B) Interviews.....	84
C) Transkription.....	88

A) Produkt

- Kriterienraster 3
- Begleitheft..... 10
- Erfassungsinstrument / Kopiervorlagen 49
- Förderkartei..... 74

Kriterienraster

Kriterienraster leer

Wichtigkeit (*_*** Punkte)	Kriterien	Beschreibung	sehr gut	gut	genügend	ungenügend	Kommentar & Entwicklungsideen
	a) Methodenvielfalt	Der Wegweiser ermöglicht die Anwendung verschiedener Methoden wie z.B. freies Arbeiten, Projektarbeit, Kreisgespräche, Gruppenarbeit usw.					
	b) Freiraum	Der Wegweiser ermöglicht spielerisches, schöpferisches oder entdeckendes Lernen.					
	c) Kooperatives Lernen	Der Wegweiser unterstützt das Kooperative Lernen und fördert gegenseitige Toleranz und Akzeptanz des Andersseins, Orientierung an festgelegten Regeln und die Konfliktfähigkeit.					
	d) Selbstständigkeit	Der Wegweiser eröffnet Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten bezüglich Inhalten und Zeitgestaltung, aktive Steuerung eigener Lernprozesse.					
	e) Rolle der Lehrperson	Die Arbeit mit dem Wegweiser erlaubt der Lehrperson in den Hintergrund zu treten und als Lerncoach zu fungieren.					

	f) Offenheit nach aussen	Der Wegweiser ermöglicht direkte Begegnungen mit dem Lerninhalt, Exkursionen und die Zusammenarbeit mit ausserschulischen Orten.					
	g) Offene Lernsettings	Der Wegweiser lässt die Eigeninitiative der Kinder zu. Die Interessen der Kinder werden wahrgenommen und einbezogen.					
	h) Offene Fragestellungen	Der Wegweiser verfügt über offene Fragestellungen, die an die Lebenswelt der Kinder anknüpfen, die sie bewegen, realitätsnah und motivierend sind.					
	i) Differenzierung & Individualisierung	Der Wegweiser verfügt über ein differenziertes und individualisiertes Lernangebot, welches die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Kinder berücksichtigt.					
	j) Praktischer Aspekt	Der Aufbau und die Idee des Wegweisers sind gut ersichtlich. Die Handhabung ist praktisch und einfach.					

Kriterienraster ausgefüllt von S

Wichtigkeit (*_*** Punkte)	Kriterien	Beschreibung	sehr gut	gut	genügend	ungenügend	Kommentar & Entwicklungsideen
**	a) Methodenvielfalt	Der Wegweiser ermöglicht die Anwendung verschiedener Methoden wie z.B. freies Arbeiten, Projektarbeit, Kreisgespräche, Gruppenarbeit usw.		X			Die Methodenvielfalt wird in zwei Aspekten im Wegweiser umgesetzt. Zunächst die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten. Die Förderkartei kann für selbstständiges Arbeiten zugänglich gemacht werden und als eine Art Projektarbeit geführt werden oder auch von der Lehrperson als Ideensammlung bei sich behalten und einzelne Auftragskarten als Anregung für eine Unterrichtsaufgabe gebraucht werden. Zudem verfügt die Förderkartei selbst über Aufträge, die ebenfalls viele verschiedene Arbeitsmöglichkeiten zulassen. So wird die Methodenvielfalt auf jeden Fall berücksichtigt. Es muss beachtet werden, dass dieses Kriterium für den zukünftigen Gebrauch nach Formulierung der selbst erstellten Auftragskarten der Lehrpersonen variiert.
**	b) Freiraum	Der Wegweiser ermöglicht spielerisches, schöpferisches oder entdeckendes Lernen.			X		Die Aufträge der Förderkartei lassen einigen Handlungsspielraum, geben aber auch einige Strukturen vor. Dabei wird vor allem das entdeckende und schöpferische Lernen berücksichtigt. Am wenigsten kommt hierbei das spielerische Lernen zu tragen.
**	c) Kooperatives Lernen	Der Wegweiser unterstützt das Kooperative Lernen und fördert gegenseitige Toleranz und Akzeptanz des Andersseins, Orientierung an festgelegten Regeln und die Konfliktfähigkeit.			X		Bei der Erarbeitung der Arbeitsaufträge wurde das Prinzip des Think-Pair-Share stark berücksichtigt. Dieser Aspekt wird aber bei den Lernunterlagen nicht nochmals speziell erwähnt und aufgegriffen, sodass die Pädagogen bei der Erstellung eigener Auftragskarten diese Ressource übersehen können.

**	d) Selbstständigkeit	Der Wegweiser eröffnet Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten bezüglich Inhalten und Zeitgestaltung, aktive Steuerung eigener Lernprozesse.		X		Die Aufgabenstellungen des Wegweisers orientieren sich an einem, vom Lehrplan vorgegebenen Thema. Die Kinder sind insofern frei in der Entscheidung, dass sie sich aussuchen können in welchem Bereich sie das Thema vertiefen wollen und wie sie den Auftrag ausführen wollen. Dabei bekommen sie aber gewisse Richtlinien vorgegeben.
***	e) Rolle der Lehrperson	Die Arbeit mit dem Wegweiser erlaubt der Lehrperson in den Hintergrund zu treten und als Lerncoach zu fungieren.			X	Trotz einiger Vorgaben sind die Arbeitsaufträge recht offen formuliert. Der Unterstützungsgrad durch die Lehrperson hängt stark davon ab, wie fest die Kinder es gewohnt sind selbstständig und frei zu arbeiten. Wird die Kartei als selbsterklärendes Medium eingesetzt, wobei die Kinder freien Zugang dazu haben, so kann die Lehrperson ihre begleitende Funktion einnehmen.
*	f) Offenheit nach aussen	Der Wegweiser ermöglicht direkte Begegnungen mit dem Lerninhalt, Exkursionen und die Zusammenarbeit mit außerschulischen Orten.			X	Die gestellten Aufträge erlauben es den Kindern wenn immer möglich ihre Umwelt zu erkunden. Dieses Kriterium hängt jedoch auch stark vom zu bearbeitenden Thema ab und variiert je nach Aufgabenstellung der jeweiligen Lehrperson. Zudem wird dieses Merkmal nicht spezifisch im Wegweiser vermerkt.
***	g) Offene Lernsettings	Der Wegweiser lässt die Eigeninitiative der Kinder zu. Die Interessen der Kinder werden wahrgenommen und einbezogen.		X		Anhand der Intelligenzbereiche von Gardner wird ein Thema in neuen verschiedenen Intelligenzbereichen angeboten. Somit hat es für jedes Kind mindestens einen passenden Auftrag dabei, für den es sich interessieren wird. Die Eigeninitiative der Kinder wird beim Ausführen der Aufträge zugelassen, wenn auch gewissen Vorgaben einzuhalten sind.

***	h) Offene Fragestellungen	Der Wegweiser verfügt über offene Fragestellungen, die an die Lebenswelt der Kinder anknüpfen, die sie bewegen, realitätsnah und motivierend sind.		X		Die Aufträge der Förderkartei sind halboffen bis offen formuliert. Dies hängt vom Auftrag ab. Es werden gewisse Leitplanken gesetzt, aber auch Freiräume für eigene Ideen gelassen. Die Aufträge knüpfen an die Lebenswelt der Kinder an und sind deshalb bedeutsam und motivierend. Auch hier lässt sich sagen, dass es auf die weiterführende Arbeit der Lehrpersonen und SHPs ankommt, wie dieses Merkmal umgesetzt wird
***	i) Differenzierung & Individualisierung	Der Wegweiser verfügt über ein differenziertes und individualisiertes Lernangebot, welches die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Kinder berücksichtigt.		X		Anhand der dreifach geführten Auftragsvariationen der Förderkartei wird der Lernstoff, nebst den Interessengebieten auf differenzierte Weise angeboten. Auch wird keine Zeitvorgabe gemacht und die Arbeitsform meistens nicht fix vorgegeben, was eine weitere Form der Individualisierung darstellt.
**	j) Praktischer Aspekt	Der Aufbau und die Idee des Wegweisers sind gut ersichtlich. Die Handhabung ist praktisch und einfach.			X	Die Arbeit mit dem Wegweiser ist grundsätzlich überschaubar und praktisch. Es können noch einige Änderungen in diesem Bereich gemacht werden wie z.B. ein Ordner für Kopiervorlagen und die Ergänzung eines Ideenkatalogs.

Kriterienraster ausgefüllt von LP

Wichtigkeit (*..*** Punkte)	Kriterien	Beschreibung	sehr gut	gut	genügend	ungenügend	Kommentar & Entwicklungsideen
***	a) Methodenvielfalt	Der Wegweiser ermöglicht die Anwendung verschiedener Methoden wie z.B. freies Arbeiten, Projektarbeit, Kreisgespräche, Gruppenarbeit usw.	X				
**	b) Freiraum	Der Wegweiser ermöglicht spielerisches, schöpferisches oder entdeckendes Lernen.	X				Die SuS sind motiviert die Aufträge zu lösen, da sie ansprechend und handelnd sind.
**	c) Kooperatives Lernen	Der Wegweiser unterstützt das Kooperative Lernen und fördert gegenseitige Toleranz und Akzeptanz des Andersseins, Orientierung an festgelegten Regeln und die Konfliktfähigkeit.	X				Alle Aufträge sind einzeln und in Gruppen lösbar. So kann jedes Kind, das Thema wählen, welches ihn anspricht. Vielleicht wäre ein Hinweis der passendsten Sozialform hilfreich.
***	d) Selbstständigkeit	Der Wegweiser eröffnet Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten bezüglich Inhalten und Zeitgestaltung, aktive Steuerung eigener Lernprozesse.		X			Der Wegweiser ist in drei Niveaus formuliert und klar gegliedert.
***	e) Rolle der Lehrperson	Die Arbeit mit dem Wegweiser erlaubt der Lehrperson in den Hintergrund zu treten und als Lerncoach zu fungieren.	X				Ich konnte während der ganzen Unterrichtssequenz gut in den Hintergrund treten. Die SuS konnten sehr selbständig arbeiten. Am Ende der Arbeitssequenz haben wir eine Runde gemacht, in der die SuS ihr Arbeiten und Lernen reflektierten.

*	f) Offenheit nach aussen	Der Wegweiser ermöglicht direkte Begegnungen mit dem Lerninhalt, Exkursionen und die Zusammenarbeit mit ausserschulischen Orten.		X			Die Aufträge mit dem Ausflug und dem Interview mit Menschen liessen direkte Begegnungen zu. Meine SuS wählten jedoch eher die anderen Aufgaben. Vielleicht weil es Winter ist oder sie sonst viel draussen sind. Oder weil die anderen Aufgaben sie mehr ansprachen.
***	g) Offene Lernsettings	Der Wegweiser lässt die Eigeninitiative der Kinder zu. Die Interessen der Kinder werden wahrgenommen und einbezogen.	X				Es war noch spannend zu sehen, wer welche Arbeiten auswählt. Die Auswahl stimmte nicht immer mit dem Interessens-Fragebogen überein.
***	h) Offene Fragestellungen	Der Wegweiser verfügt über offene Fragestellungen, die an die Lebenswelt der Kinder anknüpfen, die sie bewegen, realitätsnah und motivierend sind.		X			Sehr motivierende Aufgabenstellungen, da alle SuS nach ihren Interessen arbeiten konnten. Z.T. haben die SuS den Auftrag für sich angepasst. Z.B. Ausflug- da haben sie gerade eine Turnstunde mit Schweizer Leiterlispel gemacht© natürlich in Absprache mit der LP.
***	i) Differenzierung & Individualisierung	Der Wegweiser verfügt über ein differenziertes und individualisiertes Lernangebot, welches die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Kinder berücksichtigt.	X				Sehr!!!
**	j) Praktischer Aspekt	Der Aufbau und die Idee des Wegweisers sind gut ersichtlich. Die Handhabung ist praktisch und einfach.		X			Der Wegweiser braucht wenig Platz und ist handlich. Die Symbole sind klar und die Aufträge strukturiert formuliert. Kurze prägnante Sätze, so dass auch „leseschwache“ oder „lesefaule“ SuS motiviert sind die Aufträge zu lesen. Das Kopieren der Fragebögen würde einfacher gehen, wenn man die einzelnen Blätter rausnehmen könnte.

Begleitheft

Begabungsförderung im Unterricht

Ein Wegweiser zur Umsetzung der MI-Theorie von H. Gardner in der Praxis.

Begleitheft

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Leitfaden	4
Grundidee & Anwendung	5
Begabung und Begabungsförderung	6
Begabungsförderung im Unterricht	8
Die Theorie der Multiplen Intelligenzen nach H. Gardner	9
Die linguistische Intelligenz	10
Die musikalische Intelligenz	12
Die logisch-mathematische Intelligenz	14
Die räumliche Intelligenz	16
Die körperlich-kinästhetische Intelligenz	18
Die personale Intelligenz	20
Die naturalistische Intelligenz	24
Die existenzialistische Intelligenz	26
Förderung nach den Intelligenzen von H. Gardner – Ideenkatalog	29
Literaturverzeichnis	38

Vorwort

Die Themen "Begabung" und "Begabungsförderung" gewinnen im heutigen Berufsalltag von Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen und Pädagoginnen (SHP) immer mehr an Bedeutung. Das Bewusstsein für die Heterogenität in den Klassen wird zunehmend stärker und verlangt nach mehr Raum für Individualität im Unterricht.

Obwohl man sich über die Bedeutung eines differenzierten Unterrichts je länger je mehr einig geworden ist, so steckt die konkrete Umsetzung im Alltag noch in den Kinderschuhen. Es existieren bereits unzählige Konzepte und Ideen für einen differenzierten Unterricht. Viel zu oft sind Lehrpersonen mit den Anforderungen eines moderneren Unterrichts gezwungen, den Spagat zwischen dem Vermitteln der obligatorischen Lerninhalte nach Lehrplan nachzukommen und zugleich dem Anspruch gerecht zu werden, auf die verschiedenen Lernvoraussetzungen der einzelnen Kinder eingehen zu können. Im Schulalltag erhalten üblicherweise Kinder zusätzliche, individuell angepasste Stütz- und Fördermassnahmen, die dem vorgegebenen Lerntempo nicht oder nur ungenügend folgen können. Die defizitorientierte Sichtweise verliert zusehends an Plausibilität, da kurzfristig eingesetzte Fördermassnahmen oft nicht die erwünschte Wirkung erzielen. Schon mehr Erfolg zeigt sich, wenn die ganze Persönlichkeit des Kindes miteinbezogen wird und eine Harmonisierung von Umfeld und Bedürfnissen des Kindes angestrebt wird. So wird die bis anhin geführte fächerorientierte Nachhilfe abgelöst durch eine umfassendere Begleitung im Schulalltag. Diese neue Sichtweise erfordert Unterrichtsentwicklung. Dies bedeutet ebenfalls eine Neudefinierung der Rolle von Lehrerinnen und Lehrern. So sind sie nicht mehr nur reine Wissensvermittler, sondern verfügen über soziologisches, psychologisches und pädagogisches Wissen, mit welchem sie die individuellen Lernvoraussetzungen jedes Kindes berücksichtigen. Sie fungieren als Lernbegleiter und unterstützen die Schülerinnen und Schüler bei der Wissensaneignung. Diese hohen Anforderungen benötigen brauchbare und umsetzbare Konzepte für die Praxis. Eine Möglichkeit für ein differenzierteres Lernangebot bietet die Theorie der Multiplen Intelligenzen von Howard Gardner, anhand welcher die verschiedenen Lerninhalte an die Interessen und Begabungen der Kinder angeglichen werden kann.

Differenzierung mit den 9 Intelligenzen von H. Gardner

Der Grundgedanke dieses Wegweisers richtet sich nach der Frage, wie ein beliebiger Lernstoff mit den verschiedenen Fähigkeiten und Interessen der Schülerinnen und Schüler verknüpft werden kann. Um sich nun dieser Situation zwischen Pflichtprogramm und individuellen Bedürfnissen der Kinder zurecht zu finden besteht für die Lehrperson die Möglichkeit, den Rahmen des Unterrichts freier zu gestalten, ohne dass das Lernen zu beliebig wird. Die Lösung verbirgt sich hinter der Idee, verschiedene Lernwege zu einem Lerninhalt anzubieten und den Kindern so die Chance zu bieten, ein Thema auf seine eigene Weise zu erschliessen. Dieser Wegweiser soll Lehrpersonen und SHPs als Anregung und Hilfestellung dienen, gegebene Lerninhalte mit Gardners neun Intelligenzen differenzieren zu können.

Leitfaden

Dieser Wegweiser besteht aus drei Bausteinen; dem Begleitheft, dem Erfassungsinstrument/Kopiervorlagen und der Förderkartei. Im Begleitheft findet sich die theoretische Grundlage zum Konzept der Begabungsförderung anhand eines differenzierten Unterrichts nach dem Prinzip der multiplen Intelligenzen von H. Gardner. Zunächst werden in einem ersten Schritt die Begrifflichkeiten von "Begabung" und "Begabungsförderung" definiert und klar von Begabten- und Hochbegabtenförderung unterschieden. Danach werden einige Prinzipien für einen begabungsförderlichen Unterricht dargelegt. Das darauf folgende Kapitel beschäftigt sich mit der Grundidee der MI (Multiple Intelligenzen) Theorie. Es wird aufgezeigt, wie und weshalb Gardner sich von der konventionellen Sichtweise des absoluten IQs löste und welchen Nutzen wir daraus für unseren Berufsalltag als Pädagogen ziehen können.

In einem weiteren Schritt werden folglich die neun festgelegten Intelligenzen von Gardner kurz vorgestellt. Jede Intelligenz verfügt dabei über eine eigene Farbe und ein Symbol, welche der Erkennung im Heft und auch der dazugehörigen Kartei dienen soll. Der Aufbau ist gezielt so gewählt, dass ein optimales Hantieren und Orientieren zwischen den Intelligenzen möglich ist. So besitzt jede Intelligenz eine eigene Registerkarte, die anhand ihrer Farbe und ihres Symbols schnell gefunden werden kann. Auf der Deckseite wird die jeweilige Intelligenz und ihre Entwicklungsgeschichte zusammengefasst. In einer darauf folgenden Grafik wird anhand eines Schaubilds kurz und übersichtlich aufgezeigt, welche Fähigkeiten die Intelligenz beinhaltet und wofür sich diese Fähigkeiten im späteren Leben eignen können. Weiter befindet sich im Anschluss ein Ideenkatalog mit Fördermöglichkeiten zu den jeweiligen Intelligenzen. Als Ergänzung zum Begleitheft verfügt der Wegweiser über ein Erfassungsinstrument/Kopiervorlagen in Form von Fragebögen. Ein Fragebogen wurde entsprechend für die Lehrperson angepasst, der andere für die Schülerinnen und Schüler. Je nach Altersgruppe können die Fragebögen zusammen mit den Kindern oder auch in Einzelarbeit ausgefüllt werden. Zur Beurteilung der Befragung folgt ein Auswertungsbogen, auf welchem die Anzahl der angekreuzten Aussagen übertragen und auf einen Blick verglichen werden können. Der Vorteil dabei ist der Zusammenschluss von Selbst- und Fremdeinschätzung, der ein gesamtheitliches Bild ersichtlich macht. Da der Zeitaufwand für eine umfassende Erhebung in einer Klasse je nach Alter der Kinder höher oder niedriger ausfallen kann, besteht die Möglichkeit eine weniger detaillierte Befragung durchzuführen. Dies geschieht anhand eines Rasters, welches sich über eine Doppelseite erstreckt und ebenfalls eine Erfassung der Interessen und Begabungen zulässt. Die Ergebnisse geben einen Hinweis darauf, mit welchem Interessenbereich der Kartei die Kinder sich beschäftigen können. Genauere Informationen zu Erfassungsinstrument/Kopiervorlagen befinden sich im beiliegenden Ordner. Die Förderkartei bildet das dritte und letzte Medium des Wegweisers. Die Auftragskarten der Kartei sind ebenfalls entsprechend den neuen Intelligenzen unterteilt und gekennzeichnet. Natürlich steht es den Kindern frei sich in jedem Bereich der Kartei zu vertiefen und sich darin frei zu bewegen. Der beiliegende Stick enthält die nähere Erklärung zum Aufbau der Auftragskarten sowie leere Vorlagen für die selbstständige Erarbeitung weiterer Karteikarten.

Grundidee & Anwendung

Grundidee:

Der Wegweiser soll im Grunde ein Hilfsmittel darstellen, welches eine Möglichkeit zur individuellen Förderung von Begabungen im Unterricht erlaubt. Zum einen bietet der Wegweiser anhand des Begleithefts einen kurzen theoretischen Überblick über das Konzept der Begabungsförderung anhand der neuen Intelligenzen nach H. Gardner. Auch verfügt das Begleitheft über einen Ideenkatalog mit Fördermöglichkeiten für jede Intelligenz. Weiter besteht sowohl für die Lehrpersonen, Schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen die Möglichkeit anhand des Erfassungsinstruments, bestehend aus Fragebögen mehr über die jeweiligen Interessen und Begabungen der Schülerinnen und Schüler in Erfahrung zu bringen, was wichtige Hinweise für die Förderung mit sich bringt. Das dritte Standbein des Wegweisers bildet die Förderkartei, mit den neun vorgefertigten Auftragskarten. Die Aufträge wurden exemplarisch auf ein Thema angelegt und sollen der Lehrperson als Vorlage für weitere, selbst entworfene Auftragskarten dienen.

Anwendung:

Der Grundgedanke zur Arbeit mit dem Wegweiser richtet sich nach den Prinzipien eines begabungsförderlichen Unterrichts nach Böckmann und Hug (siehe S.8). Dabei trägt die Kartei schon viel im Bereich der offenen Fragestellung sowie der Individualisierung des Lernstoffs bei. Das Lernsetting sowie die Form der Begleitung unterliegen der Lehrperson. Für die Integration der Kartei in den Unterricht müssen gewisse Freiräume geschaffen werden. Das bedeutet, dass den Kindern die Möglichkeit gegeben werden soll sich mit den Aufträgen intensiv auseinanderzusetzen. Dafür sollen wenn möglich gezielt Zeitfenster zur freien Arbeit eingeplant werden. Während der Arbeit fungiert die Lehrperson als Coach und begleitet die einzelnen Kinder in ihrem Lernprozess. Dieser wird zusätzlich durch den Austausch in der Klasse unterstützt. So spielt der rege Austausch über Erkenntnisse und Erfahrungen eine wichtige Rolle während der ganzen Arbeitsphase und für das Lernen.

Die Verwendung des Wegweisers liegt im Ermessen der Lehrperson. So kann er vielfältig eingesetzt werden. Es besteht zum Beispiel die Möglichkeit, das Projekt zunächst mit vereinzelt Kindern auszuprobieren und Erfahrungen damit zu sammeln und es zu einem späteren Zeitpunkt mit der ganzen Klasse durchzuführen.

Begabung und Begabungsförderung

Der Grundauftrag und das Ziel der Volksschule wird darin verstanden, die Kinder und ihre Begabungen zu erkennen und zu fördern. Vergleichbare Entwicklungschancen sollen den Kindern geboten werden. In den letzten Jahren entwickelte sich zunehmend ein Verständnis für die Heterogenität in den Jahrgangsklassen. Parallel dazu entstand das Bedürfnis die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung entsprechend zu unterstützen und zu fördern.

Durch den Ansatz der integrativen Beschulung nimmt die Volksschule eine zentrale gesellschaftliche Funktion ein. Die Kinder lernen sich in den heterogenen Klassensituationen zurechtzufinden. So setzen sie sich mit Menschen mit verschiedenen Lernvoraussetzungen, als auch unterschiedlicher kultureller und sozialer Herkunft sowie ungleicher Wertvorstellungen auseinander.

Für die Lehrpersonen bedeutet der Einbezug verschiedener Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler zunächst Achtsamkeit im Umgang mit unterschiedlicher Begabung zu entwickeln, als auch durch den Einsatz vielfältiger Methoden zu deren Förderung und Entwicklung beizutragen.

Um nun ein Grundverständnis als Basis für die Förderung von Kindern mit besonderer Begabung schaffen zu können, schlägt eine Arbeitsgruppe der EDK-Ost (Erziehungsdirektorenkonferenz der Ostschweizer Kantone und des Fürstentum Liechtensteins) vor, eine klarere Abgrenzung zwischen den Begriffen "Begabung", "besondere Begabung" und "Hochbegabung" zu schaffen. Resultierend daraus soll auch zwischen "Begabungsförderung", "Begabtenförderung" und "Hochbegabungsförderung" unterschieden werden.

Begabung: „Unter Begabung wird das Ergebnis einer dynamischen Wechselwirkung zwischen individuellen Begabungsanlagen, Persönlichkeitsmerkmalen und Umweltmerkmalen verstanden“ (Böckelmann & Hug, 2004, S.18). Betrachtet man diese Definition, so wird schnell klar, dass sich Begabung nicht nur auf kognitive Fähigkeiten beschränkt, sondern sich über weitere Ebenen wie emotionale, motorische, kreative und soziale Bereiche erstreckt. Es lässt sich feststellen, dass mit dem Begriff "Begabung" nicht klar definiert wird, wie stark oder in welche Richtung die Ausprägung dieser Begabung zu fassen ist. Dementsprechend beschäftigt sich "Begabungsförderung" mit der Förderung aller Volksschulkinder und ihren Begabungen.

Besondere Begabung: „Von besonderer Begabung wird gesprochen, wenn Schülerinnen und Schüler in ihrer Entwicklung in einem oder mehreren Bereichen der Altersgruppe deutlich voraus sind. Begabtenförderung meint entsprechend die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Begabungen“ (Böckelmann & Hug, 2004, S.18). Unter Begabtenförderung werden alle Planungen und Massnahmen zur Förderung besonders begabter Schülerinnen und Schüler subsumiert.

Hochbegabung: „Von Hochbegabung wird dann gesprochen, wenn der Entwicklungsstand eines Kindes in einem oder mehreren Bereichen in ausgeprägtem Masse über demjenigen der entsprechenden Altersgruppe liegt“ (Böckelmann & Hug, 2004, S.18). Somit werden unter Hochbegabtenförderung sämtliche Planungen und Massnahmen zur Förderung hochbegabter Schülerinnen und Schüler gefasst.

Grundgedanke dieser klaren Unterteilung der Begriffe ist die Überlegung der Umsetzung einer möglichst breiten, integrativen Begabungsförderung mit Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse besonders begabter oder hochbegabter Kinder. Bei diesem Ansatz werden somit Begabung-, Begabten- und Hochbegabtenförderung als ein aufeinander aufbauendes Konstrukt verstanden, bei welchem die Teilgebiete in gegenseitiger Abhängigkeit zueinander stehen. Folgende Grafik soll die Vernetzung der drei Bereiche verdeutlichen:

Abbildung 1: Verschränkung von Begabung-, Begabten- und Hochbegabtenförderung

Begabungsförderung im Unterricht

Es ist mittlerweile klar, dass es nicht DIE Methode für Begabungsförderung schlechthin gibt. Man geht vielmehr von verschiedenen Prinzipien aus, die je nach Unterrichtssetting unterschiedlich zu tragen kommen. Diese Prinzipien gestalten sich wie folgt:

- ❖ *Offenheit des Lernsettings:* Die Eigeninitiative der Kinder wird zugelassen. Sie werden nicht durch zu eng geführte Aufträge eingegengt. Das Lernsetting lässt es zu, dass die Kinder Raum bekommen, um ihren eigenen Interessen in ihrem eigenen Lerntempo nachzugehen. Es sollen Freiräume gestaltet werden, welche die Kinder selbständig und kreativ gestalten können.
- ❖ *Offene Fragestellungen/Lernaufgaben:* Sie bilden die Basis für einen begabungsförderlichen Unterricht. Die Aufgabenstellungen sollen motivierend sein, realitätsnah und bedeutsam für die Kinder. So sollen die Kinder Fragen beantworten können, die sie bewegen. Gestützt werden die offenen Fragestellungen durch metakognitive Elemente. Die Lernreflexion und die Aneignung von Arbeitstechniken sind der Schlüssel zur selbstständigen Erschließung der Wissenswelt. Für die Reflexion bestehen verschiedene Möglichkeiten wie ein Gespräch zwischen LP und Kind, ein Lerntagebuch oder der Austausch im Klassenverband.
- ❖ *Individualisierung:* Zur Individualisierung steht der Lehrperson eine Auswahl an verschiedenen Lehr- und Lernformen zur Verfügung. Zu den Bekanntesten gehören dabei: Die Arbeit mit Lernplänen, Wochenplänen, Werkstattunterricht oder Projektarbeit. Die Individualisierung betrifft also nicht nur das Lernangebot, sondern auch die Methodik, die situationsangepasst eingesetzt werden kann. Trotz individualisierter Unterrichtsformen sind für einen begabungsförderlichen Unterricht auch in diesem Zusammenhang Freiräume und deren Gestaltung zentral.
- ❖ *Rolle der Lehrperson:* Die Funktion der Lehrperson ändert sich von der vermittelnden zu einer begleitenden und unterstützenden Position. Die traditionelle Aufgabe des Belehrens wird durch beraten, anregen oder initiieren weiterentwickelt. Ein zentraler Punkt in diesem Zusammenhang ist der Aufbau einer Kultur im Klassenzimmer, in der unterschiedliche Voraussetzungen und Lernwege auf Akzeptanz stossen. Um den Zusammenhalt zu stärken, sind gemeinschaftsbildende Aktivitäten von grosser Bedeutung. Begabungsförderung bedarf Unterrichtsentwicklung, wodurch hohe Anforderungen sowohl an die jeweiligen Lehrpersonen als auch an das ganze Schulteam gestellt werden (vgl. Böckelmann & Hug, 2004, S.24-25).

Die Theorie der Multiplen Intelligenzen nach H. Gardner

Die Theorie der vielfachen Intelligenzen ist das Kernstück der Arbeit von Howard Gardner. Gardner der sowohl Professor für Erziehungswissenschaften, Psychologie und Neurologie ist, schlägt mit seiner Theorie der multiplen Intelligenzen eine konträre Richtung gegenüber der bisherigen Auffassungen über Intelligenz ein. So lehnt Gardner das konventionelle Vorgehen der IQ Messungen klar ab. Der IQ könne zwar Auskunft über Fähigkeiten liefern, die für die schulischen Leistungen erheblich sind, doch sagt sie nur wenig über den Erfolg im späteren Leben aus. Betrachtet man die Vielfalt der Leistungen, die in der Welt geschätzt werden, so wird schnell klar, dass die gegenwärtigen Methoden der Intelligenzmessung nicht fein genug sind, um die Fähigkeiten oder Leistungen eines Menschen umfassend einschätzen zu können. Die Problematik dabei liegt nicht zwangsläufig an den Techniken, wie solche Tests gemacht werden, sondern findet sich tiefer verwurzelt in der Ansicht, die sich über Intelligenz und Intellekt durchsetzt. Die Änderung der Perspektive in Bezug auf Intellekt muss sich laut Gardner zunächst verändern, damit angemessene Methoden zur adäquaten Bewertung des Intellekts, sowie effektive Methoden zur Ausbildung dessen, folgen können.

Gardner betont zwar in seinen Werken öfters, dass seine Theorie nie wissenschaftlich untermauert wurde. Viel mehr beruhen seine Gedankengänge auf einer Grosszahl von Indizien die auf mehrere relativ autonome intellektuelle Kompetenzen eines Menschen (menschliche Intelligenzen) hinweisen. So bezog Gardner seine Informationen von einer Vielzahl voneinander unabhängigen Quellen: Studien über Wunderkinder, Begabte, Hirngeschädigte, Inselbegabungen, normale Kinder, normale Erwachsene, Experten auf unterschiedlichen Gebieten und Angehörige verschiedener Kulturen.

Es stellt sich die Frage nach den Voraussetzungen für eine Intelligenz. Nach Gardners Ansicht muss eine intellektuelle Kompetenz eine Reihe von Fähigkeiten beinhalten, die es der betreffenden Person ermöglichen, echte Probleme und Schwierigkeiten zu lösen. Zudem sollen sie dabei helfen brauchbare Methoden oder Vorrichtungen zu erfinden wenn nötig. Auch das Entdecken sowie Erschaffen von Problemen als Basis für den Wissenszuwachs ist von zentraler Bedeutung in der Bestimmung intellektueller Kräfte. Ein wichtiger Aspekt der dabei beachtet werden muss ist der kulturelle Kontext, der festlegt, welche Fähigkeiten auf Zuspruch stossen und welche als eher belanglos angesehen werden.

Aufgrund seiner Untersuchungen erstellte Gardner zunächst eine Liste die insgesamt sieben Intelligenzen festlegte. Dabei betonte er klar den Verzicht des Anspruchs auf Vollständigkeit und verdeutlichte viel mehr den Versuch die Palette der menschlichen Fähigkeiten möglichst breit und vollständig abzudecken, was als Grundvoraussetzung für die Theorie der multiplen Intelligenzen gilt. So ergänzte Gardner seinen Katalog bereits um zwei weitere Intelligenzen, welche zusammen mit den sieben grundlegenden Intelligenzen im folgenden näher beschrieben werden (vgl. Gardner, 2005, S.22).

Die linguistische Intelligenz	
Die musikalische Intelligenz	
Die logisch-mathematische Intelligenz	
Die räumliche Intelligenz	
Die körperlich-kinästhetische Intelligenz	
Die personale Intelligenz	
Die naturalistische Intelligenz	
Die existenzialistische Intelligenz	

Die linguistische Intelligenz (K1/K2)

ABC

Die linguistische Intelligenz ist die unter den Menschen am weitesten und am demokratischsten verbreitete aller Intelligenzen. Obwohl viele unserer Fähigkeiten keineswegs mit denen eines Lyrikers vergleichbar sind, scheinen wir eine beachtliche Sensibilität in Bezug auf Phonetik, Syntax, Semantik und Pragmatik aufzuweisen. Gardner legt in seiner Theorie Bereiche der Sprachbeherrschung fest, denen in der menschlichen Gesellschaft äusserst grosse Bedeutung zugesprochen wird. Dabei handelt es sich um folgende vier Aspekte:

- ❖ *Rhetorik*: Die Fähigkeit, Sprache als Werkzeug einzusetzen, um andere von der Richtigkeit des eigenen Handelns zu überzeugen wie es z.B. in der Politik von höchster Wichtigkeit ist. Die Entwicklung dieser Kompetenz beginnt jedoch schon im Kindesalter z.B. wenn der dreijährige Junge ein Stück vom Kuchen haben möchte.
- ❖ *Mnemotechnisches Potential der Sprache*: Umfasst die Kompetenz, Sprache als Werkzeug zu gebrauchen, um sich an Daten zu erinnern. Dies reicht z.B. von Besitzlisten, sich an die Regeln eines Spiels erinnern, über Wegbeschreibungen bis hin zur Bedienungsanweisung einer Maschine.
- ❖ *Erklärende Funktion der Sprache*: Dient dazu, Sachverhalte zu vermitteln. Früher war dies vor allem anhand mündlicher Instruktionen der Fall, heute in zunehmendem Mass auch durch das geschriebene Wort.
- ❖ *Metalinguistik*: Beschreibt die Fähigkeit, Sprache als Werkzeug einzusetzen, um über Sprache zu sprechen.

Die Entwicklung linguistischer Fähigkeiten: Die Grundfähigkeiten der gesprochenen Sprache entwickeln sich beim Kleinkind bereits in den ersten Lebensmonaten. Die Kinder beginnen zu babbeln, was zunächst nur wenig Ähnlichkeit zu der Sprache der Bezugspersonen zu haben scheint. Bereits etwa zu Beginn des zweiten Lebensjahres ändert sich das linguistische Verhalten der Kinder. Sie beginnen sich anhand einzelner Wörter und Wortpaaren auszudrücken. Nur ca. ein Jahr später geben Kinder dann schon komplexere Wortfolgen von sich unter anderem in Form von Fragen wie z.B. „Wann ich aufstehen?“, Verneinungen wie „Ich nicht will schlafen gehen“ und sogar Sätzen mit Nebensätzen wie „Milch haben vor Essen, bitte?“. Bereits zwischen vier und fünf Jahren erreicht ein Kind ein sprachliches Niveau, in dem es im gelingt letzte syntaktische Schwächen zu korrigieren und erstaunlich flüssend zu sprechen. Obwohl die Prozesse wie sie hier beschrieben wurden grundsätzlich für jedes Kind gleich sind, so bestehen Unterschiede z.B. in der Wahl der Wortarten, welche ein Kind zuerst lernt. Manche Kinder benennen zuerst Gegenstände, andere bevorzugen Ausrufe. Auch gibt es Divergenzen im Ausmass der Nachahmung. Während manche Kinder ihre Bezugspersonen stark kopieren, tun andere dies kaum. Und nicht zuletzt gibt es klare Verschiedenheiten in Bezug auf Schnelligkeit und Talent, mit denen Kinder die zentralen Sprachfähigkeiten lernen (vgl. Gardner, 2005, S.81-99).

Die linguistische Intelligenz – Schaubild

Die sprachliche Intelligenz umfasst sowohl die gesprochene als auch die geschriebene Sprache, sei dies nun die Muttersprache oder eine Fremdsprache. Die Sprache dient als Werkzeug, um Ziele zu erreichen, eigene Gedanken auszudrücken, zu reflektieren oder andere zu verstehen.

geeignet für:

Berufe oder Interessen, für die das Reden und Argumentieren wichtig ist, z.B. in Verwaltungen, Marketing, Rechtsanwälte oder mit Recht befasste Menschen, Schriftsteller, Poeten, Redner und Journalisten.

Die musikalische Intelligenz (K3/K4)

Keine menschliche Gabe zeigt sich früher als musikalisches Talent. Obwohl es viele Spekulationen darüber gibt ist bis heute nicht klar, warum gerade musikalisches Talent sich so früh äussert und worin es genau besteht. Die wichtigsten Bestandteile von Musik bestehen aus Melodie und Rhythmus. Musikalische Frühreife kann zum einen das Resultat hervorragender Unterrichtsmethoden sein, günstige Umweltbedingungen durch das Leben in einem musikbegeisterten Umfeld oder sie kann trotz oder als Bestandteil einer Behinderung bestehen. Diese unterschiedlichen Voraussetzungen machen ein angeborenes Kermtalent wahrscheinlich. Das Milieu des Betroffenen scheint aber einen Einfluss darauf zu haben, in welcher Form dieses Talent nach aussen in Erscheinung tritt.

Die Entwicklung musikalischer Fähigkeiten: Normale Kinder singen bereits im Babbelalter (1. Lebensjahr). Sie sind bereits in der Lage Einzellaute von sich zu geben, wellenartige Melodien zu erzeugen und sogar Sprechmelodien mit verblüffender Genauigkeit nachzuahmen. Ein weiterer wichtiger Meilenstein in der musikalischen Entwicklung durchlaufen Kinder in der Mitte des zweiten Lebensjahres. Sie bilden nun aus eigenem Antrieb Tonfolgen und erproben verschiedene kleine Intervalle. Sie erfinden spontan Lieder, singen kurze, charakteristische Tonfolgen, die sie in ihrer Umgebung gehört haben. Im Alter zwischen drei und vier Jahren haben sich die Melodien der jeweiligen Kultur durchgesetzt. Verblüffend ist die Vielfalt der unterschiedlichen Fähigkeiten der Kinder im musikalischen Bereich. Einige Kinder können bereits mit zwei oder drei Jahren grosse Teile eines Liedes reproduzieren, während andere in diesem Alter nur gerade Annäherungen an Tonhöhen zustande bringen oder gar mit vier bis fünf Jahren Melodien nicht widerzugeben vermögen. Grundsätzlich lässt sich festlegen, dass bei Kindern ohne speziellem musikalischem Talent die musikalische Entwicklung zum Zeitpunkt des Schuleintritts weitgehend abgeschlossen ist. Dies bedeutet nicht, dass sie keinerlei Fortschritte in diesem Bereich zeigen. Es findet trotzdem eine Erweiterung des Repertoires und des Wissens über Musik statt. Auch in diesem Bereich ist es stark von kulturellen Werten abhängig, wie weit die musikalischen Fähigkeiten ausgebildet werden. Während bei uns musikalisches Analphabetentum gesellschaftlich akzeptiert wird, findet sich weltweit eine grosse Vielfalt an musikalischen Laufbahnen (vgl. Gardner, 2005, S.104-108).

Die musikalische Intelligenz – Schaubild

Die musikalische Intelligenz beinhaltet die Fähigkeit, musikalische Rhythmen und Muster wahrzunehmen, wiederzuerkennen, umzuwandeln und wiederzugeben

geeignet für:

Berufe oder Intensivart, in denen das Erkennen und/oder Gestalten von musikalischen Tönen, Rhythmen, Mustern usw. wichtig ist z.B. Musiker, Komponisten und Dirigenten.

Die logisch-mathematische Intelligenz (K5/K6)

Der Ursprung der logisch-mathematischen Intelligenz liegt in der Konfrontation der Welt der Objekte. Sein erstes und fundamentales Wissen über den logisch-mathematischen Bereich erfährt ein Kind durch die Begegnung mit Objekten, welche es in Gruppen und Untergruppen gliedert, und die Anzahl erfasst. Bald schon wird das Kind die Objekte nicht mehr brauchen, um Zusammenhänge und Muster erkennen zu können. Es schreitet von Objekten zu Aussagen, von Aktionen zu Beziehungen zwischen Aktionen, vom sensomotorischen Bereich zur Abstraktion und vielleicht erreicht es später das Niveau der Logik und Wissenschaft. Mathematiker richten sich eher nach allgemeinen Konzepten als an spezifischen Berechnungen. Sie versuchen Gesetzmässigkeiten auszuarbeiten, die sich auf möglichst viele Probleme anwenden lassen und müssen dabei über ein Geschick im Umgang mit Beweisketten verfügen.

Die Entwicklung logisch-mathematischer Fähigkeiten: In Anlehnung an Piaget beschreibt Gardner den Ursprung des logisch-mathematischen Verständnisses in direkter Verbindung mit unserem Handeln in der Welt. Somit beginnt auch dieser Prozess bereits in der Kinderstube, wobei das Kleinkind bereits Objekte aller Art auf verschiedene Weise erforscht. Viele Monate lang ist das Kind auf die unmittelbare Erfahrung mit diesen Objekten angewiesen. Erst nach achtzehn Monaten beginnt das Kind ein Verständnis für die Existenz eines Objekts aufzubauen, auch wenn dieses sich nicht unmittelbar in seinem Sichtfeld befindet. Das Kind ist in der Lage, Mengen bis zwei oder drei auf Anhieb zu erkennen, ihm fehlt jedoch noch das Verständnis für ein geregeltes Zahlensystem. Oftmals lässt sich beobachten, dass Kinder in diesem Alter bereits in der Lage sind, Zahlennamen mechanisch aufzusagen. Dies hat aber in Wahrheit mehr mit der linguistischen Intelligenz gemein, wie mit der logisch-mathematischen, da es sich um eine Art Vers handelt und nicht um mathematisches Zählen. Nach dem Alter von vier bis fünf Jahren lernt das Kind dann, dass die Reihe der Zahlennamen sich auf Reihen von Objekten übertragen lassen. Dabei gelingt es den Kindern herauszufinden, dass die letzte genannte Zahl der Reihe gleichsam der Menge von Objekten entspricht. Mit sechs oder sieben Jahren kann das Kind zwei Mengen konfrontieren und vergleichen. Das Kind kann aus eigener Kraft oder mit fremder Hilfe das für die fundamentalen numerischen Operationen nötige Verständnis entwickeln: Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren.

Erst in den frühen Jahren der Adoleszenz sind Jugendliche nicht mehr in erster Linie auf Objekte selbst oder mentale Bilder oder Modelle dieser Objekte angewiesen, sondern arbeiten auch mit Wörtern, Symbolen und Symbolfolgen, die sich auf Objekte oder auf denen Handlungen beziehen. Der Jugendliche ist nun in der Lage, Hypothesen zu bilden und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Während das Kind zu früheren Zeiten Objekte anhand seiner physischen Aktionen veränderte, transformiert der junge Erwachsene jetzt mentale Operationen zu Symbolfolgen, welche für die höhere Mathematik essenziell sind (vgl. Gardner, 2005, S.125-127).

123

Die logisch-mathematische Intelligenz – Schaubild

In der logisch-mathematischen Intelligenz sind logische Analysen, mathematische Operationen und wissenschaftliche Untersuchungsstrategien von zentraler Bedeutung.

geeignet für:

Berufe oder Interessen, in denen das Erkennen von Mustern, ableitende Analysestrategien und logisches Denken besonders wichtig sind, z.B. Mathematiker, in der Technik, den Naturwissenschaften, bei Versicherungen, Banken, Computern usw.

Die räumliche Intelligenz (K7/K8)

Unter der räumlichen Intelligenz wird die Fähigkeit verstanden, die visuelle Welt richtig wahrzunehmen, das Wahrgenommene richtig zu transformieren und zu modifizieren. Die Fähigkeiten der Wahrnehmung und der Reproduktion müssen als zwei verschiedene Faktoren angesehen werden. Ähnlich wie bei der musikalischen Intelligenz, die sich aus rhythmischen und harmonischen Fähigkeiten zusammensetzt, kann es sein, dass ich zwar über eine scharfe Wahrnehmungsgabe verfüge, jedoch nur wenig Geschick darin habe, das Wahrgenommene zu zeichnen oder auf eine andere Weise wiederzugeben. Die räumliche Intelligenz ist nicht zwingend an visuelle Reize gebunden. So erschliessen sich z.B. blinde Menschen ihre räumlichen Fähigkeiten über taktile Reize.

Die Entwicklung der räumlichen Intelligenz: Gegensätzlich der logisch-mathematischen und der linguistischen Intelligenz, ist die Entwicklung der räumlichen Intelligenz nur wenig erforscht. Piaget verstand die räumlichen Fähigkeiten als Bestandteil der logischen Entwicklung, wobei die Entwicklung des räumlichen Verständnisses für Piaget ein sensomotorisches Begreifen des Raumes während der Kindheit darstellt. Dabei benennt er zwei zentrale Fähigkeiten; die Wahrnehmung sich bewegender Objekte und die Kapazität den Weg zwischen zwei Lokalitäten zu finden. Piaget verfolgte das Vorstellungsvermögen zurück bis in die frühe Kindheit. Erst am Ende des frühen sensomotorischen Stadiums verfügt das Kind über ein Vorstellungsvermögen. Dabei hat sich gezeigt, dass die Fähigkeit der Vorstellung in der frühen Kindheit statisch ist, was bedeutet, dass das Kind keine mentalen Operationen daran vornehmen kann. Es ist also noch weitgehend an die konkrete Handlung mit dem Objekt gebunden. Ein wichtiger Meilenstein in der geistigen Entwicklung erreicht das Kind zum Zeitpunkt des Schuleintritts. Das Kind wächst nun über die Phase der aktiven Manipulation an Bildern und Objekten im räumlichen Bereich hinaus. Es kann jetzt anhand mentaler Operationen einschätzen, wie Objekte für jemand anderen aus einer anderen Perspektive aussehen. Diese Entwicklung hängt stark mit der Dezentrierung zusammen und ermöglicht dem Kind sich in die Situation anderer hineinzusetzen und eine andere Perspektive wie die eigene einzunehmen. Bis anhin bleibt die Fähigkeit der räumlichen Intelligenz jedoch an konkrete Situationen und Ereignisse gebunden. Erst als Jugendliche sind die Kinder dann in der Lage mit abstrakten Räumen oder formalen Raumgesetzen umzugehen. So entwickeln sich die räumlichen Fähigkeiten von Stadium des Kleinkindes, sich im Raum zu bewegen, über die Kompetenz sich statische mentale Bilder von der Welt zu machen, welche im Schulkindalter dann manipuliert werden können. Im Jugendalter folgt dann die Kapazität, räumliche Beziehungen verbal darzustellen. Somit ist die Wahrnehmung der Heranwachsenden gut darauf vorbereitet, sowohl die logisch-mathematische als auch die räumliche Intelligenz in einem einzigen geometrischen und wissenschaftlichen Konstrukt zusammenzufassen (vgl. Gardner, 2005, S.165-168).

Die räumliche Intelligenz – Schaubild

Die räumliche Intelligenz umfasst die Kompetenz, Visuelles und/oder Taktiles richtig wahrzunehmen, damit im Kopf zu experimentieren und sich die Welt räumlich vorzustellen.

geeignet für:

Berufe oder Interessen, in denen räumliches Orientieren und Handeln eine besondere Rolle spielt, z.B. Kunst, Architektur, Seefahrer, Pilot, Schachspieler und Chirurgen.

Die körperlich-kinästhetische Intelligenz (K9/K10)

Die körperlich-kinästhetische Intelligenz oder auch kurz Körperintelligenz umfasst die Fähigkeit, seinen eigenen Körper differenziert und geschickt sowohl zu expressiven als auch zielgerichteten Zwecken einzusetzen. Ebenso charakteristisch ist ein geschickter Umgang mit Objekten, gleichgültig ob dabei fein- oder grobmotorische Abläufe des Körpers verlangt werden. Diese beiden Kapazitäten, also die Kontrolle der Körperbewegungen und die geschickte Handhabung von Objekten gelten als Kernkompetenzen der Körperintelligenz. Diese beiden Kernkapazitäten können auch separiert voneinander existieren. Es gilt: nach innen gerichtete die Kontrolle des eigenen Körpers, nach aussen gerichtet die physische Einwirkung auf Objekte in der Umwelt.

Die Entwicklung der körperlich-kinästhetischen Intelligenz: Die ersten unbewussten Handlungen, die ein Kind ausübt, basieren zunächst auf einfachsten Reflexen wie z.B. beim Saugen. Zunehmend werden die Verhaltensweisen dann von Umweltveränderungen und individuellen Absichten abhängig. Isolierte Phänomene wie z.B. Sehen und Greifen werden gekoppelt, um eine gezielte Absicht zu verfolgen – wie einen Gegenstand zu greifen. In einer weiteren Phase beginnt das Kind nun mit Symbolen als mentale Repräsentanten zu arbeiten. Somit geschehen nun viele Handlungsplanungen mental und sind nicht mehr so stark an reine Aktionen und Operationen gebunden. Als reine Formen des körperlichen Ausdrucks beschreibt Gardner die Fähigkeit des Tanzes oder des Schauspielelms, wobei der Körper dabei als reines Objekt eingesetzt wird, um Objekte in der Welt zu manipulieren, anzuordnen und zu verändern.

Der Körper ist jedoch noch viel mehr als einfach eine Maschine. Er ist das Gefäss des Selbst für jede einzelne Person. Jedes Individuum besitzt eigene Gefühle und Wünsche, wodurch der eigene Körper als etwas Besonderes und Einzigartiges empfunden wird. Das Individuum verfügt über ein Selbst, welches es stets modifiziert und welches starken Einfluss auf sein Denken und Handeln nimmt (vgl. Gardner, 2005, S.192-217).

Die körperlich-kinästhetische Intelligenz – Schaubild

Die körperlich-kinästhetische Intelligenz beinhaltet die Fähigkeit seinen Körper geschickt einzusetzen, um Probleme zu lösen oder etwas zu produzieren.

geeignet für:

Berufe oder Interessen, in denen Bewegungen und mentale Stärken der Körperkontrolle eine wichtige Rolle spielen, z.B. Handwerker, Sportler, Militär, Tänzer, Schauspieler und in der Chirurgie.

Die personale Intelligenz (K11-K14)

Die personale Intelligenz ist die einzige der Intelligenzen, die aus zwei eng miteinander verbundenen Teilbereichen besteht nämlich der intrapersonalen- und der interpersonalen Intelligenz. Beide der Bereiche verfügen über eigene Zuständigkeitsbereiche. Die intrapersonale Intelligenz ist hauptsächlich damit beschäftigt, Kenntnisse über die eigenen Gefühle zu gewinnen, während die interpersonale Intelligenz nach aussen gerichtet ist, was das Verhalten, die Gefühle und Motive anderer Personen umfasst.

- ❖ Intrapersonale Intelligenz: Betrifft den Zugang zum eigenen Gefühlsleben. Darunter wird die Fähigkeit verstanden, eigene Gefühle wahrzunehmen, unterscheiden zu können und diese zum Steuern des eigenen Verhaltens zu nutzen. In ganz ursprünglicher Form besteht diese Form der Intelligenz darin, das Gefühl von Lust und Schmerz zu unterscheiden und daraus die Entscheidung ableiten zu können, sich auf eine bestimmte Situation einzulassen oder sich ihr zu entziehen (vgl. Gardner, 2005, S.219).
- ❖ Interpersonale Intelligenz: Umfasst die Fähigkeit, andere Individuen wahrzunehmen und zwischen Stimmungen und Temperament zu unterscheiden, sowie Motive und Absichten zu erkennen. Über die Kompetenz Personen voneinander zu unterscheiden und auch ihre Stimmungen zu erfassen verfügen wir bereits im Kleinkindalter. Die ausgebildete interpersonale Intelligenz ermöglicht es uns, Absichten und Wünsche anderer zu erkennen und uns dementsprechend zu verhalten (vgl. Gardner, 2005, S.220).

Die Entwicklung der personalen Intelligenzen: Es wird davon ausgegangen, dass ein Kind vom ersten Tag an eine Palette von Gefühlen erfährt. So lassen sich bestimmte universelle Gesichtszüge bei Kleinkindern erkennen, die mit bestimmten Zuständen verbunden sind, z.B. Erregung, Lust oder Schmerz. Kleinkinder im Alter von ca. zwei Monaten sind in der Lage, Personen zu unterscheiden und verschiedene Gesichtsausdrücke nachzuahmen. Bereits mit zehn Monaten zeigt das Kind schon erste Anzeichen für Empathie. Z.B. beginnt ein Baby zu weinen, weil es ein anderes Kind weinen hört. Das Bewusstsein einer physischen Eigenständigkeit erlangt das Kind mit ca. zwei Jahren. So weiss es z.B. dass es sich beim Spiegelbild um seine eigene Person handelt.

Im Alter zwischen zwei und fünf Jahren durchlebt das Kind eine explosive intellektuelle Entwicklung. Es lernt Symbole in Bezug auf sich selbst (ich, mein), auf andere (du, er, Mama) und auf eigene Erfahrungen (mein Geburtstag, meine Idee). Ein Kind in diesem Alter wird als isoliertes Individuum beschrieben. Es ist bestrebt seine eigene Autonomie gegenüber anderen zu zeigen und zeigt noch wenig Gespür für die Welt der anderen Menschen. Zum Zeitpunkt des Schuleintritts ist die Unterscheidung zwischen dem Selbst und anderen stark gefestigt.

20

Nun sammeln Kinder ihre ersten Erfahrungen mit Wechselbeziehungen d.h. es lernt, dass ein gewisses Verhalten anderen gegenüber positive Auswirkungen auf es selbst haben kann. Zudem gelingt es dem Kind nun, eine Perspektivenübernahme zu vollziehen. Das bedeutet, dass es sich die Welt aus den Augen einer anderen Person vorstellen kann. Durch die Verfeinerung dieses Egozentrismus ist das Kind nun in der Lage, zu einem sozialen Wesen heranzuwachsen. Im Alter von sechs bis acht Jahren beginnt das Kind sich stark über die eigenen Handlungen zu definieren. Kompetenzen und Geschicklichkeit werden erworben und das Kind scheut sich davor, ungeschickt zu wirken oder sich persönlich unzulänglich zu fühlen.

Die Periode der mittleren Kindheit erstreckt sich etwa von Schulbeginn bis hin zu der Pubertät. In dieser Phase gewinnen soziale Kontakte wie Peergroups stark an Bedeutung. Die Kinder wenden viel Mühe für die Pflege ihrer Freundschaften auf und verbringen auch viel Zeit damit, über den interpersonalen Bereich nachzudenken. Das Kind ist nun in der Lage eine Reihe mentaler Manipulationen in Bezug auf Interaktionen mit anderen vorzunehmen. D.h. sie stellen Vermutungen über die Sichtweisen von anderen an (Ich denke, dass er denkt...).

Gerade in dieser Phase geschieht es oft, dass sich Kinder einreden, gewisse Dinge nicht leisten zu können oder es fühlt sich alleine, wenn es nicht zu festen Freundschaften mit anderen in der Lage ist. Diese Situation führt zum ersten Mal zu einem Gefühl des Versagens und kann sich negativ auf das Selbstwertgefühl auswirken.

Zum Zeitpunkt der Adoleszenz setzen ein paar wichtige Veränderung in den Bereichen der personalen Intelligenzen ein. Die Jugendlichen zeigen ein weitaus differenzierteres psychologisches Verhalten wie in den Jahren zuvor. Sie haben ein reiferes Einfühlungsvermögen, Beziehungen gründen nun mehr auf Einsichten, Kenntnissen und Sensibilität anstelle physischer Stärke oder materiellen Besitztümern. Es zeigt sich, dass gerade in der Phase der Adoleszenz grosse Spannungen auftreten. Dies lässt sich unter anderem darauf zurückführen, dass die Jugendlichen in dieser Phase die beiden Formen personalen Wissens zu einem umfassenden Konzept zusammenbringen müssen. Diese Bildung eines sogenannten Selbstsinns ist von äusserster Wichtigkeit, denn er bestimmt, ob ein Individuum innerhalb seines sozialen Kontextes (Gesellschaft) funktioniert (vgl. Gardner, 2005, S.219-230).

Die intrapersonale Intelligenz – Schaubild

Die intrapersonale Intelligenz beschreibt die Fähigkeit, Impulse zu kontrollieren, die eigenen Gefühle und Grenzen zu kennen und damit klug umzugehen.

geeignet für:

Berufe oder Interessen, in denen es auf hohe selbstanalytische Fähigkeiten ankommt, z.B. Meditation, Schauspieler, Schriftsteller oder Künstler machen die ausgeprägten intrapersonalen Fähigkeiten zum Beruf.

Die interpersonale Intelligenz – Schaubild

Unter der interpersonalen Intelligenz wird die Fähigkeit verstanden, sich in andere Menschen hineinfühlen zu können, auf ihre Intentionen, Motivationen und Bedürfnisse eingehen zu können.

geeignet für:

Berufe oder Interessen, in denen eine gemeinsame Kommunikation von entscheidender Bedeutung ist, z.B. erzieherische, soziale Berufe wie Lehrpersonen, Verkauf, Politik und Beratung.

Die naturalistische Intelligenz (K15/K16)

Die naturkundliche Intelligenz umfasst charakteristische Kernkompetenzen, die in vielen Kulturen eine geachtete soziale Rolle einnehmen. So verfügt eine Person, mit ausgeprägten naturkundlichen Kompetenzen über ein breites Wissen in Erkennung und Klassifizierung der zahlreichen biologischen Arten, der Flora und Fauna ihres Lebensbereiches. Zum einen erkennt ein Naturkundiger die besonderen Werte oder Gefahren eines Individuums, zum anderen gelingt es ihm aber auch, bis anhin unbekannte Lebewesen zu klassifizieren und in ein System einzuordnen. Anhand einiger berühmter Beispiele von Naturkundigen Menschen wie z.B. Darwin, der sich nicht in die bisherigen sieben Intelligenzen einordnen liess, erfasste Gardner die naturalistische Intelligenz. Diese entspricht genau wie die übrigen Intelligenzen den acht festgelegten Kriterien Gardners.

Die Entwicklung der naturalistischen Intelligenz: Genau wie bei der Entwicklung der linguistischen Intelligenz, zeigen Kinder schon früh ein grosses Interesse daran, die Welt der Natur zu erkunden. Dass sich also ein fünfjähriges Kind z.B. für Dinosaurier begeistert ist durchaus nichts Ungewöhnliches. Es gibt jedoch auch Kinder, die in aussergewöhnlichem Mass an der Natur interessiert sind und die über ein besonderes Geschick verfügen, Unterscheidungen zu treffen und anzuwenden. So zeigten spätere Biologen z.B. bereits in ihrer frühen Kindheit eine Begeisterung für Pflanzen und Tiere, sowie den Drang diese zu identifizieren, zu klassifizieren und mit ihnen in Verbindung zu treten (vgl. Gardner, 2008, S.63-69).

Die naturalistische Intelligenz – Schaubild

Bei der naturalistischen Intelligenz geht es um die Fähigkeit zu beobachten, zu unterscheiden, zu erkennen und eine Sensibilität für die Natur und ihre Phänomene zu entwickeln.

geeignet für:

Berufe oder Interessen, die sich auf natürliches Leben beziehen, in dem es darauf ankommt, Unterschiede zwischen Spezien, Gattugen, unterschiedlichen Lebensformen nach Nutzen und Gefahr usw. zu entwickeln, wie z.B. Förster, Botaniker, Biologie, Tierärzte oder Umweltexperten.

Die existenzialistische Intelligenz (K17/K18)

Hingegen zu dem klar abgrenzbaren Bereich der Naturforschung ist die Welt des Spirituellen weitaus komplexer. Im Vergleich zu Sprache, Musik, Raum, Natur, selbst soziales Verständnis und Einfühlungsvermögen erscheint das Spirituelle viel weniger greifbar, wodurch ihm oftmals weniger Bedeutung zugesprochen wird. Jedoch müssen selbst Skeptiker einräumen, dass die Vorstellung einer spirituellen Dimension für viele Menschen von grosser Wichtigkeit ist. Das Mysterium der spirituellen Sphäre, die Seele und der innere Raum beschäftigt die Menschen seit jeher. So bestehen unzählige Werke darüber, wo hingegen die Publikationen über Gedächtnis und Wahrnehmung schmachlich erscheinen. Soll die Theorie der multiplen Intelligenzen umfassend sein, so müssen auch Entwürfe wie die Spiritualität ihren Platz haben. Gardner legt für die spirituelle Intelligenz folgende drei Merkmale fest:

- ❖ *Das Spirituelle als Medium kosmologischer und existentialer Fragen:* Hierbei tritt das Bedürfnis zum Vorschein, sich Erfahrungen und Manifestationen kosmischen Daseins anzueignen. Diese sind zwar nicht materiell wahrnehmbar, für den Menschen jedoch trotzdem bedeutsam sind. So verspürt er das Bedürfnis, sich mit der Welt ausserhalb unseres sinnlichen Wahrnehmungsbereichs in Beziehung zu setzen und sich in Themen wie der Existenz, Erfahrungen in Leben und Tod, die über alltägliche Erlebnisse hinausgehen, zu vertiefen. Dabei interessieren Fragen über die tiefsten Geheimnisse des Lebens wie z.B. Wer sind wir? Woher kommen wir? Wie sieht unsere Zukunft aus? Was ist der Sinn des Lebens und so weiter.
- ❖ *Das Spirituelle als Seinzustand:* Es wird zwischen zwei Formen des Wissens unterschieden, nämlich dem "Wissen, dass..." und dem "Wissen, wie...". In Bezug auf die spirituelle Intelligenz bezeichnet das "Wissen, dass..." die Erfahrungs- und Existenzbereiche, über die man Erkenntnisse gewinnen will. Das "Wissen, wie..." hingegen umfasst die Methodik, des Gewinnens von Erkenntnissen indem man in einen ausgehobenen Zustand gelangt, z.B. durch Bewusstseinskontrolle. Die Fähigkeit, von seiner Geisteskraft gebrauch zu machen kann sowohl tief sinnig oder auch töricht angesehen werden. Diese reine Form der Bewusstseinsempfindung hat als Ziel, die Erreichung eines bestimmten Seinzustandes und keine sozialen Funktionsbereiche, in dem z.B. die Lösung von Problemen priorisiert wird.
- ❖ *Spiritualität als Wirkung auf andere:* Eine weitere Form der spirituellen Begabung lässt sich in einer besonderen Gruppe von Menschen finden, die aufgrund ihres Tuns oder vielleicht auch nur durch ihr blosses sein, eine spezielle Wirkung auf andere zu haben scheinen. So kann z.B. die Segnung durch den Papst in vielen Menschen das Gefühl von Ausgeglichenheit und Erfüllung auslösen.

Jede der drei aufgeführten Formen ist eine Möglichkeit, um Spiritualität weiterzugeben. Unbestritten gibt es Menschen, die Spiritualität, das Gefühl mit dem Kosmos verbunden zu sein, ausstrahlen. Sie besitzen die Gabe, anderen diese Empfindungen weiterzuvermitteln (vgl. Gardner, 2008, S.69-75).

26

Die existenzialistische Intelligenz – Schaubild

Die existenzialistische Intelligenz umschreibt die Fähigkeit, die wesentlichen Fragen unsres Daseins zu erkennen und Antworten dazu zu suchen.

geeignet für:

Berufe oder Interessen, welche die Neigungen haben, existenzielle Fragen an die Welt und an andere Menschen zu stellen. Fragen, die grundlegende Bereiche des Lebens betreffen wie die Frage nach der Herkunft, warum, oder der Zukunft. Der Dalai Lama ist ein Vertreter dieser Intelligenz.

Förderung nach den Intelligenzen von H. Gardner – Ideenkatalog

Linguistische Intelligenz

Thema	Förderung
Bücher zur Sprachförderung	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sprachhefte aus der Serie "Aktiv Lernen" vom Veritas Verlag ○ Sprachhefte aus der Serie "Ensslin-Lernspiele" vom Ensslin & Labin Verlag
Gedichtbücher	<ul style="list-style-type: none"> ○ Domengo, Hans und andere: Das Sprachbastelbuch. Verlag J.F. Schreiber, Esslingen, Wien 1996 ○ Jacoby, Edmund; Berner Rotraut: Dunkel war's der Mond schien helle. DTV, 2001 ○ Manz, Hans: Mit Wörtern fliegen. Neues Sprachbuch für Kinder und Neugierige. Beltz und Gerber, Basel 1995
Sprachspiele	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tabu: Förderung des Wortschatzes ○ Activity: Förderung der Ausdrucksfähigkeit ○ Der Wahre – Walter: Förderung der Kreativität und Intuition ○ Haste Worte?: Förderung der Sprache und Kreativität ○ Scrabble: Förderung des Wortschatzes ○ Thiesen, Peter: Psycho Kick. Das reflexive Interaktionsspiel für Jugendliche und Erwachsene ○ Think, Logo-Karten: Knifflige Bilderrätsel die mit Logik und Fantasie zu lösen sind ○ Top Words
Kinderbücher	<ul style="list-style-type: none"> ○ Brezina, Thomas: Eine ganze Serie von spannenden Knickerbocker-Ratekrimi-Geschichten ○ Dahl, Roald: Matilda ○ Livingstone, Jan: Der Forst der Finsternis, ein Abenteuer-Spielbuch
Biografien	<ul style="list-style-type: none"> ○ Calaprice, Alice: Lieber Herr Einstein ○ Reich, Susanna: Clara Schuhmann ○ Urech, Christian: Schräge Typen? Biografien jenseits der Norm ○ Kerner, Charlotte: Madame Curie und ihre Schwestern. Frauen die den Nobelpreis bekamen ○ Streit, Jakob: Louis Braille. Ein blinder Junge erfindet die Blindenschrift ○ Pusch, Luise; Gretter, Susanne: Berühmte Frauen. 300 Portraits
Zeitschriften	<ul style="list-style-type: none"> ○ Spick. Sammel-Magazin zur monatlichen Erfrischung. Tamedia, Zürich ○ GEOlino
Computereinsatz	<ul style="list-style-type: none"> ○ Computer als Hilfsmittel für Kluge Köpfe, die mit der Handschrift oder Orthografie Mühe haben
Vorträge über Lebensläufe von berühmten Menschen	<ul style="list-style-type: none"> ○ Die Auseinandersetzung mit dem Lebenslauf eines berühmten Menschen ist für Kinder sehr wichtig.
Vortragsreihen von Büchern	<ul style="list-style-type: none"> ○ Minirezensionen von Lieblingsbüchern stellen eine gute Herausforderung dar und motivieren zum Lesen
Sprachabläufe reflektieren	<ul style="list-style-type: none"> ○ Fragen, die zum Reflektieren anregen können sein: <ul style="list-style-type: none"> -Wie war es heute mit gegenseitigen Unterbrechungen -Welche Sprachregeln habt ihr gut beachtet? -Welche Regeln sollten eventuell neu eingeführt werden? -Gab es Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen? -Welcher Satz in dieser Stunde hat euch besonders gefallen?

Gedichte-Verse-Reime-Rezitieren	<ul style="list-style-type: none"> ○ Der Sinn für sprachliche Ästhetik und Rhythmus soll entwickelt werden. Selbst erfundene Verse, Reime und Gedichte eignen sich sehr gut dafür.
Bilddiktat oder Handlungsdiktat	<ul style="list-style-type: none"> ○ Die Schulung sprachlicher Fähigkeiten für präzise Anleitungen: -Kinder sitzen Rücken an Rücken. Eines diktiert dem anderen, was es auf seinem Bild sieht. Das andere Kind versucht das Gehörte zeichnerisch darzustellen. Die Bilder können am Schluss verglichen werden. ○ Beim Handlungsdiktat wird ein Ablauf wie z.B. Schuhe binden so genau wie möglich angeleitet.
Gruppendiskussionen strukturieren	<ul style="list-style-type: none"> ○ Die sechs Hüte von Edward de Bono: Die sechs Hüte stehen für verschiedene Rollen, die in der Gruppendiskussion verteilt werden. Dabei hat jeder Hut eine andere Funktion während der Diskussion.
Rollenspiele/Theaterstücke	<ul style="list-style-type: none"> ○ Situationen aus dem Leben ○ Zu einem Fantasetitel
Streitgespräch	<ul style="list-style-type: none"> ○ Die Arena: Förderung der Gesprächsführung und der Fähigkeit, Meinungen und Argumente vor einer Gruppe zu vertreten.
Unterrichtsgestaltung	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kinder bereiten eine Unterrichtssequenz vor
Aufnahmen eines Hörbuchs	<ul style="list-style-type: none"> ○ Märchen oder Geschichten erfinden und vertonen ○ Eine Geschichte lesen und aufzeichnen
Interview	<ul style="list-style-type: none"> ○ Im Interessensbereich ein Interview planen, vorbereiten und durchführen, auf Tonband aufnehmen
Radiosendung	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mit Hilfe eines gut funktionierenden Aufnahmegeräts können die Kinder eine Radiosendung inszenieren
Zitate	<ul style="list-style-type: none"> ○ Zitate im Unterricht einbauen oder an die Wand hängen. Helle Köpfe denken gerne über tiefgründige Worte nach.
Das Dialogheft	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kinder schreiben oder zeichnen ein Erlebnis, welches sie der Lehrperson mitteilen möchten. Die Lehrperson schreibt einen Kommentar oder stellt Fragen in schriftlicher Form.
Sprach- und Kreuzworträtsel	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kinder erfinden eigene Sprach- und Kreuzworträtsel
Spiele erfinden	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kinder erfinden eigene Spiele und schreiben eine eigene Spielanleitung dazu
Aufsätze und Texte	<ul style="list-style-type: none"> ○ Die freie Wahl der Textsorte kann eine willkommene Herausforderung für Kinder sein.
Krimis als Rätselgeschichten	<ul style="list-style-type: none"> ○ Die Kinder haben den Auftrag eine Geschichte zu schreiben, in welcher Hinweise versteckt sind.
Ein eigenes Buch schreiben	<ul style="list-style-type: none"> ○ Das Kind schreibt ein Buch zu einem frei gewählten Thema und stellt es dann vor.
Schnitzelbank & Sketches	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kinder schreiben eigene Sketches oder Schnitzelbankdichtungen

Musikalische Intelligenz

Thema	Förderung
Singen und nochmals singen	<ul style="list-style-type: none"> Die Stimme ist das erste Musikinstrument, was die Kinder kennenlernen. Singen kann in den Unterricht integriert werden z.B. zum Einstieg, zur Entspannung, zur Harmonisierung oder einfach nur so.
Instrumente erforschen und entdecken - komponieren	<ul style="list-style-type: none"> Möglichst viele Instrumente, z.B. Harfe, Klavier, Xylophon, kleines Akkordeon, Schlagzeug, Flöte, Mundharmonika oder ein selbstgebasteltes Instrument, werden den Kindern zur Verfügung gestellt. Sie können frei wählen, darauf Töne erforschen und kleine Lieder erfinden. Die Melodien können aufgeschrieben werden, sodass die ganze Klasse das Lied orchestrieren kann.
Das Geräuschrätsel	<ul style="list-style-type: none"> Zur Förderung des genauen Gehörs können Lieder, Verse, Stimmen oder Geräusche auf Pausenplatz und im Schulhaus aufgenommen werden. Diese werden dann gemeinsam angehört und erraten.
Bilderbuch vertonen	<ul style="list-style-type: none"> Die Kinder versuchen zu einer Bilderbuchgeschichte selber passende Musik zu kreieren. Z.B. kann eine Tonleiter, die rauf und runter geht eine Treppe darstellen. Für ältere Kinder kann das Erstellen einer Diashow nach demselben Prinzip lustvoll und lehrreich sein.
Der Namensgesang	<ul style="list-style-type: none"> Die Kinder bilden einen Kreis. Fünf Kinder stellen sich in die Mitte des Kreises und singen ihren eigenen Namen in einer selbst erfundenen Melodie. Mit einem Handzeichen dirigiert das Kind die, die im äusseren Kreis stehen, die vorgegebene Melodie nachzusingen. Die Kinder in der Mitte wechseln sich ab. Die Einsätze sollen dabei möglichst ohne grösseren Unterbruch stattfinden.
Musiklektionen selber gestalten	<ul style="list-style-type: none"> Kinder mit besonderer Begabung treten manchmal gerne als Lehrerinnen oder Lehrer auf. Sie können mit grosser Begeisterung ganze Musiklektionen planen und durchführen. Eine Aufgabe könnte z.B. die Solmisation mit Handzeichen auf spielerische Art zu erlernen.
Zu einer bekannten Melodie neue Texte verfassen	<ul style="list-style-type: none"> Neue Lieder lassen sich von Schülerinnen und Schülern spielend erfinden. Dafür brauchen sie eine bekannte Melodie, zu der sie einen neuen Text schreiben. Die Stücke können zunächst in Gruppen vorgetragen werden und danach freiwillig vor den ganzen Klasse.
Musical	<ul style="list-style-type: none"> Es kann ein bereits existierendes Musical einstudiert werden oder eines selbst erfunden werden. Dafür kann es hilfreich sein einen Film anzusehen. Z.B. entstand die Idee ein Musical aus dem Film "Sister Act" zu machen. Dafür wurden zunächst die Geschichte des Films sowie die Lieder näher unter die Lupe genommen. Danach gab es ein Vorsprechen für die verschiedenen Rollen, wobei hier musikalisch Begabte ihr Potenzial in anspruchsvolleren Rollen entfalten können.
Vorträge über Komponistinnen und Komponisten	<ul style="list-style-type: none"> Musikbegeisterte sind von Komponisten immer wieder fasziniert. Vorträge über einzelne Komponisten oder Komponistinnen oder auch einzelne Musikepochen eignen sich dafür, die Musikgeschichte der Jahrhunderte besser kennenzulernen. Die Präsentationen sollten dabei abwechslungsreich gestaltet werden: mit Musikstücken, Noten, Ausstellungen, Lebensgeschichten, Zitaten, höfischen Tänzen in Originalkostümen, Filmmaterial, Rollenspiele, Bildern und so weiter.

Thema	Förderung
Die 7 Regeln	<p>Die folgenden Regeln helfen bei der Gestaltung eines besonders effektiven und motivierenden Mathematikunterrichts:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Ziele des Unterrichts im Voraus bekannt geben 2. Die SuS darauf hinweisen, dass es zwar Problemlösungsstrategien gibt, aber keine Patentrezepte 3. Die SuS auffordern selbst Probleme zu finden und nicht nur auf Fragen der Lehrperson zu warten 4. Konzepte und Verallgemeinerungen in jedem Gebiet hervorheben 5. Interdisziplinäre Aspekte der Mathematik hervorheben 6. Neue Lernerfahrungen ermöglichen – nicht nur eine grössere Menge Stoff bereitstellen 7. Fortgeschrittenen SuS die Möglichkeit geben, selbstständig weiterzuarbeiten
Lehrbücher	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bardy, P.; Hrzàn, J.: Aufgaben für kleine Mathematiker ○ Bodendieck, Rainer; Burosch, Gustav: Streifzüge durch die Kombinatorik ○ Dahl, Kristin; Nordqvist, Sven: Zahlen, Spiralen und magische Quadrate ○ Enzenberger, M.; Berner R.S.: Der Zahlenteufel ○ Hengartner, Elmar; Wieland, Gregor: Das Zahlenbuch 1-6 ○ Hetzler, Isabelle: Mathematische Zaubertricks für die 5.-10. Klasse ○ Mathematische Schatzkiste. Klett Verlag
Spiele	<ul style="list-style-type: none"> ○ Blank, Hajo: Streichholzspiele ○ Tangram ○ Bluff (Wahrscheinlichkeit) ○ Hol's der Geier oder 6 nimm (Glück und Strategie) ○ Quarto (Strategie) ○ Set (Logik, Strategie, Schnelligkeit) ○ Rush hour (Strategie)
Literaturempfehlung	<ul style="list-style-type: none"> ○ Basieux, P.: Abenteuer Mathematik: Brücken zwischen Wirklichkeit und Fiktion ○ Drösser, C.: Wie gross ist unendlich? ○ Gonick, G.: The Cartoon Guide To the Computer ○ Gardner, M.: Aha! Oder das wahre Verständnis der Mathematik ○ Hengartner, E.; Hirt, U.; Wälti, B.: Lernumgebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte ○ Hoffmann, P.: Der Mann, der die Zahlen liebte ○ Lehmann, J.: Mathematik – 666 Olympiadaufgaben aus 42 Ländern ○ Noack, M. et al.: Mathe mit dem Känguru ○ Von Dandow, G.: Das Ziegenproblem

Räumliche Intelligenz

Thema	Förderung
Experimente zum bildlichen Vorstellungsvermögen	<ul style="list-style-type: none"> ○ Versucht nach einmaligem Zuhören diese kurze Geschichte auswendig zu lernen: „Ein Zweibeiner sitzt auf einem Dreibeiner und isst ein Einbein. Da kommt ein Vierbeiner herein und nimmt dem Zweibeiner das Einbein weg. Da nimmt das Zweibein das Dreibein und schläft das Vierbein.“ Die Kinder mit einem guten Vorstellungsvermögen werden sofort eine kleine Bildergeschichte vor ihrem inneren Auge ablaufen haben und können die Geschichte rekonstruieren.
Geschenke geben	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ein Kind macht den Anfang und schenkt einem anderen Kind ein imaginäres Geschenk. Alles passiert nur mit Gesten. Das beschenkte Kind packt das Geschenk aus und beginnt mit dem vorgestellten Inhalt zu hantieren. Dies geht so lange, bis der Schenkende erkennt, was er/sie geschenkt hat. Danach wird der Beschenkte zum Schenker und sucht sich ein neues Kind zum Beschenken aus.
Der Fotoman	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ziel ist es, eine bestehende, oder noch besser eine selbst erfundene Geschichte in einer Gruppenarbeit durch Fotos klar und verständlich darzustellen. Je nach Schwierigkeitsgrad können die Fotos mit wenigen Sätzen kommentiert werden.
Filme analysieren und dann selber drehen	<ul style="list-style-type: none"> ○ Viele SuS arbeiten gerne mit der Videokamera. Da sie durch die modernen Medien häufig überfüttert sind, ist die kritische Analyse von Filmen ein wichtiges Gut. So sollen manipulative Elemente entdeckt und besprochen werden. Im Anschluss können die Kinder eigene Kurzgeschichten oder Werbespots verfilmen. Es sollte unbedingt besprochen werden, für welches Zielpublikum der Kurzfilm gedreht werden soll und was dabei das Hauptanliegen sein soll.
Visitenkarte der Erdianer und Erdianerinnen für das All	<ul style="list-style-type: none"> ○ Die Aufgabe lautet: Stellt alleine oder in Kleingruppen eine Visitenkarte für hochintelligente Ausserirdische her. Eure Visitenkarte soll ins Universum geschickt werden und Ausserirdische möglichst gut über die Erde informieren, sowie sie ermuntern, mit uns Kontakt aufzunehmen.
Mister oder Misses Clever	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ziel dieser Aufgabe ist es, sich über sprachliche Anweisungen räumlich zu orientieren, und umgekehrt. So sollen Rätselgeschichten mit Suchaufgaben geschrieben werden. Die Kinder versuchen Lösungselemente im Schulhaus oder der näheren Umgebung zu finden, um das Rätsel lüften zu können.
Escape Room	<ul style="list-style-type: none"> ○ Die Kinder richten ein Zimmer mit verschiedenen Rätseln ein. Die Rätsel bauen aufeinander auf und haben das Ziel, den Raum erlassen zu können. Ist der Raum fertig gestaltet, so kommt eine andere Gruppe von Kindern in den Genuss die Rätsel des Escape Raums lösen zu können und sich die Freiheit zu verdienen.
Orientierung im Dorf oder Stadtteilen	<ul style="list-style-type: none"> ○ Eine Klasse richtet für eine andere Klasse einen Orientierungslauf im Dorf oder einem Stadtteil ein. Die räumlich begabten Kinder übernehmen z.B. die Aufgabe, eine Orientierungskarte zu kreieren und die Posten darauf zu kennzeichnen.
Künstler und Künstlerinnen	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ein Jahresprojekt, bei welchem ein Künstler oder eine Künstlerin den Zeichnungs- und Werkunterricht bestimmt. Bekannte KünstlerInnen: -Keith Haring -Niki de Saint Phalle -Jean Tinguely -Friedenreich Hunterwasser

Origami	<ul style="list-style-type: none"> ○ Die alte Kunst des Origami ist zur Förderung von Kindern mit besonderen räumlichen Fähigkeiten sehr zu empfehlen.
Material für die Förderecke	<ul style="list-style-type: none"> ○ Haring, Keith: Ich wünschte, ich müsste nicht schlafen! ○ Hexagon (Spiel) ○ Kappla ○ Kunstspiel, Prestel Verlag ○ Labyrinthspiele ○ Lego, Lego-System und Lego Technic ○ Mastermind ○ Origami-Bücher und entsprechende Materialien ○ Puzzle ○ Schachspiele ○ Klett Verlag: aus dem Programm Mathe 2000 <ul style="list-style-type: none"> -Spiegel, Hartmut: Spiegeln mit dem Spiegel -Müller, Gerhard; Wittmann, Erich: Spiegeln mit dem Spiegelbuch ○ Tangram ○ 4 Gewinnt

Körperlich-kinästhetische Intelligenz

Thema	Förderung
Zirkusaufführung oder Talentshow	<ul style="list-style-type: none"> Die Kinder studieren eine Zirkusshow ein. Dabei wird das Programm so gemacht, dass jede/r die Chance hat sein Talent individuell zu nutzen, ganz nach dem Motto: Wer kann was? Für ältere Kinder bietet sich eine Talentshow an. Es sollen möglichst viele unterschiedliche Begabungen sichtbar gemacht werden.
Eine eigene Unterrichtssequenz gestalten	<ul style="list-style-type: none"> Ein Kind oder eine kleine Gruppe plant und führt eine Unterrichtssequenz. Dabei sind den Möglichkeiten fast keine Grenzen gesetzt. Es kann bspw. ein Hip-Hop Tanz mit der Klasse einstudiert werden oder als Ausklang einer Lektion eine Massage mit Tennisbällen geben. Die Lehrperson coacht die Kinder durch Rückmeldungen und Tipps geben.
Bewegungsfolge an der Gerätebahn	<ul style="list-style-type: none"> Die Kinder studieren alleine oder paarweise neue Bewegungsfolgen ein. Diese kann nach einer längeren Zeitspanne vorgeführt werden. Als besondere Herausforderung kann das Ziel formuliert werden, eine Bewegungsfolge zu zweit oder gar mehreren so synchron wie möglich zu turnen. Wer möchte kann die Darbietung auch mit Musik umrahmen.
Gymnastik	<ul style="list-style-type: none"> Die Kinder können Bewegungsabfolgen mit Keulen, Seilen, Gymnastikbällen, Schirmen, Seidentüchern, Hüten usw. erfinden. Die Kinder können dabei in Gruppen arbeiten, wobei die Mitglieder etwa auf dem gleichen Niveau sein sollten.
Spiele	<ul style="list-style-type: none"> Hier ist die Kreativität der Kinder im Spiele entwickeln gefragt. Dabei können die Kinder entweder ganz eigene Spiele kreieren oder die Regeln von bereits bekannten Spielen verändern.
Verwandlungsmaschine	<ul style="list-style-type: none"> Eine Stellwand oder ein aufgespanntes Tuch stellt eine Verwandlungsmaschine dar. Die Klasse wird in zwei Gruppen geteilt. Die einzelnen Gruppen überlegen sich jeweils Gegensätze, welches ein Kind aus der Gruppe an der Verwandlungsmaschine vorzeigt. Dieses geht auf die Maschine zu und zeigt das erste der beiden Teile vor, dann verschwindet es hinter der Maschine. Beim Herauskommen auf der anderen Seite zeigt es nun das zweite Teil des Gegensatzpaares vor. Die gegnerische Gruppe versucht die Paare zu erraten.
Stars als Gäste	<ul style="list-style-type: none"> Es ist immer spannend "Stars", d.h. Fachleute z.B. SportlerInnen in den Unterricht zu holen. Solche Gäste faszinieren die Kinder.
Konzentrations- und Wahrnehmungsspiel: einen Schritt wagen	<ul style="list-style-type: none"> Die Klasse steht in einem Kreis. Ziel ist es, nacheinander und nie gleichzeitig einen Schritt in Richtung Mitte zu machen. Dies geschieht ohne Absprachen. Bewegen sich zwei Kinder gleichzeitig, beginnt das Spiel von vorne.
Literaturempfehlung	<ul style="list-style-type: none"> Ballinger, E: Lerngymnastik für Kinder. Kinesiologische Übungen im Kindergarten- und Vorschulalter Bastian, Hans Günther: Kinder optimal fördern mit Musik Däster, E.; Karl, E.; Schmid, H.: 10x10 Spiele zur Einstimmung. Lernen, Leisten Lachen im Klassenzimmer, eine echte Spielsammlung für den Unterricht Gembris Heiner: Grundlagen musikalischer Begabung und Entwicklung

Intra- und interpersonale Intelligenz

Thema	Förderung
Interessenfragebogen	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kinder sollen sich anhand eines Interessenfragebogens mit ihren Interessen und Begabungen auseinandersetzen.
Gefühlsbarometer	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ziel ist es dabei, seine eigene Gefühlslage besser wahrzunehmen. Mit Hilfe von Gefühlsbildern oder einem Gefühlsbarometer sprechen die Kinder über bspw. zwei Wochen hinweg jeden Morgen zu Beginn mit einem Partner/ einer Partnerin über ihre aktuelle Gefühlslage.
Das Gefühlsauto	<ul style="list-style-type: none"> ○ Vier Stühle werden so in die Mitte gestellt, dass sie die vier Sitze eines Autos repräsentieren. Die Lehrperson bittet vier Freiwillige bei dem Spiel mitzuwirken. Drei Kindern werden vom Rest der Gruppe Gefühle zugeordnet. Zudem wird eine Reihenfolge festgelegt, wann die "Gefühle" ins Auto einsteigen. Das vierte Kind ist der Fahrer/ die Fahrerin. Die Fahrt geht los. Das Auto hält immer wieder an, um eines der Gefühle einsteigen zu lassen. Das Gefühl schwappt sofort auf die Insassen des Autos über. Es wird immer das Gefühl übernommen, das zuletzt eingestiegen ist. Nachdem alle eingestiegen sind, steigen die Gefühle der Reihe nach wieder aus. Es wird automatisch das vorherige Gefühl übernommen, bis der Autofahrer/ die Autofahrerin wieder alleine im Auto sitzt.
Lobrunde	<ul style="list-style-type: none"> ○ Alle Kinder sitzen im Kreis. Ein/e SuS begibt sich in die Mitte. Die anderen Kinder überlegen sich, was ihnen an ihrer Mitschülerin/ an ihrem Mitschüler besonders gefällt. Die Komplimente werden laut gesagt oder dürfen ins Ohr geflüstert werden. Das Kind in der Mitte achtet besonders genau auf seine Gefühle.
Der Klassenrat	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ziel dieser Methode ist es, die Mitsprache, die Eigenverantwortung und das Selbstwertgefühl der Kinder zu stärken. Zudem werden dabei die Kommunikations- und Konfliktfähigkeit geschult. Der Klassenrat soll ein festes Zeitgefäß einmal in der Woche einnehmen. Themen dafür können an einer Themenwand oder in einem Briefkasten gesammelt werden. Die Gespräche werden zunächst von der Lehrperson geleitet. Diese gibt die Leitung im Turnus zwei SuS ab. Gemeinsam werden die Ratsdiskussionen reflektiert und Gesprächsregeln werden eingeführt.
Selbsteinschätzung – Persönlichkeitstests kritisch bewerten	<ul style="list-style-type: none"> ○ Die Schulung der Selbstwahrnehmung und Selbsteinschätzung ist besonders für begabte Kinder wichtig, da sie oft sehr hohe Ansprüche an sich selbst stellen und kaum Gleichaltrige kennen, mit welchen sie sich vergleichen können. Die Lehrperson kann z.B. Leistungen und Ergebnisse mit dem jeweiligen Kind besprechen oder die Kinder einen Persönlichkeitstest machen oder gar selbst gestalten lassen.
Menschen, die mir wichtig sind, und Menschen, die ich gern habe	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mit der folgenden Aufgabe kann das Bewusstsein für zwischenmenschliche Beziehung bei den Kindern geweckt und gestärkt werden: „Ich möchte euch zu einem Experiment einladen, bei dem ihr euch überlegt, welche Menschen aus eurem Umfeld euch wichtig sind. Zunächst malt ihr euch selbst in die Mitte der Zeichnung. Zeichnet dann mit einfachen Symbolen z.B. Kreisen, Dreiecken usw. alle Personen ein, die in eurem Leben eine wichtige Rolle spielen. Gruppiert die Menschen so, dass die Personen, die euch am allerwichtigsten sind ganz nahe bei euch platziert sind und die anderen verteilt ihr immer weiter nach aussen. Überlegt euch nun, warum euch die Personen so wichtig sind. Schreibt unter jedes Symbol eine Bemerkung oder ein Wort dazu. Wenn ihr fertig seid, sucht ihr jemanden aus der Klasse, mit dem ihr euch darüber austauschen wollt.“
Über soziale und philosophische Themen diskutieren	<ul style="list-style-type: none"> ○ Folgende Themen eignen sich z.B., um darüber zu diskutieren oder philosophieren: -Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen? Woher kommt das? -Was wäre, wenn...? Lassen Sie die Kinder ein Thema suchen. -Was ist allen Menschen gemeinsam? Wo liegen Unterschiede? -Sinn oder Unsinn der Todesstrafe?

	<ul style="list-style-type: none"> -Warum gibt es Krieg? -Haben Notlügen einen Sinn? -Haben wir Zeit oder hat die Zeit uns? -Was ist wahr? -Was ist Wachstum? -Wann ist etwas schön? -Was ist nötig, um zum "guten Menschen" zu werden? -Wozu gibt es die Religionen?
Morgenkreis und Rituale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Zur Schulung der emotionalen Intelligenz eignen sich Rituale besonders gut. Der Morgenkreis bietet z.B. als Plattform an um über körperliches und emotionales Befinden zu sprechen.
Das Schwarze im Weissen – das Weisse im Schwarzen	<ul style="list-style-type: none"> ○ Nach dem Taoprinzip des Yin und Yang gibt es immer zwei Seiten einer Sache. Welche zwei Kehrseiten lassen sich z.B. bei den folgenden Themen erkennen: Arbeitslosigkeit, Erfolg, Sucht, Fremdsein, Kranksein, Ferien, Langeweile usw.
Moralisch-ethische Problemstellungen	<ul style="list-style-type: none"> ○ Auch Kinder mit hohen sozialen und emotionalen Fähigkeiten brauchen besondere Herausforderung. So können anhand von Rollenspielen oder Diskussionen Dilemmas thematisiert werden. Eine besondere Herausforderung kann dadurch geschaffen werden, dass die Kinder die Rolle einnehmen sollen, die ihrer inneren Überzeugung zuwider ist.
Langeweile erleben, über Langeweile und die möglichen Folgen sprechen.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Vielleicht herrscht in Ihrer Klasse ein so gutes Vertrauensverhältnis, dass Sie mit ihr ein kleines Experiment wagen: Geben Sie den SuS eine Aufgabe, die viel zu einfach für sie ist. Lassen sie die Kinder daran arbeiten und Beobachten Sie was geschieht. Lösen sie das Experiment auf und sprechen sie mit den Kinder über das Thema Langeweile, Stress und Frust.
Der Lernmarkt	<ul style="list-style-type: none"> ○ Das Thema "Lernen" wird besprochen. Die Kinder sollen dazu möglichst ausführlich sammeln, was sie in ihrem Leben bereits alles gelernt haben. Nun könnten die Dinge, die gesammelt wurden den Bereichen von H. Gardner zugeordnet werden oder es kann einfach so eine Auswahl einer besonderen Fähigkeit getroffen werden, die die Kinder einem anderen Kind oder einer Gruppe weitergeben könnte z.B. in fünf Sprachen auf 10 zählen oder den Handstand machen. Die Kinder wählen, was sie von diesem Angebot lernen wollen. Die Lehrperson stellt über eine gewisse Dauer wöchentlich für den Lernmarkt Zeit zur Verfügung. Eine Evaluation des Projekts ist hierbei sowohl für die Lehrperson als auch die Lernenden wichtig.
Spiele	<ul style="list-style-type: none"> ○ Der Wahre – Walter (kreatives Spiel zum gegenseitigen Kennenlernen) ○ Haste Worte
Material für die Förderecke	<ul style="list-style-type: none"> ○ Brandenburg, Aiki: Gefühle sind wie Farben ○ Ende, Michael: Momo ○ Enders, U.; Wolters, D.: Li-Lo-Le. Eigensinn. Ein Bilderbuch über die eigenen Sinne und Gefühle ○ Hinton, Susan E.: Die Outsider ○ Frisch, Max: Andorra (Thema: Aussenseiter) ○ Huser, Joelle; Leuzinger, Romana: Denklanschaften. Auf den Spuren von Wahrheit und Liebe

Naturalistische Intelligenz

Thema	Förderung
Pflanzen und Tiere beobachten	<ul style="list-style-type: none"> ○ Samen setzen und beobachten, wie Sprossen wachsen. Die Kinder können sich dabei selbst Fragen stellen wie z.B.: Welche Rolle spielt Licht, Wärme oder liebevolles Zusprechen beim Wachstum einer Pflanze? Das Beobachtungsziel sollte gemeinsam gut abgesteckt werden sowie die Gestaltung des Endprodukts besprochen werden. Das kann eine Ausstellung, ein Minireferat, ein Quiz oder eine Fotoreportage sein. ○ Es können auch Tiere wie bspw. Regenwürmer, Spinnen oder Raupen auf ihrem Weg zum Schmetterling beobachtet werden. Auch kleinere Nager oder Schnecken, die über eine Rasierklinge gleiten ohne sich zu verletzen sind für Kinder eine besondere Attraktion.
Wissenschaftliche Versuche	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aus dem Buch "Spiel das Wissen – schafft" suchen sich SuS verschiedene Experimente aus dem Bereich Naturwissenschaft. In Kleingruppen oder Partnerarbeit werden die Versuche durchgeführt, die Ergebnisse protokolliert und weitere Informationen gesucht, um die Erkenntnisse zu vervollständigen. Daraus kann ein gemeinsames Projektbuch gestaltet werden.
Projekt Wale – Meer – Nahrungskette	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ein Beispiel eines Projekts: <ul style="list-style-type: none"> -eine grosse Ausstellung mit Informationsplakaten zum Thema Wale kreieren -ein Theater zum Thema Walfang produzieren -Walbilder versteigern, um eine Walschutzorganisation zu unterstützen
Spiele	<ul style="list-style-type: none"> ○ Swiss Quiz: Das humorvolle Spiel mit Fragen aus Natur, Umwelt, Wissenschaft, Technik, Sport, Kunst usw. ○ Oekolopoly (Ravensburger)
Ein Produkt zurückverfolgen	<ul style="list-style-type: none"> ○ Diese Projektaufgabe ist bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebt. Sie sollen ein Produkt bis zum Rohstoff zurückverfolgen.
Lernvertrag	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ein Lernvertrag beinhaltet folgende Punkte: <ul style="list-style-type: none"> -Titel, Fragestellung -Hilfsmittel und Ressourcen -Struktur der Arbeit: Kapitel und Unterthemen -Gestaltung der Arbeit: Umfang und Form -Zeitplan -Präsentation der Arbeit -Mögliche Prüfungsfragen zu meinem Projekt
Rückblick und Evaluation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Folgende Fragen können hilfreich sein, um das Projekt zu evaluieren: <ul style="list-style-type: none"> -Konnte ich mich an den Arbeitsvertrag halten? -Konnte ich mich an den Zeitplan halten? -Welches war für mich der wichtigste Lernschritt? -Was ist mir besonders gut gelungen? -Was werde ich bei der nächsten Arbeit anders machen? -Welche Bewertung erwarte ich für meine Arbeit und warum?
Miniübungen zum Spass	<ul style="list-style-type: none"> ○ Folgende Miniübungen können schnell und unkompliziert gemacht werden: <ul style="list-style-type: none"> -Errieche blind verschiedene Blumen -Ertaste blind Blattformen und zeichne die Blätter danach auf, ohne sie gesehen zu haben. Vergleiche dein inneres Bild mit dem wirklichen Blatt. -Denke an einen MirschülerIn, stell dir vor, dass sie/er ein Baum wäre. Beschreibe diesen Baum ganz genau. Wer in der Klasse errät, wen du beschrieben hast?

	<p>-Von verschiedenen Babynahrungsgläsern mit Früchten und Gemüse, bei denen die ETTiketten entfernt sind: Teste den Inhalt und schreibe auf, was darin ist. Gib eine Geschmacksnote.</p> <p>-Überlege, was wir in unserer Klasse für die Umwelt tun könnten.</p>
Materialein für die Förderecke	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ardey, Neil: 101 spannende Experimente aus Wissenschaft und Technik ○ Arnold, Nick: WahnsinnsWissen. Hochspannend, die Elektrizität ○ Braunburger, Brigit: Das grosse Buch der 555 Rekorde. ○ Daniel, Al: S.O.S Planet Erde. Unterwegs mit Umweltreporter Easton ○ Flury, Peter: Forscherkartei I/II. 72 spannende Aufgaben zum Forschen ○ Guinness Buch der Rekorde. ○ Harder, Corina: Streng geheim! Das grosse Buch der Detektive ○ Hausherr, Cornelia: Tüfteln, forschen, staunen. Naturwissenschaftliche Experimente für vier- bis achtjährige Kinder ○ Papenberg, Michael: Kommissar Focks ermittelt. Bio-Krimis für schlaue Kids
Literatur für Lehrpersonen	<ul style="list-style-type: none"> ○ Christiani, Reinhold: Auch die leistungsstarken Kinder fördern ○ Fels, Christian: Die Förderung mathematischer und naturwissenschaftlicher Begabungen in: Begabungsförderung in der Volksschule. Umgang mit Heterogenität

Begabungsförderung im Unterricht

Ein Wegweiser zur Umsetzung der MI-Theorie von H. Gardner in der Praxis.

Erfassungsinstrument/Kopiervorlagen

Leitidee und Quellenverweis

Eines der drei Standbeine des Wegweisers besteht aus den Fragebögen zur Erfassung der Interessengebiete nach den neuen Intelligenzen von Howard Gardner. Ein Fragebogen ist ein sozialwissenschaftliches Instrument, welches aufgrund seiner standardisierten Form und der leichten Anwendbarkeit sehr beliebt ist. Ein Fragebogen wird meist dazu eingesetzt, um grossflächige Datenerhebungen durchzuführen, d.h. wenn mehrere Personen zu spezifischen Fragestellungen befragt werden sollen (vgl. Ross & Leutwyler, 2011, S.230 ff.). Die ausgearbeiteten Fragebögen für den Wegweiser entstanden in Anlehnung an bereits bestehende Fragebögen zu den neun Intelligenzen Howard Gardners wie sie z.B. im Buch "Selbstbestimmt Lernen – SBL" von Mönks & Kempfer zu finden sind. Ergänzend dazu wurden weitere Fragestellungen in Anlehnung an Gardners Werke "Intelligenzen: Die Vielfalt des menschlichen Geistes" und "Abschied vom I.Q.: Die Rahmen-Theorie der vielfachen Intelligenzen" ausformuliert. Es bestehen immer zwei Fragebögen zu einer Intelligenz, einen für die Lehrperson/ SHP und einen für das jeweilige Kind. So kann sowohl eine Fremd- als auch eine Selbsteinschätzung vorgenommen werden. Der Fragebogen besteht aus zehn passenden Aussagen, die von der Person, welche den Bogen ausfüllt entweder als zutreffend oder nicht zutreffend beurteilt werden. Trifft die Aussage zu, so wird sie durch abstreichen des dazugehörigen Feldes rechts, markiert. Die Anzahl markierter Felder wird zum Schluss in das Sammelkästchen unten recht eingetragen. Die Gesamtsumme der angekreuzten Aussagen kann auf ein Auswertungsblatt übertragen und ausgewertet werden. So kann die Verteilung von Interesse und Begabung auf einen Blick ermittelt werden. Die Fragebögen können je nach Altersgruppe zusammen oder selbstständig ausgefüllt werden. Da die ausführliche Auswertung einige Zeit in Anspruch nimmt, besteht die Möglichkeit eine Kurzversion anhand eines Rasters durchzuführen. Das Prinzip der Durchführung ist sehr ähnlich, wie das der Fragebögen. Der Raster besteht ebenfalls aus den neuen Intelligenzen, zu welchen wiederum Aussagen auf der Rückseite des Blattes formuliert wurden. Hierbei streichen die Kinder nun die Aussagen, die auf sie zutreffen an. Die Felder, mit den meist markierten Aussagen entsprechen dann dem Interessengebiet, welches auf der Vorderseite mit dem passenden Symbol und der Bezeichnung versehen wurde. Das entsprechende Symbol des persönlichen Interessengebiets kann als Ergebnis in das leere Feld unterhalb der Tabelle eingesetzt werden.

Fragebogen – Anleitung

- ❖ Jede Intelligenz besitzt zwei passende Fragebogen zur Ermittlung des Interessenbereichs. Ein Fragebogen dient der Fremdeinschätzung durch eine Zweitperson wie Lehrperson, SHP oder auch Eltern. Der Zweite Bogen dient als Selbsteinschätzung und wird von dem jeweiligen Schüler/ der jeweiligen Schülerin ausgefüllt.
- ❖ Die 9 Fragebogen können kopiert und den einzelnen Schülerinnen und Schülern verteilt werden.
- ❖ Die einzelnen Fragen können gemeinsam oder je nach Alter der Kinder selbständig gelöst werden.
- ❖ Jeder Bereich besteht aus zehn Fragen und Aussagen, von denen jeweils die treffenden angekreuzt werden sollen.
- ❖ Am Ende jeder Seite befindet sich ein farbiges Kästchen, in welches das Total der angekreuzten Kästchen zusammengezählt wird.
- ❖ Die Resultate der einzelnen Frageblätter können zum Schluss auf den Auswertungsbogen übertragen werden. So kann eine klare Übersicht über die Interessen und Begabungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler gewonnen werden.
- ❖ Die drei dominierenden Felder können am Ende des Auswertungsbogens eingetragen und den Schülerinnen und Schülern offengelegt werden.
- ❖ Anhand der Ergebnisse erhalten die Schülerinnen und Schüler Hinweise auf ihre Interessen und Begabungen.
- ❖ Mit diesen Informationen steht es den Kindern nun offen, ihren Auftrag zum Thema in der Kartei auszusuchen.

Kopiervorlagen

Linguistische Intelligenz - Interessenkatalog – Fragebogen LP	K1
Linguistische Intelligenz - Interessenkatalog – Fragebogen SuS	K2
Musikalische Intelligenz - Interessenkatalog – Fragebogen LP	K3
Musikalische Intelligenz - Interessenkatalog – Fragebogen SuS	K4
Logisch-mathematische Intelligenz - Interessenkatalog – Fragebogen LP	K5
Logisch-mathematische Intelligenz - Interessenkatalog – Fragebogen SuS	K6
Räumliche Intelligenz - Interessenkatalog – Fragebogen LP	K7
Räumliche Intelligenz - Interessenkatalog – Fragebogen SuS	K8
Körperlich-kinästhetische Intelligenz - Interessenkatalog – Fragebogen LP	K9
Körperlich-kinästhetische Intelligenz - Interessenkatalog – Fragebogen SuS	K10
Intrapersonale Intelligenz - Interessenkatalog – Fragebogen LP	K11
Intrapersonale Intelligenz - Interessenkatalog – Fragebogen SuS	K12
Interpersonale Intelligenz - Interessenkatalog – Fragebogen LP	K13
Interpersonale Intelligenz - Interessenkatalog – Fragebogen SuS	K14
Naturalistische Intelligenz - Interessenkatalog – Fragebogen LP	K15
Naturalistische Intelligenz - Interessenkatalog – Fragebogen SuS	K16
Existenzialistische Intelligenz - Interessenkatalog – Fragebogen LP	K17
Existenzialistische Intelligenz - Interessenkatalog – Fragebogen SuS	K18

Interessenkatalog – Fragebogen LP (K1)

1. Bücher sind dem Kind sehr wichtig.	<input type="checkbox"/>
2. Das Kind liest gerne und gut.	<input type="checkbox"/>
3. Das Kind macht gerne Wortspiele, z.B. Scrabble, Kreuzworträtsel etc.	<input type="checkbox"/>
4. In Gesprächen mit anderen Leuten erwähnt das Kind oft Dinge, die es gelesen oder gehört hat.	<input type="checkbox"/>
5. Das Kind schreibt gerne und mühelos.	<input type="checkbox"/>
6. Das Kind erfindet spannende Geschichten. Es hat ein Gespür dafür, Geschichten zu schreiben.	<input type="checkbox"/>
7. Das Kind verfügt über einen guten Wortschatz und Redefluss.	<input type="checkbox"/>
8. Das Kind beteiligt sich gerne an Diskussionen und kann gut Argumentieren.	<input type="checkbox"/>
9. Das Kind hält gerne Vorträge. Es ist spannend, dem Kind beim Vortragen zuzuhören.	<input type="checkbox"/>
10. Das Kind interessiert sich für Gedichte und dichtet auch selbst.	<input type="checkbox"/>

Schüler/in: _____

Ort/Datum: _____

Lehrperson: _____

Anzahl:

Interessenkatalog – Fragebogen SuS (K2)

1. Ich besitze viele Bücher. Sie sind mir sehr wichtig.	<input type="checkbox"/>
2. Lesen macht mir Spass.	<input type="checkbox"/>
3. Ich finde, dass ich gut lesen kann.	<input type="checkbox"/>
4. Ich mache gerne Wortspiele, z.B. Scrabble, Kreuzworträtsel etc.	<input type="checkbox"/>
5. Das Schreiben fällt mir leicht.	<input type="checkbox"/>
6. Ich erfinde gerne spannende Geschichten.	<input type="checkbox"/>
7. Ich finde ich kann mich gut ausdrücken, sodass andere mich gut verstehen können.	<input type="checkbox"/>
8. Ich beteilige mich gerne an Diskussionen. Es gelingt mir meine Ansichten mitzuteilen und zu begründen.	<input type="checkbox"/>
9. Ich halte gerne Vorträge.	<input type="checkbox"/>
10. Ich bin interessiert an Gedichten. Ich lese, höre und schreibe gerne Gedichte.	<input type="checkbox"/>

Schüler/in: _____

Ort/Datum: _____

Anzahl:

Interessenkatalog – Fragebogen LP (K3)

1. Das Kind ist an Musik interessiert.	<input type="checkbox"/>
2. Das Kind singt gerne und oft.	<input type="checkbox"/>
3. Das Kind kann zu einem simplen Schlaginstrument den Rhythmus schlagen.	<input type="checkbox"/>
4. Das Kind macht gerne Trommelgeräusche, summt oder singt kleine Melodien und Rhythmen.	<input type="checkbox"/>
5. Das Kind kennt Melodien vieler verschiedener Lieder bzw. Musikstücke.	<input type="checkbox"/>
6. Das Kind spielt mindestens ein Instrument.	<input type="checkbox"/>
7. Das Kind kann eine Melodie ziemlich genau nachsingen, nachdem es sie ein-bis zweimal gehört hat.	<input type="checkbox"/>
8. Das Kind bewegt sich gerne und gut zu der Musik.	<input type="checkbox"/>
9. Das Kind hat ein Gespür für harmonische Klangfolgen.	<input type="checkbox"/>
10. Das Kind interessiert sich für musikalische Grössen der Geschichte (z.B. Mozart usw.)	<input type="checkbox"/>

Schüler/in: _____

Ort/Datum: _____

Lehrperson: _____

Anzahl:

Interessenkatalog – Fragebogen SuS (K4)

1. Ohne Musik könnte ich nicht leben.	<input type="checkbox"/>
2. Ich singe sehr gerne. Ich singe in jeder freien Minute wenn ich kann.	<input type="checkbox"/>
3. Rhythmus ist in meinem Leben wichtig.	<input type="checkbox"/>
4. Ich trommle mit den Fingern auf den Tisch oder singe kleine Melodien, während ich arbeite, studiere oder etwas Neues lerne.	<input type="checkbox"/>
5. Ich kenne viele verschiedene Melodien und Musikstücke.	<input type="checkbox"/>
6. Ich spiele mindestens ein Instrument.	<input type="checkbox"/>
7. Wenn ich eine Melodie ein- bis zweimal gehört habe, kann ich diese gut nachsingen.	<input type="checkbox"/>
8. Sobald ich Musik hören, kann ich nicht mehr still sitzen und muss mich dazu bewegen.	<input type="checkbox"/>
9. Ich höre, wenn jemand falsch singt oder mit einem Instrument die falschen Töne spielt.	<input type="checkbox"/>
10. Ich interessiere mich für berühmte Musiker der Geschichte wie z.B. Mozart.	<input type="checkbox"/>

Schüler/in: _____

Ort/Datum: _____

Anzahl:

1. Das Kind interessiert sich für Zahlen.	<input type="checkbox"/>
2. Das Kind rechnet gerne und gut.	<input type="checkbox"/>
3. Das Kind spielt gerne Spiele, die logisches Denken erfordern.	<input type="checkbox"/>
4. Das Kind kann logisch vorgehen und logische Schlüsse ziehen, wenn es darum geht, ein Problem zu lösen.	<input type="checkbox"/>
5. Das Kind hat eine klare Vorstellung der ihm bekannten Grössen (Liter, Kilo, Meter).	<input type="checkbox"/>
6. Das Kind interessiert sich für die Uhrzeiten.	<input type="checkbox"/>
7. Das Kind rechnet gerne mit Geld.	<input type="checkbox"/>
8. Das Kind löst gerne Zahlenrätsel.	<input type="checkbox"/>
9. Das Kind löst gerne Experimente, um seine Ideen zu überprüfen.	<input type="checkbox"/>
10. Das Kind zeigt Interesse am Computer. Es kann sich z.B. fürs Programmieren begeistern.	<input type="checkbox"/>

Schüler/in: _____

Ort/Datum: _____

Lehrperson: _____

Anzahl:

1. Ich interessiere mich für Zahlen.	<input type="checkbox"/>
2. Ich rechne gerne.	<input type="checkbox"/>
3. Ich löse gerne Spiele, bei denen ich meine nächsten Schritte vorausplanen muss.	<input type="checkbox"/>
4. Ich löse gerne knifflige Rätsel und gebe nicht auf, bis ich eine Lösung gefunden habe.	<input type="checkbox"/>
5. Ich kenne mich aus mit Liter, Kilo und Meter.	<input type="checkbox"/>
6. Die Uhr fasziniert mich. Ich rechne gerne Zeitspannen aus.	<input type="checkbox"/>
7. Ich rechne gerne mit Geld.	<input type="checkbox"/>
8. Zahlenrätsel löse ich besonders gerne (z.B. magisches Quadrat, Zahlenmauern usw.)	<input type="checkbox"/>
9. Ich finde es spannend, Vermutungen anzustellen und diese anhand eines Experiments zu überprüfen.	<input type="checkbox"/>
10. Ich arbeite besonders gerne am Computer. Ich finde es spannend, wie ein Computer funktioniert und interessiere mich fürs Programmieren.	<input type="checkbox"/>

Schüler/in: _____

Ort/Datum: _____

Anzahl:

Interessenkatalog – Fragebogen LP (K7)

1. Das Kind kann sich gut im Raum orientieren.	<input type="checkbox"/>
2. Das Kind baut gerne Dinge aus LEGOs zusammen.	<input type="checkbox"/>
3. Das Kind löst gerne Puzzles, Labyrinth und andere visuelle/taktile Rätsel.	<input type="checkbox"/>
4. Das Kind zeichnet und skizziert gerne.	<input type="checkbox"/>
5. Das Kind zeigt ein Gespür für Farben und Formen.	<input type="checkbox"/>
6. Geometrische Inhalte fallen dem Kind leicht.	<input type="checkbox"/>
7. Das Kind kann sehr gut Landkarten und Diagramme lesen.	<input type="checkbox"/>
8. Informationen beschafft sich das Kind gerne über Filme, Videos, Fotos und Bilder.	<input type="checkbox"/>
9. Das Kind kann gut Pläne zeichnen.	<input type="checkbox"/>
10. Das Kind findet immer den schnellsten Weg um von A nach B zu gelangen.	<input type="checkbox"/>

Schüler/in: _____

Ort/Datum: _____

Lehrperson: _____

Anzahl:

Interessenkatalog – Fragebogen SuS (K8)

1. Wenn ich an einem neuen Ort bin, finde ich mich schnell zurecht.	<input type="checkbox"/>
2. Ich baue gerne mit LEGOs Dinge zusammen.	<input type="checkbox"/>
3. Ich löse gerne Puzzles, Labyrinth und andere Rätsel dieser Art.	<input type="checkbox"/>
4. Ich zeichne und skizziere gerne.	<input type="checkbox"/>
5. Farben und Formen interessieren mich sehr.	<input type="checkbox"/>
6. Wenn ich nachdenke, habe ich oftmals Bilder in meinem Kopf. Meine Gedanken laufen wie ein Film in meinem Kopf ab.	<input type="checkbox"/>
7. Mit Landkarten und Diagrammen finde ich mich gut zurecht.	<input type="checkbox"/>
8. Informationen beschaffe ich mir gerne über Filme, Videos, Fotos und Bilder.	<input type="checkbox"/>
9. Ich kann Pläne zeichnen.	<input type="checkbox"/>
10. Es macht mir Spass neue Wege zu finden. Ich finde immer den schnellsten Weg um von einem Punkt zum anderen zu gelangen.	<input type="checkbox"/>

Schüler/in: _____

Ort/Datum: _____

Anzahl:

Interessenkatalog – Fragebogen LP (K9)

1. Das Kind betreibt regelmässig mindestens eine Sportart oder eine andere körperliche Aktivität.	<input type="checkbox"/>
2. Das Kind ist in seiner Freizeit oft und gerne draussen.	<input type="checkbox"/>
3. Das Kind benutzt oft Gesten oder andere Arten von Körpersprache, wenn es mit anderen spricht.	<input type="checkbox"/>
4. Das Kind lernt am besten, wenn es sich dabei bewegen kann und seinen Körper als Lernhilfe einsetzen kann.	<input type="checkbox"/>
5. Das Kind verfügt über ein gutes Körpergefühl.	<input type="checkbox"/>
6. Koordination ist eine Stärke des Kindes.	<input type="checkbox"/>
7. Beim Werken, Handarbeit, Nähen und Modellieren ist das Kind geschickt.	<input type="checkbox"/>
8. Das Kind macht gerne Kunststücke. Es probiert gerne neue Dinge in diesem Zusammenhang aus.	<input type="checkbox"/>
9. Das Kind hat ein gutes Ballgefühl.	<input type="checkbox"/>
10. Das Kind tanzt gerne oder bewegt sich gerne zu Rhythmen.	<input type="checkbox"/>

Schüler/in: _____

Ort/Datum: _____

Lehrperson: _____

Anzahl:

Interessenkatalog – Fragebogen SuS (K10)

1. Ich mache mindestens einmal in der Woche Sport oder bewege mich sonst regelmässig und gerne.	<input type="checkbox"/>
2. Ich verbringe meine Freizeit am liebsten draussen.	<input type="checkbox"/>
3. Wenn ich spreche fällt es mir schwer, mich nicht zu bewegen. Ich bewege z.B.oft die Hände, um das gesagte zu verdeutlichen.	<input type="checkbox"/>
4. Wenn ich lerne, bewege ich mich am liebsten dazu. Ich kann mir Dinge besser merken, wenn ich sie z.B. mit einer Körperbewegung verbinde.	<input type="checkbox"/>
5. Ich kann meinen Körper gut und gezielt einsetzen. Es passiert mir z.B. selten, dass ich stürze und mich dabei schwer verletze.	<input type="checkbox"/>
6. Es gelingt mir gut, neue Bewegungsabläufe zu lernen.	<input type="checkbox"/>
7. Bei der Handarbeit, beim Werken, Nähen und Modellieren bin ich geschickt.	<input type="checkbox"/>
8. Ich übe gerne Kunststücke. Es macht mir Spass, Neues auszuprobieren.	<input type="checkbox"/>
9. Am liebsten spiele ich im Turnen Ballsportarten wie z.B. Fussball, Basketball oder Unihockey.	<input type="checkbox"/>
10. Ich tanze gerne oder bewege mich gerne zu Musik.	<input type="checkbox"/>

Schüler/in: _____

Ort/Datum: _____

Anzahl:

Interessenkatalog – Fragebogen LP (K11)

1. Das Kind ist sich seiner Stärken und Schwächen bewusst.	<input type="checkbox"/>
2. Das Kind handelt stark nach Eigenmotivation.	<input type="checkbox"/>
3. Das Kind bringt gute Leistungen bei selbständigen Projekten.	<input type="checkbox"/>
4. Das Kind verfügt über eine eigene Meinung, die es auch nach aussen vertritt.	<input type="checkbox"/>
5. Das Kind verfügt über ein gutes Selbstvertrauen.	<input type="checkbox"/>
6. Das Kind kennt seine Grenzen.	<input type="checkbox"/>
7. Das Kind kann auch Nein und Stopp sagen.	<input type="checkbox"/>
8. Das Kind diskutiert über kontroverse Themen und kann seine Sichtweise dazu kundtun.	<input type="checkbox"/>
9. Das Kind lässt sich von Trends in Kleidung, Verhalten oder allgemeiner Einstellung nicht beeinflussen.	<input type="checkbox"/>
10. Das Kind verfolgt ein spezielles Hobby, welches nicht alltäglich ist.	<input type="checkbox"/>

Schüler/in: _____

Ort/Datum: _____

Lehrperson: _____

Anzahl:

Interessenkatalog – Fragebogen SuS (K12)

1. Ich bin mir meiner Gefühle, Stärken und Schwächen bewusst.	<input type="checkbox"/>
2. Ich habe ein gutes Bauchgefühl und handle oft danach.	<input type="checkbox"/>
3. Ich arbeite gerne an selbständigen Projekten.	<input type="checkbox"/>
4. Ich habe eine klare Meinung und keine Angst davor, diese zu äussern.	<input type="checkbox"/>
5. Ich fühle mich selbstsicher und lasse mich von anderen nicht schnell verunsichern.	<input type="checkbox"/>
6. Ich kenne meine Grenzen.	<input type="checkbox"/>
7. Ich kann auch Nein oder Stopp sagen.	<input type="checkbox"/>
8. Ich diskutiere gerne und vertrete meine Sichtweise, auch wenn es schwierige Themen sind.	<input type="checkbox"/>
9. Ich habe meinen eigenen Stil und lasse mich von anderen in Sachen Kleidung oder Einstellung nicht beeinflussen.	<input type="checkbox"/>
10. Ich habe ein spezielles Hobby, das ich alleine mache und auch für mich behalte.	<input type="checkbox"/>

Schüler/in: _____

Ort/Datum: _____

Anzahl:

Interessenkatalog – Fragebogen LP (K13)

1. Das Kind ist gerne in Gesellschaft.	<input type="checkbox"/>
2. Das Kind pflegt stabile, längerfristige Freundschaften.	<input type="checkbox"/>
3. Das Kind bevorzugt Gruppensportarten wie Volleyball, Fussball etc.	<input type="checkbox"/>
4. Das Kind trifft sich in seiner Freizeit am liebsten mit anderen. Es ist nicht gerne alleine zuhause.	<input type="checkbox"/>
5. Das Kind lernt am besten in Partner- oder Gruppenarbeit.	<input type="checkbox"/>
6. Das Kind kann andere begeistern und motivieren.	<input type="checkbox"/>
7. Das Kind deutet soziale Situationen treffend. Es kann sich gut in andere hineinversetzen.	<input type="checkbox"/>
8. Das Kind ist oftmals bei geselligen Aktivitäten (z.B. Vereinen) dabei oder hilft, diese zu organisieren.	<input type="checkbox"/>
9. Das Kind macht sich Sorgen, wenn es einem anderen Kind in der Klasse nicht gut geht.	<input type="checkbox"/>
10. Das Kind hilft anderen, ihre Probleme zu lösen.	<input type="checkbox"/>

Schüler/in: _____

Ort/Datum: _____

Lehrperson: _____

Anzahl:

Interessenkatalog – Fragebogen SuS (K14)

1. Ich bin nicht gerne alleine.	<input type="checkbox"/>
2. Ich habe gute Freunde, mit denen ich schon länger befreundet bin.	<input type="checkbox"/>
3. Ich bevorzuge Sportarten, bei denen ich mit einem Team zusammen spiele.	<input type="checkbox"/>
4. In meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit anderen. Ich bin nicht gerne alleine zuhause.	<input type="checkbox"/>
5. Ich arbeite am liebsten zu zweit oder in Gruppen. So fällt mir das Lernen leichter.	<input type="checkbox"/>
6. Ich kann andere begeistern und wirke oft mitreissend.	<input type="checkbox"/>
7. Ich kann mich gut in andere hineinversetzen und spüre gut, wenn es Unstimmigkeiten in der Klasse gibt.	<input type="checkbox"/>
8. Ich mache gerne bei geselligen Aktivitäten z.B. bei meinem Verein mit.	<input type="checkbox"/>
9. Ich spüre, wenn es einem anderen Kind nicht gut geht.	<input type="checkbox"/>
10. Ich helfe, Probleme anderer zu lösen.	<input type="checkbox"/>

Schüler/in: _____

Ort/Datum: _____

Anzahl:

Interessenkatalog – Fragebogen LP (K15)

1. Das Kind kocht gerne oder hilft gerne beim Kochen.	<input type="checkbox"/>
2. Das Kind interessiert sich für Pflanzen.	<input type="checkbox"/>
3. Das Kind interessiert sich für Naturphänomene z.B. Gewitter, Vulkanausbrüche oder den Wandel der Jahreszeiten.	<input type="checkbox"/>
4. Das Kind setzt sich für Natur- und Tierschutz ein.	<input type="checkbox"/>
5. Das Kind beobachtet gerne Tiere.	<input type="checkbox"/>
6. Sieht das Kind eine ihm unbekannte Pflanzen- oder Tierart, zeigt es Interesse daran, es zu gruppieren oder zu klassifizieren	<input type="checkbox"/>
7. Das Kind sammelt Pflanzen, Gestein, Muscheln, Federn oder andere Dinge aus der Natur.	<input type="checkbox"/>
8. Das Kind hat einen besonderen Bezug zu Tieren und hätte/hat gerne eigene Haustiere.	<input type="checkbox"/>
9. Das Kind ist gerne draussen in der Natur und erkundigt die Umgebung.	<input type="checkbox"/>
10. Das Kind hat ein aussergewöhnliches Wissen rund um die Pflanzen-und die Tierwelt.	<input type="checkbox"/>

Schüler/in: _____

Ort/Datum: _____

Lehrperson: _____

Anzahl:

Interessenkatalog – Fragebogen SuS (K16)

1. Ich koche gerne oder helfe gerne beim Kochen. Ich probiere gerne neue Rezepte aus.	<input type="checkbox"/>
2. Ich habe einen grünen Daumen und liebe Pflanzen.	<input type="checkbox"/>
3. Ich interessiere mich für Vorgänge in der Natur, z.B. Wandel der Jahreszeiten, Gewitter, Vulkanausbrüche.	<input type="checkbox"/>
4. Ich setze mich für Natur- und Tierschutz ein.	<input type="checkbox"/>
5. Ich beobachte gerne Tiere.	<input type="checkbox"/>
6. Sehe ich eine mir unbekannte Pflanze oder ein unbekanntes Tier möchte ich unbedingt wissen, zu welcher Art es gehört.	<input type="checkbox"/>
7. Ich sammle Pflanzen, Gestein, Muscheln, Federn oder andere Dinge aus der Natur.	<input type="checkbox"/>
8. Ich mag Tieren ganz besonders gerne und hätte/habe gerne eigene Haustiere.	<input type="checkbox"/>
9. Ich bin gerne draussen in der Natur und erkunde meine Umgebung.	<input type="checkbox"/>
10. Ich weiss viele Dinge über Pflanzen oder Tiere.	<input type="checkbox"/>

Schüler/in: _____

Ort/Datum: _____

Anzahl:

Interessenkatalog – Fragebogen LP (K17)

1. Das Kind interessiert sich für Fragen über das Leben.	<input type="checkbox"/>
2. Das Kind ist sehr religiös und beschäftigt sich mit spirituellen Fragen wie z.B. gibt es Engel?	<input type="checkbox"/>
3. Das Kind hat den Wunsch die Welt zu verbessern.	<input type="checkbox"/>
4. Das Kind hat hohe Wertvorstellungen (Ethik, Moral, z.B. darf man lügen?).	<input type="checkbox"/>
5. Das Kind interessiert sich für philosophische Fragen wie z.B. was die Welt im Innersten zusammen hält.	<input type="checkbox"/>
6. Das Kind macht sich sehr viele Gedanken.	<input type="checkbox"/>
7. Das Kind sieht sich als Bestandteil des grossen ganzen und nimmt sich selbst nicht so wichtig.	<input type="checkbox"/>
8. Das Kind engagiert sich für die Umwelt und ist bereit, dafür auf einige Annehmlichkeiten zu verzichten.	<input type="checkbox"/>
9. Das Kind verbringt regelmässig Zeit mit Meditation.	<input type="checkbox"/>
10. Das Kind ist oftmals mit Dingen beschäftigt, über die es sich noch keine Gedanken machen sollte wie z.B. Es fühlt sich verantwortlich, weil es nichts gegen Tierquälerei, Armut oder Kriege auf der Welt ausrichten kann.	<input type="checkbox"/>

Schüler/in: _____

Ort/Datum: _____

Lehrperson: _____

Anzahl:

Interessenkatalog – Fragebogen SuS (K18)

1. Ich interessiere mich für Fragen über das Leben, z.B. Was ist der Sinn des Lebens? Wie sieht meine Zukunft aus? Woher komme ich?	<input type="checkbox"/>
2. Ich glaube an das Übernatürliche und stelle mir oft Frage wie z.B. Gibt es Engel?	<input type="checkbox"/>
3. Ich möchte die Welt verbessern und mache mir oft Gedanken, wie ich das tun könnte.	<input type="checkbox"/>
4. Ich habe hohe Wertvorstellungen und stelle mich oft Fragen wie z.B. Darf man lügen? Wie lebe ich als guter Mensch?	<input type="checkbox"/>
5. Ich Frage mich oft, wie unsere Welt funktioniert und was sie zusammen hält.	<input type="checkbox"/>
6. Ich mache mir sehr viele Gedanken.	<input type="checkbox"/>
7. Ich sehe mich als Bestandteil der grossen weiten Welt und nehme mich selbst nicht so wichtig.	<input type="checkbox"/>
8. Ich engagiere mich für die Umwelt und bin bereit, auf gewisse Annehmlichkeiten zu verzichten (technische Geräte, Fleisch usw.).	<input type="checkbox"/>
9. Ich verbringe regelmässig Zeit mit Meditation.	<input type="checkbox"/>
10. Erwachsene sagen oft, dass ich mir zu viele Gedanken mache.	<input type="checkbox"/>

Schüler/in: _____

Ort/Datum: _____

Anzahl:

Auswertungsbogen

Die multiplen Intelligenzen nach H. Gardner

		Auswertung LP	Auswertung SuS
	1. Die linguistische Intelligenz		
	2. Die musikalische Intelligenz		
	3. Die logisch-mathematische Intelligenz		
	4. Die räumliche Intelligenz		
	5. Die körperlich-kinästhetische Intelligenz		
	6. Die intrapersonale Intelligenz		
	7. Die interpersonale Intelligenz		
	8. Die naturalistische Intelligenz		
	9. Die existenzialistische Intelligenz		

Deine Farben sind :

Raster zur Erfassung von Interesse und Begabung

Streiche im Raster auf der Rückseite alle Aussagen an, die auf dich zutreffen. Bei welchem Feld konntest du am meisten anstreichen? Vergleiche dein Resultat mit der unten aufgeführten Tabelle. Übertrage das Symbol und die entsprechende Farbe in das leere Feld.

 Logisch-mathematische Fähigkeiten		
 Intrapersonale Fähigkeiten		
 Existenzialistische Fähigkeiten		

Das ist mein Symbol:

Bücher sind mir wichtig.	Ohne Musik könnte ich nicht leben.	Ich interessiere mich für Zahlen.
Ich lese gerne und gut.	Ich singe sehr gerne.	Ich rechne gerne.
Ich mache gerne Wortspiele und Rätsel.	Ich kenne viele verschiedene Melodien und Musikstücke.	Ich löse gerne Zahlenrätsel.
Ich schreibe gerne und mühelos.	Ich spiele mindesten ein Instrument.	Spiele, in denen ich meine Schritte genau planen muss, mag ich.
Ich beteilige mich gerne an Diskussionen.	Ich möchte gerne ein Instrument lernen.	Die Uhrzeit fasziniert mich.
Ich halte gerne Vorträge.	Rhythmus ist in meinem Leben wichtig.	Ich kenne mich aus mit Kilo, Liter und Meter.
Ich bin interessiert an Gedichten und schreibe auch selbst welche.	Ich interessiere mich für grosse Musiker.	Ich rechne gerne mit Geld.
Wenn ich an einem neuen Ort bin, finde ich mich gut zurecht.	Ich mache mindestens einmal in der Woche Sport.	Ich bin mir meiner Gefühle, Stärken und Schwächen bewusst.
Ich baue gerne mit LEGOs.	Ich verbringe meine Freizeit am liebsten draussen.	Ich habe ein gutes Bauchgefühl.
Ich zeichne und skizziere gerne.	Ich bewege beim Sprechen oftmals meine Hände.	Ich arbeite gerne an selbständigen Projekten.
Farben und Formen interessieren mich.	Neue Bewegungsabläufe lerne ich schnell und sicher.	Ich habe eine klare Meinung und vertrete diese.
Mit Landkarten und Diagrammen komme ich gut zurecht.	Ich kann meinen Körper gut und gezielt einsetzen.	Ich bin selbstsicher und lasse mich von anderen nicht verunsichern.
Ich kann Pläne zeichnen.	Beim Basteln bin ich geschickt.	Ich kenne meine Grenzen.
Ich finde immer den schnellsten Weg.	Ich tanze gerne oder bewege mich gerne zu Musik.	Ich kann auch Nein und Stopp sagen.
Ich bin nicht gerne alleine.	Ich koche gerne.	Ich interessiere mich für Fragen über das Leben.
Ich habe gute Freunde, mit denen ich schon länger befreundet bin.	Ich habe einen grünen Daumen und liebe Pflanzen.	Ich glaube an das Übernatürliche.
Ich bevorzuge Teamsportarten.	Ich finde Abläufe in der Natur spannen wie z.B. ein Gewitter	Ich möchte die Welt verbessern.
In meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit anderen.	Ich beobachte gerne Tiere.	Ich mache mir viele Gedanken.
Das Lernen fällt mir leichter, wenn ich mich mit anderen austausche.	Ich sammle Steine, Muscheln oder andere Dinge aus der Natur.	Ich stelle meine Bedürfnisse oft für andere zurück.
Ich kann andere begeistern.	Ich mag Tiere besonders gerne.	Ich bin bereit auf Annehmlichkeiten zu verzichten.
Ich helfe die Probleme anderer zu lösen.	Ich bin gerne draussen in der Natur und erkunde meine Umgebung.	Ich verbringe oft Zeit mit meditieren.

Förderkartei

Begabungsförderung im Unterricht

Ein Wegweiser zur Umsetzung der MI-Theorie von H. Gardner in der Praxis.

Förderkartei

Aufbau und Idee der Förderkartei

Das dritte Standbein des Wegweisers besteht aus der Förderkartei. Diese gliedert sich in neun Teilbereiche, welche den neun Intelligenzen der MI Theorie von Howard Gardner entsprechen.

123	Schweizer Geografie (MTI)		Karte 1
Material: <ul style="list-style-type: none"> • Bilder von der Schweiz • Plakat A3/A4 in einer Farbe deiner Wahl. • Computer für Recherche wenn nötig 			
Variante 1 a) Gestalte zum Thema eine Collage. b) Erzähle einem Partner/einer Partnerin etwas über deine Collage. c) Präsentiere deine Collage der Klasse.			
Variante 2 a) Gestalte zum Thema ein Plakat. Nutze dafür Bilder und beschrifte diese. b) Erzähle einem Partner/einer Partnerin etwas über dein Plakat. c) Präsentiere dein Plakat der Klasse.			
Variante 3 a) Gestalte zum Thema ein Informationsplakat mit den wichtigsten Eckdaten der Schweiz. b) Erzähle einem Partner/einer Partnerin etwas über dein Informationsplakat. c) Präsentiere dein Plakat der Klasse.			

Die einzelnen Auftragskarten werden der Intelligenz entsprechend mit der Farbe und dem dazugehörigen Symbol gekennzeichnet. Zudem werden in der Kopfzeile jeweils die abgekürzte Bezeichnung der Intelligenz und das Thema vermerkt. Zur besseren Übersicht werden die Karten jeder Kategorie durchnummeriert. Im obersten Feld werden zunächst immer die benötigten Materialien aufgeführt. Dies erleichtert es zum einen der Lehrperson die nötigen Materialien auf einen Blick zu erfassen. Zum anderen werden die Schülerinnen und Schüler gerade zu Beginn darüber informiert, welche Dinge sie für die Ausführung des Auftrags benötigen.

Die Aufträge richten sich nach einem festgelegten Thema und werden zunächst nach den neun Intelligenzen der MI Theorie von Howard Gardner kategorisiert. Da die Intelligenzen in engem Zusammenspiel zueinander stehen, lassen sich die Bereiche nicht immer klar abgrenzen. So wird die Karte dem Intelligenzbereich zugeordnet, der in diesem Fall eher dominiert. Es wurde jeweils exemplarisch eine Karte pro Intelligenz zum Thema Schweizer Geografie erstellt. Der Auftrag selbst gliedert sich in drei mögliche Varianten, die sich in Schwierigkeitsgrad und teilweise in der Methodik unterscheiden. Diese Differenzierung berücksichtigt die verschiedenen Alters- und Niveaustufen der Kinder und erlaubt somit eine vielseitige Anwendung im Schulalltag, von heterogenen Jahrgangsklassen bis hin zu altersdurchmischten Gesamtschulklassen. Auch in Bezug auf die Umsetzbarkeit des Auftrags wurde mit der Schaffung der drei Varianten speziell auf die Kompetenzen der verschiedenen Altersstufen geachtet. Jedes Kind hat die Möglichkeit, den Auftrag seinen Möglichkeiten entsprechend durchzuführen. Ein Erstklässler, der noch nicht gut Lesen und Schreiben kann, entscheidet sich vielleicht für Variante 1 und erstellt eine Collage mit Bildern zum Thema zu.

Ein anderes Kind, was ebenfalls die erste Klasse besucht aber bereits schreiben und lesen kann, wird dann vielleicht in Variante 2 seine Herausforderung finden und die Bilder jeweils zusätzlich beschriften. Die Offenheit der Formulierung der Aufträge lässt viel Handlungsspielraum und die Eigeninitiative der Kinder zu.

Ein weiterer Kritikpunkt, der im Zusammenhang mit Begabungsförderung immer wieder genannt wird, ist die Angst des Verlusts des sozialen Gefüges.

Wie kann der gemeinschaftliche Zusammenhalt aufrecht erhalten werden, wenn jedes Kind mit seinen eigenen Lerninhalten beschäftigt ist? Hierbei spielt das soziale Lernen eine grosse Rolle. Dies wurde bei der Gestaltung der Förderkartei auf zwei verschiedene Arten berücksichtigt. Zum einen werden bei den Aufträgen die verschiedenen Sozialformen wie Einzelarbeit, Partnerarbeit und Gruppenarbeit eingebaut und zum anderen spielt das kooperative Lernen eine zentrale Rolle in der Ausführung der Aufträge. So besteht ein Auftrag immer aus drei Teilen, die sich an den Grundformen des kooperativen Lernens orientieren nämlich: Think – Pair – Share. Diese drei Stufen bauen folgendermassen aufeinander auf: Zunächst setzt man sich in Einzelarbeit mit einem Inhalt auseinander, dann tauscht man sich darüber mit einem Partner/ einer Partnerin aus und am Schluss teilt man seine Erkenntnisse mit der ganzen Gruppe. Anhand dieser beiden Varianten des sozialen Lernens ist die ganze Klasse an den einzelnen Lernprozessen beteiligt und leistet einen Beitrag dazu, sei es in unterstützender Form während des Arbeitsprozesses oder auch anhand von Rückmeldungen und Feedbacks zum Geleisteten.

Checkliste für neue Aufträge

Im der folgenden Checkliste werden eine Reihe von Kriterien aufgeführt, die zur Erstellung neues Aufträge beachtet werden sollten. Die folgenden Punkte sind Merkmale eines individualisierten Unterrichts und tragen massgebend zur Förderung von Begabungen im Unterricht bei. Es ist natürlich nicht die Idee, dass jeder Auftrag alle Aspekte berücksichtigen soll. Vielmehr dienen die Kriterien als Orientierungspunkte, die je nach Lernziel unterschiedlich gewichtet und einbezogen werden können.

Methodenvielfalt	Die Aufträge wurden so gewählt, dass verschiedene Methoden wie freies Arbeiten, Projektarbeit, Kreisgespräche, Gruppenarbeit usw. zu tragen kommen.	<input type="checkbox"/>
Freiraum	Die Aufträge bieten Raum für spielerisches, schöpferisches oder entdeckendes Lernen.	<input type="checkbox"/>
Soziales Lernen	Es werden verschiedene Sozialformen wie Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit oder Klassenarbeit unterschieden. Die Kinder bekommen immer wieder die Möglichkeit, sich über Erkenntnisse und Ideen auszutauschen (z.B. nach dem Prinzip des kooperativen Lernens Think-Pair-Share /Nachdenken, sich mit einem Partner austauschen, einer Gruppe oder der Klassen die Ergebnisse präsentieren).	<input type="checkbox"/>
Selbstständigkeit	Die Aufträge ermöglichen den Kindern Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten z.B. bezüglich Inhalt, Zeitplan oder aktiver Steuerung des eigenen Lernprozesses.	<input type="checkbox"/>
Rolle der Lehrperson	Die Aufträge sind so gestaltet, dass die Lehrperson als Lerncoach und Lernbegleiter fungieren kann.	<input type="checkbox"/>
Lernumgebung	Die Aufträge ermöglichen die direkte Begegnung mit dem Lerninhalt (z.B. eine Pflanze draussen in der näheren Umgebung beobachten, Exkursionen und die Zusammenarbeit mit ausserschulischen Orten).	<input type="checkbox"/>
Lernsetting	Die Aufträge lassen die Eigeninitiative der Kinder zu und knüpfen an ihrer Interessenwelt an.	<input type="checkbox"/>
Fragestellung	Die Aufträge wurden offen formuliert. Das heisst, dass die Aufgabenstellung zwar gewisse Vorgaben enthält, es jedoch auch noch Platz für eigene Ideen (z.B. in der Gestaltung des Produkts) gibt.	<input type="checkbox"/>
	Die Aufträge sind so gestaltet, dass sie nicht anhand kurzer Antworten gelöst werden können (keine Ja oder Nein Fragen oder simple Wissensfragen).	<input type="checkbox"/>
Differenzierung & Individualisierung	Die Aufträge ermöglichen eine Differenzierung des Lerninhalts (z.B. in Schwierigkeitsgrad, Zeitdauer oder Ausführungsmöglichkeiten).	<input type="checkbox"/>
	Die Aufträge berücksichtigen die Interessenbereiche der Kinder (z.B. wurde für jeden Intelligenzbereich von Gardner mindestens eine Auftragskarte gestaltet).	<input type="checkbox"/>

Deckblätter

ABC

Die linguistische Intelligenz (LI)

Du...

- ✦ interessierst dich für Bücher.
- ✦ liest gerne.
- ✦ schreibst gerne.
- ✦ erfindest gerne Geschichten.
- ✦ verfügst über einen guten Wortschatz.
- ✦ beteiligst dich gerne an Diskussionen.
- ✦ hältst gerne Vorträge.
- ✦ interessierst dich für Gedichte.

Die musikalische Intelligenz (MI)

Du...

- ✦ interessierst dich für Musik.
- ✦ singst gerne und oft.
- ✦ kannst dir Melodien gut merken.
- ✦ bewegst dich gerne zu der Musik.
- ✦ interessierst dich für bekannte Musiker.

123

Die mathematische Intelligenz (MTI)

Du...

- ✦ interessierst dich für Zahlen.
- ✦ rechnest gerne.
- ✦ interessierst dich für Grössen wie Liter, Kilo und Meter.
- ✦ findest die Uhrzeit spannend.
- ✦ rechnest gerne mit Geld.
- ✦ löst gerne Zahlenrätsel.
- ✦ machst gerne Experimente.
- ✦ arbeitest gerne am Computer.

Die räumliche Intelligenz (RI)

Du...

- ✦ kannst dich gut im Raum orientieren.
- ✦ baust gerne Dinge aus LEGOs.
- ✦ skizzierst gerne.
- ✦ hast ein Gespür für Farben und Formen.
- ✦ kannst gut Pläne zeichnen.
- ✦ liest Landkarten und Diagramme mühelos.

Die körperlich-kinästhetische Intelligenz (KKI)

Du...

- ✦ machst regelmässig Sport.
- ✦ bist gerne und oft draussen unterwegs.
- ✦ lernst am besten, wenn du dich dazu bewegen kannst.
- ✦ hast ein gutes Körpergefühl.
- ✦ bis geschickt beim Bauskeln.
- ✦ hast ein gutes Ballgefühl.
- ✦ tanzt gerne oder bewegst dich gerne zu einem Rhythmus.

Die intrapersonale Intelligenz (IA-PI)

Du...

- ✦ kennst deine Stärken und Schwächen ganz genau.
- ✦ kannst dich selbst gut motivieren.
- ✦ machst gerne selbständige Projekte.
- ✦ hast ein gutes Selbstvertrauen.
- ✦ kennst deine Grenzen.
- ✦ kannst auch einmal "Nein" oder "Stopp" sagen.
- ✦ hast eine eigene Meinung, die du auch vertrittst.
- ✦ lässt dich von anderen nicht so leicht beeinflussen.

Die interpersonale Intelligenz (IR-PI)

Du...

- ✦ bist gerne in Gesellschaft.
- ✦ hast lange und gute Freundschaften.
- ✦ magst Gruppensportarten besonders gerne.
- ✦ triffst dich in deiner Freizeit besonders gerne mit anderen und bist nicht gerne allein.
- ✦ kannst dich gut in andere hineinversetzen.
- ✦ hilfst anderen gerne und oft.
- ✦ machst dir Gedanken, wenn es jemandem nicht gut geht.

Die naturalistische Intelligenz (NI)

Du...

- ✦ kochst gerne.
- ✦ interessierst dich für Pflanzen.
- ✦ findest Naturphänomene spannend.
- ✦ beobachtest gerne Tiere.
- ✦ sammelst Steine, Muscheln oder andere Dinge aus der Natur.
- ✦ hast einen besonderen Bezug zu Tieren.
- ✦ bist gerne draussen und erkundest deine Umgebung.
- ✦ besitzt ein aussergewöhnliches Wissen rund um die Pflanzen- und Tierwelt.

Die existenzielle Intelligenz (EXI)

Du...

- ✦ interessierst dich für Fragen über das Leben.
- ✦ bist religiös und beschäftigst dich mit spirituellen Fragen.
- ✦ möchtest die Welt verbessern.
- ✦ hast hohe Wertvorstellungen.
- ✦ machst dir viele Gedanken.
- ✦ fragst dich, wie unsere Welt funktioniert.
- ✦ verzichtest auf Annehmlichkeiten für das grössere Wohl.
- ✦ meditierst regelmässig.

123	Schweizer Geografie (MTI)		Karte 1
Material: <ul style="list-style-type: none"> Bilder von der Schweiz Plakat A3/A4 in einer Farbe deiner Wahl. Computer für Recherche wenn nötig 			
Variante 1 a) Gestalte zum Thema eine Collage. b) Erzähle einem Partner/einer Partnerin etwas über deine Collage. c) Präsentiere deine Collage der Klasse.			
Variante 2 a) Gestalte zum Thema ein Plakat. Nutze dafür Bilder und beschrifte diese. b) Erzähle einem Partner/einer Partnerin etwas über dein Plakat. c) Präsentiere dein Plakat der Klasse.			
Variante 3 a) Gestalte zum Thema ein Informationsplakat mit den wichtigsten Eckdaten der Schweiz. b) Erzähle einem Partner/einer Partnerin etwas über dein Informationsplakat. c) Präsentiere dein Plakat der Klasse.			

	Karte 1		
Material: <ul style="list-style-type: none"> Zeichnungspapier Schreibzeug und Farben Vorlage Schweizerflagge 			
Variante 1 a) Gestalte die Schweizerflagge nach deinen Vorstellungen. b) Zeige deine Flagge einem Partner/einer Partnerin. c) Präsentiere deine Flagge der Klasse.			
Variante 2 a) Gestalte eine Schweizerflagge, anhand der Vorlage wenn nötig. b) Zeige deine Flagge einem Partner/einer Partnerin. c) Präsentiere deine Flagge der Klasse.			
Variante 3 a) Entwerfe eine eigene Schweizerflagge. Wie soll sie aussehen? b) Erzähle einem Partner/einer Partnerin etwas über dein Informationsplakat. c) Präsentiere dein Plakat der Klasse.			

	Karte 1		
Material: <ul style="list-style-type: none"> • CD mit Nationalhymne • Radio oder Computer 			
Variante 1 a) Höre dir die Nationalhymne an. Kannst du dir einen Teil der Melodie einprägen? b) Überlege dir eine Möglichkeit, einen Teil der Melodie nachzustellen. c) Präsentiere deine Lösung der Klasse.			
Variante 2 a) Höre dir die Nationalhymne an. Kannst du dir die Melodie einprägen? b) Wie würdest du die Melodie verändern? c) Präsentiere deine Lösung der Klasse.			
Variante 3 a) Stell dir vor, die Schweiz bräuchte eine neue Nationalhymne. Wie könnte diese klingen? Du kannst vielleicht auch dem Text etwas neuen Schwung verpassen. b) Studiere deine neue Idee ein. c) Präsentiere deine Kreation der Klasse, wenn du dich bereit dafür fühlst.			

	Karte 1		
Material: <ul style="list-style-type: none"> • Schweizerkarte • Karte von der Lenzerheide und Umgebung • Computer für Recherche wenn nötig 			
Variante 1 a) Plane einen kurzen Ausflug für die Klasse in der Umgebung von Parpan. b) Laufe die Route im Vorfeld ab, damit du die Klasse sicher zum Ziel führen kannst. c) Führe die Klasse auf den geplanten Ausflug.			
Variante 2 a) Plane einen Tagesausflug für die Klasse in der Umgebung Parpan. b) Laufe die Route im Vorfeld ab, damit du die Klasse sicher zum Ziel führen kannst. c) Führe die Klasse auf den geplanten Ausflug.			
Variante 3 a) Plane eine Schulreise in der Umgebung Lenzerheide. b) Besprich deinen Vorschlag mit der Lehrperson. c) Führe die Klasse auf die geplante Reise.			

	Karte 1		
Material: <ul style="list-style-type: none"> • Zeichnungspapier A4 oder A3 • Schreibzeug und Farben • Computer für Recherche wenn nötig 			
Variante 1 <ol style="list-style-type: none"> Wenn du wünschen könntest, wo würdest du dann gerne Leben? Gestalte eine Skizze. Was ist anders als im Vergleich zu deiner jetzigen Heimat? Teile deine Gedanken einer Kameradin/einem Kameraden oder der Klasse mit wenn du möchtest. 			
Variante 2 <ol style="list-style-type: none"> Wenn du wünschen könntest, wo würdest du dann gerne Leben? Gestalte ein Modell in einer Kartonschachtel. Was ist anders als in deiner Heimat? Teile deine Gedanken einer Kameradin/einem Kameraden oder der Klasse mit wenn du möchtest. 			
Variante 3 <ol style="list-style-type: none"> Wenn du wünschen könntest, wo würdest du dann gerne Leben? Schreibe einen Tagebucheintrag dazu. Was ist anders als in deiner Heimat? Teile deine Gedanken einer Kameradin/einem Kameraden oder der Klasse mit wenn du möchtest. 			

	Karte 1		
Material: <ul style="list-style-type: none"> • Notizblock • Schreibzeug • Aufnahmegerät oder Kamera falls nötig 			
Variante 1 <ol style="list-style-type: none"> Interviewe eine ältere Person aus deinem Dorf über ihr Leben früher. Überlege dir, was du fragen willst und schreibe dir die Fragen auf. Berichte der Klasse von deiner Erfahrung. 			
Variante 2 <ol style="list-style-type: none"> Interviewe eine ältere Person aus deinem Dorf über ihr Leben früher. Überlege dir, was du fragen willst und schreibe dir die Fragen auf. Schreibe einen kurzen Bericht über das Interview und präsentiere ihn der Klasse. 			
Variante 3 <ol style="list-style-type: none"> Interviewe eine ältere Person aus deinem Dorf über ihr Leben früher. Überlege dir, was du fragen willst und schreibe dir die Fragen auf. Filme das Interview schneide einen Kurzfilm zusammen. Präsentiere ihn der Klasse. 			

	Karte 1		
Material: <ul style="list-style-type: none"> • Sammelbuch • Pflanzenlexikon • Presse • Schreibzeug und Leim 			
Variante 1 a) Sammle 3 Pflanzen aus deiner Umgebung. Presse sie in der Pflanzenpresse. b) Finde heraus, um welche Pflanzen es sich handelt. Klebe sie in das Sammelbuch und beschrifte sie mit ihrem Namen. c) Präsentiere deinen Eintrag der Klasse.			
Variante 2 a) Suche dir 5 Pflanzen typische Pflanzen aus deiner Umgebung aus dem Pflanzenlexikon heraus und versuche sie zu finden. b) Presse die Pflanzen und Klebe sie in das Sammelbuch. Beschrifte sie. c) Präsentiere deinen Eintrag der Klasse.			
Variante 3 a) Gibt es Pflanzen, die sehr selten sind in deiner Umgebung? Suche sie. b) Mache ein Foto der Pflanze, denn sie ist sicherlich geschützt, wenn sie so selten ist. c) Klebe das Foto ins Sammelbuch und beschrifte sie. Präsentiere deinen Eintrag der Klasse.			

	Karte 2		
Material: <ul style="list-style-type: none"> • Tierlexikon • Schreibzeug und Leim • Zeichnungspapier wenn nötig • Computer für Recherche wenn nötig 			
Variante 1 a) Welches sind typische Tiere für die Schweiz? Suche dir eins aus. b) Mache eine Zeichnung davon und beschrifte das Tier mit seinem Namen. c) Präsentiere deinen Eintrag der Klasse.			
Variante 2 a) Welche Tiere sind typisch für die Schweiz? Suche dir eins aus. b) Gestalte ein Informationsplakat zu dem Tier. c) Präsentiere deine Erkenntnisse der Klasse.			
Variante 3 a) Welche Tiere sind typisch für die Schweiz? Suche dir eins aus. b) Recherchiere über dieses Tier und halte spannende Informationen fest. c) Gestalte einen Vortrag und teile dein Wissen mit der Klasse.			

ABC	Schweizer Geografie (LI)		Karte 1
Material: <ul style="list-style-type: none"> • Bilder zum Aufkleben • Kamera falls nötig • Computer für Recherche wenn nötig 			
Variante 1 a) "Typisch Schweiz" mache eine Collage zu dem Thema. b) Erzähle einem Partner/einer Partnerin etwas über deine Collage c) Präsentiere deine Collage der Klasse.			
Variante 2 a) "Typisch Schweiz" schreibe zu dem Titel eine kurze Geschichte. b) Überlege dir, was für dich typisch schweizerisch ist und wieso. c) Lese deine Geschichte einem Kameraden/einer Kameradin vor oder der Klasse.			
Variante 3 a) "Typisch Schweiz" schreibe ein kurzes Theaterstück dazu. b) Suche dir Helfer, die mit dir das Stück einstudieren. c) Präsentiert das Stück in der Klasse oder filmt es.			

	Karte 1		
Material: <ul style="list-style-type: none"> • Notizblock • Schreibzeug • Aufnahmegerät oder Kamera falls nötig 			
Variante 1 a) Wie würde dein Leben aussehen, wenn du in einem anderen Land geboren wärst? b) Gestalte ein Bild und erkläre einem Partner/einer Partnerin die Unterschiede. c) Berichte der Klasse von deiner Erfahrung wenn du möchtest.			
Variante 2 a) Wie würde dein Leben aussehen, wenn du in einem anderen Land geboren wärst? b) Schreibe deinen Tagesablauf auf. Tausche dich über die Unterschiede mit einem Partner/einer Partnerin aus. c) Berichte der Klasse von deiner Erfahrung wenn du möchtest.			
Variante 3 a) Wie würde dein Leben aussehen, wenn du in einem anderen Land geboren wärst? b) Studiere ein kurzes Theater dazu ein. Suche dir Helfer, die dich unterstützen falls nötig. c) Präsentiere dein Theater der Klasse.			

B) Interviews

Ablauf für das Interview

Inhalt	Zeit
1. Begrüssung	5min
2. Vorstellung der Moderationsperson (Name, Funktion, Rolle während des Interviews)	5min
3. Vorstellung der Masterarbeit (Thema, Produkt, Ziel)	5min
4. Interviewablauf und Allgemeines klären (Höflichkeitsform, Einwilligung Aufzeichnung, Verdeutlichung der Vertraulichkeit)	2min
5. Interview führen	ca. 40-50 min
6. Abschluss und Dank	5min
7. Weiterführender Austausch	undefiniert

Leitfaden – Narratives Interview nach Fritz Schütze – Leon

Einstieg: Liaba Leon¹. I dörf di willkomma heissa an dem hütiga Tag und bedanka mir ganz herzlich dafür, dass du di bereit erklärt hesch an dem Interview mitzmacha. Du hesch di iverstanda erklärt, dass miar z Gspröch ufzeichna tüand. Alles was du seisch wird natürlich högscht vertraulich ghalta und bleibt unter üs.

Hautteil: Kasch du miar es bitzli fu dinem Leba verzella? Wo lebsch du? Wo bisch du ufgwachsa? Was sind dini Hobbies? Was intressiart di?

Unterricht:

- Wie het dini bisherig Schualzit für di usgseh?
- Was isch schwierig gsi?
- Wie würdi en perfekta Schualtag für di usgseh?

Begabungsförderung:

- Du bsuachsch jetzt jo d Heureka. Was isch döta anderscht wia in Fläsch?
- Könntisch du diar vorstella, dass d Schual so usgseh wür? Was wäri denn anderscht?
- Wie würdi en Schualtag usgseh?

Abschluss:

- Was würdisch du diar wünscha für d Zuakunft in dr Schual?
- Wie würdi dini Traumschual usgseh?
- Was würdisch du all dena Kind wo in dr glichea Situation sind mit ufda Weg geh?
- Wela Wunsch hättisch du an dini Lehrpersona, wenn si öpis ändera könnten für di?
- Möchtisch du no öpis ergänza?
- I möchti mi nomol herzlich bi diar für d bereitschaft zur mitarbeit für das Interview bedanka.

¹ Name geändert

Leitfaden – Narratives Interview nach Fritz Schütze – Frau Marlies Triacca

Einstieg:

- Begrüssen: Liabi Frau Triacca I dörf di willkomma heissa an dem hütiga Tag und bedanka mir ganz herzlich dafür, dass du di bereit erklärt hesch an dem Interview mitzmacha.
- Miar hen üs hüt troffa zum über es sehr wichtigs Thema z reda und zwar gots um Begabigsförder und d Frog: Wie kann Begabigsförderig im Regelunterricht stattfinda? Es isch dia Frog, wo mi in minera Masterarbeit begleitet.
- I han z Glück zum di hüt zu dem Thema z interviewa dörfa und freua mi in dr nöchshta Stund teilha z könna an dina Erfahriga zu dem Thema.
- Z Interview wird so usgseh, dass du in erster Linia über dis Leba und dini Erfahriga zum Thema brichta wirsch und i dazua ana ergänzend Froga stella werda wenn das ok isch für di.
- Als erschetes ischs natürli spannend z wüssa, mit wem is in dem Interview genau ztua han. Dörfi di bitte, z eint oder andera zu dinera Person z verzella?

Hauptteil:

Begabungsförderung, Begabtenförderung, Hochbegabtenförderung

- A) Begabigsförderig isch es Thema, wo immer meh an Bedütig gwinnt. Wie bisch du dazua ko, zum di mit dem Thema z beschäftiga?
- B) Wie isch d Idee fur Heureka entstanda?

Unterricht:

- A) Wieso bruchts a Institution wiad Heureka überhaupt?
- B) D Idee vu dr Heureka isch d Förderig fu Kinder, wo im Schualalltag unterforderet sind und aufgrund fu irna intellektuella Begabiga spezielli usforderiga benötigen. Worin unterscheidet sich dr Unterricht in der Heureka fum Regelklassaunterricht?
- C) Wie muass sich der Unterricht dinera Meinig no verändera, damit d Kind d Möglichkeit hen, ihre Begabiga z entdecka und sich drin witerentwickla?
- D) Z Konzept fu dr Heureka orientiert sich an da 9 Intelligenza fum H. Gardner. In wie fern bütet sich dia Theorie ah, zum Begabiga im Unterricht fördera z könna?
- E) Was passiart mit da Kind wenn si a witerfüarendi Schual bsuachen, wo klari Vorgaba gelten?

Aufgaben:

- A) Weli Merkmol muass a Ufgabastellig erfülla, damit d Witerentwicklig fu da eigena Begabiga unterstützt wird?

Abschluss:

- A) I möchti zum Abschluss gera an es Zitat fum Gandhi aknüpfa und zwar het er gseit: "Sei Du selbst die Veränderung, die Du Dir wünschst für diese Welt". Usgehend fu dem Zitat, was würdisch du in üserna Schuala ändra, zum besseri Vorussetziga schaffa für alli Kinder?

Ergänzung:

- A) Gits sust no öpis, wo du no gera mitteila wüsch im Rahma fu dem Interview?

Dank:

A) I möchti mi an dera Stell nomol ganz, ganz herzlich bi ihna/diar bedanka, dass du bi dem Interview mitgmacht hesch und dini Erfahriga und Gedanka mit miar teilt hesch. Viela liaba Dank.

Aufrechterhaltungsfragen:

- Weisch no es Biespiel dazua?
- Gits witeri Biespiel in dia Richtig?
- Kasch du villicht es bitzli nöcher umschriebe, was damit gmeint isch?
- Was muass i miar do drunter vorstella?

C) Transkription

Begabungs-, Begabten, und Hochbegabtenförderung	Begabungsförderung im Unterricht	Begabungsförderliche Aufgabenstellungen
---	----------------------------------	---

- 1 Interviewer: Liebe Maries. Vielen Dank, dass ich hier zu dir in dein schönes Zuhause
2 kommen darf und du dir Zeit nimmst für mich und für dieses Interview. Es bedeutet mir sehr
3 viel. Wie bereits erwähnt schreibe ich meine Masterarbeit über das Thema
4 Begabungsförderung und ich versuche ein Hilfsmittel herzustellen, welches man allenfalls
5 im Unterricht einsetzen kann, welches etwas ansprechend ist für die Kinder und die
6 Aufgaben etwas offener gestaltet. Das ist eigentlich das Ziel von diesem Projekt. Ich bin
7 natürlich sehr gespannt auf deine Erfahrungsberichte und auf deine Erfahrungen auch in
8 Bezug auf die Heureka. Ich gehe davon aus, dass es für dich in Ordnung ist, wenn ich das
9 Gespräch aufzeichne, wie wir es besprochen haben. #00:02:05-7#
10
- 11 Befragter: mhm (bejahend) #00:02:05-7#
12
- 13 Interviewer: Es wird ganz vertraulich behandelt und bleibt im Rahmen dieser Masterarbeit.
14 Das Thema wie bereits gesagt ist Begabungsförderung. Es ist für mich natürlich spannend
15 zu sehen, welche Parallelen ich zum Regelklassenunterricht ziehen kann und was ich für
16 meine Arbeit im Alltag mitnehmen kann und wo auch du vielleicht Verbindungspunkte
17 siehst. Wo könnte man ansetzen? Was könnte man ändern, um es zu optimieren. Wie
18 gesagt, ich fände es toll wenn ich von dir viele Erfahrungen mitbekommen dürfte und
19 ansonsten wie bereits erwähnt habe ich mir auch noch Fragen aufgestellt, die noch etwas
20 spezifischer auf gewisse Thematiken eingehen. Ich habe mich bereits kurz vorgestellt. Ich
21 habe das Glück, dieses Interview im Rahmen meiner Arbeit mit dir führen zu dürfen.
22 Möchtest du kurz etwas zu deiner Person sagen? #00:01:57-7# #00:02:05-7#
23
- 24 Befragter: Ja (Lachen) Also eben ich bin schon lange im Geschäft. Ich gehe jetzt in Richtung
25 Pensionierung zu und Begabten- und Begabungsförderung in diesem Sinn betreibe ich seit
26 bald 17 Jahren. #00:02:19-5#
27
- 28 Interviewer: mhm (bejahend) #00:02:19-5#
29
- 30 Befragter: Ich habe zuerst angefangen Kurse zu besuchen bei Frau Joel Hauser. Ich weiss
31 nicht, ob dir dieser Name ein Begriff ist. #00:02:25-6#
32
- 33 Interviewer: mhm (verneinend) #00:02:25-6#
34
- 35 Befragter: Joel Hauser ist eine von den Ersten in der Schweiz gewesen, welche dieses
36 Thema unter die Leute gebracht hat, also unter die Lehrerinnen und Lehrer. #00:02:39-4#
37
- 38 Interviewer: mhm (bejahend) #00:02:39-4#
39
- 40 Befragter: Und sie hat damals sehr häufig Kurse veranstaltet. In Chur an der PH war einer.
41 Danach hat sie dann auch diese (Etscha) Ausbildung hat sie mit organisiert. #00:02:55-2#
42
- 43 Interviewer: mhm (bejahend) #00:02:55-2#
44

45 Befragter: Ich weiss nicht ob (Etscha) dir ein Begriff ist? #00:02:57-3#
46
47 Interviewer: Währe das heutzutage die Begabungsförderungs Ausbildung oder nicht?
48 #00:03:01-7#
49
50 Befragter: Ja heut zutage ist es vielleicht mit dem Bachelor gleich zusetzen. Aber (Etscha)
51 ist eine separate Ausbildung, die es Europaweit gibt nur in der Schweiz nicht. In der Schweiz
52 gibt es sie nicht mehr. #00:03:19-3#
53
54 Interviewer: aha ok. #00:03:21-0#
55
56 Befragter: Aber in Österreich. So viel ich weiss gibt es diese (Etscha) Diplome noch.
57 #00:03:24-3#
58
59 Interviewer: Jawohl. Welche Möglichkeiten hat man mit diesem Abschluss? In welchen
60 Sparten kann man damit arbeiten? #00:03:29-0#
61
62 Befragter: Ja, es ist wirklich auf Begabungs- Begabtenförderung ausgerichtet. Ich kann dir
63 nachher auch das Buch zeigen, welches sie geschrieben hat. #00:03:36-2#
64
65 Interviewer: mhm (bejahend) ja spannend. #00:03:36-2#
66
67 Befragter: Dieses ist also eine Art Grundlagenwerk für diese Arbeit. Und dann habe ich also
68 dieses Diplom gemacht im 2005, nachdem ich schon beim Kanton gearbeitet habe. In der
69 Begabtenförderung, die der Kanton damals organisiert hat, zusammen mit Peter Flury.
70 #00:03:58-2#
71
72 Interviewer: mhm (bejahend) #00:03:58-9#
73
74 Befragter: Im Tandem und auch mit Urs Grazioli und dann im 2005 habe ich die Etscha
75 Ausbildung gemacht. Danach zwischen 2009 und 2012 habe ich den Master an der PH
76 Nordwestschweiz gemacht. #00:04:20-1#
77
78 Interviewer: aha ok mhm (bejahend) #00:04:20-8#
79
80 Befragter: Bei Viktor Müller Opliger. Und ja als der Kanton dann das Projekt
81 Begabtenförderung eingespart hat, haben wir uns dann etwas anderes gesucht, Peter und
82 ich. #00:04:38-1#
83
84 Interviewer: mhm (bejahend) #00:04:38-6#
85
86 Befragter: Wir haben einfach gefunden, es gibt nach wie vor Kinder, die ein Bedürfnis haben
87 danach und so sind wir an der Mittelschule in Ems gelangt, ah nein in Schiers an der EMS,
88 zusammen mit einem Kollegen und diese haben uns mit offenen Armen empfangen und
89 dann haben wir 2004 die Heureka eröffnet. #00:05:01-7#
90
91 Interviewer: Ja mhm (bejahend) #00:05:02-5#
92
93 Befragter: Und seit dahin bin ich ununterbrochen dort tätig. #00:05:04-3#
94
95 Interviewer: mhm (bejahend) jawohl. #00:05:08-5#
96

97 Befragter: Und sonst (Lachen) ja noch immer mit grosser Freude und grosser Begeisterung
98 dabei. #00:05:12-9#
99

100 Interviewer: mhm (bejahend) Ja. (Lachen) Mit vollem Herzen dabei. #00:05:14-7#
101

102 Interviewer: mhm (bejahend) man hört auch sehr viel Gutes, also das kann ich so bestätigen
103 vom hören sagen. Peter Flury war damals mein Dozent an der PH. #00:05:26-6#
104

105 Befragter: Ja genau an der PH und jetzt ist er ja in Zürich an der PH. #00:05:29-8#
106

107 Interviewer: Ja genau jetzt ist er weitergegangen (Lachen). #00:05:30-4#
108

109 Befragter: mhm (bejahend) #00:05:30-4#
110

111 Interviewer: Also Peter war ein sehr guter Dozent. #00:05:40-0#
112

113 Befragter: Er war auch ein super Kollege. #00:05:43-6#
114

115 Interviewer: Jetzt seit ihr auch wieder zu dritt. #00:05:48-7#
116

117 Befragter: Ja wir haben eigentlich immer zu dritt gearbeitet. Meine Kollegin Patrizia
118 Vontobel habe schnell einmal aufgeboten, da ich gemerkt habe, dass es viele Kinder sind
119 und wir die Gruppen teilen müssen. Peter hat immer das Gebiet Mathe abgedeckt und als er
120 wegging musste ich dann jemanden suchen, der dieses Gebiet abdeckt. #00:06:14-5#
121

122 Interviewer: mhm (bejahend) ja. #00:06:14-5#
123

124 Befragter: Ja weil ich finde, es ist so ein Spezialgebiet das muss von einer kompetenten
125 Person abgedeckt werden. Da kann man nicht einfach so Primarschul Mathematik machen
126 finde ich. #00:06:26-9#
127

128 Interviewer: mhm (bejahend) #00:06:27-8#
129

130 Befragter: Und dann habe ich ja nun schon seit ein paar Jahren Mathias Liesch, der an der
131 Mittelschule Mathematik und Physik unterrichtet und uns regelmässig besucht. #00:06:37-
132 7#
133

134 Interviewer: mhm (bejahend) Du hast gesagt, du befasst dich schon sehr lange damit. Hat
135 es einen speziellen Ausschlag oder ein spezielles Erlebnis dafür gegeben? #00:06:47-0#
136

137 Befragter: Ja schon. Also ich habe lange in Maisfeld und überall im Churer Rheintal
138 Legasthenietherapien gemacht. Ich habe auch in diesem Bereich Ausbildungen gemacht.
139 Dann habe ich gemerkt, dass bei diesen Legasthenikern oft smarte und gescheite,
140 intelligente Kinder dabei waren, die einfach Schwierigkeiten hatten mit der
141 Rechtschreibung, ansonsten aber sehr kreative Kinder waren. Es hat mich immer
142 gewundert woran das liegt. Sie haben vielleicht eine Lernbehinderung im Sinn einer Lese-
143 Rechtschreibschwäche, sind ansonsten aber sehr kreative Kinder. Was steckt dahinter und
144 wie könnte man diese Kinder noch besser unterstützen. Das war eigentlich der Auslöser
145 meiner Neugierde. #00:07:35-7#
146

147 Interviewer: mhm (bejahend) Ja. Daraufhin hast du dich in diese Richtung weitergebildet.
148 #00:07:42-0#

149
150 Befragter: mhm (bejahend) Ja genau. Also ich habe zuerst den Einstieg gefunden bei dem
151 Projekt des Kantons. Diese haben dann nebst Peter noch jemanden gesucht und ich habe
152 mich sozusagen selbst (Lachen) angeboten. Sie haben damals dem Projektleiter gesagt,
153 dass sie gerne einsteigen würde, wenn sie jemanden brauchen würden. #00:08:08-2#
154
155 Interviewer: Sie haben das Projekt nachher aufgehoben hast du gesagt? #00:08:05-4#
156
157 Befragter: Ja, das war eine Sparmassnahme vom Grossen Rat. #00:08:13-7#
158
159 Interviewer: mhm (bejahend) Jawohl. #00:08:13-7#
160
161 Befragter: Im Jahr 2003 glaube ich war eine grosse Sparrunde, in welcher alle Departemente
162 10% von ihrem Budget einsparen mussten und beim Erziehungsdepartement ist es dann
163 diese Massnahme gewesen. #00:08:35-6#
164
165 Interviewer: Dann war das die erste Anlaufstelle? #00:08:36-2#
166
167 Befragter: Ja man hat gedacht, dass würde wohl am wenigsten vermisst werden. #00:08:37-
168 4#
169
170 Interviewer: (Lachen) Ja. Also habt ihr damals selbst an der Schule gearbeitet? #00:08:46-
171 1#
172
173 Befragter: Nein wir hatten Zimmer an der Kantonsschule. #00:08:47-2#
174
175 Interviewer: mhm (bejahend) #00:08:48-7#
176
177 Befragter: Also im unteren ehemaligen Seminargebäude. Wie heisst es schon wieder. Klerik
178 heisst dieses Haus heute glaube ich. Dort hatten wir Schulräume und das war eigentlich
179 unter der Administration der Kantonsschule. #00:09:07-5#
180
181 Interviewer: und dann sind auch jeweils Gruppen zu euch gekommen? #00:09:10-6#
182
183 Befragter: Genau. Aus einem grossen Einzugsgebiet Domleschg, Rheintal #00:09:17-4#
184
185 Interviewer: Auch im Gefäss einmal wöchentlich? #00:09:17-4#
186
187 Befragter: Ja damals war es aber noch ein ganzer Tag. An einem ganzen Freitag war es. Das
188 war natürlich toll, da man mehr Zeit zur Verfügung gehabt hat. #00:09:27-6#
189
190 Interviewer: mhm (bejahend) Ja auf jeden Fall. #00:09:31-3#
191
192 Befragter: Ja man hatte mehr Möglichkeiten vor allem betreffend Exkursionen. #00:09:40-
193 9#
194
195 Interviewer: mhm (bejahend) Und dann wurden diese Mittel einfach gestrichen? #00:09:51-
196 3#
197
198 Befragter: Ja genau. Also 2003 hat es geheissen die Kinder, die im Programm sind dürfen es
199 noch beenden. Dann haben wir die Gruppe noch bis 2006 weitergeführt. Also eigentlich
200 auslaufend. Am Schluss war dann nur noch ich. Peter war da schon ausgetreten. Er durfte

201 dann glaube ich auch nicht mehr arbeiten vom Kanton aus hat es dann geheissen, wenn er
202 bereits ein 100% Pensum hat, kann er nicht noch mehr machen. #00:10:17-7#
203
204 Interviewer: aha ja das auch noch machen mhm (bejahend) #00:10:17-7#
205
206 Befragter: mhm (bejahend) #00:10:22-2#
207
208 Interviewer: ja mhm (bejahend) #00:10:22-2#
209
210 Befragter: mhm (bejahend) und im 2004 haben wir dann eben Heureka gestartet.
211 #00:10:27-4#
212
213 Interviewer: ja dieses Projekt und das ja mit Erfolg mhm (bejahend) #00:10:29-1#
214
215 Befragter: Ja das darf man so sagen, wir sind sehr zufrieden. #00:10:36-3#
216
217 Interviewer: Ja mhm (bejahend) #00:10:36-3#
218
219 Befragter: Ja es hat sich etabliert. #00:10:36-3#
220
221 Interviewer: ja genau. Äm ja ich habe mir jetzt trotzdem noch ein bisschen eine provokative
222 Frage überlegt. Und zwar: Warum braucht es dann überhaupt eine Institution wie die
223 Heureka, weil wir haben ja in der Überarbeitung vom Schulgesetz festgelegt, dass die
224 Kinder die Fördermassnahme bekommen müssen und ihnen das zusteht und dass die
225 Schulen dies gewährleisten müssen. #00:11:09-0#
226
227 Befragter: (Lachen) Es hat aber auch noch so eine Klausel drin. #00:11:08-3#
228
229 Interviewer: (Lachen) Ja genau wie es halt so ist mit dem Schulgesetz. #00:11:08-3#
230
231 Befragter: Dass sie , ich weiss jetzt nicht mehr genau wie es formuliert ist, ich könnte es
232 ausdrücken. Aber das halt so teilintegrative Möglichkeiten eben auch vom Kanton
233 ermöglicht werden. #00:11:30-2#
234
235 Interviewer: mhm (bejahend) #00:11:30-2#
236
237 Befragter: Also dass der Kanton nicht dagegen ist und das ist etwas, was ich damals bei
238 Martin Jäger, als er frisch angefangen hat, diskutiert habe und war recht überrascht, dass er
239 das dann in die Gesetzgebung aufgefasst hat. #00:11:44-6#
240
241 Interviewer: mhm (bejahend) #00:11:44-6#
242
243 Befragter: Dass er da ein offenes Ohr gehabt hat, dass auch solche Gefässe möglich sein
244 müssen und nicht nur die totale Integration. #00:11:56-6#
245
246 Interviewer: Wie gesagt, ich finde es eine super Entwicklung, dass sie es so aufgefasst
247 haben. #00:12:00-6#
248
249 Befragter: Ja ich finde es auch vor allem dass beide Möglichkeiten bestehen. Ich finde es
250 sehr nötig und auch wichtig, dass Begabungsförderung, also wirklich die breite
251 Begabungsförderung in der Klasse stattfindet, weil jedes Kind verfügt über eine oder zwei
252 oder mehrere Begabungen, sodass man die Kinder sich entwickeln lassen kann. Aber dass

253 es eben trotzdem ein Gefäß gibt für die Kinder, die noch einmal ein anderes Bedürfnis
254 haben, die noch mehr brauchen. #00:12:38-8#
255
256 Interviewer: mhm (bejahend) #00:12:38-8#
257
258 Befragter: Dass muss man halt wirklich sagen, dass dies manchmal an der Schule aus
259 verschiedenen Gründen nicht abgedeckt werden kann. Und zwar nicht, weil die
260 Lehrpersonen das nicht könnten aber weil sie dermassen beschäftigt sind mit dieser breiten
261 Heterogenität. #00:12:55-3#
262
263 Interviewer: Genau. #00:12:55-3#
264
265 Befragter: Was also wirklich (...) ich bewundere also alle Lehrkräfte, die so viele
266 unterschiedliche Kinder in der Klasse betreuen und schauen, dass es jedem gut geht und die
267 sehr begabten Kinder, du kennst ja zum Beispiel Eljoenai, er ist eigentlich ein gutes Beispiel.
268 Diese Kinder sind schon sehr speziell und diese brauchen einen recht hohen
269 Betreuungsaufwand. Und das liegt manchmal einfach nicht drin, dass man diesen Kindern
270 einfach die Zeit und den Stoff bringen kann, wo sie eigentlich bräuchten. Und dann gibt es
271 noch etwas anderes und zwar dass diese Kinder sehr oft sehr unabhängige, autonome und
272 eigenwillige Persönlichkeiten bereits sind. #00:13:48-5#
273
274 Interviewer: mhm (bejahend) #00:13:49-6#
275
276 Befragter: Und oftmals gar nicht akzeptieren können, dass sie in der Klasse dann doch einen
277 Sonderstatus bekommen, denn sie wollen ja integriert sein in der Klasse und sie können es
278 dann nicht akzeptieren, dass sie einen Sonderstatus bekommen auf der einen Seite, wenn
279 an ihnen dann irgendwelche Aufgaben geben will, das wollen sie dann oft gar nicht
280 annehmen, auf der anderen Seite sind sie dann aber so eigenwillig und autonom, dass sie so
281 einen Freiraum brauchen, um sich entfalten zu können. #00:14:25-8#
282
283 Interviewer: mhm (bejahend) #00:14:27-2#
284
285 Befragter: Und das ist ein Aspekt, der sehr wertvoll ist an der Heureka, dass wir ihnen diesen
286 Freiraum bieten können. #00:14:35-0#
287
288 Interviewer: mhm (bejahend) mhm (bejahend) genau. Darauf zielt eigentlich meine Frag ein
289 wenig ab. Warum ist es nicht möglich im Schulalltag. Du hast bereits angedeutet, dass eine
290 Lehrperson enorm viel an Heterogenität bereits abdeckt und dass in diesen Gefäßen nicht
291 das umgesetzt werden kann, was diese Kinder eigentlich bräuchten. #00:14:53-0#
292
293 Befragter: mhm (bejahend) #00:14:54-1#
294
295 Interviewer: Ganz genau. Du hast auch schon ein bisschen angetönt, mehr Freiraum ist ein
296 Stichwort gewesen, worin unterscheidet sich der Unterricht an der Heureka noch vom
297 Regelklassenunterricht? #00:15:06-9#
298
299 Befragter: Also bei uns ist es jetzt so, dass es ein sehr strukturierter Freiraum ist. Wir haben
300 eigentlich ein ganz striktes und strenges Regime. Ich kann dir nachher solche Arbeitspläne
301 zeigen, wo du sehen kannst, dass es sehr gut strukturiert ist. Ein Freiraum ist zum Beispiel
302 diese Projektarbeit oder, wo sie dann wirklich ein Thema selbst auswählen können und
303 dieses Thema für sich bearbeiten können. Die Methodik geben wir ihnen aber vor. Wir

304 zeigen ihnen, wie man so eine Projektarbeit plant, durchführt und am Schluss dann auch
305 präsentiert. Die Methodik zeigen wir ihnen aber sonst, inhaltlich sind sie recht frei und
306 können dann ihre Eigenständigkeit und ihre Eigensinnigkeit ausleben. #00:16:08-3#

307
308 Interviewer: mhm (bejahend) #00:16:10-0#

309
310 Befragter: Was aber nicht alle können. Ein Teil sind noch nicht selbständig genug und dann
311 führen wir sie. Es gibt solche, die muss man praktisch nicht führen. Eljoenai muss man noch
312 relativ gut führen. Ihm muss man noch Leitplanken geben. Er ist ja auch noch relativ jung
313 und ja vor lauter Ideen bringt er es dann manchmal nicht schön auf die Reihe. #00:16:39-3#

314
315 Interviewer: Ja genau er hat dann die Strategie nicht, um es mhm (bejahend) #00:16:40-2#

316
317 Befragter: Dann überbordert es und er überspringt dann etwas, weil er auch so hohe
318 Erwartungen und Vorstellungen an sich selber, die sich einfach mit seinen Kompetenzen im
319 Moment nicht verwirklichen lassen. Es kann es gar noch nicht können und dann war er halt
320 auch schon enttäuscht, dass es jetzt seinen Vorstellungen nicht entspricht. Es klappt
321 manchmal Welten auseinander. Das ist für diese Kinder dann auch frustrierend und das ist
322 dann auch unsere Aufgabe, sie dort hineinzuführen, dass sie nicht aufgeben aufgrund der
323 sehr hohen Ansprüche. #00:17:27-6#

324
325 Interviewer: Also mit nur Freiraum ist die Sache noch nicht erledigt. Sie müssen die
326 Strategien entwickeln können. #00:17:31-6#

327
328 Befragter: Ja genau sie müssen die methodischen Fähigkeiten entwickeln können und auch
329 anwenden können und auch sehen, dass das Denkvermögen oder Kreativität alleine nicht
330 ausreicht, sondern dass man es auch in ein Produkt umsetzen können muss. #00:17:53-5#

331
332 Interviewer: Sehr spannend ja mhm (bejahend) #00:17:53-5#

333
334 Befragter: Also das ist sicherlich einer dieser Freiräume, weil sie selbst wählen können und
335 sie können auch die Gestaltung dieser Projektarbeit sehr beeinflussen. Es gibt ganz
336 verschiedene Möglichkeiten. Sie können Plakate machen oder ein kleines Büchlein
337 schreiben oder eine Geschichte schreiben oder ein Spiel erfinden oder ein Modell bauen.
338 Und die kleineren bis zur 3. Klassen dürfen auch direkt eine Power Point Präsentation
339 gestalten. #00:18:30-5#

340
341 Interviewer: Ja genau das hat er erzählt. (Lachen) Es macht ihm sehr spass. #00:18:30-5#

342
343 Befragter: Und dann ist vor allem auch der Freiraum, um unabhängig Denken zu können
344 und nicht das zu denken, was die Lehrerin vorgibt. Das ist für diese Kinder oft einengend
345 und bremsend. Dass sie oft das Denken müssen, was die Lehrerin erwartet oder das Thema
346 vorgibt oder das Arbeitsblatt vorgibt, sondern dass man wirklich offene Fragen stellen oder
347 vor allem im Denksport in der Mathematik sehr offene Fragestellungen stellt. Und halt auch
348 schwierige, herausfordernde Fragestellungen stellt, weil diese Kinder machen nichts lieber,
349 als wirklich zu Hirnen und wirklich nachzudenken und über eine Problemstellung zu brüten.
350 #00:19:28-6#

351
352 Interviewer: Ja. #00:19:31-5#

353

354 Befragter: Es gibt auch Ausnahmen, wo wir dann sagen bevor du nicht mindestens zwanzig
355 Minuten daran studiert hast, muss du gar nicht aufhören. #00:19:36-5#
356

357 Interviewer: Jawohl, das wollte ich gerade Frage. Wenn man jetzt bei einem Kind merkt,
358 dass es in der Schule nie in diese Situation geraten ist, dass es effektiv einmal ein Problem
359 lösen musste. Das muss ja auch gelernt sein. #00:19:51-7#
360

361 Befragter: Ja genau. Also bei den Denksportaufgaben, wenn sie das Gefühl haben sie seien
362 bereits fertig oder das genügt jetzt auch, dann sagen wir ihnen, bevor sie nicht wirklich
363 zwanzig Minuten dran waren und wirklich versucht haben die Lösung herauszufinden,
364 müssen sie gar nicht erst aufstehen, sondern sitzen bleiben und weiterhinnen. (Lachen)
365 #00:20:13-8#
366

367 Interviewer: (Lachen) So gut. #00:20:13-8#
368

369 Befragter: Das zeigt dann auch Wirkung. #00:20:18-8#
370

371 Interviewer: Genau eben diese Reaktionen wie: Das geht doch gar nicht! Oder da gibt es
372 sicher keine Lösung! #00:20:24-7#
373

374 Befragter: Ja genau solch Sachen. Oder sie seien schon fertig, dabei sind sie bereits im
375 ersten Viertel stecken geblieben. Und noch gar nicht weiter gekommen. #00:20:34-9#
376

377 Interviewer: (Lachen) Ja. Also ganz verschiedene Möglichkeiten wie ihr arbeitet höre ich da
378 raus. mhm (bejahend) (kurze Pause) #00:20:49-7#
379

380 Befragter: mhm (bejahend) ja. #00:20:54-2#
381

382 Interviewer: Ja gerade jetzt zum Thema Projektarbeit, denkst du das wäre ein Punkt, den
383 man im Regelklassenunterricht verwirklichen könnte? #00:20:53-0#
384

385 Befragter: Ja auf jeden Fall ja. Wahrscheinlich müsste man es für die schwächeren Kinder
386 ein Bisschen vereinfachen und besser führen aber für die wifferen Kinder wäre das
387 wahrscheinlich ohne Weiteres umsetzbar auch an einer Primarschule. #00:21:16-1#
388

389 Interviewer: mhm (bejahend) mhm (bejahend) Ja gerade um hier anzusetzen. Projektarbeit
390 ist etwas, was sich für den Regelklassenunterricht anbieten würde. Aus deiner Erfahrung
391 heraus, was würdest du sagen, was hat man im Gefäss Regelklassenunterricht für
392 Möglichkeiten, die realisierbar wären? #00:21:39-6#
393

394 Befragter: Mehr anspruchsvollere Denkaufgaben stellen und zeigen, dass man eben nicht
395 nach zwei Minuten schon aufhört und nicht dann schon sagt, dass kann ich nicht sondern
396 dass man wirklich in den Denkprozess eintauchen kann. #00:21:54-0#
397

398 Interviewer: mhm (bejahend) #00:21:54-9#
399

400 Befragter: Und das braucht einfach eine gewisse Zeit. Man kann nicht nach zwei Minuten
401 schon aufhören, bis dahin kommt man gar nicht zum Denken. Und das würde auch das
402 Denken schulen und das Denkvermögen und die Denkstrategien schulen. Wir zeigen ihnen
403 je nach dem, dass man Dinge ausprobieren kann oder dass man eben Strategien entwickeln
404 kann, um zu einem Resultat zu kommen. Und es gibt ja wirklich viel Literatur und

405 Lehrmittel. Man könnte zum Beispiel jeden Tag ein Rätsel stellen oder eine Frage des
406 Tagen, wo die Kinder etwas rausfinden oder recherchieren müssen oder etwas genau
407 beobachten müssen. #00:22:51-1#
408

409 Interviewer: Das ist natürlich eine Frage, die bei meiner Arbeit zentral gewesen ist. Es gibt
410 wirklich Angebot ohne Grenzen und wie grenze ich das nun so ein, dass ich es wirklich
411 sinnvoll im Unterricht nutzen kann. Und dass ist etwas, was mich sehr begleitet hat und da
412 bin ich auf das Konzept von Howard Gardner gestossen auf die Theorie der multiplen
413 Intelligenzen und ich weiss, dass ihr von der Heureka euch auch ein bisschen an dieser
414 Theorie orientieren. Wie siehst du es. Inwiefern bietet sich dieser Ansatz an, um dies in den
415 Unterricht einbeziehen. #00:23:37-9#
416

417 Befragter: Man kann wie unterteilen und gezielt suchen, was mache ich zum Beispiel im
418 sprachlichen Gebiet oder was mache ich im logisch-mathematischen Denken oder was
419 mache ich im Naturdenken, dass man auch mal raus geht und etwas beobachtet oder sie
420 etwas mitbringen lässt. Das mit kleinen experimentellen Kriterien, die schon so ein Bisschen
421 naturwissenschaftlich sind, dass man es mit ihnen so angeht. Musik ist jetzt bei uns nur am
422 Rand ein Thema aber Philosophie zum Beispiel. Philosophieren kann man sehr gut mit
423 Kindern. Sie machen das sehr gerne. Wirklich alle. Es ist ein sehr dankbares Thema. Hier
424 könnte man auch hin und wieder so eine Einheit einflechten. Warum nicht einmal eine
425 Woche philosophieren? Oder über ein Thema diskutieren. Da gibt es auch ganz tolle Sachen
426 für Kinder. Die man mit ihnen dann auch weiterentwickeln kann mit malen und zeichnen
427 und schreiben. Ja also ich finde es wichtig, dass man diese Kompetenzen oder Fähigkeiten
428 immer im Hinterkopf hat, dass man nicht zu einseitig wird. Dass man sich nicht nur auf das
429 oder nur auf Mathe fokussiert sonder das immer ein Bisschen im Hinterkopf hat und sich
430 immer wieder überlegt, was könnte ich noch machen oder was könnte ich auch noch
431 bringen? #00:25:06-8#
432

433 Interviewer: Genau. Es ist ja sehr oft so, dass immer wieder die gleichen Kompetenzen
434 abgefragt werden und genau andere Fähigkeiten, die vielleicht nicht so prädestiniert sind
435 halt sehr im Hintergrund sind. #00:25:19-5#
436

437 Befragter: Ja und ich denke, dass ist eine grosse Aufgabe einer Lehrperson, dies zu tun und
438 nicht einfach das Lehrmittel abzuklopfen oder abzuarbeiten. #00:25:31-4#
439

440 Interviewer: Genau das ist ja genau dieser diesen Spagat, den man immer wieder von den
441 Lehrpersonen hört, die sich einen riesen Stress und einen riesigen Druck machen.
442 #00:25:42-5#
443

444 Befragter: Genau. Es ist natürlich auch ein riesiger Arbeitsaufwand. Und dann hat man dann
445 vielleicht keine Zeit um eine bis zwei Stunden hinzusetzen und Material zu suchen für
446 vielleicht ganz etwas Anderes. #00:25:50-8#
447

448 Interviewer: mhm (bejahend) #00:25:50-8#
449

450 Befragter: Also das ist mir sehr bewusst, dass eine Primarlehrperson mit einer Klasse, mit
451 einem Vollpensum schlicht und einfach keine Zeit dafür hat. #00:26:02-1#
452

453 Interviewer: mhm (bejahend) #00:26:03-4#
454

455 Befragter: oder manchmal halt auch kein (unverständlich) #00:26:05-8#
456
457 Interviewer: Genau ja. Vielleicht auch zu einem gewissen Punkt, dass man sich viel mehr
458 Druck macht also eigentlich verlang wäre. Rauszufinden, wo darf ich mir denn mehr
459 Freiraum nehmen. #00:26:19-4#
460
461 Befragter: Genau und bis jetzt, ich weiss ja nicht wie es dann mit dem Lehrplan 21 sein wird,
462 ich denke zwar es wird nicht viel anders sein, aber bis jetzt haben wir also noch einen
463 rechten Gestaltungsfreiraum gehabt. Also wenn wir uns mit den deutschen Lehrpersonen
464 vergleichen, die sind dann schon viel eingeschränkter. #00:26:38-2#
465
466 Interviewer: mhm (bejahend) Viel enger gefasst. #00:26:38-2#
467
468 Befragter: Ja ja, die müssen dann wirklich gewisse Sachen einfach machen, wie sie im
469 Lehrplan stehen und das fast auf die Stunde genau. Da sind wir also wirklich in einer
470 privilegierten Lage. #00:26:53-3#
471
472 Interviewer: mhm (bejahend) ja. Und trotzdem spürt man eben, dass sich die Lehrpersonen
473 die Grenzen stark nach dem Lehrplan setzen und sehr sehr eng versuchen, sich daran zu
474 orientieren. #00:27:07-2#
475
476 Befragter: Mut zur Lücke! #00:27:07-0#
477
478 Interviewer: Genau (Lachen). #00:27:09-2#
479
480 Befragter: Ja man muss einfach den Mut haben, etwas wegzulassen und etwas anderes, das
481 ist vielleicht auch noch etwas, dass man etwas anderes intensiver bearbeitet und nicht alles
482 nur so oberflächlich, sondern lieber einmal etwas weglassen und sich mit etwas anderem
483 dafür vertieft beschäftigen. #00:27:27-6#
484
485 Interviewer: Genau einfach den Mut auch haben und ja auch in diesem Zusammenhang
486 habe ich mich mit Wissen und Weiterbildung, was auch wichtige Stichworte sind,
487 auseinandergesetzt. #00:27:43-0#
488
489 Befragter: Also das ist sehr sehr wichtig. Da muss man sich und soll man sich auch Zeit
490 nehmen. Es gibt ja ganz tolle Angebote. In Zürich an deiner Hochschule oder an der
491 Fachhochschule Nordwestschweiz. Jetzt hatten wir gerade diesen grossen Kongress in
492 Brugg-Windisch, wo wirklich internationale Dozenten und Referenten da waren und es ist
493 wirklich eine Fülle von Angebot was man sich alles anhören kann. Und das ist wirklich ganz
494 toll und inspirierend. Und auch der Austausch mit anderen habe ich immer gerne
495 wahrgenommen aber eben auch Kurse besucht oder Literatur gelesen. Wieder einmal wenn
496 etwas neues erschienen ist. Es ist nicht einfach etwas, es gibt wirklich Autoren, die dann
497 etwas Neues bringen und einem weiter bringen. Manchmal ist es nur schon ein Satz.
498 #00:28:54-1#
499
500 Interviewer: Der einem weiterbringt, um etwas zu probieren. #00:28:54-1#
501
502 Befragter: mhm (bejahend) #00:28:54-1#
503

504 Interviewer: Du hast angesprochen, spezielle Aufgaben, die förderlich sein können für
505 Begabungsentfaltung. Dazu hast du gesagt, offene Aufgaben. Was macht für dich eine
506 offene Aufgabe aus? #00:29:12-0#

507
508 Befragter: Einfach eine, die nicht einfach zack eine Antwort hat oder auch nicht solche
509 Wissensfragen, die man überall nachschauen kann. Sondern eher Verständnisfragen, bei
510 denen man sich etwas überlegen muss dabei oder vielleicht können es sogar Wertfragen
511 sein, bei denen die eigene Meinung gebildet wird oder eine Einschätzung gefragt ist. Und ja
512 sonst eben eher Fragen, die man nicht einfach mit einem Wort abtun kann sondern
513 vertiefter anschauen und länger Denken und mehr Informationen zusammensuchen muss,
514 entweder im eigenen Hirn oder halt auch externe und die Lösung dann so aufzubauen. Ich
515 denke oftmals, ja gut einem schwächeren Kind kann man das vielleicht weniger zumuten
516 aber ich denke es gibt sehr viele Kinder, denen man mehr zumuten kann als man macht.
517 Und ja das würde sie dann vielleicht auch aus dieser Langeweile und Lethargie
518 herausreißen, in der sie sich manchmal befinden. Und dann ist natürlich Differenzierung,
519 also wir können nicht einem Zweitklässler die gleich schwierigen Aufgaben geben wie
520 einem Sechstklässler und das macht der Mathelehrer wirklich sehr gut. Das muss man also
521 schon und auch spüren, wo sind die Grenzen eines Kindes und wo man gerade noch ein
522 bisschen darüber gehen kann, weil man sollte ja eigentlich nicht immer bei der Grenze, die
523 gerade noch machbar ist, stehenbleiben. Dann hat es keinen Lerneffekt, dann bleibt man
524 stehen. Man sollte gerade noch ein bisschen darüber gehen. #00:31:01-8#

525
526 Interviewer: Ja und das muss man spüren. #00:31:05-8#

527
528 Befragter: Ja und wenn man die Kinder etwas besser kennt und sie beobachtet, dann merkt
529 man das auch. Wo kann ich jetzt gerade noch ein Bisschen mehr fordern. #00:31:13-3#

530
531 Interviewer: mhm (bejahend) ja um voran zu kommen. #00:31:13-3#

532
533 Befragter: Ja #00:31:14-9#

534
535 Interviewer: Das gute Mass zwischen Unter- und Überforderung zu finden. #00:31:18-4#

536
537 Befragter: Ja das ist eben auch nicht einfach, wenn eine Klassenlehrerin zwanzig Kinder hat
538 und diese vielleicht noch völlig unterschiedlich sind und vielleicht noch aus verschiedenen
539 Ländern, mit anderen Sprachen und so weiter hat. Das ist schwierig diese Leistung zu
540 erbringen. Jedes Kind individuell zu spüren und beobachten zu können und sich zu merken,
541 was braucht das Kind oder was kann es auch darüber hinaus noch. #00:31:45-0#

542
543 Interviewer: mhm (bejahend) also das ist ein sehr hoher Anspruch. #00:31:45-0#

544
545 Befragter: Ja das sind wahnsinnige Ansprüche und ich denke, dass eine Person alleine das
546 gar nicht leisten kann. Darum finde ich es gut, dass ihr jetzt häufig auch zu zweit seit eben
547 mit der Heilpädagogin zusammen. #00:31:56-7#

548
549 Interviewer: Ja es ermöglicht natürlich eine andere Arbeitsweise in den Stunden, in denen
550 man zu Zweit ist. Man kann vielleicht auch einmal eine Projektarbeit verwirklichen.
551 #00:32:07-3#

552
553 Befragter: Und die andere Person bringt eine andere Perspektive und schaut Dinge
554 nochmals anders an. Das ist auf jeden Fall sehr wertvoll. #00:32:16-8#

555
556 Interviewer: mhm (bejahend) ja sehr wertvoll. Äm was auch noch so eine Frage ist. Wir
557 haben jetzt halt ein Bisschen eine Mischung in unserem Alltag. Wir versuchen solch Sachen
558 reinzubringen und trotzdem haben wir halt geführte Sequenzen, die so laufen wie bis es bin
559 Ahnin gehandhabt wurde. #00:32:36-6#

560
561 Befragter: Ja genau. Das muss auch so sein. #00:32:36-6#

562
563 Interviewer: Genau es ist immer so ein Bisschen die Frage, wo ist hier die Grenze. Kann ich
564 sagen, ich kann einen völlig offenen Unterricht machen? #00:32:45-9#

565
566 Befragter: Ich würde es nicht anempfehlen, weil es wäre eine Überforderung für manche
567 Kinder und je nach dem auch für die Lehrpersonen. Ich würde es nicht anempfehlen. Aber
568 ich würde gewissen Zeitgefässe schaffen, wo offener Unterricht möglich ist. Z. B. zwei
569 Nachmittage pro Woche oder wenn es halt auch nur einer sein kann. #00:33:05-3#

570
571 Interviewer: Ja wo man offener gestalten kann. #00:33:10-1#

572
573 Befragter: Ja. #00:33:10-8#

574
575 Interviewer: Genau. Das führ mich eigentlich nochmals zu einer anderen Frage, die ich dir
576 stellen wollte und zwar, es ist ja auch ein Bisschen so, dass die Weiterführenden Schulen
577 sehr strukturiert und straff und geführt sind. Wie gehen Kinder mit dieser Situation um,
578 wenn man davon ausgeht, sie kennen bis anhin nur den offenen Unterricht. #00:33:33-4#

579
580 Befragter: Also das ist ein weiterer Grund, wieso man nicht nur offenen Unterricht machen
581 soll, weil danach im Gyms ist es überhaupt nicht der Fall vor allem in den unteren Klassen
582 nicht. Von der vierten an ist es dann auch wieder anders. Es gibt dort wirklich Kinder, die
583 aufblühen, weil sie endlich einmal schwierige Aufgabenstellungen bekommen. Oder einer
584 hat letztes Jahr auch sehr lustig gesagt: „Weisst du diese Lehrer, die kommen wirklich
585 draus. Die wissen wovon sie sprechen“, das sind natürlich Fachlehrer. Da hast du einen
586 Physiker, einen Chemiker einen Lateiner und so weiter und die sind Fachexperten und das
587 brauchen diese Kinder. Sie leiden oft darunter, dass die Lehrpersonen oftmals gar nicht
588 zugeben können, dass sie die Antwort nicht wissen. Dann kann man es ja wenigstens
589 zugeben und sagen, dass man in diesem Thema gar nicht bewandert ist und das Kind besser
590 jemand anderen Fragen soll. Viele Lehrer und Lehrerinnen geben dann so wischi waschi
591 Antworten, welche Kompetenz vortäuschen und Kinder durchschauen das wirklich ganz
592 schnell. Sie merken es sofort, wenn jemand nicht kompetent ist und etwas behauptet was
593 nur zur Hälfte stimmt. #00:34:57-9#

594
595 Interviewer: mhm (bejahend) #00:34:59-5#

596
597 Befragter: Also das ist das eine, dass sie wirklich die Herausforderung, die das Gyms bringt,
598 schätzen und das andere ist, dass sie oft in der ersten Schwierigkeiten bekommen, weil sie
599 es sich nicht gewohnt sind, Schwieriges zu lernen. Das Einfache mussten sie nie lernen das
600 heisst, sie mussten nie lernen und dann geraten sie halt oft an Aufgaben, für die man
601 einfach lernen muss. Die Wörter einer Fremdsprache zum Beispiel. Oder auch die
602 Hausaufgaben in der Mathematik muss man einfach machen. Man kann dann nicht mehr
603 einfach sagen ich kann das schon. Oder auch für Prüfungen lernen das müssen sie in der
604 Primarschule ja oftmals nicht, weil es zu einfach ist. Und da geraten manche dann wirklich

605 in Schwierigkeiten, weil sie es sich nicht gewohnt sind sich anzustrengen und hinzusetzen
606 und einfach einmal mühsam und angestrengt etwas in den Kopf hineinzubringen. Teils
607 haben dann halt auch Mühe, wenn sie denken es sei sinnlos und da muss man dann auch
608 fest mit ihnen daran arbeiten und ihnen immer wieder sagen, dass sie ja ein Ziel vor Augen
609 haben. Wenn sie das Gymi machen wollen haben sie ja ein Ziel in ferner Zukunft, vielleicht
610 noch kein konkretes aber sie möchten vielleicht einmal einen Anspruchsvollen Beruf
611 erlernen. Sie wissen vielleicht noch nicht genau welchen und darum müssen sie einfach
612 durch dieses Prozedere hindurch und es führt kein Weg dran vorbei. Man kann das System
613 nicht ändern. Es werden vielleicht einmal andere Leute machen und aber nicht heute und
614 morgen. Und ja das braucht dann schon Arbeit mit solchen Kindern. Wir haben auch so eine
615 Sequenz in unserem Programm die heisst Lernolympia. #00:37:01-8#

616

617 Interviewer: mhm (bejahend) #00:37:02-8#

618

619 Befragter: Ich kann es dir nachher auch noch zeigen. Wir machen ein paar mal pro Jahr so
620 wettbewerbsmässig schwierige Aufgaben, für die die Kinder lernen und trainieren müssen
621 mit einer Lerntechnik dazu und dann machen sie einen Test und dann gibt es eine Rangliste.
622 Wir reden dann auch darüber, z.B. fragen wir die, die zu forderst sind wie sie gelernt haben
623 und wie oft sie gelernt haben und so weiter und ob er/sie die Lerntechnik angewendet hat
624 und dann können auch die anderen Kinder sehen, die im hinteren Feld befinden, dass sie
625 das halt nicht gemacht haben und sich zuwenig angestrengt haben. #00:37:46-9#

626

627 Interviewer: Ja das ist sicher auch sehr speziell für die Kinder, dieser "little fish - big Pond
628 Effekt" oder je nachdem wo sie sind, in einer völlig anderen Rolle sind. #00:37:53-0#

629

630 Befragter: (Lachen) ja das (unverständlich) #00:37:58-2#

631

632 Interviewer: Diese Gesichter, das ist sicherlich spannend. #00:38:05-2#

633

634 Befragter: Ja da müssen manche ja schon am Anfang zwei- dreimal leer schlucken und sie
635 fallen halt sein und finden sich am Schluss der Rangliste. Und manchmal merkt man dann,
636 wenn sie das zweite oder dritte Jahr dabei sind packt sie plötzlich der Ehrgeiz. Das gibt es
637 dann auch häufig. #00:38:24-4#

638

639 Interviewer: Also eigentlich eine super Vorbereitung für den Fall, wie muss ich lernen.
640 #00:38:31-2#

641

642 Befragter: Ja das ist das einzige, bei dem es solche Rankings gibt. Sonst gibt es bei uns gar
643 nicht. Wir machen, abgesehen vom Lernbericht am Ende des Jahres ja auch keine Noten.
644 Bewertungen gibt es schon. Also bei der Projektarbeit z.B. wird am Schluss das Produkt den
645 Gruppen präsentiert und dann gibt die ganze Gruppe Rückmeldungen. Wir machen immer
646 zwei Teile, dass sie zunächst Tipps geben können, was er/sie nächstes Mal anders oder noch
647 besser machen kann und diese Kinder sind mittlerweile wirklich Profis und geben sehr gute
648 Tipps. Da muss ich meistens gar nicht mehr viel sagen. Und der zweite Teil ist dann, zu
649 würdigen, was gut gelungen ist. Man kann diese Teile auch mal wechseln und zuerst das
650 sagen was gut gelungen ist. Es spielt nicht so eine Rolle. Wir schreiben die Tipps und was
651 gut gelungen ist auch auf und geben es dem Kind für die nächste Präsentation so für in den
652 Hinterkopf mit. #00:39:38-1#

653

654 Interviewer: So als Entwicklungsideen. #00:39:38-1#

655
656 Befragter: Genau. Das nächste Mal können sie es wirklich einsetzen und es ist erstaunlich,
657 wie sie dann wirklich Fortschritte machen und auch versuchen es umzusetzen. Wir haben
658 solche, die sind bereits richtige Präsentationsprofies sind und das wirklich super gut
659 machen. Den ganzen Auftritt, die Körperhaltung, Mimik, Gestik #00:40:01-4#
660
661 Interviewer: Ja ich kann mir vorstellen, da kommt ein richtiges Sammelsurium zusammen
662 und Kinder lernen das dann ja auch, gute Rückmeldungen zu geben und wie gebe ich ein
663 gutes Feedback. #00:40:11-8#
664
665 Befragter: Also eben. Es ist nicht erlaubt nur zu kritisieren. Man muss also immer einen Tipp
666 geben oder Vorschläge wie könnte man es besser oder änderst machen. Man kann nicht
667 einfach nur etwas abwerten. #00:40:27-3#
668
669 Interviewer: Ohne Verbesserungsvorschläge mhm (bejahend) #00:40:32-6#
670
671 Befragter: Ja das ist eigentlich so das Bewertungsprocedere, das wir durchführen und ich
672 denke es ist sehr wirksam. Sicher wirksamer als wenn man Noten geben würden und nur wir
673 Lehrpersonen Rückmeldung geben würden. #00:40:48-7#
674
675 Interviewer: Ja genau das ist ja noch so das Zweite was immer mitspielt im Schulalltag.
676 Einfach diese Bewertungen anhand dieser festgelegten Notenskala. Das ist natürlich sehr
677 wenig differenziert. #00:41:01-7#
678
679 Befragter: Und bring je nach dem fürs Weiterkommen und fürs Wachsen an der Aufgabe gar
680 nicht so viel. #00:41:09-9#
681
682 Interviewer: Genau ja. Das ist so. #00:41:13-2#
683
684 Befragter: mhm (bejahend) #00:41:14-9#
685
686 Interviewer: Ja wirklich sehr sehr spannend. Ich habe mir für den Abschluss ein Zitat
687 aufgeschrieben gehabt und zwar von Gandhi: Sei du selbst die Veränderung, die du dir
688 wünschst für diese Welt. #00:41:30-2#
689
690 Befragter: mhm (bejahend) #00:41:31-7#
691
692 Interviewer: Das ist so ein schönes Zitat, was ich finde hat so viel Wahrheit in sich. Ja wenn
693 du jetzt aus deiner Erfahrung, aus der du schöpfen kannst was du ändern könntest an
694 unseren Schulen für die Kinder, was wäre das? #00:41:51-2#
695
696 Befragter: Ich kann dir das sagen ich möchte dann aber noch auf einen anderen Aspekt zu
697 sprechen kommen, den wir bis jetzt nicht erwähnt haben. #00:41:55-8#
698
699 Interviewer: Ja auf jeden Fall. #00:41:55-8#
700
701 Befragter: Also ich denke, dass die Schulen sich in den letzten Jahren wirklich auf einen
702 guten Weg gemacht haben. Also viele Schulen. Ich kann nicht alles Überblicken aber viele
703 Schulen haben sich auf einen guten Weg gemacht. Auch die Weiterbildungen der PH zielt in
704 die Richtung, dass die Lehrpersonen wirklich anfangen genauer hinzuschauen, was ein Kind
705 braucht und auch anfangen Angebote zu machen für die Bedürfnisse dieser Kinder, sogar

706 wenn es schwierig ist. Ich höre so viel von kreativen Projekten, die sie mit den Kindern
707 machen oder auch ganze Projektwochen, die ganz toll sind und ich würde sagen, einfach auf
708 diesem Weg, den die Schulen angefangen haben, gestartet sind und teilweise schon weit
709 fortgeschritten sind wie zum Beispiel die Schule Domat Ems. Diese Schulen sind sehr weit
710 fortgeschritten. Weitermachen, einfach so und immer wieder Weiterbildungen machen und
711 diese Dinge versuchen umzusetzen auch wenn vielleicht mal etwas schief geht. Die Ruhe zu
712 haben, etwas anderes auszuprobieren. #00:43:12-8#

713
714 Interviewer: Ist das auch so für die Lehrpersonen gedacht. Mut zu haben etwas
715 auszuprobieren? #00:43:18-4#

716
717 Befragter: Ja auf jeden Fall dort hätte ich auch noch einen Satz aber dieser kommt mit
718 gerade nicht in den Sinn. #00:43:26-2#

719
720 Interviewer: (Lachen) #00:43:26-2#

721
722 Befragter: Er kommt mir vielleicht nachher in den Sinn. Also den Mut haben und eine
723 gewisse Risikobereitschaft in diesem Bereich, dass man einfach auch sich selbst in etwas
724 Neues hineinarbeitet und ausprobiert. Wenn man einfach selbst überzeugt davon ist, dass
725 es den Kindern zu Gute kommt, das finde ich schon wichtig, dass man selbst dahinter
726 stehen kann. Und dann finde ich, dass wir in Zukunft ein Bisschen wegkommen muss von
727 diesem Allrounder Denken an den Primarschulen. Es ist zwar schön und gut und hat so ein
728 wenig, wie soll ich sagen (kurze Pause), ein heimeliger und nostalgischer Touch, man hat
729 dann so das Gefühl von heiler Welt aber in unserer Welt, die dermassen im Umbruch ist,
730 jetzt wie z.B. mit Programmieren, jetzt ist es ja gefragt mit Programmieren zu beginnen.
731 Und in anderen Ländern ist das ja schon viel weiter fortgeschritten in Estland z.B. lernen die
732 Erstklässler schon die Programmiersprache. Dann muss man halt trotzdem anfangen
733 Spezialisten zu engagieren oder die Lehrpersonen zu spezialisieren. #00:44:40-4#

734
735 Interviewer: mhm (bejahend) #00:44:41-4#

736
737 Befragter: Ich finde es z.B schade, dass man in den Sprachen nicht immersive Teile
738 eingebaut hat, sondern dass man Lektionsweise eine Sprache lernen soll. Das bringt halt
739 einfach nicht so viel. Man würde besser vielleicht etwas später oder von mir aus auch früher
740 anfangen aber immersiv etwas machen und dann braucht es fast Muttersprachler oder
741 solche, die mehrere Jahre oder gewisse Zeit im Land verbracht hat, wo die Sprache
742 gesprochen wird. #00:45:15-1#

743
744 Interviewer: mhm (bejahend) #00:45:15-1#

745
746 Befragter: Dort stellt sich dann eben wieder die Frage nach der Kompetenz und das stelle
747 ich oftmals in Frage. Eine Primarlehrerin soll einfach alles können und alles wissen und das
748 ist eine massive Überforderung und das ist gar nicht leistbar. Das kann ein Mensch alleine
749 nicht leisten und deshalb finde ich es in manchen Bereichen wichtig, man muss das nicht in
750 allen Bereichen machen, ich finde es auch gut wenn jede Primarlehrerin noch mit den
751 Kindern singt jeden Tag, aber in einzelnen Bereichen fände ich es wichtig, dass man anfängt
752 zu spezialisieren und wirklich kompetente Fachleute auch in die Primarschule holt.
753 Vielleicht nicht einmal für ein ganzes Jahr aber so schwerpunktmässig finde ich das wichtig
754 für die Zukunft. #00:46:08-5#

755

756 Interviewer: Das geht natürlich wirklich ein wenig Richtung Erwartung der Grundausbildung
757 der Lehrperson, die wird immer höher und höher und höher und wie du sagt, das ist nicht
758 machbar. #00:46:21-4#

759
760 Befragter: Es ist eine massive Überforderung. Das erhöht den Druck und den Stress für
761 diese Lehrpersonen noch zusätzlich, vor allem für die Jungen dann auch, die den Überblick
762 noch nicht so haben und es trotzdem gut machen wollen. Jeder möchte es ja so gut wie
763 möglich machen oder das Beste geben und Viele sind dann noch perfektionistisch
764 veranlagt. #00:46:38-1#

765
766 Interviewer: Ja genau (Lachen) #00:46:41-5#

767
768 Befragter: Bei Lehrern ist das noch ein häufiges Muster. #00:46:46-0#

769
770 Interviewer: Ja das kann zu Problemen führen. Eben du hast noch einen Aspekt
771 angesprochen, der dir auf dem Herzen liegt. Ist es gerade der gewesen oder hast du noch
772 etwas anderes, was du noch platzieren möchtest. #00:47:01-5#

773
774 Befragter: Der soziale Aspekt bei einem Projekt wie Heureka. Das ist mir sehr wichtig. Dass
775 diese Kinder in einer solchen Gruppe eben im sozialen Verband auch weiter kommen.
776 Erstens weil sie endlich einmal unter gleichgesinnten sind. Eben das mit dem "little fish"
777 (kurze Pause) wie heisst es? #00:47:24-6#

778
779 Interviewer: big pond #00:47:24-6#

780
781 Befragter: Ja genau aber auch weil sie sehr sehr viel voneinander profitieren können. Also
782 ich sehe regelmässig Kinder, die in der Regelklasse grosse Schwierigkeiten haben im
783 Sozialen und dann zu uns kommen, gut wir geben wirklich klare Regeln vor, auch
784 unausgesprochene, also das beginnt bereits beim Hallo sagen. Die die neu dazu kommen
785 beobachten ganz genau was die machen, die schon länger hier sind und übernehmen Vieles
786 einfach. Ich muss das gar nicht erklären. Und das Gleiche ist es auch beim Lernverhalten.
787 Wenn sie dann sehen, dass die die schon länger da sind intensiv an einer Aufgaben sitzen
788 können und hirnieren und nicht aufgeben bis sie die Lösung haben, dann übernehmen sie
789 dieses Muster automatisch. Also es ist ein emotionaler und ein sozialer Aspekt denke ich ist
790 sehr sehr wertvoll für das einzelne Kind. Das beobachte ich regelmässig und deshalb finde
791 ich diese Gefäss des Pull-out eine ganz schöne Ergänzung. Und das, was sie in diesem
792 sozialen Verband lernen können, das können sie in der Regelklasse nicht lernen. Das (kurze
793 Pause) äm ist einfach von der Situation und von der Zusammensetzung von der Gruppe her
794 nicht möglich. #00:48:52-5#

795
796 Interviewer: mhm (bejahend) #00:48:52-5#

797
798 Befragter: Und es ist mir sehr sehr wichtig, das hervorzuheben. #00:48:53-1#

799
800 Interviewer: Ja. #00:48:55-6#

801
802 Befragter: Und das ja beobachten wir immer wieder, wie das eigentlich ohne dass man
803 gross etwas interveniert von alleine ins Laufen kommt und das weil Kinder sehr sehr
804 feinfühlig sind. Sie beobachten sehr gut und sie nehmen es wie atmosphärisch auf.
805 #00:49:16-8#

806

807 Interviewer: mhm (bejahend) mhm (bejahend) wo sie eben die Chance in einem anderen
808 Setting , wo sie ihre Rollen haben und eingespielt sind. #00:49:25-3#
809

810 Befragter: Ja genau und auch die Art wie die anderen lernen halt kaum einmal beobachten
811 können in einem Klassenverband. Das finde ich sehr wertvoll. #00:49:39-7#
812

813 Interviewer: Ja auf jeden Fall. Das ist sehr eine schöne Ergänzung. Vielen Dank dafür. Gibt
814 es sonst etwas, wo du noch platzieren möchtest. Ergänzend? #00:49:48-6#
815

816 Befragter: (kurze Pause) Im Prinzip müsstest du fast einmal vorbeikommen um zu schauen.
817 #00:49:59-9#
818

819 Interviewer: Auf jeden Fall sehr gerne. Das wäre meine nächste Frage gewesen (Lachen).
820 #00:49:59-9#
821

822 Befragter: Einfach so vom Erzählen ist es halt noch kein komplettes Bild. Ich würde dich also
823 gerne einladen, um einmal zu uns vorbei zu kommen und schauen zu kommen wenn es dir
824 passt. #00:50:08-6#
825

826 Interviewer: Auf jeden Fall. Das ist sehr lieb. Ich würde mich sehr darüber freuen. #00:50:08-
827 o#
828

829 Befragter: Und ja ich bin wirklich sehr glücklich auch, dass sich in den letzten Jahren die
830 Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen angefangen haben, sich intensiv mit
831 diesem Thema zu befassen. #00:50:23-1#
832

833 Interviewer: mhm (bejahend) #00:50:23-9#
834

835 Befragter: Und auch an diesen Weiterbildungen und Kongressen teilnehmen und das sind
836 ganz tolle, weil ihr seit geschult darin Kinder zu beobachten und das könnt ihr sehr gut. Das
837 ist sehr wertvoll, dass eben nicht nur eine Person urteilt oder eben beobachten und dann
838 automatisch ein Urteil abgibt, das lässt sich fast nicht vermeiden. #00:50:53-2#
839

840 Interviewer: mhm (bejahend) das ein Austausch stattfinden kann. #00:50:53-2#
841

842 Befragter: Ja. Ja das finde ich sehr wichtig, dass auch in der Schule mehr Teamarbeit
843 geleistet wird und nicht mehr nur solche Einzelkämpfer sind, die die Türen verschliessen
844 und niemand wissen darf, was sie machen. #00:51:05-2#
845

846 Interviewer: Genau. Es ist noch nicht überall gleich fest angekommen. Das ist ein Bisschen
847 so aber es bewegt sich etwas. #00:51:12-4#
848

849 Befragter: Ja genau die Schule von den offenen Türen das finde ich eine
850 Selbstverständlichkeit oder auch der Austausch zwischen denn Klassen, dass auch einmal
851 eine Zweite mit einer Sechsten Klasse oder so, dieser Austausch. Diese Kinder können
852 miteinander so ein exchange learning machen oder einander zeigen was sie besonders gut
853 können oder welche Hobbys sie haben und ich fände, das sollte man vermehrt machen.
854 Eigentlich in der Wirtschaft, im Berufsleben, in den Lehren heutzutage wird nur noch im
855 Team gearbeitet. Es gibt keine Einzelkämpfer mehr in keinem Beruf und das sollen Kinder
856 schon früh erfahren dürfen, wie wertvoll es ist, wenn man im Team ist und das es halt auch
857 Bedingungen gibt, wie man sich verhält im Team in einer Gruppe. #00:52:01-9#

858
859 Interviewer: Genau eben in einem sozialen Gefüge, was durchmischt ist. #00:52:05-1#
860
861 Befragter: Ja wo nicht alle gleich sind und dass man auch mit Leuten etwas Produktives auf
862 die Beine stellen können muss, die einem vielleicht nicht so sympathisch sind auf den ersten
863 Blick. Die aber dafür vielleicht sehr viel Wissen haben oder etwas können, was man selber
864 nicht kann. #00:52:24-8#
865
866 Interviewer: mhm (bejahend) mhm (bejahend) genau. #00:52:24-8#
867
868 Befragter: Ja das sind mir noch wichtige Aspekte. #00:52:25-3#
869
870 Interviewer: Ja das ist sehr sehr spannend und ganz eine tolle Ergänzung. Also ich bedanke
871 mir ganz ganz herzlich bei dir für dieses sehr ergiebige Interview es war wirklich sehr
872 spannend. #00:52:38-9#
873
874 Befragter: Sicher? Ja wenn noch etwas auftaucht kannst du auch nachträglich noch fragen.
875 #00:52:43-0#
876
877 Interviewer: Ich habe gerade gedacht ich schalte nun die Kamera aus und plaudere gerne
878 mit dir noch weiter. (Lachen) #00:52:43-9#
879
880 Befragter: Ja (Lachen). Ich würde dir auch gerne noch zwei- drei Sachen zeigen #00:52:48-
881 1#
882
883 Interviewer: Ja wirklich sehr gerne. Ich schalte rasch das Licht aus.

